

GOUSSAINVILLE

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
ANNÉE 2018-2019

LICENCE PRO PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI

PROJET DE VALORISATION DU VIEUX VILLAGE

Sommaire

Remerciements	1
Introduction	2
Un projet ?	2
Quel est le sujet ?	2
I) Notre projet : économie, dynamique et culture	3
Des enjeux concrets	3
Des problématiques diverses et complexes	3
Préciser nos idées et nous organiser	3
Notre approche de cette mission.....	5
Documents établis, études des réglementations en vigueur	6
Répartition des tâches	15
II) L'histoire du village	17
De la Préhistoire à l'Antiquité.....	17
Le début du Moyen-âge ou la naissance de Goussainville	18
XIV ^{ème} et XV ^{ème} siècles : premier tournant dans l'histoire de Goussainville.....	20
L'arrivée des Nicolaï à Goussainville.....	22
Goussainville au XVIII ^{ème} siècle.....	23
Le XIX ^{ème} siècle : renouveau de Goussainville	27
Le XX ^{ème} siècle : le déclin du vieux village.....	30
III) La redynamisation, pôle par pôle	33
Au cœur du village, l'Eglise St Pierre St Paul	33
Introduction	33
Historique	34
Mobilier inscrit et classe au titre des monuments historiques	40
Projet de revalorisation	43
Valorisation de la crypte.....	55
Conclusion	62
Cahier des charges	63
Etude de prix.....	72
Modélisation 3D	81
Les Communs, nouveau musée... ..	82
Présentation des lieux :	82
Historique :	86
Projet de réhabilitation :	87

Les pathologies du bâtiment :	89
Analyse architecturale.....	95
Notices PMR et réglementation incendie.....	100
Études de prix du projet :	101
Modélisation 3D	104
Le parc dit du Château	105
Présentation des lieux	105
Historique	105
Projet de restauration	109
Pathologies	112
Les aménagements.....	114
Modélisation 3D	123
Leurs bâtiments d'accueil et boutique	124
Visite.....	124
Contraintes	124
Inventaire photos	125
Etude historique, architecturale et analyse urbaine.....	127
Analyse technique	129
Etude des pathologies.....	135
Cahier des charges	143
Etude de prix.....	155
Modélisation 3D	169
Activité économique, artisanat et restaurant.....	170
Les artisans.....	170
Restaurant Chez Berthe	188
Modélisations 3D	200
Le pigeonnier, marque de l'entrée du village	202
Présentation des lieux	202
Historique	203
Etat de l'existant.....	204
Recherches photographiques.....	205
Relevé de l'existant	206
Le projet de restauration	206
Travaux à prévoir	207
Etat projeté.....	207
Estimation des coûts	215
Modélisation 3D	220
Autres points importants et récapitulatif global.....	221
Les transports	221

La voirie	224
Maquette et impression 3D	225
Public visé	226
Récapitulatif global	227
IV) Points d'attention administratifs	228
Les acteurs susceptibles d'intervenir dans la validation du projet.....	228
Le service instructeur de la commune de Goussainville et l'avis de l'ABF.....	228
L'avis de l'ABF : Législation.....	228
Aides financières dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation de bâtis anciens	228
La Dotation de Soutien à l'Investissement Local	228
Le Conseil Régional d'Ile-de-France	229
Le Conseil Départemental du Val d'Oise	229
La Fondation du Patrimoine	230
Fondation du Crédit Agricole, Pays de France.....	230
Conclusion	232
Difficultés rencontrées :	232
Qu'est-ce que ce projet nous a apporté ?.....	233
Ce projet.....	234
Glossaire.....	235
Du dossier	235
Des pathologies	247
Sources et lieux.....	249
Bibliographies.....	250
Webographie	252
Annexes	257

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à remercier Monsieur Philippe Vieillard, président de l'Association de Défense et de Sauvegarde du Vieux Pays (ADSVP), pour sa disponibilité et le récit de l'histoire riche du village. Sans lui, notre visite sur place aurait été beaucoup moins enjouée et riche en informations et autres anecdotes.

Pour nous avoir accompagnés et aidés à trouver des documents indispensables, merci à Madame Patricia Martinet, du service des archives de la Mairie de Goussainville.

Malgré une communication interrompue, nous tenons à remercier Madame Chloé Millerioux, au service de l'urbanisme de la Mairie, pour nous avoir transmis les plans essentiels dont nous avons besoin.

Pour avoir pris le temps de nous recevoir, Nicolas Mahieux libraire chez « Goussainlivres ».

Pour son aide précieuse dans la définition des acteurs et son analyse, merci à Mme Charlotte Jammot Pimpard, technicienne à l'UDAP de Metz.

Pour sa réactivité et sa disponibilité hors pair, nous tenons à remercier Mme Anne-Sophie Godot, Docteure en histoire de l'art, enseignante à l'Université de Cergy Pontoise.

Pour nous avoir accompagnés lors de notre première visite au village, merci à Beatriz Menendez, directrice du Département Géosciences et Environnement, et responsable de la licence professionnelle.

Enfin, pour nous avoir enseigné l'utilisation d'outils indispensables au travail en groupe, et pour son soutien lors de la rédaction du rapport, nous tenons à remercier Madame Virginie Do Carmo, intervenante sur le thème de la communication et formatrice conseil.

Un projet ?

Dans le cadre de notre Licence professionnelle PMVPB (Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti) à l'Université de Cergy Pontoise, il nous est demandé de réaliser un dossier sur la préservation et restauration d'un site, dans le contexte de la sauvegarde du patrimoine.

Le projet est un cas concret qui nous permet de nous confronter aux différentes problématiques rencontrées, dans le cadre d'une opération de sauvegarde et de valorisation de patrimoine. Ce projet est un travail collaboratif, entre neuf personnes, qui nous permet aussi de nous rendre compte des différentes actions à mener ainsi que des acteurs concernés.

Quel est le sujet ?

Pour notre session, notre responsable de formation Madame Beatriz Menendez Villar, nous a soumis un projet de préservation et de mise en valeur d'un site aux multiples problématiques :

Le Vieux Village de Goussainville

Le Vieux Village de Goussainville, aussi appelé Vieux Pays par les riverains, est une commune française située dans le département du Val-d'Oise, en région d'Île-de-France, à 40 km de Paris. Cette commune a la particularité d'avoir vu son centre bourg déplacé de plusieurs kilomètres au XX^{ème} siècle, à cause de l'arrivée de la ligne ferroviaire du RER* de la ligne D. En 1974, à la construction de l'Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à proximité immédiate, le Vieux Village va subir une vague de désertion sans précédent. Une grande partie des maisons est donc rachetée par ADP* et laissée à l'abandon ; l'objectif étant de contraindre l'ensemble des habitants à partir pour pouvoir raser le village et ainsi ne plus risquer de procès dû aux nuisances sonores. C'est « grâce » à l'église Saint-Pierre Saint-Paul, classée aux Monuments Historiques (MH)*, et donc protégée ainsi que son périmètre (500 mètres), que la démolition de masse n'a pas pu avoir lieu. En effet, le village fait qu'il est entièrement compris dans le rayon de 500 mètres autour de l'église, rayon dans lequel des lois d'urbanisme spécifiques s'appliquent.

1) Notre projet : économie, dynamique et culture

Pour ce projet, nous avons décidé de tous travailler en commun, afin de réfléchir à un projet complet et multi facettes.

Nous nous sommes répartis en plusieurs groupes où chacun a apporté savoir, connaissances, réflexions et surtout productions d'idées. Cela nous a également permis de nous répartir les charges de travail sur les différentes idées que nous avons eues.

Des enjeux concrets

Les enjeux sont multiples : limiter la perte d'un patrimoine lié à l'histoire emblématique de Goussainville, restaurer des bâtis afin de les rendre viables et fonctionnels pour les habitants actuels et futurs, et prévoir une activité économique permettant de remettre le Vieux Pays dans un système économique et social intégré à celui de la nouvelle ville, et surtout faire en sorte que des personnes « reprennent » entièrement possession des lieux.

Des problématiques diverses et complexes

Avant de définir précisément le projet, nous avons pris en compte toutes les problématiques qui nous sont apparues, d'abord à l'étape de réflexion puis tout au long du projet. Nous avons effectué des recherches pour chacune d'entre elles, et sur les étapes de restauration, les normes et réglementations en vigueur, ainsi que la viabilité économique du projet.

Voici les sujets que nous avons explorés :

- La restauration d'édifices monumentaux en pierre de taille
- La restauration d'édifices sinistrés et en péril
- La valorisation d'édifices habités, ou classés
- La valorisation d'édifices avec peu d'intérêt architectural
- La valorisation d'un site presque abandonnée
- La nuisance sonore des couloirs aériens
- L'accessibilité
- Le financement
- Les réglementations d'urbanisme
- Les réglementations et normes des ERP (Etablissement Recevant du Public), incluant les notices PMR (Personne à Mobilité Réduite) et incendie, etc.

Préciser nos idées et nous organiser

Nous avons dans un premier temps effectué des recherches sur le Vieux Village aux Archives Départemental du Val-d'Oise, et sur internet (voir webographie plus bas). Ces recherches croisées nous ont permis de récolter des informations cruciales : l'abandon du village et sa vétusté, son histoire, des photos et vidéos de visiteurs, des informations sur les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune.

Nous avons entrepris de nous rendre sur place, afin de mieux se représenter le projet et organiser nos idées. Nous avons donc organisé une première visite, avec Madame Menendez, sur une

demi-journée. A la suite de cela, nous nous sommes concertés pour réfléchir à la meilleure façon de valoriser ce projet.

Nous avons en tout premier lieu l'idée de créer un village vivant, inspiré du Puy du Fou, pour tenter de redonner vie aux lieux avec un thème sur la vie en période de guerre. Au bout de quelques jours et à la suite d'une deuxième visite sur place, nous avons décidé de changer le projet pour plus se rapprocher de la formation suivie cette année à l'université. Nous avons pensé à nous concentrer sur trois bâtiments distincts et sans réels liens, mais nous avons vite abandonné car nous pensions que cela ne serait pas cohérent.

Nous avons en parallèle contacté un personnage indissociable du village : Monsieur Philippe Vieillard. C'est un riverain, vivant depuis longtemps sur le site, et très engagé pour sa sauvegarde, ayant même créé l'ADSVP. Il a accepté de nous guider lors d'une deuxième visite, pendant laquelle nous sommes entrés dans l'Eglise, avons beaucoup échangé sur nos idées et l'histoire du village, et avons rencontré plusieurs autres personnages du village : le libraire Monsieur Nicolas Mahieux, et Monsieur Pierre Murillo, artiste peintre, ayant grandi ici. A la suite de cette visite, et des nouvelles informations en notre possession, nous nous sommes accordés sur la direction finale que prendrait le projet, et nous sommes divisés en petits groupes, en nous répartissant l'ensemble des tâches à réaliser.

Notre approche de cette mission

Nous avons donc fait le choix d'un projet multidisciplinaire, comprenant des aspects différents et complémentaires pour une approche globale (voir image ci-contre et annexe N°0) :

Figure 1 – Plan réalisé par le groupe, avril 2019

- Réouverture de l'église et de la crypte dans le but d'y réintroduire une activité de culte religieux et de permettre des visites
- Développement d'une activité économique avec la mise à disposition de locaux de travail couplé de logements de fonction pour des artisans, et réouverture de l'ancien restaurant Chez Berthe en brasserie traditionnelle française
- Mise en valeur du pigeonnier pour marquer physiquement l'entrée du village, et qu'il soit visitable
- Création d'un pôle culturel complet avec un musée sur l'histoire de Goussainville installé dans les Communs*, l'aménagement d'un espace d'accueil dans l'ancien pavillon d'entrée du parc, et une boutique souvenirs dans l'ancienne conciergerie des Communs
- Création d'un pôle de loisirs avec le réaménagement du parc pour en faire un parc de promenade, de jeux et loisirs adaptés à plusieurs tranches d'âge

Pour ces pôles, nous nous sommes répartis le travail selon nos connaissances et centres d'intérêts, selon l'image ci-dessous (voir en plus grand l'annexe N°1)

Figure 2 - Organigramme, créé par le groupe, montrant les pôles de restauration du projet

Documents établis, études des réglementations en vigueur

Nous avons déterminé une trame commune d'études à réaliser (adaptable selon la nature des restaurations à entreprendre):

- Localisation dans le village
- Une présentation du/des bâtiment(s)
- Recherches historiques
- Les principes du projet de réhabilitation
- Les pathologies et altérations relevées
- Les commentaires des éléments bâtis existants
- Les plans et visuels du projet, 3D et en 2D
- Un cahier des charges des travaux à réaliser
- Une étude de prix avec plusieurs scénarios possibles

Nous avons, en plus, décidé de faire des études d'accessibilité et de respect de réglementations PMR et incendie (consultables dans le dossier annexes)

Une notice incendie est un document réalisé par la maîtrise d'œuvre concernant tout Etablissement Recevant du Public (ERP) conçus. Ce document est remis avec une demande de permis de construire pour que le projet puisse être validé. Cette notice incendie encadre le projet dans une catégorie de bâtiment et une famille en fonction de sa destination, par rapport à son activité ainsi que du nombre d'occupants estimé, en fonction de ce même type d'activité et de la surface accessible au public. Ces informations déterminent donc les restrictions et exigences, du point de vue incendie, telle que la disposition du site en cas d'incendie. Par exemple, ces exigences concernent les résistances des parois des locaux du projet, les distances maximales de cheminement vers un espace sécurisé en cas d'incendie, les dispositifs lumineux d'évacuation ou encore la disposition des extincteurs et leur nombre. Le document répond aussi aux questions concernant le cheminement des véhicules d'intervention et de secours.

Nous avons aussi réalisé une notice pour l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), permettant de répondre aux exigences pour l'accueil d'une personne ayant une déficience physique restreignant ses capacités à se déplacer dans le bâtiment. Donc, cette notice regroupe les emplacements prévus pour le cheminement de ces personnes dans les bâtiments accessibles, ainsi que les types de sols déployés, les dimensionnements des équipements tel que les ascenseurs, les escaliers ainsi que les accès au bâtiment.

Nous avons étudié le Plan Local d'Urbanisme (PLU)¹ et créé un document synthétisant les grandes lignes de celui-ci. Cela nous a permis de poser le cadre des interventions possibles ou non, et ainsi pour garder une cohérence sur l'ensemble du projet vis-à-vis de ces règles.

Etude du PLU

1) Projets autorisés:

- Les installations classées à la protection de l'environnement sont soumises à une déclaration ou à un enregistrement administratif, à condition de ne pas nuire à la vocation de la zone dans laquelle elles se situent. Elles ne doivent pas générer de risques ni de nuisances pour le voisinage, ne pas porter atteinte à la sécurité et à la santé publique, et doivent respecter son environnement naturel et urbain proche. Elles doivent correspondre à des besoins nécessaires à la vie et aux commodités des habitants ou usagers de la zone.

Sont autorisés avec une protection acoustique s'élevant à 40 dB en toiture et en façade en zone B (35dB en zone C) :

- La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitant exposés aux nuisances

- Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales dans la zone, ainsi que les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole

- Les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique, ou indispensables aux populations existantes

Sont autorisés avec une protection acoustique de 35 dB en toiture et en façade, en zone C :

¹ Plan Local d'Urbanisme, site internet de la mairie de Goussainville, <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/plu-approuve>, consulté en mars 2019

- Les maisons d'habitation individuelle non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics, dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
- les commerces et activités de service.

2) Dispositions à prendre pour un projet en zone C (trois minimum obligatoires) :

En général :

- Matériaux poreux ou fibreux en revêtement de façade
- Mise en place d'une double-peau avec une ossature flexible en façade (efficace contre le bruit du trafic aérien)
- Mise en place de protections solaires fixes (casquette, débords de toit) ou manœuvrables (volets, persiennes)
- Classe d'inertie thermique lourde
- Mise en place de dispositifs dédiés à la ventilation nocturne
- Dans le cas de logements dotés d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), mise en place d'entrées d'air acoustiques dans les pièces principales
- Végétalisation des toitures ou des murs
- Dans le cas de combles aménagés, mise en place d'un complexe d'isolation associant un isolant souple et un parement dense

Pour les projets en situation de multi-exposition :

- Variation du tissu urbain
- Travailler sur la disposition des façades (limiter les surfaces de façade en exposition directe) ; Tout équipement à intérêt collectif est autorisé à condition d'avoir une isolation acoustique adéquate

3) Caractéristiques architecturales :

Clôture entre 1,60 et 2,00 mètres de hauteur à partir du niveau du trottoir si cette dernière se situe en limite de l'espace publique.

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l'identique. Les portails et portillons seront soit entièrement en bois, soit en serrurerie avec une grille en partie haute.

Les clôtures seront constituées :

- Soit de murs en pierres apparentes
- Soit d'un mur bahut* en pierre de Pays ou de matériaux enduits de manière identique aux murs de façade, dont la hauteur n'excédera pas 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontés d'une grille métallique de couleur sombre, formés d'un barreaudage* vertical doublé intérieurement ou non de haies vives adaptées aux conditions bioclimatiques régionales
- Soit de haies végétales d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques régionales doublées ou non de grillage

L'accès voiture sera compris entre 3 et 4m de largeur.

Les clôtures entre les propriétés doivent permettre le passage de la faune.

4) Performances énergétiques :

Les constructions devront être bioclimatiques.

Elles favoriseront les énergies renouvelables où la connexion à un réseau de chaleur.

Elles privilégieront les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables. Elles intégreront des dispositifs de récupération des eaux pluviales. Elles utiliseront des énergies renouvelables disponibles sur le territoire et adaptées au projet. Les projets devront prévoir des emplacements pour le stockage des déchets et un emplacement pour le compost.

La parcelle doit être aménagée à 40% d'espaces verts, et les zones à buts d'activités de plein air devront être arborées à minima d'un arbre pour 50 m².

Ceux-ci doivent être, si ce ne sont pas des arbres de hautes tiges, composés à 75% d'arbres indigènes, à 100% lorsqu'ils sont proches d'un point d'eau.

5) Stationnement :

Commerces et activités de service :

-1 place de stationnement par tranche de 100m² pour les bâtiments de 300m² ou plus
- Pour le commerce de détails et de gros, un emplacement pour un véhicule lourd par 1000m².

- 1 place de stationnement tous les 40m² pour les grandes surfaces de plus de 1000m²

- 1 place de stationnement tous les 10 m² pour les restaurants de moins de 300m²

Installation culturel :

Projet soumis à autorisation, avec étude des besoins générés par le projet.

Nous avons ensuite étudié les réglementations vis-à-vis du bruit, suite à notre problématique du couloir aérien situé juste au-dessus du village. Nous avons consulté le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la commune², et en avons conclu ceci :

Etude du PEB

Définition :

C'est un document d'urbanisme fixant les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter l'exposition des populations aux nuisances. Il anticipe le développement de l'activité aérienne, l'extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. Il comprend un rapport de présentation et une carte qui indique les zones exposées :

- Zone A : Exposition au bruit très forte

- Zone B : Exposition au bruit forte

- Zone C : Exposition au bruit modérée

- Zone D : Exposition au bruit faible

A savoir :

Sur 600 aéroports que compte la France, environ 170 d'entre eux sont dotés d'un PEB tel que l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (PEB, 3 avril 2007). Il est réalisé par le préfet et Pourquoi avoir créé un indice de planification ?

Un aéroport génère de fortes nuisances sonores. En effet, elles regroupent à la fois le bruit instantané lors du passage d'un avion et leur cumul sur une durée donnée (gêne globale). Afin d'éviter d'exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances sonores, la maîtrise de l'urbanisme est une mesure préventive indispensable. Elle passe par la délimitation de zones de bruit où les interdictions et restrictions de construire seront édictées. Pour les populations déjà en place, l'attribution et le montant de l'aide à l'insonorisation des logements s'appuient également sur cette délimitation des zones de bruit.

6) Recommandations acoustiques liées au P.E.B. de l'aéroport Charles-de-Gaulle

² Plan d'Exposition au Bruit, site internet de la mairie de Goussainville, <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/il-se-tient-a-votre-disposition-pour-toute-information-qui-vous-serait-necessaire-constitution-de-dossiers-connaissance-de-vos-droits-consultation-de-documents-officiels>, consulté en mars 2019

Les communes concernées par le P.E.B. de Roissy Charles-de-Gaulle³ :

Départements	Communes			
	Incluses dans le PEB de 1989 et dans la limite de la zone d'application anticipée		Nouvellement incluses dans le projet de PEB	
			En zones A, B et C	En zone D uniquement
Seine-Saint-Denis	Tremblay-en-France		Tremblay-en-France	Aulnay-sous-Bois Epinay-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Stains Villetaneuse
Val d'Oise	Andilly Amouville-les-Gonesses Bonneuil-en-France Bouqerval Chennevières-lès-Louvres Domont Ecouen Epias-lès-Louvres Ezanville Garges-lès-Gonesses Goussainville Groslay Le Mesnil-Aubry	Le Plessis-Gassot Le Thillay Louvres Montmorency Piscop Roissy-en-France Saint-Witz Sarcelles Saint-Bnice-sous-Forêt Survilliers Vaudherland Vémars Villeron Villiers-Je-Bel	Andilly Amouville-lès-Gonesses Attainville Belloy-en-France Bonneuil-en-France Bouqerval Chennevières-lès-Louvres Deuil-la-Barre Domont Eaubonne Ecouen Enghien-les-Bains Epias-lès-Louvres Ezanville Fontenay-en-Parisis Garges-lès-Gonesses Gonesses Goussainville Groslay Le Mesnil-Aubry Le Plessis-Gassot Le Thillay Louvres Montignion Montmagny Montmorency Piscop Roissy-en-France Saint-Bnice-sous-Forêt Sarcelles Sossy-sous-Montmorency Vaudherland Villaines-sous-Bois Villiers-Je-Bel Villiers-le-Sec	Argenteuil Asnières-sur-Oise Baillat-en-France Beauchamp Beaumont-sur-Oise Bernes-sur-Oise Cornelles-en-Parisis Epinay-Champlatreux Ermonville Franconville Herblay Jagny-sous-Bois Lassy La Frette-sur-Seine Le Plessis-Bouchard Luzarches Maffliers Mareil-en-France Margency Moisselles Montigny-lès-Cornelles Moutsoult Nointel Noisy-sur-Oise Pierrelaye Presles Saint-Gratien Saint-Leu-la-Forêt Saint-Martin-du-Tertre Saint-Prix Sannois Taverny Vémars Villeron

Le Vieux Village se situe ici en zone B de ce plan.

Dans la zone B du PEB

Sont autorisés, sous réserve d'une isolation acoustique en façade et en toiture de 40 dB(A) (cf. cahier de recommandations acoustiques en annexe) et sous les conditions suivantes, en application de l'article L. 112-12 du code de l'urbanisme :

- La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
- Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole. Il ne sera autorisé qu'un logement de fonction par activité ;
- Les constructions à usage d'habitation qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci

³ Préfecture de l'Oise, Arrêté inter préfectoral N°07-044, approuvant le PEB révisé de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaule, <http://attainville.fr/wp-content/uploads/2016/02/8.3-b-Arr%C3%AAt%C3%A9-et-rapport-de-pr%C3%A9sentation-du-PEB-de-l'A%C3%A9roport-de-Roissy-CDG.pdf>, le 3 avril 2007

Figure 4 - Carte du PEB, sans date, <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/6-3-carte-peb.pdf>, consulté en avril 2019

Figure 3 - Carte des principales nuisances sonores impactant la commune de Goussainville, datée du 28 juillet 2014, <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/6-3-complement-peb.pdf>, consulté en avril 2019

7) Prescriptions particulières⁴

⁴ Ibid

Prescriptions particulières :

Dans les zones A, B, C et D, tout contrat de location de bien immobilier doit préciser de manière claire la zone de bruit où se situe le bien.
En outre, dans ces zones, tout certificat d'urbanisme doit spécifier l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.

Les niveaux d'isolation acoustique devant être atteints dans les différentes zones du PEB sont présentés dans le tableau suivant :

	Zone A	Zone B	Zone C	Extérieur immédiat de la zone C
Constructions à usage d'habitation exceptionnellement admises	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Locaux d'enseignements et de soins	47 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Locaux à usage de bureaux ou recevant du public	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)

Les textes de référence sont : l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur et l'annexe à la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aéroports.

8) Interventions possibles⁵

Constructions	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
Constructions à usage industriel, commercial, ou agricole, de bureaux	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique
Equipements publics ou collectifs	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, à condition de ne pas risquer d'entraîner l'implantation d'une population permanente	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique
Amélioration, extension mesurée ou reconstruction de l'habitat existant	Autorisées s'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau logement	Autorisées s'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau logement	Autorisées s'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau logement	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique
Opérations de renouvellement urbain	Interdites	Interdites	Autorisées dans les secteurs délimités (dans le PEB ou par arrêté préfectoral), sous réserve de ne pas entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores	Autorisées sous réserve d'isolation acoustique

Enfin, nous avons étudié le projet en cours sur le village, dont la mairie était en train d'organiser une réunion entre tous les acteurs, à la date à laquelle nous nous y sommes rendus.

⁵ Ibid

Etude du projet EUROPAN⁶

EUROPAN a pour signification EUROpe Programme Architecture Nouvelle, et est depuis 1988 un concours d'architectes de moins de 40 ans, organisé tous les deux ans sur quelques pays Européens sur des thèmes différents concernant des problématiques réelles. Lors de la 13^{ème} édition, en 2015, 27 projets ont été rendus sur le Vieux-Pays, sur le thème de « la ville adaptable ». Le projet lauréat a pour cœur de redynamiser le village dans son ensemble, par le biais de coopératives d'activités et d'emploi, et avec une idée économique et sociale importante. Lors de nos recherches et de nos relations avec les personnes de la commune, il est ressorti de ce projet que des idées très intéressantes ont été retenues. Lorsque nous nous sommes rendus à la mairie

Figure 5 - Aperçu du projet,

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/13_GOU_eo054_base_vie_P2.pdf, consulté en mai 2019

pour récupérer des documents d'archives et des informations du service de l'urbanisme, nous avons discuté avec plusieurs agents.

Ils nous ont affirmé que le projet est toujours en cours, et qu'une réunion a dû avoir lieu afin de présenter les dernières avancées à la municipalité. La maison de maître devrait donc être détruite : vu son état actuel, il était envisagé trois possibilités. Reconstruction à l'identique, pose d'une verrière afin de conserver les élévations encore debout, ou enfin destruction pour l'aménagement d'un kiosque à musique. C'est cette dernière solution, la moins chère, qui a été apparemment retenue. D'après M. Vieillard, la destruction des restes de cette bâtisse devrait être très longue à se mettre en marche, à cause ou grâce au périmètre de 500 mètres autour de l'église classée. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si la réunion a confirmé le sort du château, ou s'il va seulement être concrétisé un jour.

Dans ce sens, la ville a désiré organiser des séances communes de réflexion sur ces projets, et organise des sessions de relevés ouvertes au public. Il fait appel en 2017 au collectif Hyacinthe, qui réunit plusieurs acteurs⁷ :

- Trois équipes lauréates d'EUROPAN pour le pilotage de l'étude
- Le Sens de la Ville pour la programmation
- Alt35 pour le volet paysage
- Manucoop pour le projet de montage de projet coopératif
- Et le collectif Topoï pour coordonner tous les acteurs.

Des ateliers publics ont été organisés en juin 2018, dans le but de convier les habitants à cartographier les lieux et débattre sur l'avenir du village. Cela a permis d'établir un diagnostic urbain, servant de base au collectif Hyacinthe pour leur étude.

⁶ PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture, <http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/la-session-europan-13-a118.html>, consulté en mars 2019

⁷ Le Sens de la Ville,

1- CARTOGRAPHIER LE VIEUX PAYS

- Représenter le Vieux Pays
- Rencontres et débats autour des enjeux urbains
- Elaboration d'une carte participative du Vieux Pays

2- ARPENTER LE VIEUX PAYS

- Parcourir le Vieux Pays, le saisir, le mesurer
- Marches exploratoires en groupe autour des thématiques suivantes : patrimoine, paysage, Ambiances.

Figure 6 - Affiches publiques, sans date, <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/ateliers-publics-au-vieux-pays/2018-06-17>

A la suite de cela, et au fur et à mesure de notre avancement, nous nous sommes rendus compte du vocabulaire parfois très technique que nous pouvions employer. Afin d'être plus clairs dans nos propos, nous avons dressé un glossaire, qui se trouvera en fin de rapport. Tous les mots marqués d'un astérisque sera définis dans ce glossaire : exemple*.

Répartition des tâches

Afin de maîtriser notre sujet et préciser les contours de notre étude, nous avons entrepris des recherches historiques générales sur le maximum de supports que nous avons pu trouver. Pour cela, nous nous sommes réparti les recherches par sources, sur l'ensemble du groupe.

Lorsque le projet s'est précisé, et que nous avons déterminé les directions que nous voulions emprunter, nous nous sommes réparti à nouveau les tâches des pôles d'amélioration de cette manière (non exhaustif, voir image ci-dessous et annexe N°2) :

Figure 7 – Organigramme, créé par le groupe, montrant la répartition des tâches principales

Des points réguliers ont été faits entre chaque groupe pour bien suivre l'avancement du projet, et moduler la masse de travail à fournir.

Nous nous sommes servis de plateformes cloud, comme Google Drive, pour pouvoir permettre à chaque personne de voir en temps réel l'avancement du travail de chacun. Durant la durée du

projet, nous nous sommes réunis un soir par semaine minimum pour pouvoir discuter et collaborer. Cette plateforme a aussi permis aux trois personnes ne logeant pas en région parisienne de pouvoir suivre à distance pendant les périodes en entreprise.

Une fois toutes les tâches réalisées, il nous a fallu regrouper toutes les études en structurant la trame du dossier et en trouvant la bonne mise en page.

II) L'histoire du village

De la Préhistoire à l'Antiquité

L'histoire de Goussainville est longue, s'étendant sur plusieurs millénaires, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Lors de prospections pédestres réalisées dans les années 60, des passionnés d'histoire ont retrouvé des fragments de silex datant du Néolithique⁸ (entre 5000 et 2000 avant J.C.) au lieu-dit « La remise de Saint-Leu ». Nous ne possédons malheureusement pas d'informations complémentaires concernant l'occupation du site pendant la période de la préhistoire, mais la découverte de ces silex indique que le lieu était occupé depuis le Néolithique.

L'Antiquité nous a en revanche livré plus d'informations. Au travers de nouvelles prospections pédestres durant les années 70, près du chemin rural dit « Chemin de la Vierge », furent retrouvées des monnaies datant, du V^{ème} siècle, dont une représentant l'empereur Théodose II ; un tesson de céramique également du V^{ème} siècle après J-C. fut découvert⁹. De plus, des fouilles archéologiques de sauvetage furent entreprises en 1993, dans la zone dite du Bois du Seigneur, révélant des vestiges de vignes ainsi que des éléments d'habitation gallo-romains, notamment un fossé, accompagné de la découverte de tessons de céramiques datant des III^{ème} et IV^{ème} siècles après J-C.¹⁰.

Enfin, notons qu'un bracelet gaulois en bronze datant de -120 à 14 après J-C (second Age du Fer) est actuellement conservé au musée Archéa de la ville de Louvres (95, Val d'Oise), a été retrouvé.¹¹

Figure 8 - Bracelet gaulois du Second Age de Fer,
https://archea.piwigo.com/picture?/766/category/3-second_age_du_fer

⁸ Michel CECCHINI *l'Inventaire général et découvertes fortuites*, 1973 conservé au musée Archéa de Louvres (95)

⁹ *Ibid*

¹⁰ Marc DELVAL, *Goussainville, rapport de fouille de sauvetage*, AFAN, novembre 1993, conservé au musée Archéa de Louvres (95)

¹¹ Cette information nous a été transmise par le personnel du musée Archéa

Le début du Moyen-âge ou la naissance de Goussainville

Une des premières mentions de Goussainville apparaît dans la charte de l'abbé de Saint-Denis, Hilduin, en 832, sous le nom de Gunsanevilla. Cette charte partage les biens de l'établissement pour assurer les besoins des moines¹². A l'époque carolingienne (751-987), le domaine devient propriété des moines de l'Abbaye de Saint-Denis¹³. Dans l'ouvrage de Monsieur Riffy, l'abbé Leboeuf nous indique que « Monsieur de Valois observe judicieusement que Gunsana est le nom germanique d'une femme de la nation française ; que cette terre pourrait donc avoir appartenu à quelque puissante Dame française du VI^{ème} ou VII^{ème} siècle, et peut-être même à Chusana qui fut femme du roi Clotaire Ier (fils de Clovis, Roi des Francs de 558 à 561) car Chusana ou Gunsana est la même chose »¹⁴.

Selon l'abbé Leboeuf :

« Ce n'était pas une terre de peu de valeur, par suite de son étendue. Son village était déjà renommé par sa charmante situation sur le penchant d'un coteau qui regarde plus l'orient que le midi ; la petite rivière du Croult prend sa source au lieu-dit le Bois d'Allemand et arrose le bas du vallon, mais surtout pour sa fontaine mémorable située aux Puisards et dont la propriété des eaux, a été célébrée à tort ou à raison par des vers, pour la bonté qu'elles donnaient au pain de Gonesse. On y trouvait des labourages, prairies, vignes. Le bourg était fermé, et il y comportait deux portes (détruites de nos jours, mais il reste deux pilasses de l'une d'elles) »¹⁵.

Figure 9 - Photographies du groupe, le 26 mars 2019, montrant les vestiges des pilasses* d'une des portes de la ville

¹² Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 16

¹³ Christiane LEROY, *Vivre en Val d'Oise, Goussainville Vieux Pays*, n°56, juin-juillet-août 1999, p. 17

¹⁴ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 16

¹⁵ *Ibid*

Au XII^{ème} siècle, un certain Gazon de Rurote possédait un fief à Goussainville, et devait foi et hommage à Mathieu le Bel, un important chevalier de la région. Cette possession apparaît dans le démembrement des biens de Mathieu le Bel à l'abbé de Saint-Denis en 1125. Nous y apprenons également que Gazon de Rurote n'avait aucun droit sur ni l'autel (de l'église) ni sur la dîme¹⁶. On sait que la dîme de Goussainville appartenait au prieuré de Conflans Sainte-Honorine, et au Chapitre de Paris : il s'agit de dons fait par Robert, fils de Guillaume de Goussainville au début du XIII^{ème} siècle, et de Gacho lui-même fils de Guillaume¹⁷.

L'abbaye du Val (de la ville de Mériel) fut une des premières à posséder des biens à Goussainville. Une terre lui fut donnée par Roricus, seigneur du lieu en 1137 : « Roricus miles (chevalier) à Gunsavilla »¹⁸. Un autre titre de 1146 nous apprend que Roricus fait un nouveau don de quatre charrues de labourage, don confirmé par Rainaud comte de Clermont. Par d'autres titres, on apprend que la Congrégation des Feuillants* de Paris fit des acquisitions également à Goussainville, parmi lesquels la Grange des Noues¹⁹. Enfin une nouvelle charte de l'Evêque de Paris, par Maurice de Sully, proclamée en 1173 reconfirme Roricus en tant que chevalier de la ville « Roricus miles de Gunsavilla »²⁰.

Au cours du XIII^{ème} siècle, plusieurs hommes se déclarent chevaliers de Goussainville dont les noms nous sont parvenus. Nous savons qu'au Cartulaire de Sainte-Geneviève de Paris est nommé en 1221 un certain Gacho « miles de Gosseynvilla ». Herbert, abbé du monastère de Sainte-Geneviève, quitte Gacho d'un sextier de blés que ce dernier devait chaque année à l'Eglise de Roissy-en-France, « en considération d'un arpent* de terre assigné à Roissy par Philippe, seigneur de ce lieu »²¹. D'après les informations obtenues, il semblerait que Gacho était encore en vie en 1230. Cependant, à la même époque, vivait un certain Raoul ou Radulfe de Conflans, chevalier, qui se qualifia seigneur de Goussainville. Dans une déclaration, il annonce que « Guillaume, chevalier, Hugues, Gérard et Dreux, ses frères n'ont rien dans le fief de Goussainville »²². On trouve également un Guyard de Goussainville en 1247 dans une charte de l'abbaye de Châalis, et un Thibaud de Gouseinville, chevalier en 1254, qui fit un échange de biens au territoire de la Garde²³.

En 1238, le couvent du Val acheta à Renaud de Gunsonvilla un écuyer, un bois nommé *gussa Essarta de Montherlon*²⁴.

¹⁶ Pierre AUTIN, *Le Val-d'Oise, les 185 communes*, éditions Delattre, 2013, p. 143

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 17

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

XIV^{ème} et XV^{ème} siècles : premier tournant dans l'histoire de Goussainville

A partir du XIV^{ème} siècle, l'histoire des seigneurs de la ville se trouve bouleversée par divers événements. Un acte édité à Paris le 7 février 1331 nous apprend que les biens du seigneur Gui de Goussainville furent annexés au profit des seigneurs de Montmorency : dans un registre du Trésor des Chartres, nous apprenons que le roi Philippe VI de Valois était redevable d'une somme de 2000 livres à Charles, seigneur de Montmorency; « de ce fait, il lui donna à prendre une partie de cette dette, sur la somme que le seigneur de Goussainville lui devait pour une amende »²⁵. Les biens du seigneur Gui de Goussainville furent adjugés, et Charles de Montmorency devint ainsi seigneur de Goussainville.

C'est là que les litiges apparurent.

Les enfants de Gui de Goussainville, Guillaume et Agnès, ne cédèrent pas tout de suite leurs biens à leur nouveau seigneur, Mathieu de Montmorency, à qui Charles son frère avait cédé les droits qui lui venaient du Roi. En effet, ils admirent avec peine que cette branche des Montmorency prit le titre de seigneurs de Goussainville. Ce fait nous est connu par un ajournement au Parlement que leur fit faire Jean de Billy, écuyer en 1365²⁶.

Agnès de Goussainville, fille de Gui, et son époux Philippe de Trie, seigneur de Mareuil et de Fontenay, vendirent leurs biens de Goussainville à Philibert Paillard, président du Parlement et à Jeanne de Dormans sa femme. Philibert mourut en 1387 et Jacqueline, sa fille, hérita d'une partie de Goussainville. Elle épousa Charles d'Aunoy, seigneur d'Orville et de Villeron, en 1403. Une autre partie du territoire de Goussainville appartenait à Guillaume Dormans, l'oncle maternel de Jacqueline, évêque de Meaux, et futur archevêque de Sens, en 1390²⁷.

Mais le XIV^{ème} siècle ne fut pas fait que de démêlés seigneuriaux à Goussainville. C'est à cette période que nous trouvons les premières mentions du château médiéval. D'après l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile-de-France (base Mérimée)²⁸, un acte de 1347 mentionne un manoir : Jacques du Boulay, trésorier de Philippe VI fit un échange avec Pierre des Essarts et lui céda le « manoir ». Par la suite, une donation de 1527 mentionne un château. Il semblerait donc qu'un premier monument (le manoir donc) ait été édifié à la fin du deuxième quart du XIV^{ème} siècle et détruit à une date inconnue. Un second château aurait été édifié au début du deuxième quart du XVI^{ème} siècle, c'est ce dernier qui sera cédé à Aymard Nicolai et Anne Baillet par Arthur Antoine d'Aunoy, dont nous reparlerons un peu plus bas. Le château, vétuste, sera malheureusement détruit à la fin du XVIII^{ème} siècle. De nos jours, il ne subsiste plus rien de cet édifice si ce n'est des caves se situant sous le parc, dont nous ne sommes pas sûr qu'ils soient de vestiges de l'édifice médiéval.

²⁵ *Op.cit*, p.18

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ CANET (Prénom inconnu), *Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

Durant nos recherches, nous avons trouvé plusieurs mentions des Nicolai, et avec des différences d'orthographe : Nicolai et Nicolay. Nous prendrons ici le parti d'utiliser cette première orthographe, Nicolai, dans un souci de clarté et de cohérence.

Nous avons tenté de retracer plus précisément l'histoire de ces châteaux un peu plus bas (voir page N°XX, chapitre « Le parc dit du château »)

Monsieur Philippe Vieillard nous a informé que sur le retable de l'église (consacré en 1608) se trouverait une représentation de ce premier château médiéval. De plus, toujours d'après Monsieur Vieillard, nous savons que le premier château jouxtait la façade ouest de l'église. Une porte murée aujourd'hui permettait de passer de l'édifice civil à l'édifice religieux facilement. Voir le retable entier en annexe N°3.

Figure 10 – Photographie du groupe, le 26 mars 2019, détail du retable de l'Église St Pierre St Paul de Goussainville, montrant la possible représentation du château médiéval de Goussainville

Figure 11 – Photographie du groupe, le 26 mars 2019, montrant la porte murée sur la façade ouest de l'église

Reprenons à présent l'histoire des seigneurs de Goussainville.

Au XV^{ème} siècle, Jean d'Aunoy, fils de Charles et époux d'Isabeau de Rouvray, seigneur de Goussainville et chambellan du roi, succéda à son père et obtint donc en héritage la moitié de Goussainville et la ville d'Orville. Jean d'Aunoy mourut le 8 septembre 1489²⁹.

Les contestations entre les héritiers de Gui de Goussainville, fondus dans la maison d'Aulnoy d'Orville et une branche de Montmorency ne cessèrent pas. Chacun se considérait de son côté, de père en fils, seigneurs de Goussainville. Jeanne Braque, veuve de Mathieu de Montmorency (neveu de Charles de Montmorency et père du second Charles de Montmorency) vers 1414 s'en qualifie Dame, au moins jusqu'en 1424. Tous ces coseigneurs se réunirent le 10 mai 1468 par le mariage de Philippe d'Aunoy, fils de Jean d'Aunoy avec Catherine de Montmorency, fille de Charles de Montmorency, connétable de France, et petit-neveu du premier Charles de Montmorency³⁰.

Cette querelle de famille a duré plusieurs décennies...

L'arrivée des Nicolai à Goussainville

Le XVI^{ème} siècle apporta son lot de changements à Goussainville. Philippe d'Aunoy, encore seigneur en 1510 eut plusieurs enfants. La seigneurie échut en 1527 à Anne Baillet, fille de Thibaud Baillet président au Parlement, et de Jeanne d'Aulnoy (elle-même fille de Philippe d'Aunoy). Anne, encore nommée Dame de Goussainville dans un procès-verbal de la Coutume de Paris en 1580, fut mariée à Aymard Nicolai, seigneur de Saint-Victor premier Président de la Chambre des Comptes, le 15 septembre 1520. L'un de leur fils, Antoine, succéda à son père. Jean, fils d'Antoine, succéda à la charge et à la terre, avec à sa suite Antoine, fils de Jean³¹.

L'un des membres de la famille les plus importants, Nicolas Nicolai, fut le premier marquis de Goussainville. En effet, la reine Anne d'Autriche, voulant récompenser les services rendus par la famille Nicolai, érigea au nom de son fils Louis XIV la terre de Goussainville en marquisat, par lettres patentes, enregistrées au Parlement le 6 septembre 1645. Nicolas Nicolai, fut enterré le 26 février 1686, dans le caveau de l'église. Il était désigné comme Seigneur, Conseiller du Roi, Président de la Chambre des Comptes, marquis de Goussainville³².

Le fief de Goussainville resta dans la famille des Nicolai jusqu'à la fin du XVIII^{ème} siècle.

Figure 12- Portrait de Jean Aymard Nicolai, premier Président de la Cour des Comptes, par Hyacinthe Rigaud, 1713, http://hyacinthe-rigaud.over-blog.com/article-le-portrait-retrouve-du-president-de-nicolay-par-rigaud-120934321.html#_ftn2

²⁹ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 18

³⁰ *Ibid*

³¹ *Op.cit.*, p.19

³² *Ibid*

La seigneurie des Nicolai était composée de plusieurs fiefs et arrières fiefs, vingt-huit en tout³³. De nos jours, le blason de cette famille, un lévrier blanc sur fond bleu, est devenu celui de la ville.

Figure 13 - Armes de la famille Nicolai, https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Nicola%C3%AF, le 5 février 2019

Goussainville au XVIII^{ème} siècle

Figure 14- Carte de Cassini, www.geoportail.gouv.fr/carte, XVIIIème siècle, montrant au centre le village de Goussainville et un peu plus haut la Grange des Noues

Voir en annexe N°4 la carte ci-dessus en plus grand

Il est à noter que les Nicolai auraient occupé le premier étage des Communs* après la démolition du premier château à la fin du XVIII^{ème} siècle, devenu vétuste. L'histoire de ces bâtiments sera développée ultérieurement. Notons également que durant ce même siècle, Goussainville continua de prospérer : le village comptait 185 feux en 1709 et environ 600 habitants en 1726³⁴.

Reprenons à présent l'histoire de la famille qui a marqué Goussainville de son empreinte. Après Nicolas, Jean Aymard, son fils, lui succéda. Ce dernier mourut le 6 août 1737 à 79 ans.

Son fils Aimard Jean Nicolai, né le 3 avril 1709, prit sa succession, et mourut à Paris à 76 ans. Il fut inhumé dans le caveau de sa famille³⁵.

³³ Christiane LEROY, *Vivre en Val d'Oise, Goussainville Vieux Pays*, n°56, juin-juillet-août 1999, p. 17

³⁴ Pierre AUTIN, *Le Val-d'Oise, les 185 communes*, éditions Delattre, 2013, p. 144

³⁵ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 19

Figure 15 - Possible portrait d'Aimard Charles Marie de Nicolaï, date inconnue, peintre inconnu, <http://blonjacky.canalblog.com/archives/2017/09/05/34777995.html>

Aimard Charles François Nicolaï prit la suite de son père, mais malheureusement, la Révolution commençant à faire des ravages, il mourut sur l'échafaud le 9 floréal an II (28 avril 1794). Son frère Aimard Charles Marie Nicolaï naquit en 1747 et fut nommé Chef de la Chambre des Comptes, comme ses ancêtres, en 1768. Le 12 mars 1789, il fut fait membre de l'Académie Française. Le 10 janvier 1792, il acheta à son frère Aimard Charles François Nicolaï le domaine de Goussainville moyennant la somme de 790 123,46 francs. Les deux frères connurent hélas le même triste destin, puisqu'Aimard Charles Marie fut lui aussi guillotiné à la même date que son frère. Le 23 messidor an IV (11 juillet 1796), sa veuve Philippe Léontine Potico de Movion, versa à l'Etat la somme de 197 530,87 francs pour la part de succession sur le domaine de Goussainville, qui revenait à son beau-frère Aimard Pierre George Nicolaï. Ce dernier avait fui la France, tous ses biens lui ayant été confisqués au profit de la Nation³⁶.

Comme nous venons de le voir, des membres de la famille Nicolaï furent exécutés, montrant ainsi que la Révolution n'avait pas épargné Goussainville. Comme ailleurs en France, des cahiers de doléances furent dressés et firent état « des difficultés du temps, de l'inégale répartition des impôts, de la cherté du blé, du pain, des transports vers Paris, du mauvais entretien des chemins, etc. »³⁷. Des destructions des titres féodaux eurent lieu et des aristocrates suspects furent arrêtés. Un inventaire des meubles seigneuriaux fut dressé et la perquisition et la confiscation des objets précieux au domicile parisien d'Aymard Charles Marie de Nicolaï eurent lieu. On sortit également des cercueils seigneuriaux de l'église et on enterra les corps dans le cimetière³⁸.

La noblesse ne fut pas la seule à subir les affres de la Révolution.

Les biens du clergé furent vendus, des croix furent détruites, on procéda à l'enlèvement de tableaux et statues dans l'église, un prêtre réfractaire fut incarcéré et l'église fut transformée en temple de la raison³⁹.

Notons également que peu de temps avant la Révolution, le 30 juillet 1787, fut dressé par Louis Crespin, géomètre à Chamarande, un plan de la terre et seigneurie à Goussainville. Dans l'angle sud-ouest de ce plan se trouve un dessin fait à la plume, représentant le village (voir image ci-dessous). Nous pouvons y distinguer : des habitations, des arbres, un moulin, ainsi que le clocher de l'église. La bande foncée en bas du dessin pourrait représenter le Croult, la rivière qui coulait à Goussainville.

³⁶ *Op.cit.*, p.21

³⁷ Christiane LEROY, *Vivre en Val d'Oise, Goussainville Vieux Pays*, n°56, juin-juillet-août 1999, p.17

³⁸ *Op.cit.* p.18

³⁹ *Ibid*

Hélas, le dessin étant abîmé, il est impossible d'y distinguer une quelconque trace du château des Nicolai.

Figure 16 – Plan de la seigneurie, Louis Crespin, 1787, Inventaire Général du Patrimoine Culturel d’Ile-de-France

Figure 17 – Dessin à la plume du village, par Louis Crespin, 1787, Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900*, d’après le *manuscrit d’Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994

Un autre plan datant de 1785-1786, fait lui état de la présence du château.

Figure 18 - Plan de Goussainville, 1785-1786, Archives Départementales du Val d'Oise, cote C 2/3, avec le château entouré en rouge

Le XIX^{ème} siècle : renouveau de Goussainville

Après la mort de son père Aimard Charles Marie durant la Terreur, Aimard François Marie Chrétien de Nicolaï, qui naquit à Paris le 23 août 1777, devint « Comte de l'Empire, Chambellan de sa Majesté Impériale et Royale, Membre de la Légion d'Honneur, Grand Croix de l'ordre de la Réunion, et Commandant de l'Ordre de Saint Léopold d'Autriche »⁴⁰. Il hérita du domaine de Goussainville de son père, mais dut payer à titre de soulte, aux 4 autres héritiers la somme de 277 908, 43 francs, le 8 juin 1797. Il fut également maire de Goussainville du 8 février 1807 au 27 janvier 1812. Il mourut à Paris le 14 janvier 1839 et fut le dernier seigneur de Goussainville⁴¹.

Mais la famille Nicolaï continua à être honorée puisque le 19 mai 1815, Louis XVIII fit appel à elle à la pairie* héréditaire en la personne d'Aymard-Charles-Marie-Théodore (titre honorifique), marquis de Nicolaï, frère d'Aimard François Marie Chrétien⁴².

Les deux filles de ce dernier, la vicomtesse Ogiev et la comtesse da Porto, héritèrent des deux cinquième du domaine : « Le 20 mai 1840, elles acquièrent conjointement les parts d'Aymard Charles Léon, marquis de Nicolaï et d'Aymard Charles Théodore Gabriel, comte de Nicolaï, leurs frères et de Madame Aymardine Marie Léontine de Nicolaï, comtesse de Rastignac »⁴³. Nous savons que le prix d'acquisition fut de 648 500 francs et les frais judiciaires de 6 973, 60 francs. Les sœurs Ogiev et da Porto vendirent à Théodore Frapart, ancien maire du village, la plus grande partie de la propriété principale habitée par la famille Nicolaï. Monsieur Frapart fit édifier en 1860 une maison bourgeoise dans la commune le Château, qui se situerait à l'emplacement de l'ancien château des Nicolaï⁴⁴. Ce fait est mentionné dans l'historique des châteaux du village, plus bas.

D'après Monsieur Raffy, dont l'ouvrage fut écrit en 1899, cette propriété était possédée par Madame Tétard, fille de Monsieur Frapart, au moment où son ouvrage était écrit⁴⁵. Mais « une autre partie de la propriété fut vendue à la Commune de Goussainville en 1845 au prix de 11 000 francs pour servir de Mairie et d'école. Une dernière partie avait été vendue à Monsieur Nicolas Wuattebled, puis à Monsieur Rigauveau, ancien maire. Elle fut rachetée par la suite par Madame Tétard et rattachée à la partie d'où elle avait été soustraite autrefois. La plus grande partie des terres de la seigneurie appartenait, au moment de l'écriture de *Goussainville 1900*, au comte Raymond de Nicolaï.

Figure 19 – Carte postale « Château, façade », sans date, archives de la mairie de Goussainville, sans cote

⁴⁰ Op.cit. p.22

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

Nous possédons malheureusement peu de documents concernant la période allant de 1795 à 1871, puisque les Prussiens, qui avaient envahis la région, ont détruit les archives de la commune. En revanche, nous savons que deux maires ont œuvrés pour l'amélioration de la vie des habitants. Le premier est Victor Alphonse Frapart, descendant de Théodore Frapart (qui fut également maire de la commune, comme évoqué plus haut). Un autre maire important fut Louis Constant Decauville (1882 - 1914), grand-père de Madame Tétard, et petit-fils par alliance de Victor Alphonse Frapart⁴⁶.

Au début du XIX^{ème} siècle, le village comptait environ 700 habitants. Nous savons que les actions de la municipalité se dirigèrent vers quatre domaines principaux⁴⁷ :

- La voirie, pour la réfection et le classement des routes et chemins
- L'enseignement, pour le doublement du salaire de l'institutrice et l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une école de fille
- L'aide aux nécessiteux, pour la création d'un bureau de bienfaisance et le règlement à l'hôpital de Gonesse des soins prodigués aux indigents
- Et enfin le bien-être des villageois.

De 1852 à 1878, Monsieur Frapart créa une compagnie autonome de sapeurs-pompiers, suivi en 1874 d'une école de filles. Il fit aussi voter la gratuité absolue des écoles à partir du 1^{er} janvier 1879. En 1884, un bureau de facteur-receveurs fut « ouvert en tout temps » de midi à 14h et de 16h à 18h, et comprenait trois boîtes aux lettres. En 1885, un bureau télégraphique, situé à proximité de la poste, fut ouvert et 1897 vit l'apparition d'une cabine téléphonique⁴⁸.

L'arrivée de deux distilleries de betterave dans le village contribua à son expansion et fourni de l'emploi à de nombreux ouvriers. Notons au passage qu'une de ces distilleries fut édifée dans les années 1870 dans la ferme de la famille Frapart (sans doute le propriétaire de la maison de maître bâtie quelques années plus tôt).

Mais ce fut l'installation de la gare, édifée en dehors du village au XIX^{ème} siècle, qui fit en sorte que la ville se développa plus vite. Une nouvelle agglomération se créa peu à peu autour, puis de plus grands ensembles après la Seconde Guerre Mondiale⁴⁹. La gare devait initialement passer dans une ville voisine : VilleParis. Le maire de Goussainville insista pour que la gare soit placée dans sa ville, car nombre de Goussainvillois devaient aller travailler à Paris.

Figure 20 - Carte postale « La Gare », 1941, archives de la mairie de Goussainville, sans cote

⁴⁶ Christiane LEROY, *Vivre en Val d'Oise, Goussainville Vieux Pays*, n°56, juin-juillet-août 1999, p.18

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Archives de la mairie de Goussainville, panneaux réalisés lors d'une exposition

En 1907 se forme la Société Anonyme de la Sucrierie de Goussainville. L'usine s'implanta le long de la voie ferrée, près de la gare et produisit le sucre Béghin Say jusque dans les années 1980⁵⁰. Anecdote amusante, le réalisateur Gérard Oury, en 1973, tourna des séquences du film *Rabbi Jacob* dans l'enceinte de la sucrierie.

Figure 21 – Carte postale « La sucrierie », 1945, archives de la mairie de Goussainville, sans cote

En parallèle, trois briqueteries ont existé à Goussainville. La première fut construite en 1886 et fonctionna jusqu'en 1893, année de sa destruction. La seconde fut implantée à partir de 1884, le long de la voie ferrée à l'emplacement de la future sucrierie dont nous avons parlé un peu plus haut. La briquetterie sera démolie en 1907 pour laisser la place à la sucrierie. Quant à la dernière distillerie, elle se trouvait de l'autre côté de la voie ferrée⁵¹.

Goussainville continua à se développer et à se moderniser, puisque les rues furent mieux éclairées et une nouvelle horloge communale fut installée. La municipalité n'en oubliait pas moins le salaire des villageois, puisque l'on sait qu'une gratification fut versée à la personne chargée de sonner la cloche pour les travailleurs des champs. Ces habitants semblaient solidaires: une fête communale rassemblait tout le village, les informations étant diffusées par le garde-champêtre. La commune continua sa marche vers le progrès puisqu'à partir de 1901, la ville vit apparaître un lavoir, une bibliothèque municipale qui fut installée à l'école de garçons, ainsi que les archives communales et un bureau de tabac⁵². Voir en annexe N°5 la carte de l'Etat-Major ci-dessous.

Figure 22 - Carte de l'Etat-major de Goussainville, 1820-1866, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

⁵⁰ Archives de la mairie de Goussainville, panneaux réalisés lors d'une exposition

⁵¹ *Ibid*

⁵² Christiane LEROY, *Vivre en Val d'Oise, Goussainville Vieux Pays*, n°56, juin-juillet-août 1999, p.18-19

Le XX^{ème} siècle : le déclin du vieux village

Figure 23 - Photographie aérienne, 1950-1965, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>, les anciennes allées du parc sont encore visibles,

Durant le XX^{ème} siècle, la ville de Goussainville continua de s'agrandir et d'évoluer.

Cependant le destin du vieux village fut bouleversé lorsque fut construit en 1974 l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En effet, l'ancien village se trouve dans l'axe d'une des pistes et d'une zone de nuisances sonores très élevées. Peu avant la construction de l'aéroport, des émissaires d'ADP* (Aéroports de Paris), groupe exploitant de plateformes aéroportuaires, organisèrent une réunion avec des habitants dans la salle des fêtes du village, selon les témoignages des Goussainvillois. ADP* aurait inventé de faux chiffres sur la fréquence des avions, et aurait passé, durant la réunion, un fond sonore reproduisant les bruits des réacteurs. Ils auraient annoncé que le kérosène, le carburant des avions, serait largué au-dessus du village (acte rigoureusement interdit). Il semblerait, toujours d'après les habitants, que l'objectif d'ADP* était de faire peur aux villageois. Cette manœuvre a en partie fonctionné, puisqu'à la sortie de la réunion, les villageois ont signé par dizaines des formulaires pour lancer la procédure de vente de leurs maisons⁵³. Selon Monsieur Vieillard, ces rachats massifs des propriétés se sont faits à des prix intéressants pour les Goussainvillois, afin que le village soit le plus vide possible : cela aurait été dans le but de détruire entièrement les constructions et ainsi limiter les possibilités d'action judiciaires par la suite. Les destructions commises par ADP* auraient alors commencé. Règlementairement parlant, ces destructions étaient illégales puisqu'elles se trouvaient dans le périmètre de l'église classée Monument Historique.

La relation entre Goussainville et les avions n'étaient décidément pas au beau fixe : en juin 1973 survient le crash du Tupolev 144 sur le nouveau centre de Goussainville, lors du Salon du Bourget. Cette catastrophe a alors accéléré les ventes des maisons du vieux village. Au total, ADP* avait racheté environ 150 maisons⁵⁴, provoquant une grande exode entre 1975 et 1976⁵⁵. Il existait cependant des conditions de ventes concernant les maisons, basées sur la loi de l'offre et de la demande. D'après ce que nous avons compris, le propriétaire proposait un prix, puis une commission de 5 mairies des communes (toutes concernées par l'impact du bruit des avions) discutait sur le prix final estimé.

⁵³ Philippe Vieillard, bulletin d'information d'ADSVP, n°14, 3^{ème} trimestre de 1998, p. 13

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Philippe Vieillard, bulletin d'information d'ADSVP, n°18, 2^{ème} trimestre de 1998, p. 14

ADP* avait ensuite le choix de racheter ou non le bâtiment concerné⁵⁶, au prix convenu. La plupart des bâtisses furent murées et abandonnées aux squatteurs, dont une partie des structures a été renforcée (contreforts) pour limiter leur chute.

En mars 1977, ADP* et l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) avaient promis aux habitants du vieux village une aide pour insonoriser leurs bâtisses, ADP* proposant notamment d'en financer 80%. Cela a été mis en place, au grand soulagement de la population⁵⁷. En 1997, ADP* se serait engagé à reculer les pistes de l'aéroport de 600 mètres ! Hélas, au grand dam des Goussainvillois, cette promesse ne fut jamais tenue⁵⁸.

Toujours selon Monsieur Vieillard, ADP* aurait réalisé des soutènements aux endroits disponibles, avant que presque toutes les maisons possédées par ADP* ne soient rachetées par la mairie pour un prix dérisoire en 2009. De nos jours, ADP* ne posséderait presque plus rien dans le village.

Suite à la désertion du Vieux Pays, diverses actions de mise en valeur et de sauvegarde du vieux village se mirent en place, notamment sous l'impulsion de Monsieur Vieillard et de son association ADSVP créée en 1992. Les Goussainvillois semblaient déterminés à se battre pour continuer à faire vivre le vieux village !

En mars 1997, Philippe Ferry, bouquiniste, s'installe à Goussainville avec pour ambition de créer un village consacré aux livres⁵⁹. Cela ne sera malheureusement jamais acté. La librairie fut reprise quelques années plus tard par Nicolas Mahieux, toujours ouverte actuellement. Philippe Ferry n'était pas le seul féru de lecture dans le vieux Goussainville, puisqu'en novembre 1997, on inaugura une librairie anglo-germanique, qui occupait trois maisons⁶⁰.

Figure 24 – Photographie du groupe, le 30 janvier 2019, montrant la librairie actuelle « Goussainlivres »

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information d'ADSVP*, n°17, 1^{er} trimestre de 1999, p. 2

⁵⁸ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information d'ADSVP*, n°12, 4^{ème} trimestre de 1997, p. 2

⁵⁹ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information d'ADSVP*, n°11, 3^{ème} trimestre de 1997, p. 8

⁶⁰ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information d'ADSVP*, n°12, 4^{ème} trimestre de 1997, p. 2

Le dimanche 20 septembre 1998 vit la première ouverture aux Journées du Patrimoine. A cette occasion, une plaquette fut éditée et la visite fut organisée par⁶¹ :

- L'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville
- La municipalité
- ADSVP

Durant l'année 1999, plusieurs événements permirent au vieux village de se revitaliser. L'église fut rénovée, la municipalité inaugura une maison de jeunes à l'entrée du village, à la place de l'ancien restaurant *Derider*. A l'automne, il était prévu d'ouvrir une maison pour les anciens combattants. Un plombier ouvrit une boutique, et une entreprise de maçonnerie s'installa⁶². A la fin de l'année 1999, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency (commune voisine), abandonna son projet d'une « journée sans avion », idée soutenue par ADSVP. La commune, qui était donc la propriétaire des bâtisses, recommença à murer certaines maisons du village afin de limiter les squats et les dégradations. Selon Monsieur Vieillard, ces maisons attiraient une « foule d'artisans » intéressés par l'opportunité de s'y installer⁶³.

Pourtant, malgré tous les efforts d'ADSVP et des habitants du vieux village, aucune des actions de sauvegarde voulue ou entreprise n'a abouti.

De nos jours, le village reste tout de même habité par environ 300 habitants, comprend une école, quelques entreprises, et des associations diverses. Le parc de l'ancien château, où il est agréable de faire des promenades, est toujours entretenu, même si les jeux pour enfants qui s'y trouvaient encore dans les années 2000 furent retirés pour cause de vandalisme.

⁶¹ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information ADSVP*, n°15, 3^{ème} trimestre de 1998, p. 4

⁶² Philippe Vieillard, *Bulletin d'information ADSVP*, n°19, 3^{ème} trimestre de 1999 p. 6

⁶³ Philippe Vieillard, *Bulletin d'information ADSVP*, n°20, 4^{ème} trimestre de 1999, p. 2

III) La redynamisation, pôle par pôle

Au cœur du village, l'Église St Pierre St Paul

INTRODUCTION

Figure 25 - Carte postale « l'Église », sans date, archives de la mairie de Goussainville, sans cote

L'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui se trouve dans le vieux village de Goussainville est comme évoqué plus haut classée Monument Historique depuis 1914. Elle est le symbole d'une lutte des Goussainvillois contre la destruction du Vieux Village, par le groupe ADP* (Aéroport De Paris). Malgré de précédentes restaurations dans les années 2000, elle est de nos jours abandonnée et son état s'est dégradé.

Pour faire revivre cette ancienne bâtisse, dont les origines remontent au Moyen Âge, nous mettrons un point d'honneur à réaliser sa restauration complète dans les règles de l'art. Ainsi, l'église sera de nouveau en mesure d'accueillir un public et des fidèles. Elle reprendra pleinement son rôle premier, et permettra de resserrer les liens des Goussainvillois entre eux, de compléter l'attractivité touristique autour du musée mais aussi du patrimoine religieux.

Les messes, ainsi que les mariages, et toutes autres formes d'évènements religieux feront leur retour dans l'église, afin de recréer une cohésion au sein de la communauté catholique du vieux village de Goussainville et des alentours. Selon Monsieur Vieillard, « les fidèles veulent pouvoir organiser des évènements dans l'église ».

Un parcours de visite sera mis en place afin de montrer au public les différentes parties (église et crypte) de l'édifice et son architecture particulière, incluant des panneaux explicatifs permettant d'en apprendre plus sur l'histoire du lieu. En outre, des concerts pourraient y être organisés. Enfin, les œuvres endommagées seront restaurées et remises à la même place dans l'église.

Figure 26 - Photographie du groupe, le 23 mars 2019, montrant une vue du parc de la façade ouest de l'église

HISTORIQUE

Le seul Monument Historique de Goussainville est donc l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Avant de nous pencher en détail sur son histoire, il conviendrait de faire une présentation générale de son état actuel. Située rue Brûlée, l'église est bâtie sur un petit promontoire*. Constituée de pierres de taille et de tuiles plates et d'ardoises, elle est construite sur un plan rectangulaire.

La façade occidentale, peu décorée et soutenue par des contreforts, s'ouvrait dans la nef par une petite porte, ornée d'un fronton triangulaire, actuellement condamnée. Plus haut, une rosace à remplages* de style Renaissance éclaire l'intérieur. Une ouverture élancée en plein cintre* donne sur chaque bas-côté*.

A l'intérieur, des voûtes en croisées d'ogives de structures et d'ornementations variables forment une nef à trois travées et deux bas-côtés*, un transept*, et deux travées droites de chœur dans lesquelles se poursuivent les collatéraux. Les bas-côtés* sont pourvus d'ouvertures cintrées à remplage* Renaissance. L'autel s'agence sur une estrade, et enfin au fond de l'église, une petite porte discrète donne accès à la sacristie. Au nord-est de l'église, dans la continuité de la dernière travée droite du chœur, se trouve une petite chapelle dédiée à Saint Joseph. Les collatéraux entourant l'autel sont dédiés au nord à Sainte Geneviève et au sud à la Vierge. La croisée du transept* n'est pas marquée par des constructions en saillies latérales de l'édifice ni par un recouvrement de la toiture en croix, mais plutôt par la présence de la tour clocher au sud et par un travail particulier par l'utilisation de liernes et tiercerons* et clés pendantes*, des croisées d'ogives*. De plus, par son usage, cette travée fait la jonction entre la nef, dans laquelle se trouve les bancs réservés à l'accueil des fidèles et le chœur.

L'église Saint-Paul-Saint-Pierre de Goussainville est le résultat de presque deux millénaires de construction, évolution, modification, restauration. Nous allons voir ici brièvement les grandes étapes qui ont conduit à l'actuel édifice.

Tout commence pendant la période antique. Des traces de vestiges gallo-romains auraient été retrouvés, attestant de la présence d'un premier lieu de culte. La première église, ainsi que la base de la crypte préromane* en forme de croix grecque, dateraient du III^{ème} siècle⁶⁴.

Un autre lieu de culte aurait été édifié avant le XII^{ème} siècle. On en retrouve trace dans un écrit dans lequel un certain Gaston De Rurote posséderait un fief sur lequel se trouverait une église. On peut encore voir une ouverture romane avec un ébrasement* de colonnettes se prolongeant dans une voûture* plein cintre. Les deux travées du bas-côté* sud, le premier étage du clocher, les bases et les modénatures* sont d'époque du début du gothique. Ces éléments possèdent des arcs légèrement brisés*. Des piliers formés par un ensemble de colonnettes adossées se terminent par des chapiteaux à décors floraux. Il est probable que ces éléments aient été conservés car ils supportaient le clocher. La crypte a été remaniée^{65 66 67}.

⁶⁴ Rémy GUADAGNIN, *L'origine du village de pays en France*, thèse de doctorat de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, formation histoire et civilisations, 1982, p.148

⁶⁵ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (Charenton), Église St Paul Saint Pierre, côte 95280-2-001, PA 0080075.

⁶⁶ J-Y LE CORRE, *Étude préalable de diagnostic*, Archives de la mairie de Goussainville, p.2

⁶⁷ JM.PEROUSSE DE MONTCLOS, *Le guide du patrimoine Ile de France*, éditions Hachette, p.321

Figure 27 – Photographies du groupe, en mars 2019, montrant dans l'ordre la porte extérieure romane, les piliers intérieurs sud, une vue du bas-côté* sud

Au XIII^{ème} siècle, l'église est remaniée. On peut encore en trouver des vestiges au niveau des bases carrées des piliers de la nef actuelle, à tores*, scoties*et griffes*. Les cryptes actuelles dateraient aussi de cette époque, bien qu'à l'origine elles soient rattachées au premier château, qui était accolé à l'édifice. Elles sont voûtées en croisées d'ogives, caractéristiques de cette période.

Figure 28 – Photographie du groupe, mars 2019, montrant la base d'une colonne

Au XV^{ème} siècle, le clocher est rehaussé d'un étage en style gothique avec, entre autres, des arcs brisés en lancette*, des balustrades à flammes, des pinacles à choux* et des remplages* courants sur les façades en pierres de taille, témoignant de la période flamboyante. Il possède une toiture en pavillon à forte pente. A l'époque s'y trouvait quatre cloches^{68 69 70}.

⁶⁸ D. Foussart – C. Huet – M. Lours, *Eglise du Val d'Oise, Pays de France, Vallée de Montmorency, Dix siècles d'Art Sacré aux portes de Paris*, édition Société d'histoire et d'archéologie de Gonesse et du Pays de France, imprimerie Mahé, archives de la mairie de Goussainville, cote UDO PDF, mars 2018, p. 16

⁶⁹ J-Y LE CORRE, *Étude préalable de diagnostic*, Archives de la mairie de Goussainville, p.2

⁷⁰ JM.PEROUSSE DE MONTCLOS, *Le guide du patrimoine Ile de France*, édition Hachette, p.321

Figure 29 – Photographie du groupe, mars 2019, montrant une vue de la façade sud du clocher

Au XVI^{ème} siècle, et plus précisément en 1559, Antoine De Nicolaï finance la reconstruction de l'église qui aurait souffert de la guerre de 100 ans, dans un style Renaissance richement décoré. La première campagne de travaux concerne les deux dernières travées, le transept* et le cœur de la façade orientale. Les travaux auraient été réalisés par un certain Nicolas de Saint Michel, un marchand, propriétaire de Luzarches, réputé pour ses qualités en tant que maître maçon et tailleur de pierre, et qui aurait œuvré sur certaines églises de la région. Une autre hypothèse attribuerait ces travaux à Jean Bullant, qui travaillait pour les Montmorency, une famille ayant précédé les Nicolaï à Goussainville^{71 72}.

En 1564, la deuxième campagne de restauration concerne la partie occidentale de l'église, les trois premières travées de la nef et ses bas-côtés*, dans la continuité des travaux précédents. Le choix architectural de cette période est d'inspiration antique. Les ouvertures sont cintrées et pourvues de remplages en lancettes cintrées*. Les modénatures* des corniches et bandeaux sont formées de réglots*, de quart de rond et de cavés réguliers, soutenus par des corbeaux en volutes cannelées. Des frises d'oves* et de denticules*, des triglyphes*, et autres motifs ornent les façades.

A l'intérieur, la forme en légère ogive des arcs est conservée, mais les intrados* sont décorés de caissons, les croisées d'ogives sont ornées de liernes, de tiercerons et de clés pendantes à motif floral. Les piles sont formées de colonnes se terminant par des chapiteaux aux motifs antiques, prolongé par des pilastres. Certains murs sont ornés de traces de polychromies* ainsi que de celle d'une litre funéraire*, une bande de peinture noire réalisée à la mort d'un seigneur, ici sûrement l'un des Nicolaï. Le blason peint des Nicolaï, représentant un lévrier, décore les colonnes de la nef. On

⁷¹ C.Crnokrak, I.Lhomel, C.Olivereau, A.Somer, Canton de Luzarches, Gonesse et Goussainville en pays de France. Val d'Oise, Edt L'inventaire, Archives du Val d'Oise, p.24-25-26

⁷² D.Foussart, C.Huet, M.Lours, Eglise du Val d'Oise, Pays de France, Vallée de Montmorency, Dix siècles d'art sacré aux porte de Paris, Edt Société d'histoire et d'archéologie de Gonesse et du Pays de France, Mars 2018, imprimerie Mahé. Archives de Goussainville. Cote UDO PDF, p.19

remarque aussi la présence de sculpture sur le haut des colonnes, représentant les croissants d'Henri II⁷³ 74. A la même époque, la porte d'entrée de l'église s'ouvrant dans le collatéral sud est re-décorée.

Figure 30 – Photographies du groupe, mars 2019, montrant dans l'ordre un pilier intérieur sud-ouest avec le blason des Nicolaï, une vue extérieure sud du chevet de l'église, et enfin la porte d'entrée sud

Figure 31 – Photographie personnelle, mars 2019, montrant une vue nord de la sacristie

Au XVII^{ème} siècle, la façade occidentale et l'extérieur des trois premières travées sont reprises. Au siècle suivant, l'édifice est agrémenté à l'est d'une sacristie.

Durant la Terreur, en 1794, l'église est désacralisée et est reconvertie en Temple de la Raison*. Les emblèmes religieux sont retirés, trois cloches et des éléments métalliques des caveaux sont fondus et dix-sept cercueils sont déplacés de la crypte vers le cimetière.

⁷³ F.AUBERT De La CHENAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la Noblesse, Edt Berger Levault, 1980, tome7, p. 949

⁷⁴ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy*, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994, p. 44-45

Au XIX^{ème} siècle, l'église traverse plusieurs phases de travaux. Elle est tout d'abord, en 1801, réaffectée au culte chrétien. En 1804, une partie de la voûte du cœur s'effondre, puis en 1850 la toiture et le clocher sont restaurés et la nef est couverte en ardoises. En 1875, la voûte est restaurée, 70 ans après s'être effondrée. Les arcs boutants nord sont remplacés par des tirants en fer.

Figure 32 – Photographie personnelle, mars 2019, montrant une vue extérieure de la façade nord

L'église est classée Monument Historique en 1914, mais la crypte n'est classée qu'en 1940⁷⁵. En 1935, l'horloge en bois et sa structure sont retirés et des abat-sons* sont mis en place.

En 2005, un étaieement est mis en place dans l'église pour éviter qu'elle ne s'effondre. Enfin, en 2010, un chantier de restauration sur trois ans est engagé, avec remise en place de tuiles plates notamment.

Afin de clarifier pour nous les époques de construction de l'édifice, nous avons modélisé sur des plans en notre possession ces périodes (voir page suivante).

⁷⁵ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine Dossier de classement de la crypte 95280-2-001 / PM00080075

Figure 33 – Ensemble de plan du groupe, 2019, à partir de plans de R.P. Robert, Archives du patrimoine, Hôtel de Croisille, 1912, voir en annexe N°6 en plus grand

Vue en plan

- XII
- XIII
- XV
- 1559
- 1564
- XVII
- XVIII

Vue de la façade sud

Vue de la façade nord

Vue de la façade est

MOBILIER INSCRIT ET CLASSE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Dans cet édifice, se trouvent des éléments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (MH). Certains sont encore en place et d'autres ont été mis de côté afin d'être préservés. Nous avons ci-dessous balayé ces éléments, dont les numéros de référencement de la base de données de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine.

→ **Eléments inscrits**

Groupe sculpté de l'éducation de la vierge - N° de référencement 1M95000006

En bois peint (badigeon*), il date du IV^{ème} quart du XVI^{ème} siècle. Inscrit au titre des MH en 1988, il appartient à la commune. Il n'en reste qu'une statue de Sainte Anne qui a été restaurée en 1998 et remise en place dans l'église. La statue de la Vierge, qui avait déjà perdu la tête, a vraisemblablement disparue au moment de son dépôt dans les locaux de la mairie⁷⁶.

Figure 34 – Groupe sculpté de l'éducation de la Vierge, Acte de recollement de l'église de Goussainville

Statue de Sainte Geneviève - N°

de référencement 1M95000004

En bois peint (polychromie*), elle date du XVII^{ème} siècle. Inscrit au titre des MH en 1988, elle appartient à la commune. Elle est dans un bon état car restaurée en 1998 et remise en place dans l'église. La houlette a disparu au moment du dépôt de la statue dans les locaux de la mairie et il manque également le pouce gauche de la main gauche⁷⁷.

Statue de Saint Nicolas- N° de référencement 1M95000005

En chêne sculpté, peint (polychromie*) et doré, elle date du XVII^{ème} siècle. Inscrite au titre des MH, elle appartient à la commune. Elle est dans un bon état car restaurée en 1998 et remise en place dans l'église. Il manque le bras droit, la crosse et l'un des pieds des trois enfants dans le saloir^{*78}

Tableau de Saint Benoît- N° de référencement 1M95000008

Huile sur toile datant du XVII^{ème} siècle, elle est inscrite au titre des MH en 1998 et appartient à la commune. Elle est en mauvais état car de nombreux scrupules*et boursouflures* déforment la toile aux bords du cadre. La surface picturale est très empoussiérée et noircie. Le tableau n'a jamais été ré-entoilé et est toujours dans son châssis d'origine⁷⁹.

Figure 35 – Tableau de Benoît, Acte de recollement de l'église de Goussainville

⁷⁶ *Acte de recollement de l'église de Goussainville*, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, 2010

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Un tableau de Saint Bernard – N° de référencement 1M95000009

Huile sur toile, inscrite au titre des MH en 1998, elle est propriété de la commune. Elle est en mauvais état; ici aussi, de nombreuses scrupules* et boursouflures* déforment la toile aux bords du cadre. La surface picturale est très empoussiérée et noircie. Le tableau n'a jamais été ré-entoilé et est dans son châssis d'origine⁸⁰.

Figure 36 – Tableau de Saint Bernard, Acte de recollement de l'église de Goussainville

→ **Éléments classés :**

Grille de communion

En fonte, elle date de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle. Elle est classée « immeuble par destination » en 1914 et appartient à la commune. Elle est actuellement démontée et déposée à l'intérieur d'une caisse. La main courante en bois est rongée par les insectes et la fonte est oxydée⁸¹

Christ en croix – N° de référencement PM95000297

En bois, il date du XVII^{ème} siècle. Il a été classé en 1927 au titre des MH et appartient à la commune⁸².

Figure 37 – Photographies personnelle, mars 2019, montrant la statue du Christ

Cloche – N° de référencement PM95000298

En bronze, elle date du quatrième quart du XVII^{ème} siècle. Fondue par Chapelle Gillot et F.Moreau, elle est classée en 1944 au titre des MH. Elle fait 1,20 mètres de diamètre, et possède deux bas-reliefs, l'un représentant Saint-Pierre, Saint-Paul et la Vierge et l'autre le Christ, Sainte-Madeleine et la Vierge⁸³.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Chaire à prêcher - N° de référencement PM95000920

En chêne sculpté, elle date du troisième quart du XVIII^{ème} siècle. Classée en 1997 au titre des MH, elle présente un état général moyen. Il manque la colombe du Saint-Esprit et le fond des premières marches de l'escalier est manquant, le portillon d'accès est démonté⁸⁴.

Figure 38 – Photographie du groupe, mars 2019, montrant la chaire à prêcher

Retable majeur – N° de référencement PM95000782

En pierre calcaire peint (faux marbre), il date de 1608. Il est classé en 1908 au titre des MH et est propriété de la commune. Il est marqué par de nombreux éclats. Sur le fronton, il manque une des clés de Saint-Pierre qui étaient disposées en sautoir⁸⁵. Au centre se trouvent des scènes de la Passion du Christ, dans un bon état de conservation.

Figure 39 – Photographie personnelle, mars 2019, montrant le retable de l'église

Dalle funéraire à effigies gravées d'Arthur Guerin et de Madeleine Ferry – N° de référencement PM09000295

En pierre gravée, elle date du XVII^{ème} siècle et a été classée en 1912 au titre des MH. Elle appartient à la commune. Elle est en mauvais état, l'épiderme* de la dalle s'écaille, les effigies sont très effacées et l'inscription est difficilement visible⁸⁶.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Dalle funéraire à effigie gravées de Jean Guerin et Lous Pluyette – N° de référencement PM95000296

En pierre gravée, elle date du XVII^{ème} siècle et a été classée en 1912 au titre des MH. Elle appartient à la commune. Les effigies sont assez effacées au niveau du visage et l'inscription est partiellement visible⁸⁷.

Figure 40 – Photographie du groupe, mars 2019, montrant la dalle funéraire gravée à l'effigie de Jean Guerin et Lous Pluyette

PROJET DE REVALORISATION

→ Etat actuel

Actuellement l'église est fortement dégradée que ce soit en intérieur comme en extérieur. Les matériaux de construction présentent énormément de pathologies différentes comme des remontées de sel*, des desquamations*, de la pulvérulence* ou encore de la colonisation biologique*. L'édifice montre un certain abandon de la part de la municipalité de Goussainville.

L'édifice comporte deux parties distinctes :

- La principale, la nef* et les bas-côtés*, est destinée à accueillir le public et les fidèles lors de processions religieuses ou de simples visites
- La deuxième partie est la sacristie* qui se trouve derrière le chœur, elle sert à entreposer les artefacts religieux et n'est pas accessible au public.

L'église comporte trois accès, dont deux sont murés. Seule l'ouverture du bas-côté* sud permet de pénétrer dans l'édifice. L'ouverture du bas-côté* nord, appelée Porte des Morts selon

Monsieur Vieillard, est reliée au cimetière. Celle se trouvant sous la rose, au centre de la façade ouest, reliait l'église au premier château médiéval.

Figure 41 – Plan de l'église, [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Pierre-Saint-Paul_de_Goussainville#/media/File:Goussainville_\(95\).%C3%A9glise_St-Pierre-et-St-Paul_plan.svg](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Pierre-Saint-Paul_de_Goussainville#/media/File:Goussainville_(95).%C3%A9glise_St-Pierre-et-St-Paul_plan.svg), le 19 mars 2019, montrant les états de construction successifs et les accès

⁸⁷ Ibid

A la fermeture de l'église au début des années 2000, elle fut en grande partie vidée. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une partie des chaises et des bancs, le système audio, ainsi qu'une partie des œuvres (tableaux, statuaire et artefacts) stockées dans la sacristie ou dans un abri de fortune, près du chœur. Hélas, non entretenues, ces œuvres sont en partie endommagées.

Le sol est à l'heure actuelle dans un état sérieux de délabrement. Il est important de souligner que pour y remédier, une fine chape de ciment a été coulée pour combler à moindre coût les lacunes* du sol.

L'église comporte 4 types de sol :

- Dallage en cabochon
- Dallage en tomette
- Dallage en carreau de terre cuite de forme carré
- Chape de ciment

Figure 42 – Plan des types de sol de l'église réalisé par le groupe, mars 2019, à partir d'un plan de RDC de l'Etude préalable de diagnostic général de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Goussainville, archives du musée Archéa de Louvres, sans cote, dossier de mars 1998

→ Pathologies des façades intérieures

Les façades intérieures présentent de très nombreuses pathologies et altérations. Malgré une campagne de restauration réalisée sur les croisées de voûtes du bas-côté* nord en 2012-2013, de nombreuses pathologies sont de nouveau apparues. La totalité de l'intérieur de l'église nécessite une campagne complète de restauration, indispensable pour une préservation à long terme ainsi que la réouverture de cet édifice. Ces relevés de pathologies sont consultables en annexe N°7.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Nord

Observations :
Sur le bas-côté Nord, nous pouvons observer plusieurs pathologies et altérations. En effet, de nombreuses desquamations sont repérables sur les murs. L'enduit plâtre se détache en plaque et s'effrite. Les pierres, quant à elles, perdent de la matière et se délitent en plaques. Des efflorescences, ainsi que des boursouffures sont repérables au niveau du 1er mètre de hauteur du mur. Nous pouvons observer des pertes de polychromies localisées au niveau de la lire funéraire, situés au registre supérieur des murs et des colonnes de l'église. Nous pouvons observer de l'encrassement sur les appuis de fenêtres. Le plafond, qui a été restauré en 2013 à l'aide d'un badigeon à la chaux de deux couleurs, une couleur blanche pour les voûtes en pierre, et une couleur orangée pour les croisées de voûte, présente de nouvelles pathologies. En effet, le badigeon se dégrade fortement ; de plus, le plafond présente également de la colonisation biologique, en particulier des algues, mais aussi de la desquamation par pelage sur de nombreuses parties.

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Nord

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Sud

Observations :
Cette façade présente le plus grand nombre de pathologies. En effet, nous retrouvons de nombreuses colonisations biologiques sur les piliers, dont notamment des algues et des lichens. Des fissures conséquentes sont apparues sur le plan supérieur. Des boursouffures, des désagréments et des desquamations sont observables sur l'ensemble de la façade. Nous retrouvons, par la même occasion, le badigeon qui pèle, des pertes de matière ainsi que des traces de perforations. Du dépôt et des encroûtements sont également présents.

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Sud

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Est

Observations :
Sur la façade Est nous retrouvons ici aussi, sur l'ensemble du mur, de nombreuses boursouffures, des désagréments et des desquamations. Nous retrouvons, par la même occasion, des pertes de matières sur les chapiteaux, les piliers et les arêtes de jambages. Du pelage de matière et des traces de perforations sont également présentes ainsi que des efflorescences apparaissant un peu partout, entraînant de ce fait, une détérioration plus rapide de la pierre.

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Est

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Ouest

Observations :
De nombreuses altérations sont remarquables sur la pierre. En effet, cette dernière est recouverte d'une patine qui s'altère en se desquamant et en pelant, sur l'ensemble de la surface. Nous retrouvons de la désagréation au niveau des piliers et du mur central. Des pertes de matières sont relevées sur les soubassements ainsi que sur le corps des piliers. En observant bien cette partie, nous observons des efflorescences. Du dépôt apparaît sur la pierre localisée sur les appuis de fenêtre. En partie haute nous retrouvons de nombreuses fissures qui fragilisent l'ensemble.

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville
Façade intérieure Ouest

Légende
 Fissure et déformation
 Détachement
 Figure induite par une perte de matière
 Altération chromatique et dépôt
 Colonisation biologique

Tout comme pour les pathologies extérieures, l'ensemble des pathologies et altérations à l'intérieur de l'église se retrouvent sur tous les murs.

En ce qui concerne les remontées de sel*, nous avons prévu de réaliser une étude spécifique concernant un futur dessalement sur les zones affectées, afin d'appliquer les produits correspondants aux types de sels présents. Desquamations*, boursouflures*, feront l'objet d'une purge de l'ensemble des pierres concernées, puis selon les besoins, des bouchons de pierre* sur un coulis de chaux*, des ragréages* ou des changements de pierre pourront être effectués. Les pierres qui se délitent seront purgées puis remplacées par des pierres neuves et les colonisations biologiques* seront traitées par biocide* puis épongées. Nous appliquerons un badigeon* à l'intérieur de l'église afin d'unifier les parements ne présentant pas de polychromies*.

→ Pathologie des façades extérieures :

Les façades extérieures présentent de nombreuses pathologies. En fonction de l'orientation, certaines présentent plus d'altérations que d'autres. Les façades nord et ouest, par leurs expositions, sont les plus sujettes aux intempéries et par conséquent, à une détérioration plus rapide. Malgré une campagne de restauration en 2012-2013, de nouvelles altérations sont apparues. La cartographie ci-jointe présente l'état des altérations des façades de l'église en mars 2019.

Nous retrouvons sensiblement les mêmes pathologies et altérations sur ces façades extérieures (colonisations biologiques*, encrassements*, desquamations*, érosions*). Les principales causes sont le manque d'entretien dû à l'absence de vie de l'édifice, mais surtout l'eau qui affecte directement les pierres et les structures lors de pluie, ou indirectement avec des infiltrations et des remontées capillaires* conséquentes. Il serait donc, dans un premier temps, judicieux de traiter l'évacuation de l'eau dans son ensemble avec l'assainissement des pieds de murs de l'église et par la suite restaurer l'église selon les règles de l'art. Un enduit traditionnel à la chaux sera utilisé sur les façades extérieures pour les unifier.

→ Création d'un cheminement

Nous avons également prévu la création d'un cheminement pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite), en béton teinté dans la masse de couleur beige. Sa longueur sera de 12,12 mètres linéaire et d'une largeur d'1,40 mètres linéaires, en pente douce. Il permettra d'accéder à la porte d'entrée de l'église. Nous ferons une démolition du pavage existant afin de pouvoir mettre en place ce cheminement.

→ Polychromie intérieure

L'église comporte de nombreuses polychromies*, qui sont dans l'ensemble en bon état de conservation malgré leur entretien quasi inexistant.

Ces polychromies* représentent le blason ainsi que les armoiries des Nicolai.

Nous ferons des tests afin de savoir s'il y avait des polychromies* sur l'ensemble des piliers et murs, et ainsi de pouvoir les rendre à nouveau visibles. Nous ferons une restauration complète des polychromies* existantes et de celles trouvées grâce aux recherches historiques.

Nous établirons un protocole de test qui se basera sur l'observation et nous utiliserons une des méthodes présentées ci-dessous afin de déterminer la meilleure et la plus adaptée à notre projet :

- Test par prélèvement

Avantage du test par prélèvement	
Avantages	Inconvénients
Coût relativement bas Exécution rapide	Analyse qui demande du temps (une semaine) Prélèvement qui engendre des dégradations sur les polychromies*

- Test par laser, utilisation du LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)

Avantage du test par laser	
Avantages	Inconvénients
Coût relativement bas Exécution rapide, analyse instantanée Analyse chimique (permettant d'identifier les particules présentes)	Ne permet pas de connaître exactement l'échantillon (colorimétrie)

Par soucis d'économie et de praticité, nous utiliserons la méthode du LIBS car la méthode du prélèvement est finalement trop dégradante pour les polychromies*.

→ Sol

L'église comporte quatre types de revêtements de sol différents dont les dimensions nous sont connues, contrairement à leur profondeur et au support. Nous avons réalisé des plans de ces sols (en annexe N°8), que nous avons joint ici de photographies du groupe, prises en mars 2019, afin de les éclairer.

- Le dallage à cabochons*, qui commence dans la nef et se prolonge jusqu'au chœur, sera restauré. Les éléments trop abîmés par les remontées de sels et le temps seront remplacés aux mêmes dimensions que l'existant, tandis que les éléments susceptibles d'être restaurés le seront, afin de garder le plus de pièces originales possible.

Dimensions : 10 cm pour chaque arrête, pour la dalle de couleur blanche, et 10 cm x 10 cm pour la dalle de couleur noire

Joint 2 mm

Epaisseur 5cm

- Le sol en brique de terre cuite, de forme carrée, est en bon état. Il fera l'objet d'une dépose afin d'être nettoyé à l'eau, et sera reposé ensuite.

Dimensions : 15 cm x 15 cm
 Joint 3 mm
 Epaisseur 2 cm

- Les pierres tombales, qui sont intégrées dans le sol, seront descellées et déposées. Nous effectuerons un décaissage de 10 cm sous la stèle, afin d'apposer une plaque de verre par-dessus, et de laisser un jeu pour sauvegarder ce qui reste des inscriptions gravées sur les pierres. La plaque de verre fera 20 mm d'épaisseur et sera trempée. La structure sera en béton avec un joint en caoutchouc afin d'éviter que la dalle ne soit en contact avec le béton.

Dimensions : 2.00 m de longueur x 80 cm de largeur

Epaisseur inconnue
 Support inconnu

- Le sol en tomette est de forme octogonale. Il se trouve dans les collatéraux et est recouvert en partie d'une petite chape en ciment. Les tomettes sont presque toutes affectées par une pulvérulence* ainsi que par une remontée de sels*, sous la forme de traces blanches. Le sol sera entièrement déposé et remplacé par des tomettes équivalentes.

Dimensions : 5 cm de côtés
 Joint 3 mm
 Epaisseur 2cm

Voici le récapitulatif des opérations sélectionnées :

Zone	Existant	Projet
Eglise	Dallage à cabochon	Dépose en conservation des éléments sains, curage et remplacement des éléments abimé par de nouveaux éléments aux mêmes dimensions que l'existant
	Chape en ciment	Curage de la chape en ciment afin d'atteindre la partie saine du sol
	Tomette	Dépose en conservation des éléments sains, curage et remplacement des éléments abimés par de nouveaux éléments aux mêmes dimensions que l'existant
	Brique carrée ciment	Dépose et repose compris remise en état
	Stèles	Dépose en conservation, repose des stèles avant la création de la structure en béton armé afin de supporter les plaques de verre trempé
Sacristie	Plancher en bois	Curage du plancher en bois et création d'une chape en béton afin de remettre à niveau le sol

→ **Plafond**

Le plafond est composé de plusieurs travées comportant des croisées d'ogives. La structure semble en bon état de conservation, mais nous pouvons remarquer que l'ensemble des croisées d'ogive est en partie enduit et encrassé. Nous préconiserons un assainissement afin d'harmoniser l'ensemble, et la réalisation de tests afin de trouver le bon procédé de nettoyage. Par la suite, un enduit et ou un badigeon* sera à appliquer, selon les nécessités.

Des tirants de fer se trouvent dans les croisées d'ogive quadripartites. Il serait judicieux d'effectuer des études sur ces derniers afin de savoir s'ils sont encore en bon état ou non. Si certains sont trop altérés, nous ferons déposer puis reposer des tirants neufs afin d'éviter l'écartement des murs.

→ Toiture

Nous ajouterons des gouttières en zinc de diamètre important sur l'ensemble de la toiture afin d'éviter le ruissellement et ainsi que les colonisations biologiques*, les trainées noires et la dégradation de la pierre.

Une vérification de la charpente sera réalisée afin de connaître l'essence de bois utilisée et de constater les éléments défailants.

La couverture, qui est en tuile plate, sera vérifiée, les éléments défectueux seront remplacés par des éléments neufs et les fuites seront colmatées.

→ Pierres de remplacement

D'une manière plus générale, les façades seront restaurées comme à l'origine. Nous étudierons les types de pierres utilisés pour la construction de l'église afin de les changer et de les restaurer. Le choix de la pierre est important dans la restauration d'un édifice. Elle doit correspondre aux anciennes pierres, c'est à dire avoir les mêmes propriétés mécaniques et physiques. Remplacer les pierres anciennes altérées par de nouvelles qui n'ont pas les mêmes propriétés pourrait aggraver les pathologies déjà présentes.

Les hypothèses des types de pierre utilisés pour l'église sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, selon leurs caractéristiques⁸⁸ :

Carrière	Type de pierre	Description	Utilisation
Saint Maximin	Franche construction	Région : Oise (60) Description : roche plus tendre	<u>Revêtement mural mince</u> : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif</u> : Elévation extérieur, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche
	Franche fine	Région : Oise (60) Description : roche tendre, porosité élevée	<u>Revêtement mural mince</u> : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif</u> : Elévation extérieure, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche
	Liais	Région : Oise (60) Description : roche très dure	<u>Mur massif</u> : Elévation, Rejaillissement, Corniche, Bandeau, Appui <u>Revêtement mural mince</u> :

⁸⁸ Fiches techniques des pierres de carrière, Rocamat, en annexe N°10

			Elévation, Rejaillissement, Corniche, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement d'acrotère <u>Revêtement de sol :</u> Intérieur et extérieur, Trafic collectif modéré
Saint-Vaast-lès-Mello	Saint Leu	Région : Oise (60) Description : Roche dure	<u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, <u>Elévation extérieure :</u> Mur massif
Villiers-la-Fraye	Comblanchien	Région : Cote d'Or (21) Description : Roche très dure, faible porosité	<u>Revêtement de sol :</u> Trafic collectif intense en extérieur et intérieur, Voirie <u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif :</u> Elévation extérieure, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche

Nous choisirons d'utiliser les pierres de type : franche de construction des carrières de Saint Maximin, qui se trouvent dans la commune de Saint Maximin dans l'Oise. Cette pierre est très utilisée dans la région Ile-de-France dans la construction en taille de pierre.

→ **Nettoyage**

Nous avons étudié plusieurs méthodes de nettoyage, selon les points ci-dessous.

- Nettoyage par hydro-gommage

Avantage du nettoyage par hydro-gommage	
Avantages	Inconvénients
Coût relativement bas Exécution rapide Bien adapté pour un travail soigné	Demande un système important de récupération des eaux usées Peut endommager la pierre si le diamètre du grain est trop élevé Extrêmement salissant

- Nettoyage par laser

Avantage du nettoyage par laser	
Avantages	Inconvénients
Très peu salissant Exécution minutieuse	Coût important du système Demande des protections supplémentaires Peut endommager la pierre si le laser est mal réglé

- Nettoyage par compresse à base d'argile

Avantage du nettoyage par compresse d'argile	
Avantages	Inconvénients
Pas de protection particulière Produit naturel	Coût important du système Demande plus de temps que les techniques traditionnelles Ne fonctionne pas pour tous les types de parement et dépôts*

- Nettoyage à l'eau claire

Avantage du nettoyage à l'eau claire	
Avantages	Inconvénients
Pas de protection particulière Produit naturel N'abîme pas la pierre Coût faible	Demande plus de temps que les autres techniques Ne fonctionne pas pour tous les types de parement et dépôts*

Pour les parois intérieures et les piliers, nous choisirons les compresses à base d'argile. Pour les façades extérieures, nous préférons de l'hydro-gommage car c'est un procédé rapide et efficace sur les types de pathologies que présente l'église. Nous ferons attention à la granulométrie utilisée afin de ne pas dégrader le support.

→ Création d'un parcours historique

L'église sera mise en valeur sur deux axes :

- *Axe religieux* : l'église n'étant pas désacralisée, elle pourra à nouveau accueillir des messes et célébrations religieuses. Nous installerons un nouveau système audio avec micro et enceinte, un chauffage d'appoint dans la nef et le bénitier sera restauré.
- *Axe touristique* : un parcours historique sera réalisé dans l'édifice grâce à des panneaux d'informations qui retraceront l'histoire de l'église, et sera directement relié à la crypte. En ce qui concerne la scénographie*, nous nous inspirerons de Notre-Dame de Paris, avec son éclairage de couleur des triforiums*. En effet, une bonne mise en scène des éclairages permettra d'observer la voûte et les croisées d'ogive avec lierne, tierceron, clé pendante et caissons de la Renaissance, offrant ainsi une atmosphère attractive pour les futurs concerts et offices. Les grandes ouvertures déjà présentes, et les vitraux, atouts majeurs pour l'édifice, permettront d'avoir une bonne luminosité durant la journée.

→ Réglementations PMR et Protection Incendie :

L'église respectera les réglementations incendie en vigueur ainsi que celles concernant les PMR.

Ne voulant pas la dénaturer et dans une logique d'économie budgétaire, nous n'appliquerons pas une partie des réglementations PMR. Nous ferons attention à adapter l'édifice au maximum à ces dernières. Il est en effet trop compliqué d'appliquer l'intégralité de ces règles à l'édifice.

VALORISATION DE LA CRYPTTE

La crypte, classée MH depuis 1940, se trouve entièrement sous terre et est désaxée par rapport à l'église, se trouvant à cheval entre le massif occidental et le parc du château. A l'origine, elle était accessible depuis le parc du château ainsi que par le sous-sol du premier château datant du début du XIV^{ème} siècle. Aujourd'hui le seul accès restant est celui du parc, près du côté sud de l'église. Son utilisation a évolué au fil du temps: il semblerait qu'elle fut construite au III^{ème} siècle av. J-C., puis qu'elle fut remaniée au XIV^{ème} siècle, avant l'édification de l'église actuelle. Les seigneurs de Goussainville y furent enterrés, mais lors de la Révolution Française, elle fut pillée. Les révolutionnaires se servirent du métal des cercueils de la famille Nicolaï pour le fondre et construire des armes. Nous savons que la crypte fut utilisée une ultime fois par le dernier propriétaire de la maison de maître, celui-ci s'en servit pour y créer une champignonnière.

D'après un reportage photographique effectué en 2013⁸⁹, et montrant l'intérieur de la crypte, nous pouvons constater que cette dernière est fortement endommagée. On y aperçoit de nombreuses desquamations* sur l'ensemble des parois en pierre ainsi que sur les voûtes, semble-t-il dues à un fort taux d'humidité. La crypte est constituée de murs en moellons et de pierres de taille. Une croisée d'ogive maintient l'ensemble de la pièce en forme de croix grecque, le reste de la crypte étant voûté, et son sol étant constitué de terre battue. On remarque la présence d'un enduit à la chaux encore visible sur certaines parties de la crypte, mais il semble présenter d'importantes pertes de matière.

→ Etat actuel

A ce jour, la crypte est inaccessible au public. Lors de notre visite en mars 2019 avec le président de l'ADSVP, Monsieur Philippe Vieillard, nous n'avons pas pu y accéder. Elle est condamnée car il est suspecté un risque d'effondrement. Nous prendrons donc des hypothèses sur son état existant tout en nous appuyant sur les connaissances du président de l'association, ainsi que sur le reportage photographique réalisé le 15/09/2013 pour le site internet Monumentum. Nous pensons que la crypte fut longtemps inutilisée et donc très peu entretenue, elle n'a jamais fait l'objet de restauration importante.

L'entrée se fait par un escalier demi-tournant sur la gauche. Il arrive directement dans une sorte d'antichambre donnant accès à deux pièces rectangulaires. La première pièce est en cul-de-sac et la seconde donne accès à un autre escalier, plus large que celui de l'entrée. Un contrefort de la façade sud de l'église obscurcit la moitié du passage au niveau des premières marches de l'escalier. Une fois l'escalier descendu, nous nous retrouvons dans un espace en forme de croix grecque. Nous pensons que c'est dans ce lieu que se trouvaient les sépultures de la famille Nicolaï. Quant à la champignonnière, elle n'est plus visible sur les photographies trouvées.

Surfaces actuelles de la crypte :	$S_{\text{totale}} = 137,50\text{m}^2$
	Antichambre $S = 14,9\text{m}^2$
	Première pièce $S = 43,55\text{m}^2$
	Deuxième pièce $S = 33,85\text{m}^2$
	Escalier intermédiaire $S = 10,40\text{m}^2$
	Pièce en forme de croix grecque $S = 34,80\text{m}^2$

⁸⁹ Site internet Monumentum, Carte des Monuments français, <https://monumentum.fr/eglise-saint-pierre-saint-paul-pa00080075.html>, consulté le 14 avril 2019

La crypte est répartie sur deux niveaux, dont le premier a une surface de 92,30m² et le deuxième une surface de 45,20m².

Figure 43 - Plan de l'Etude préalable de diagnostic général de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Goussainville, archives du musée Archéa de Louvres, sans cote, dossier de mars 1998

Nous pouvons apercevoir sur les plans que dans chaque pièce des ouvertures menant vers l'extérieur afin d'apporter de la lumière et de l'air. Actuellement elles sont condamnées, ce qui pourrait expliquer l'état préoccupant de la crypte.

Figure 45 - Plan de l'Etude préalable de diagnostic général de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Goussainville, archives du musée Archéa de Louvres, sans cote, dossier de mars 1998

Figure 44 - Site internet Momentum, Carte des Monuments français, <https://monumentum.fr/eglise-saint-pierre-saint-paul-pa00080075.html>, consulté le 14 avril 2019

→ **Projet de restauration**

La restauration de la crypte sera une étape majeure pour la revalorisation du patrimoine du Vieux Village de Goussainville. Elle permettra aux visiteurs de découvrir le patrimoine religieux et historique de la commune, et sera en lien étroit avec le musée afin de compléter l'offre. Cette crypte ayant accueilli les corps des Nicolaï, il serait intéressant de créer un parcours passant de pièce en pièce, et de montrer l'évolution des usages de la crypte à l'aide de petites pancartes. Nous matérialiserions également l'emplacement des tombes de la famille Nicolaï à l'aide de plaques de pierre. L'ancienne porte serait déposée et remplacée par une nouvelle porte en bois, peinte et comportant une serrure.

Des spots apporteront un éclairage de couleur pastel, nuançant ainsi les voûtes et les croisées d'ogive afin de souligner les lignes architecturales du lieu.

Les travaux porteront sur trois thématiques :

- La réhabilitation pérenne
- Le patrimoine religieux et historique du Vieux Village
- Les coûts de chantier qui seront le plus juste possible afin que chaque acteur (Aéroport De Paris, mairie, etc.) puisse participer et apporter ses expertises

→ **Nettoyage :**

La crypte sera entièrement déblayée et nettoyée afin de permettre de réaliser les travaux de réhabilitation. Les gravois seront triés et transférés dans un centre de tri.

Dans la partie croix grecque, il y a une accumulation de terre que nous la déblayerons afin de la remettre en état.

Figure 46 - Plan du groupe, réalisé en avril 2019, à partir d'un plan de l'Etude préalable de diagnostic général de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Goussainville, archives du musée Archéa de Louvres, sans cote, dossier de mars 1998

Nous avons étudié plusieurs méthodes de nettoyage, comme expliqué ci-dessous.

- Nettoyage par hydro-gommage

Avantage du nettoyage par hydro-gommage	
Avantages	Inconvénients
Coût relativement bas Exécution rapide Bien adapté pour un travail soigné	Demande un système important de récupération des eaux usées Peut endommager la pierre si le diamètre du grain est trop élevé Extrêmement salissant Milieu fermé et non ventilé

- Nettoyage par laser

Avantage du nettoyage par laser	
Avantages	Inconvénients
Très peu salissant Exécution minutieuse	Coût important du système Demande des protections supplémentaires Peut endommager la pierre si le laser est mal réglé

- Nettoyage par compresse à base d'argile

Avantage du nettoyage par compresse d'argile	
Avantages	Inconvénients
Pas de protection particulière Produit naturel Permet de dessaler la pierre selon le principe actif choisi	Coût important du système Demande plus de temps que les techniques traditionnelles Ne fonctionne pas pour tous les types de parement et dépôts*

- Nettoyage à l'eau claire

Avantage du nettoyage à l'eau claire	
Avantages	Inconvénients
Pas de protection particulière Produit naturel N'abîme pas la pierre Coût faible	Demande plus de temps que les autres techniques Ne fonctionne pas pour tous les types de parement et dépôts* Milieu fermé, demande un système de récupération des eaux

Les parois et le plafond en pierres de taille seront nettoyés à l'aide de compresses à base d'argile.

→ **Parois :**

Les parois seront restaurées comme à l'origine. Nous étudierons les types de pierres utilisés pour la construction de la crypte afin de les changer et de les restaurer et de conserver les mêmes propriétés mécaniques et physiques. Remplacer les pierres anciennes altérées par de nouvelles qui n'ont pas les mêmes propriétés peut aggraver les pathologies déjà présentes.

Comme nous n'avons pas pu accéder à la crypte pour relever les pathologies et savoir à quel type de pierre nous avons à faire, nous avons donc dû émettre des hypothèses concernant la roche utilisée la plus probable.

Les hypothèses des types de pierres utilisés pour la crypte sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, selon leurs caractéristiques⁹⁰ :

Carrière	Type de pierre	Description	Utilisation
Saint Maximin	Franche construction	Département : Oise (60) Description : roche plus tendre	<u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif :</u> Elévation extérieur, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche
	Franche fine	Département : Oise (60) Description : roche tendre, porosité élevée	<u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif :</u> Elévation extérieure, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche
	Liais	Département : Oise (60) Description : roche très dure	<u>Mur massif :</u> Elévation, Rejaillissement, Corniche, Bandeau, Appui <u>Revêtement mural mince :</u> Elévation, Rejaillissement, Corniche, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement d'acrotère <u>Revêtement de sol :</u> Intérieur et extérieur, Trafic collectif modéré
Saint-Vaast-lès-Mello	Saint Leu	Département : Oise (60) Description : Roche dure	<u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, <u>Elévation extérieure :</u> Mur massif

⁹⁰ Fiches techniques des roches, Rocamat, en annexe N°10

Villiers-la-Fraye	Comblanchien	Département : Cote d'Or (21) Description : Roche très dure, faible porosité	<u>Revêtement de sol :</u> Trafic collectif intense en extérieur et intérieur, Voirie <u>Revêtement mural mince :</u> Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui, Soubassement, Couronnement <u>Mur massif :</u> Elévation extérieure, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Corniche
-------------------	--------------	--	---

En ce qui concerne les parois, nous observons des pertes et des absences de matière. Pour pallier à ces problèmes, nous avons choisi une roche calcaire typique de la région Ile-de-France, la meulière, très utilisée pour la construction autrefois. Après remplacement des pierres, si nécessaire, les murs seront recouverts d'un enduit à la chaux.

→ **Le sol :**

Plusieurs choix de sol nous sont proposés. Pour pouvoir les différencier et connaître les avantages et inconvénients, nous avons étudié les différentes options qui s'offraient à nous.

- Sol en terre battue : nous laisserons le sol original de la crypte afin de ne pas augmenter les coûts de restauration

Avantage de la terre battue	
Avantages	Inconvénients
Esthétique Laisse perspirer* le sol Entretien faible Pas de coût de mise en place	Esthétique Poussière Tassement du sol

- Sol en gravier : nous décaiserons entre 7 et 10 cm du sol en terre battue, afin d'ajouter l'équivalent de l'épaisseur en gravier

Avantage du gravier	
Avantages	Inconvénients
Esthétique Laisse perspirer* le sol Entretien faible Faible de coût de mise en place Réduit les remontées capillaires Durée de vie importante Permet de mettre le niveau du sol égal	Bruit et poussière engendrés du passage Approvisionnement compliqué pour la mise en place

- Sol en béton : nous décaiserons d'entre 15 cm et 20 cm le sol en terre battue afin d'ajouter un sol en béton. Pour éviter les remontées capillaires et que les murs ne soient abîmés, nous laisserons un espace de 10 cm en périphérie entre la dalle et le mur pour permettre l'évacuation de la potentielle humidité et nous laisserons le béton brut

Avantage du sol en béton	
Avantages	Inconvénients
Esthétique Permet de mettre le niveau du sol égal Pas de bruit lorsque l'on marche dessus	Coût important de mise en place Crée une étanchéité à l'eau et à l'air qui aggrave les dégradations Entretien important Faible durée de vie en milieu humide

Pour réaliser le sol, nous avons donc choisi d'utiliser le gravier. Ce matériau peut être mis en place rapidement, demande un entretien faible, permet au sol de perspirer* et le coût de cet aménagement est moindre. Le principal problème de ce système constructif est la mise en place qui pourra être compliquée. La terre décaissée permettra, si elle n'est pas polluée, d'être utilisée pour de futurs travaux si besoin. Cette solution permettra de réduire la quantité de terre à acheminer, réduira donc les coûts d'aménagement, et diminuera la pollution.

→ Les escaliers :

Les escaliers qui mènent à la crypte sont fortement dégradés. Nous ferons une dépose complète et nous choisirons d'utiliser les pierres de type comblanchien. Cette pierre est dite froide, avec une faible porosité, et elle est très utilisée dans les endroits avec un passage important et peut également être posée dans des milieux humides. Un des avantages de cette pierre est son prix, puisqu'elle coûte moins cher que le liais de Saint-Maximin, qui est plus rare. On la trouve dans le département des Côtes d'Or (Dijon).

Nous ferons une dépose complète des mains courantes en corde afin d'en ajouter une nouvelle, respectant les normes ERP. La main courante sera en métal et mise en place de chaque côtés de l'escalier. Elle sera fixée dans la pierre et aura une hauteur de 1,00 mètre, avec une extension égale au giron* de la marche.

→ Ventilation :

Lors de la construction de la crypte, des conduits la reliant avec l'extérieur permettaient de la ventiler. Aujourd'hui tous ces conduits sont condamnés. La crypte n'étant plus ventilée, de fortes détériorations sont observables, dues principalement à l'humidité. Il sera donc important de ré-ouvrir les conduits afin de créer une ventilation naturelle et ainsi assécher l'air et palier aux dégradations. Nous ouvrirons les conduits et recréerons les bouches d'aération au sol dans l'église. Nous réaliserons une dépose du revêtement de sol de l'église afin d'y installer des soupiraux métalliques permettant de réguler le flux d'air et ainsi assainir la crypte.

→ Réglementation PMR et Protection Incendie :

La crypte respectera les réglementations incendie et PMR en vigueur (en annexe N°9). Ne voulant pas dénaturer les lieux, et dans une logique d'économie budgétaire, nous n'appliquerons pas une partie des réglementations PMR mais nous ferons attention à adapter l'édifice au maximum à ces textes.

CONCLUSION

Pour redonner une attractivité au village, nous avons défini plusieurs pôles de restauration. Si le village de Goussainville est dans l'état actuel, c'est en partie grâce ou à cause de son église. En effet, son classement au titre des MH entraîne une réglementation stricte à respecter. Cependant, restaurer cette église permettrait de marquer dans l'esprit des habitants et de ceux qui estiment l'histoire de ce village. Ré-ouvrir la crypte au public, proposer des animations de diverses natures, réintroduire les offices et les processions religieuses, serait un élément clé dans la redynamisation du vieux village. Pour ce faire, une restauration de haute qualité devra être réalisée et pour qu'elle soit pérenne, un diagnostic détaillé des différentes pathologies, structurelles et superficielles devra être effectué afin de redonner une allure au bâtiment. Nous devons utiliser des matériaux nobles et les plus naturels possibles pour être dans une dynamique de travaux raisonnés.

Cahier des charges

Pour réaliser au mieux cette restauration, nous avons établi un cahier des charges des matériaux et des méthodes employées pour la restauration de la crypte et de l'église. Il sera fourni aux entreprises lors de l'appel d'offre. Pour plus de cohérence, le cahier des charges de la crypte et celui de l'église seront séparés.

9) Généralités

1. Base vie

Mise en place d'une base vie pour 40 personnes. Elle sera partagée entre tous les corps d'état du chantier et commune à l'ensemble des différents acteurs des projets de réhabilitation de Goussainville.

Elle comprendra :

- Une salle de réunion
- Deux réfectoires
- Deux sanitaires homme et femme
- Deux vestiaires et douches homme et femme
- Tout le matériel pour les besoins de la base vie

Elle devra respecter les normes en vigueur actuelles et comprendra le raccordement à l'électricité et à l'eau. La porte d'entrée en bois qui permet d'accéder à l'intérieur de l'église sera déposée pour toute la durée du chantier et sera reposée à la fin. Durant le temps des travaux, elle sera remplacée par une porte métallique à contrôle d'accès, pour permettre aux entreprises d'accéder au parc ainsi qu'à la base vie. Une zone de stockage sera installée sur le parking de la salle des fêtes qui se trouve face à la mairie.

Unité :

- Base vie : ensemble*

Localisation :

- Parc du château, derrière l'église
- Parking de la salle des fêtes

2. Clôture de chantier

Mise en place d'une clôture en planche de bois sur une structure auto portante de 2,50 mètres de hauteur qui sera opaque. Une ossature en bois maintenue par plot en béton servira de structure rigide. Elle devra délimiter l'aire de chantier ainsi que l'aire de la base vie. Une clôture réalisée en barrière Heras* sera construite pour le stockage. Un portail d'accès pour véhicules ainsi qu'un portail d'accès piétons seront installés. Une alarme ainsi que des caméras de sécurité devront être installées sur l'ensemble des zones chantier et base vie.

Unité :

- Clôture en bois : ml

Localisation :

- Suivant le plan de repérage ci-contre

Figure 47 – Plan d’installation de chantier, « base vie », le 26 avril 2019, à partir d’une vue du cadastre

3. Protection

L’ensemble des vitraux de l’église ainsi que les objets conservés devront faire l’objet d’une protection. Les vitraux de l’église seront protégés par une protection en Makrolon (plexiglass translucide) d’épaisseur 6,00 mm avec un calfeutrement autour. Les éléments conservés en intérieur comme en extérieur (stèle intégrée dans le sol, etc.) seront protégés par un encoffrement en contreplaqué et un film polyuréthane sur une structure en bois. Une protection en PVC sera mise en place pour le revêtement de sol intérieur, ainsi que sous l’échafaudage, afin de le protéger d’éventuelles chutes d’objet. Le cimetière sera également protégé par des bâches en polyane durant toute la durée des travaux. Un cheminement pour les véhicules en dalle de caoutchouc sera mis en place, afin de ne pas détériorer la voirie et le parc.

Unité :

- Protection Vitraux : U
- Protection des objets conservés : U
- Protection sol : m²

Localisation :

- L’ensemble des vitraux de l’église
- L’ensemble des éléments listé ci-dessus

4. Echafaudage

Un échafaudage en pied sera prévu à l’extérieur. Il devra respecter les réglementations listées ci-dessous. L’échafaudage aura des pieds métalliques avec platines intégrées, mais il ne pourra pas s’ancrer dans les murs périphériques et devra donc avoir un stabilisateur. Une sapine* ainsi qu’un lift permettront d’acheminer les matériaux et le personnel.

L’échafaudage devra être conforme aux normes :

- DTU n° 32.1 et 32.2 -> construction métallique
- NFP 12810 et 12810 – 2 -> Échafaudage de façade à composante préfabriquée
- NF EN 1263 – 1 -> Filet de sécurité
- NF EN 12811 – 1 et 12811 – 2 et 12811 – 3 -> Équipements temporaires de chantiers
- NF HD 1000 -> Échafaudages de service en éléments préfabriqués
- EN 74 -> Raccords, goudrons d’assemblage et semelles pour étaielements et échafaudages

L’ossature sera composée d’éléments modulaires emboîtables équipés de :

- Plancher et plinthe jointive (protection contre les chutes de matériel et matériaux)
- Garde-corps (protection contre les chutes)
- Escaliers ou échelles d’accès à chaque niveau (dispositif interdisant l’accès à une personne étrangère au chantier)

Il faudra avoir une attention particulière aux différences de niveau et installer un filet non bâché sur toute la périphérie de l’échafaudage afin d’éviter tout risque de prise au vent et de chute de matériaux et matériel.

Unité :

- Echafaudage extérieur : m²
- Echafaudage intérieur : m²
- Filet de protection : m²
- Sapine : U

Localisation :

- Intérieur de l'église,
- Ensemble des façades extérieures

5. Enlèvement des gravois

L'ensemble des gravois se trouvant dans la crypte et dans l'église feront l'objet d'un tri avant l'évacuation, réalisée en bennes, et seront évacués vers le centre de tri le plus proche. La terre dite propre sera stockée et réutilisée pour des comblements futurs.

Unité :

- Gravois : m³
- Bennes : Ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble de la crypte et de l'église

CRYPTE

10) Gros-œuvre et taille de pierre

1. Nettoyage et curage

Dépose en démolition de la porte d'entrée métallique de la crypte. Mise en place d'une porte en attente.

Unité :

- Dépose et démolition de la porte d'accès : unité
- Porte en attente : unité

Localisation :

- Porte d'accès crypte

2. Restauration des parements

Les moellons altérés ne permettant plus l'homogénéité du mur feront l'objet d'un protocole de dépose et pose de nouveaux éléments comme expliqués ci-dessous.

Refouillement des parements dégradés permettant la dépose des éléments devant être remplacés.

Maçonnerie hourdée au mortier de chaux permettant la respiration des murs.

Unité :

- Gravois : m³
- Pierre neuve : m³

Localisation :

- L'ensemble des parois nécessitant une restauration

3. Enduit à la chaux

Piquage de l'enduit existant sur les murs et de toutes les parties altérées. Réalisation d'un enduit traditionnel en 3 couches à la chaux sur les murs et les voûtes. Finition broyée à la brosse métallique.

Unité :

- Piquage de l'enduit : m²
- Réalisation de l'enduit à la chaux : m²

Localisation :

- Murs et voûtes de la crypte

4. Badigeon*

Nettoyage du badigeon* existant pour laisser place au nouveau. Réalisation de badigeon* à la chaux permettant de protéger la pierre à l'aide d'une couche sacrificielle et d'harmoniser l'ensemble.

Unité :

1. Purge de l'ancien badigeon* : m²
2. Réalisation badigeon* : m²

Localisation :

- Crypte et façade intérieures et extérieures de l'église

5. Revêtement de sol

Décassement de la terre battue sur 10 cm sur l'ensemble du sol de la crypte. Mise en place de gravier concassé de teinte grise sur une épaisseur de 10 cm.

Unité :

- Décassement : m³
- Gravier : m³

Localisation :

- L'ensemble du sol de la crypte

6. Remplacement emmarchement

L'emmarchement qui permet d'accéder à la pièce en forme de croix grecque sera entièrement curé et démolit. Un nouvel emmarchement en pierre de taille de type comblanchien sera mis en place. Il respectera la réglementation PMR en vigueur.

Une bande podotactile sera mise en haut de l'emmarchement afin de prévenir du vide.

Unité :

- Curage : m³
- Pose du nouvel emmarchement : m³
- Pose de bande podotactile : U

Localisation :

- Sur l'ensemble des emmarchements

11) Métallerie, serrurerie

1. Main courante

Dépose de la main courante en corde existante. Mise en place d'une main courante en métal sur l'ensemble des escaliers menant à la crypte. La main courante sera de type tubulaire et respectera le diamètre en vigueur selon la réglementation.

Unité :

- Dépose Main courante : ml
- Pose Main courante métallique : ml

Localisation :

- L'ensemble des escaliers

2. Scénographie

Mise en place de pancartes sur pied métallique en fer plat fixé dans le sol, par un plat d'épaisseur 5 mm. Le support sera en métal et calligraphié au laser, le texte sera fourni par le musée du vieux village de Goussainville.

Unité :

- Panneau explicatif : ensemble

Localisation :

- Ensemble de la crypte

12) Electricité

Mise en place d'un réseau de gaines pour raccorder les spots à LED et les luminaires. Une saignée de 1 cm d'épaisseur pour 2 cm de profondeur sera créée dans la partie haute des murs afin de faire passer un câble électrique. La saignée sera bouchée par un mortier minéral afin de ne laisser aucune trace.

Unité :

- Saignées : ml
- Câblages : ml
- Tableau électrique : U
- Spots à LED : U
- Luminaires : U

Localisation :

- Sur l'ensemble des murs de la crypte.

EGLISE

2) Gros-œuvre et taille de pierre

1. Nettoyage et curage

La première intervention sur l'église sera le curage des sols en ciment, bois, tomette sans oublier le curage du réseau électrique et de plomberie.

L'église possède de nombreuses pathologies. Avant toute restauration, différentes analyses seront réalisées pour déterminer les méthodes de nettoyages qui seront appliquées par la suite. En fonction des besoins nous pourrions utiliser des compresses, du sablage, ou des produits biocides.

Façades extérieures :

Nettoyage par hydro gommage appliqué sur l'ensemble des façades, y compris les ébrasements* des fenêtres, modénatures* et contreforts de l'église. Un traitement au biocide des zones qui contiennent des colonisations biologiques* sera réalisé.

Intérieur :

Nettoyage par compresse à base d'argile sur l'ensemble des surfaces à traiter.

Unité :

- Nettoyage par hydrogommage : m²
- Nettoyage par compresse : m²

Localisation :

- L'ensemble des façades de l'église, selon la cartographie préalable

2. Restauration des parements en pierre de taille

Selon les façades et les pathologies, les interventions seront ponctuelles pour restaurer les parties altérées. Des changements de pierre en tiroir, des bouchons*, du ragréage* seront les principales restaurations. Un sablage sur l'ensemble des façades à restaurer sera réalisé. Les anciens joints seront purgés manuellement, puis rejointés à l'aide d'un mortier à la chaux.

Bouchons*

Mise en place de bouchons* de pierre, en recherche, sur l'ensemble des façades intérieures et extérieures.

Unité :

- Bouchons* : U
- Pose du nouvel Emmarchement : m³
- Pose de bande podotactile : U

Localisation :

- Sur l'ensemble des emmarchements

Enduit à la chaux

Enduit à la chaux à l'extérieur

Ragréage*

Ragréage* en recherche sur les façades extérieures et intérieures unité m², localisation façade intérieur extérieure

Unité :

- Ragréage* : m³
- Pose du nouvel Emmarchement : m³
- Pose de bande podotactile : U

Localisation :

- Sur l'ensemble des emmarchements.

Badigeon*

Nettoyage du badigeon* existant pour laisser place au nouveau. Réalisation de badigeon* à la chaux permettant de protéger la pierre à l'aide d'une couche sacrificielle et d'harmoniser l'ensemble.

Unité :

- Purge de l'ancien badigeon* : m²
- Réalisation d'un badigeon* : m²

Localisation :

- Crypte et façade intérieures et extérieures de l'église

3. Escalier du clocher

Les interventions seront ponctuelles et en recherche pour restaurer les parties altérées. Des changements de pierre en tiroir, des bouchons*, du ragréage* seront les principales restaurations. Un sablage sur l'ensemble des façades à restaurer sera réalisé. Les anciens joints seront purgés manuellement, puis rejointés à l'aide d'un mortier à la chaux.

Nettoyage du badigeon* existant pour laisser place au nouveau. Réalisation de badigeon* à la chaux permettant de protéger la pierre à l'aide d'une couche sacrificielle et d'harmoniser l'ensemble.

Unité :

- Purge de l'ancien badigeon* : m²
- Réalisation badigeon* : m²

Localisation :

- Escalier du clocher

4. Création d'un cheminement PMR

Création d'un cheminement en béton armé, teinté dans la masse, de ton beige, pour les personnes à mobilité réduite. Il devra comporter une faible pente et fera 12,12 mètres linéaire, sur 1,40 mètres linéaire et sera positionné au niveau de la porte d'accès de l'église. Le pavage existant sera démoli et mis à la benne pour faire place au cheminement PMR.

Unité :

- Création d'un cheminement PMR : ensemble

Localisation :

- Devant la porte de l'église

3) Revêtement de sol

1. Dallage en cabochon

Dépose en conservation et repose des éléments sains. Les parties saines du dallage en cabochon seront déposées pour restauration puis reposées. Les parties trop abimées par les pathologies seront déposées et remplacées par des éléments neufs de même caractéristiques.

Unité :

- Dallage en cabochon : m²

Localisation :

- Sol en cabochon, selon plan de repérage

2. Tomette octogonale

Dépose en conservation et repose des éléments sains. Les parties saines du dallage en tomlette seront pour leurs parts déposées puis reposées. Les parties trop abimées par les pathologies seront déposées et remplacées par des éléments neufs de mêmes caractéristiques.

Unité :

- Gravois : m³
- Dallage en tomlette : m²

Localisation :

- Sol en tomlette, selon plan de repérage

3. Tomette carrée

Dépose en conservation et repose des éléments sains. Les parties saines du dallage en tomlette seront pour leurs parts déposées puis reposées. Les parties trop abimées par les pathologies seront déposées et remplacées par des éléments neufs de mêmes caractéristiques.

Unité :

- Sol en tomlette carré : m²

Localisation :

- Sol en tomlette carrée, selon plan de repérage

4. Stèles incorporées

Les stèles incorporées dans le sol seront protégées par une plaque de verre trempé.

Unité :

- Restauration des stèles : U
- Mise en place de la protection vitrée

Localisation :

- Stèle intérieure, selon plan de repérage

4) Métallerie / Serrurerie

1. Main courante

Mise en place d'une main courante en métal sur l'ensemble des escaliers menant au clocher. La main courante sera de type tubulaire et respectera le diamètre en vigueur selon la réglementation.

Unité :

- Pose Main courante métallique : ml

Localisation :

- Escalier du clocher

2. Scénographie

Mise en place de pancartes sur pied métallique en fer plat fixé dans le sol, par un plat d'épaisseur 5 mm. Le support sera en métal et calligraphié au laser, le texte sera fourni par le musée du vieux village de Goussainville.

Unité :

- Panneau explicatif : ensemble

Localisation :

- Ensemble de l'église

5) Menuiserie

1. Restauration des portes

La porte principale d'accès à l'église sera entièrement restaurée, y compris la mise en peinture de celle-ci. La porte entre la sacristie et le lieu de culte sera entièrement restaurée, y compris la mise en peinture de celle-ci. Fabrication et pose du nouveau plancher

Unité :

- Dépose, restauration et pose de la porte d'accès à l'église : U
- Dépose, restauration et pose de la porte d'accès à la sacristie : U
- Fabrication et pose du plancher : m²

Localisation :

- L'ensemble des menuiseries en bois

2. Installation de la « porte des morts »

Destruction du mur obstruant l'ouverture reliant l'église au cimetière. Mise en place d'une porte en bois.

Unité :

- Démolition du mur, pose d'une nouvelle porte en bois : ensemble

Localisation :

- Bas-côté* Nord

3. Restauration des chapelles

Restauration des chapelles Saint-Joseph, Sainte-Geneviève et de la Vierge. Une attention particulière sera accordée à celles-ci afin de ne pas dénaturer ces lieux. Si besoin, nous ferons appel à un restaurateur en tant que conseiller.

Unité :

- Chapelles : Unité

Localisation :

- Chœur

4. Mobilier église et sacristie

Curage et remise en état du mobilier, quand cela est possible. Remplacement du mobilier manquant permettant de rouvrir l'église aux fidèles.

Unité :

- Curage et remise en état du mobilier : ensemble
- Mobilier manquant : ensemble

Localisation :

- Ensemble de l'église

6) Plâtrerie

Démolition du faux-plafond de la sacristie en plâtre, nettoyage, mise en place d'un plafond d'une plaque de plâtre BA13 en ossature métallique et isolation.

Unité :

- Plâtre : m²

Localisation :

- Sacristie

7) Electricité

Remise aux normes du tableau électrique ainsi que de tous les éléments de câblages, de prise et d'interrupteurs. Dépose de l'ancien passage de câble du clocher et pose d'un nouveau passage de câble étanche.

Mise en place de luminaire sur chaque pilier de l'église. Les croisées d'ogive seront éclairées par des spots à LED de différentes couleurs afin d'apporter une profondeur.

Installation de chauffage ponctuel.

Unité :

- Dépose et pose d'un nouveau passage de câble : ml
- Câblages : ml
- Tableau électrique : U
- Spots à LED : U
- Luminaires : U
- Chauffage : U

Localisation :

- Sur l'ensemble de l'église
- Dans le clocher

8) Charpente / Couverture

1. Charpente

Révision et changement ponctuel d'éléments de charpente abîmé.

Unité :

- Dépose des éléments endommagés et pose des éléments restaurés ou neufs : ensemble
- Révision ponctuelle : ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble de la charpente

2. Couverture

Révision et changement ponctuel d'éléments de couverture abîmés ou manquants.

Unité :

- Dépose et pose de la nouvelle couverture : ensemble
- Révision ponctuelle : ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble de la couverture

9) Restauration sculptures, toiles et polychromies

Nous ferons appel à des restaurateurs professionnels afin d'analyser et de restaurer les sculptures stockées actuellement dans la sacristie, ainsi que les toiles, entreposées au niveau du chœur. Les polychromies* ornant les murs ou les colonnes de l'église feront l'objet d'une étude au LIBS et seront restaurées si besoin.

Unité :

- Restauration des sculptures, toiles, polychromies* : ensemble

Localisation :

- Ensemble de l'église

10) Scénographie

Création de la scénographie* pour l'église : histoire, architecture...

Unité :

- Scénographie* : ensemble

Localisation :

- Ensemble de l'église

ETUDE DE PRIX

Voici l'étude de prix que nous avons réalisé, correspondant aux travaux énumérés ci-dessus.

→ **Crypte**

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.5	Enlèvement des gravois (gravas)				
	Gravois	m3	5,000	64,00 €	320,00 €
	Benne	Ens	1	450,00 €	450,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				770,00 €
	Total TVA (20%) :				154,00 €
	Total TTC :				924,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage				
	Dépose en démolition porte d'entrée crypte	u	1	200,00 €	200,00 €
	Porte en attente	u	1	50,00 €	50,00 €
2.2	Restauration des parements extérieur en pierre de taille				
	Gravois	m3	10,000	80,00 €	800,00 €
	Pierre Neuve	m3	3,000	2 000,00 €	6 000,00 €
2.3	Enduit à la chaux				
	Réalisation d'un enduit à la chaux	m2	450,00	150,00 €	67 500,00 €
2.4	Badigeon*				
	Réalisation du badigeon* à la chaux	m2	450,00	70,00 €	31 500,00 €
2.5	Revêtement de sol				
	Terrassement	m3	18,000	50,00 €	900,00 €
	Gravier	m3	14,000	60,00 €	840,00 €
2.6	Remplacement emmarchement				
	Pose emmarchement	m3	3,000	2 000,00 €	6 000,00 €
	Bande podotactile	u	2	40,00 €	80,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				113 870,00 €
	Total TVA (20%) :				22 774,00 €
	Total TTC :				136 644,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Métallerie / Serrurerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Main courante				
	Dépose main courante	ml	25,00	30,00 €	750,00 €
	Pose Main courante métallique	ml	25,00	70,00 €	1 750,00 €
3.2	Scénographie*				
	Panneaux	u	6	250,00 €	1 500,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				4 000,00 €
	Total TVA (20%) :				800,00 €
	Total TTC :				4 800,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Electricité				
	Saignés	ml	50,00	30,00 €	1 500,00 €
	Câblages	Ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €
	Spots à LED	u	10	300,00 €	3 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				6 000,00 €
	Total TVA (20%) :				1 200,00 €
	Total TTC :				7 200,00 €

Code	Titre / Descriptif	PRIX
	Récapitulatif	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	GENERALITE	770,00 €
LOT 02	GROS ŒUVRE / TAILLE DE PIERRE	113 870,00 €
LOT 03	METALLERIE / SERRURERIE	4 000,00 €
LOT 04	ELECTRICITE	6 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	
	Total HT :	124 640,00 €
	Total TVA (20%) :	24 928,00 €
	Total TTC :	149 568,00 €
	Prix au m2: (210m2/ Total TTC)	429,79 €

→ Eglise

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.1	Base Vie	Ens	1	70 000,00 €	70 000,00 €
1.2	Clôture de chantier	ml	180,00	40,00 €	7 200,00 €
1.3	Protection				
	Monuments cimetière	Ens	1	4 000,00 €	4 000,00 €
	Protection vitraux	Ens	1	6 000,00 €	6 000,00 €
	Protection intérieur	ENs	1	4 000,00 €	4 000,00 €
	Protection sol intérieur	m ²	480,00	18,00 €	8 640,00 €
	Protection cheminement véhicule	m ²	50,00	18,00 €	900,00 €
1.4	Echafaudage				
	Echafaudage extérieur	m ²	3100,00	48,00 €	148 800,00 €
	Echafaudage intérieur	Ens	1	40 000,00 €	40 000,00 €
	Filet de protection	m ²	3100,00	15,00 €	46 500,00 €
	Sapine	u	2	5 000,00 €	10 000,00 €
1.5	Enlèvement des gravois				
	Gravois	m3	35,000	64,00 €	2 240,00 €
	Benne	Ens	7	450,00 €	3 150,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				351 430,00 €
	Total HT :				351 430,00 €
	Total TVA :				70 286,00 €
	Total TTC :				421 716,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage	Ens	1	12 000,00 €	12 000,00 €
2.2	Restauration des parements extérieur et intérieur en pierre de taille				
	Pierre Neuve	m3	25,000	5 000,00 €	125 000,00 €
	Ragréage*	Ens	1	30 000,00 €	30 000,00 €

	Bouchons*	Ens	1	20 000,00 €	20 000,00 €
	Enduit traditionnel à la chaux	m ²	800,00	150,00 €	120 000,00 €
	Badigeon*	m ²	3000,0 0	110,00 €	330 000,00 €
2.3	Reprise de l'escalier clocher (paroi et escalier)	Ens	1	30 000,00 €	30 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				667 000,00 €
	Total HT :				667 000,00 €
	Total TVA :				133 400,00 €
	Total TTC :				800 400,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Revêtement de sol				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Restauration revêtement de sol en Cabochon				
	Cabochon	m ²	131,00	250,00 €	32 750,00 €
3.2	Restauration revêtement de sol en Tomette octogonale				
	Tomette octogonale	m ²	170,00	110,00 €	18 700,00 €
3.3	Restauration revêtement de sol en Tomette Carré				
	Tomette carrée	m ²	2,40	180,00 €	432,00 €
3.4	Dépose et repose stèles	u	7	430,00 €	3 010,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				54 892,00 €
	Total HT :				54 892,00 €
	Total TVA :				10 978,40 €
	Total TTC :				65 870,40 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Métallerie / Serrurerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Main courante tour clocher				
	Pose Main courante métallique	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
4.2	Scénographie *	Ens	5	250,00 €	1 250,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				6 250,00 €
	Total HT :				6 250,00 €
	Total TVA :				1 250,00 €
	Total TTC :				7 500,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Menuiserie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Restauration des portes				
	Porte principale	u	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Porte sacristie	u	1	3 000,00 €	3 000,00 €
5.2	Installation portes des morts	u	1	5 000,00 €	5 000,00 €
5.3	Restauration des chapelles	u	3	42 000,00 €	126 000,00 €
5.4	Mobiliers église et sacristie				
	Curage et remise en état du mobilier	Ens	1	40 000,00 €	40 000,00 €
	Mobilier manquant	Ens	1	15 000,00 €	15 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				194 000,00 €
	Total HT :				194 000,00 €
	Total TVA :				38 800,00 €
	Total TTC :				232 800,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 06	Platerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Remise en état de la sacristie				
	Isolation/ plafond	Ens	1	8 000,00 €	8 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				8000
	Total HT :				8000
	Total TVA :				1600
	Total TTC :				9600

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Electricité				
	Câblages	Ens	1	9 000,00 €	9 000,00 €
	Tableau électrique	U	1	750,00 €	750,00 €
	Système audio	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Chauffage	u	4	600,00 €	2 400,00 €
	Luminaire	u	30	400,00 €	12 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				29 150,00 €
	Total HT :				29 150,00 €
	Total TVA :				5 830,00 €
	Total TTC :				34 980,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 08	Charpente / Couverture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
8.1	Charpente				
	Révision ponctuelle	Ens	1	3 000,00 €	3 000,00 €
8.2	Couverture				
	Révision ponctuelle	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				8 000,00 €
	Total HT :				8 000,00 €
	Total TVA :				1 600,00 €
	Total TTC :				9 600,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unit é	Qt é	PU H.T.	Total H.T.
LOT 09	Restauration sculptures, toiles et polychromies*				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
11.1	Restauration sculptures/polychromies*	Ens	1	80 000,00 €	80 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				80 000,00 €
	Total HT :				80 000,00 €
	Total TVA :				16 000,00 €
	Total TTC :				96 000,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unit é	Qt é	PU H.T.	Total H.T.
LOT 10	Scénographie *				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
10.1	Création de la scénographie *	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				5 000,00 €
	Total HT :				5 000,00 €
	Total TVA :				1 000,00 €
	Total TTC :				6 000,00 €

Code	Titre / Descriptif	PRIX
	RECAPILUTATIF	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	Généralité	351 430,00 €
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre	667 000,00 €
LOT 03	Revêtement de sol	54 892,00 €
LOT 04	Métallerie / Serrurerie	6 250,00 €
LOT 05	Menuiserie	194 000,00 €
LOT 07	Electricité	29 150,00 €
LOT 06	Platerie	8 000,00 €
LOT 08	Charpente / Couverture	8 000,00 €
LOT 09	Restauration sculptures, toiles et polychromies*	80 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	1 398 722,00 €
	Total HT :	1 398 722,00 €
	Total TVA :	279 744,40 €
	Total TTC :	1 678 466,40 €
	Prix au m2: (210m2/ Total TTC)	3 200,74 €

MODELISATION 3D

Dans un souci de cohérence globale, nous avons modélisé cet édifice en 3D, mais sans les détails et les modénatures*, n'ayant pas pu réaliser de relevés précis.

Les Communs, nouveau musée...

Figure 48 – Photographie du groupe, mars 2019

PRESENTATION DES LIEUX :

Le bâtiment des Communs* se situe dans le centre bourg du Vieux Village de Goussainville, à 100 mètres de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, classée Monument Historique* depuis 1914. C'est un bâtiment imposant, construit tout en longueur à côté de l'entrée actuelle du parc de l'ancien château. Il est constitué de murs en pierre de taille et moellons, d'une couverture mixte en ardoise et zinc, de menuiseries en bois recouvertes d'une peinture blanche.

Figure 49 – Vue aérienne, avril 2019, à partir de Géoportail, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

Inventaire des photos d'époque

➔ *Pré-inventaire réalisé au début du XX^{ème} siècle*⁹¹

Ensemble des Communs

Pavillon central entouré des deux écuries

Charreterie gauche et écurie gauche

Les Communs côté rue du Pont

Les Communs côté rue du Pont

Ecole installée dans la charreterie gauche

⁹¹ CANET (prénom inconnu), *Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

Intérieur des écuries

Intérieur du pavillon central

Escalier vers logements et combles

Arc ayant appartenu à la charreterie gauche

Ecurie gauche

Pavillon central, écuries et charreterie

Ecurie droite, charreterie et étable

Écurie gauche côté rue du Pont

⁹² Photographies prises par le groupe, le 23 mars 2019

HISTORIQUE⁹³ :

Nous avons trouvé quelques traces écrites des Communs*, tout particulièrement dans l'inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France à Goussainville. Ils sont évoqués à plusieurs endroits, cependant il n'est jamais mention de leur année de construction. On pense néanmoins qu'ils datent de la construction des écuries, érigées en 1785. On sait également que les Nicolaï ont occupé le premier étage des Communs* suite à la destruction volontaire du vieux château en 1791. Ils étaient composés (de la gauche vers la droite) de logements, d'une première écurie, d'un pavillon central, d'une deuxième écurie, d'une charreterie et d'une étable ajoutée au XIX^{ème}. Les deux bâtiments du rez-de-chaussée présentaient une voûte en pierre à plusieurs pans, soutenue par quatre grosses colonnes également en pierre⁹⁴. Les stalles* et les râteliers* du XIX^{ème} siècle étaient encore en place. Dans la cour subsistait encore l'ancien puit du château seigneurial qui servait en 1794 afin de fournir l'eau pour les travaux de salpêtre (utilisé pour la fabrication des explosifs), corvée pour laquelle les citoyens étaient réquisitionnés sous peine d'emprisonnement. Il est important également de faire mention de l'installation d'une mairie/école dans deux travées gauches des Communs* entre 1840 et 1963. Ces bâtiments seront détruits comme le montre l'inventaire photos d'époque et d'aujourd'hui.

Figure 50 - Carte postale « Dépendances du château », CANET (prénom inconnu), *Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

⁹³ CANET (Prénom inconnu), *Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

⁹⁴ Catherine TEICHERT, *Goussainville 1900*, d'après le manuscrit d'Alexandre Joseph Raffy, édition En Pays de France, Association des Amis de la Bibliothèque Municipale François Maurillac de Goussainville, 1994

PROJET DE REHABILITATION :

Notre projet consisterait en la création d'un musée dans les anciens Communs* de l'ancien château du village. Ce musée retracerait l'histoire de Goussainville du Néolithique à nos jours, à travers d'anciennes pièces, telles que les anciennes écuries et les appartements où la famille Nicolai a logé à la fin du XVIII^{ème} siècle. Nous aménagerions également un atelier d'artiste et sa galerie d'exposition. La visite regrouperait l'ensemble du musée, des appartements, des écuries et la partie artistique.

Le musée serait constitué de plusieurs salles qui permettraient aux visiteurs de voyager à travers le temps, du commencement à nos jours. Une scénographie* détaillée serait mise en place en rapport avec l'histoire du Vieux-Pays par l'exposition de divers objets. Il ciblerait un public large, afin que petits et grands y trouvent un environnement ludique et culturel.

Ainsi, la première salle détaillerait l'histoire de Goussainville de 2500 ans av. J.C. à la Révolution Française. Il y serait détaillé toute l'évolution du village, de sa construction en passant par l'agriculture, le commerce, la démographie, l'architecture, les différents conflits, l'emprise seigneuriale et aristocratique, etc.

La seconde salle continuerait son avancée dans le temps pour arriver au début du XXI^{ème} siècle. Les visiteurs pourraient y découvrir la période post-industrielle et industrielle qui bouleversa le fonctionnement de la région, puis les deux grandes Guerres Mondiales qui ont conduit à une période de reconstruction massive.

Nous avons également imaginé les panneaux explicatifs (ci-dessous et en annexe N°12) qui pourraient orner le futur musée. Nous avons réalisé deux exemples de panneaux, sur deux points importants de l'histoire de Goussainville, l'un concernant la famille Nicolai, l'autre ayant pour sujet l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.

Figure 53 – Panneaux explicatifs réalisés par le groupe, avril 2019

Au premier étage, les visiteurs seront invités à visiter les appartements de la famille Nicolai, où ils pourront admirer le mode de vie de la noblesse du XVIIIème siècle. D'après nos recherches, les Nicolai avaient fait l'acquisition d'un hôtel particulier*, l'hôtel de Chaulnes, place des Vosges, à Paris au début du XVIIIème siècle⁹⁵. D'anciennes représentations de l'intérieur de cet hôtel pourraient nous aider à reconstituer l'intérieur des Nicolai dans les Communs*.

⁹⁵ Momentum, Carte des Monuments Historiques Français, <https://monumentum.fr/ancien-hotel-chaulnes-hotel-descures-nicolay-goussainville-pa00086282.html>, consulté en mars 2019

Figure 54 - Un des salons de l'hôtel,
<https://www.periodpaper.com/products/1920-photogravure-grand-salon-hotel-de-chaulnes-paris-france-louis-xvi-xv-garden-130647-xae6-046>, consulté en avril 2019

Figure 55 - Salon des Nicolai,
<https://www.pinterest.fr/pin/282108364137743218/>, consulté en avril 2019

La suite de la visite les amènerait dans une salle où leur serait projeté un film qui retrace dans les grandes lignes tout ce qu'ils ont pu découvrir depuis le début de la visite.

Puis pour finir, la dernière salle leur révélerait tout sur la construction de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et les raisons qui ont entraîné le Vieux Village à sa situation actuelle.

LES PATHOLOGIES DU BATIMENT :

→ État des communs

Les Communs* du Vieux Goussainville est un ensemble de bâtiments en forme de L.

La première partie de l'édifice s'étend sur un axe est-ouest et est composé d'un corps de logis s'élevant sur deux étages et de deux ailes d'un étage, puis se prolonge à l'Ouest par un dernier bloc de bâtiment comprenant au rez-de-chaussée des écuries et dans les étages des logements. Enfin un dernier élément plus récent vient s'ajouter à la suite des écuries dans un axe sud-nord.

→ **Bâtiment principal (axe est-ouest)**

Le premier bloc, le corps de logis et les deux ailes sont composés en façade Nord, de maçonneries en pierres de taille appareillées. Les soubassements* sont en pierre ferme. Les appareillages* des ouvertures du rez-de-chaussée, les chaînes d'angles de l'édifice et la corniche, sont en pierre visibles. Le reste est enduit par endroit comme au rez-de-chaussée de l'aile est au ciment, ou à la chaux au premier étage. La toiture est en ardoise.

Des plantes poussent en partie basse et sont à retirer, de plus des mousses* et des algues* sont présentes en certains points des soubassements*, des bandeaux en saillies et de la toiture et sont à traiter.

On remarque des tâches jaunâtres au niveau du rez-de-chaussée, il s'agit peut-être de remontées capillaires pouvant charrier des sels. Des tests seraient à prévoir. En fonction des résultats, un dessalement ponctuel serait à réaliser.

Les enduits sont fissurés, cela est sûrement dû aux mouvements du bâtiment. Mais n'ayant pas eu l'accès au bâtiment nous ne pouvons savoir si elles traduisent un réel problème structurel du bâti.

Les enduits en ciment sont incompatibles avec les matériaux comme la pierre dont ils empêchent les échanges hydriques et gazeux tout en apportant des sels nocifs pour sa structure interne. Ils sont à remplacer par des enduits chaux. Les enduits chaux sont vieillissants et fissurés. Il serait bien de les purger et de ré enduire les façades d'enduit neufs à la chaux.

Les pierres sont encrassées et sont à nettoyer. Des tests sont à réaliser afin de trouver le procédé le plus adapté.

Les joints des pierres sont ouverts et seraient à reprendre. De plus, certaines pierres sont dégradées, certaines sont à remplacer, des raccords sont à prévoir.

Des fenêtres sont à ré-ouvrir et les menuiseries et volets sont à reprendre. Des jardinières sont à déposer. Le système électrique est à intégrer à l'intérieur de l'édifice et l'éclairage est à revoir.

En toiture, certaines ardoises sont à remplacer et les gouttières et descentes d'eau pluviales sont à changer.

Voici un aperçu des cartographies des pathologies relevées, dont les versions agrandies se trouvent en annexe N°13.

Les façades sud sont en moellons. Des plantes sont à retirer, des graffitis* sont à nettoyer, l'auvent à déposer. Les ouvertures sont à reprendre. Les joints des pierres sont à rejointoyer principalement en partie basses. Des algues* sont présentes en partie basses et sont à traiter.

→ **Les écuries**

Le bâtiment des écuries est en façade nord en pierres de taille appareillées en partie basse et enduit aux étages, laissant voir les chaînes d'angle en pierre. Il est couvert par une toiture en ardoises.

Les pierres sont encrassées et sont à nettoyer. Des tests sont à réaliser afin de trouver le procédé le plus adapté. Les joints des pierres sont ouverts et seraient à reprendre. Les enduits sont à refaire à la chaux. Les menuiseries des fenêtres et des portes sont à remettre aux normes. La façade sud ne nous était pas accessible.

→ **Le bâtiment secondaire (axe sud-nord)**

En façade est, il est enduit dans sa totalité. L'enduit est érodé et usée par la végétation. Il est à refaire dans sa totalité. De nombreuses plantes grimpantes sont à retirer. Les descentes d'eau pluviales sont à mettre aux normes. Les menuiseries des ouvertures sont à rénover.

En façade ouest, de nombreuses plantes grimpantes sont à retirer. L'enduit ne semble pas être à la chaux, mais être un crépi ciment peint. Il serait à remplacer par un enduit à la chaux. Dans une optique de plus grande cohérence du bâti, les menuiseries de même dimension et de même style que celles des bâtiments adjacents seraient à mettre en place.

Le bâtiment est actuellement une propriété privée mais à l'abandon. Cependant il est encore dans un très bon état. Nous pouvons voir que l'ensemble de la maçonnerie et de la toiture est, du point de vue structurel, sains. Nous ne pouvons pas décrire l'intérieur du bâtiment car étant privé, nous n'avons pas pu le visiter. Le bâtiment ne présente pas d'altération majeure à première vue. Seul un décollement par plaque de l'enduit est flagrant sur l'ensemble des façades. Malgré tout, on note la présence de multiples fissures* ainsi que des pathologies habituelles sur les pierres de taille (desquamation*, pulvérulence*, remontées de sel, alvéolisation*, et perte de calcin*). Des colonisations biologiques* sont aussi présentes sur l'ensemble du bâtiment, telles que de la mousse*, des algues* et des lichens*.

La façade principale devra subir un ravalement ainsi que de nombreux changements de pierres de taille. Quelques ouvertures qui sont actuellement bouchées devront être rouvertes. Un enduit à la chaux, accompagné de son badigeon*, devront être réalisés sur l'intégralité des moellons et seules les pierres de taille et les corniches resteront apparentes. L'ensemble des menuiseries seront refaites à neuf en bois, et recouverte d'une peinture à la farine ou autre sujétion pour retrouver leur aspect initial. Seule la porte principale sera en verre. Cette porte sera automatique, généralisée avec un détecteur de mouvement pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

La toiture sera refaite intégralement en ardoise et zinc, avec une révision intégrale de la charpente. Toutes les fenêtres de toit seront retirées. Les deux cheminées seront intégralement rejointoyées, et leur couronnement révisé et badigeonné*.

La façade arrière sera elle aussi intégralement recouverte d'un enduit à la chaux avec badigeon* à l'exception des pierres de taille. L'appentis, actuellement présent, sera complètement démonté. De plus, une sortie de secours sera ajoutée, ce qui entraînera l'ouverture de deux portes à

l'arrière de la partie centrale du bâtiment. Les sorties de secours se feront via des escaliers métalliques qui seront fixés autour d'une colonne d'ascenseur en structure verre et acier (voir plans).

Nous ne connaissons pas la disposition exacte des pièces de l'intérieur des Communs*, néanmoins avec les connaissances que nous avons et la forme du bâtiment, nous pouvons déterminer où se trouvent les différents murs porteurs, ce qui nous a permis d'imaginer de grands espaces d'exposition muséaux. Contrairement à l'extérieur du bâtiment, l'intérieur ne sera pas refait à l'identique, mise à part les écuries et les appartements de la famille Nicolai (partie en rouge sur le plan ci-dessous). L'intérieur du musée sera revisité, les pièces créées seront, comme dans la plupart des musées d'aujourd'hui, des espaces très clairs et épurés pour faciliter la scénographie* et l'exposition des différents objets.

La partie musée et la partie appartement des Nicolai ne sont pas sur les mêmes niveaux. Comme nous pouvons le voir sur le plan ci-dessous la partie musée en bleu et un R+1, les appartements des Nicolai en rouge sont en R+2, et la partie exposition d'artiste en vert et seulement un RDC.

Nous pouvons voir une petite différence de niveau entre le premier étage de la zone bleue et le premier étage de la zone rouge. Cette différence de niveau sera palliée par deux marches et une rampe pour les PMR. Malheureusement, le deuxième étage de la zone rouge ne sera pas accessible aux PMR, car nous ne voulions pas dénaturer les appartements de la famille Nicolai. Hormis le deuxième étage de la zone rouge, l'ensemble du bâtiment est accessible aux PMR.

ANALYSE ARCHITECTURALE

D'après nos recherches historiques, les Communs* auraient été construits en 1785, quatre ans seulement avant la Révolution Française. Nous sommes alors sous le règne de Louis XVI. Bien que le baroque soit le style de référence à cette époque, nous sommes ici face à un bâtiment de service et non seigneurial. C'est pourquoi celui-ci est simple voir grossier. Il est composé aujourd'hui d'un pavillon central entouré par deux écuries, d'une charreterie et d'une étable. On remarque au premier coup d'œil la symétrie de ce bâtiment, que ce soit au niveau des ouvertures ou de sa propre forme avec ses deux ailes d'écurie de chaque côté du pavillon central. Cette symétrie existait d'autant plus avec la partie gauche des Communs* qui a aujourd'hui disparue⁹⁶ et la charreterie toujours visible. Les façades sont constituées d'appareillages* en moellons recouverts sur la façade principale d'un enduit ciment moderne. De plus, nous pouvons faire mention de la présence de pierres de tailles. Le rez-de-chaussée possède des ouvertures cintrées. Le R+1 est composé d'ouvertures rectangulaires. Les combles quant à eux sont composés de petites ouvertures par fenêtres de toit. En effet, la toiture en ardoise est à double pans sur les anciennes écuries et sur la charreterie mais le pavillon central possède lui une toiture en diamant avec un fronton triangulaire imposant. Il est probable que la toiture ait été en tuile car il s'agit ici d'un bâtiment à usage fermier. La toiture en ardoise a sûrement été refaite au moment de la construction de l'étable au début du XX^{ème} siècle.

Voici le relevé de l'existant que nous avons tracé (en annexe N°11) :

⁹⁶ CANET (prénom inconnu), *Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

Musée des Commun	Plan de la façade Sud-Ouest	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/75			
		Émetteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Musée des Commun	Plan de la façade Nord-Est	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/150			
		Émetteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Nous avons donc pu réaliser, à la suite, les plans de l'état projeté (en annexe N°11).

Musée des Commun	Vue en plan du 2 étage	Date : 14/05/19	Date indice : 14/05/19	Echelle : 1/200				
		Emetteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001 0

Musée des Commun	Vue du dessus du Musée	Date : 14/05/19	Date indice : 14/05/19	Echelle : 1/200				
		Emetteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001 0

NOTICES PMR ET REGLEMENTATION INCENDIE

Nous avons également étudié les accès des PMR* au musée, ainsi que les contraintes des réglementations incendie (voir en annexe N°14).

ÉTUDES DE PRIX DU PROJET :

Nous avons ici rapproché nos solutions avec un autre projet de réhabilitation.

→ Métré :

Bâtiment principal des Communs* (principal)

Longueur du bâtiment 1 :	62,20 ml	M3	9330
Largeur du bâtiment 1 :	12,50 ml		
Hauteur du bâtiment 1 :	12,00 ml		
Soit une surface de plancher = 2 x (62,20x12,50) =	1555 m ²		

Bâtiment au fond de la cour des Communs*

Longueur du bâtiment 2 :	24,40 ml	M3	9330
Largeur du bâtiment 2 :	10,70 ml		
Hauteur du bâtiment 2 :	8,00 ml		
Soit une surface de plancher = 2 x (24,40x10,70) =	522,16 m ²		

→ Estimation :

Afin d'estimer l'enveloppe globale du bâtiment, nous nous sommes référés à un chantier de réhabilitation similaire d'un ancien château et de sa Dépendance* dans la ville de Rennes en Bretagne. Bien qu'il s'agisse de logements l'état du bâtiment, cela nous invite à le prendre tout de même comme exemple, et à en tirer un ratio afin d'estimer notre projet.

Le château de la Folie Guillemot à Rennes

La Folie-Guillemot est construite en 1902 par Alfred Guillemot. Une fois sa fortune acquise en fondant les Nouvelles Galeries de Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dinard, il fait édifier une maison bourgeoise dans le style « belle époque » sur un terrain de 1,5 hectares. Son nom vient de la folie de son propriétaire qui a accordé beaucoup d'attention aux détails architecturaux tels que la juxtaposition des macarons, de la faïence vernissée, de la ferronnerie et de la terre cuite. M. Guillemot meurt en 1910. Sous la Seconde Guerre Mondiale, le château est réquisitionné par l'armée allemande. Il est vendu à l'état en 1947 pour y installer un collège d'enseignement technique. Le 28 juillet 2005, le Folie-Guillemot est vendue aux enchères

Reportage photos de l'état existant⁹⁷ :

La maison

Le porche

La dépendance dans la cour

Hall d'entrée

⁹⁷ Reportage photographie, entreprise JOUBREL (Rennes), dossier de 2019

Plafond de la cage d'escalier

Après réhabilitation :

Figure 56 – Vues projetées, Château de la Folie Guillemot et ses communs, entreprise Joubrel (Rennes) dossier de 2019

Lots concernés dans ce projet :

- Lot 01 : Démolition – Gros Œuvre
- Lot 02 : Curage – Traitement de la mérule
- Lot 03 : Désamiantage
- Lot 04 : Ravalement – Pierre de taille
- Lot 05 : Charpente
- Lot 06 : Couverture
- Lot 07 : Menuiseries extérieures
- Lot 08 : Vitraux
- Lot 09 : Menuiseries intérieurs
- Lot 10 : Serrurerie – Métallerie
- Lot 11 : Isolation – Cloison – Doublage
- Lot 12 : Sols durs – Faïence
- Lot 13 : Parquet
- Lot 14 : Peinture
- Lot 15 : Electricité – Chauffage
- Lot 16 : VRD – Espace Vert

Ratios :

Après avoir contacté l'économiste responsable du projet de la Folie-Guillemot, il nous a donné plusieurs informations importantes afin de pouvoir estimer notre projet :

Ratio moyen de vente = 4700€/m²

Surface plancher = 1405 m²

Ratio des travaux = 67%

Les Communs :

Aux vues des informations que nous avons eues et le métré que nous avons fait, nous allons maintenant pouvoir estimer globalement les travaux de réhabilitation des Communs*.

<i>Sachant que :</i>	Surface plancher = 2 077,16 m ²
<i>Reprise des éléments précédents :</i>	Ratio moyen de vente = 4 700 €/m ²
	Ratio des travaux = 67%
<i>Soit :</i>	4 700 x 0,67 = 3 149 €
<i>Coût des travaux :</i>	2077,16 x 3 149,00 = <u>6 540 976,84 €</u>

D'après nos calculs, nous pouvons dire que les travaux à réaliser sur les Communs* seraient globalement et approximativement de six millions cinq cent quarante mille neuf cent soixante-seize et quatre-vingt-quatre centimes d'euros.

MODELISATION 3D

Voici le l'état projeté, modélisé en 3D.

Musée – vue d'ensemble

Musée – vue de l'arrière du bâti, façade visible depuis la rue

Musée – vue de la cour avant, visible depuis le parc

Musée – vue de la cour du futur potager

Le parc dit du Château

PRESENTATION DES LIEUX

Le parc se situe dans le cœur de village, près de la place Hyacinthe Drujon et de l'église. Il est actuellement bordé de plusieurs parcelles privées, dont une grande partie appartient à la mairie et l'autre à des propriétaires privés. On y accède par la rue du pont, par un chemin dallé de pierre en pente légèrement montante. Un accès plus ancien, près de l'entrée de l'église, n'est plus ouvert en temps qu'accès principal mais seulement pour les grands événements. Dans l'enceinte, on retrouve l'ancienne maison de maître dans un état de délabrement avancé, ainsi qu'une masse arborée conséquente et une clairière.

HISTORIQUE

L'histoire du parc est irrémédiablement liée à l'histoire de Goussainville, par le biais des demeures seigneuriales construites successivement. Il est cependant délicat pour nous d'être absolument sûrs du nombre de demeures et de leurs dates clés, comme expliqué dans la partie historique. Le parc en lui-même n'a pas vraiment d'histoire à proprement parler, si ce n'est l'évolution des formes des parcelles et les châteaux qui y ont été construits.

Nous avons donc, tant bien que mal, tenté de retracer l'histoire de ces bâtisses.

Concernant l'histoire de ces châteaux seigneuriaux, nos sources nous donnent des informations complémentaires mais contradictoires. Voici les éléments que nous avons relevés de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France⁹⁸:

- En 1347, un échange avec un trésorier fait mention d'un « manoir de Goussainville »
- En 1527, la donation d'Arthur Antoine Daunoy à Aymard Nicolai et sa femme Anne du Bailly mentionne un château avec des terres et la seigneurie de Goussainville

→ Au XVII^{ème}, présence d'un plan montrant un château avec 3 bâtiments alignés au pignon ouest de l'église et d'autres bâtis autour formant une cour avant du château

→ En 1719, Robert de Cotte signe plusieurs plans de rénovation de châteaux, dont certains précisent la conservation d'un « ancien bâtiment » ayant des caractères du XVII^{ème} (voir images ci-contre)

⁹⁸ CANET (prénom inconnu), *Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

- En 1744, explication d'un plan de dixmes avec le parc enclos de murs et présence de Communs*, le château n'ayant plus le même emplacement qu'auparavant et la cour avant du château n'a plus la même forme

- 1785, plan du château et commun selon la disposition actuelle avec pavillons d'entrée et Communs* et avec ce qui semble être une rampe d'accès entre le parc du château et la cour des Communs.

- Mention également de la destruction du « château de Goussainville, propriété des Nicolai » qui « fut rasé en 1785 » dans le bulletin n°8 (1983) de la SHAG (Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève)
- En 1787, Aymard Charles François vend une ville à la famille Lamet et cette date est citée par Langlois Huet pour la « construction des écuries à l'emplacement de maisons bordant la rue du pont »
- D'après un inventaire des biens de la famille Nicolai de 1806, le château est rasé en 1791
- En 1860 Théodore Frappart achète « la plus grande partie de la propriété habitée par la famille Nicolai » et y fait construire une maison de maître

Ces informations se contredisant, et il faut y ajouter les plans qui accompagnent ces descriptions, des informations recueillies avec M. Vieillard, sur le livre Goussainville 1900, les croiser avec l'arbre généalogique de la famille Nicolai pour espérer clarifier une certaine chronologie. Sur les plans de Robert de Cotte, ceux qui mentionnent un bâtiment ancien, on pourrait d'abord penser que ce sont des vestiges du château médiéval. Cependant, leur aspect est plus près d'un pavillon renaissance, et très loin d'un bâti médiéval, ce qui laisse à penser que c'est une partie du deuxième château renaissance, dont le reste devait probablement être détruit pour servir ces différents projets.

En résumé, nous supposons qu'un château médiéval a été détruit à une date inconnue, qu'en suivant, un château de style Renaissance a été construit au XVI^{ème}. Il a été transmis dans la famille Nicolaï, qui a fait construire les écuries et commandé les plans de restauration signés par Robert de Cotte début XVIII, mais qui n'aboutiront jamais par manque de moyens. A la Révolution, ce dernier a été détruit, pour laisser place en 1860 à la construction d'une nouvelle maison de maître, sur un emplacement différent.

Figure 57 : Plan de la terre seigneurie et marquisat de Goussainville, XVIII

Sur le plan ci-dessus par exemple, on discerne plus ou moins l'église, avec des bâtiments qui en font la jonction au château un peu plus bas et la présence de la rue du pont sur la droite. Sur le bas du plan, la parcelle vide est probablement celle achetée un peu plus tard par les Nicolaï afin de clore leur parc.

XVIII

1929

2018

1719

1860

En parallèle, et au fil des recherches, nous avons pu avoir une idée de l'évolution de la forme et de l'utilisation de la parcelle.

Avant la construction du premier château médiéval, la terre était très probablement agricole, puisque dans la région la grande majorité des terres l'étaient. A l'appropriation des terres et à la construction du premier château, nous pouvons aisément avancer qu'une partie des terres qui nous concernent ont été utilisées comme jardin pour la propriété. Ce jardin s'est ensuite étendu au gré de l'acquisition par la famille Nicolai des terres alentours, jusqu'à obtenir la suite de jardins que l'on discerne sur les plans de Robert de Cotte : nous ne pouvons pas dire si le jardin à la française a été aménagé comme sur les dessins, mais ces derniers nous permettent d'affirmer que ces parcelles appartenaient au même propriétaire. Nous constatons également que les parcelles ont gardé le découpage tel que dessiné au XVIIIème, lorsqu'elles appartenaient à des personnages différents.

Le domaine a probablement été quitté par les propriétaires à la fin du XXème siècle, laissant à l'abandon la maison de maître en l'état. Cette dernière a dû être entretenue pendant la période où le village était encore habité entièrement, et son réel déclin se produire à la construction de l'aéroport. En effet, le nombre d'habitants décroissant, la fréquentation du parc a dû baisser et la maison de maître de se détériorer grandement. Nous avons retrouvé des photos de ce bâti qui, combinées à nos sources, permettent de visualiser l'évolution de son état⁹⁹.

Date inconnue:
construction de 1860
état initial

2017:
(mise en ligne, Tripadvisor)
élévations encore
présentes et reste des
menuiseries

Avril 2019:
plus que les murs
extérieurs du rez-de-
chaussée, beaucoup de
gravats, ouvertures
bouchées

⁹⁹ Site internet TripAdvisor, https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g562717-d8065144-Reviews-Goussainville_Vieux_Pays-Goussainville_Val_d_Oise_Ile_de_France.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=2&ff=260794864, consulté en mai 2019

Parallèlement à cela, nous savons que le parc comportait en partie haute, près de l'église, et à quelques autres endroits des installations ; en partie haute des jeux pour les enfants, et sur le reste quelques tables de pique-nique. Cependant, les jeux ont été vandalisés et rendus inutilisables par les dégradations volontaires en 2010, ils ont donc été retirés par la mairie et n'ont pas été remplacés. A cette période les Goussainvillois, y compris de la nouvelle ville, faisaient le déplacement jusqu'au Vieux Village pour se promener, déjeuner et jouer en plein air. Aujourd'hui, la fréquentation de personnes venant se divertir est au plus bas, exception faite de celles faisant de l'exploration urbaine.

PROJET DE RESTAURATION

Le projet consiste à rendre le parc de nouveau attractif. Puisque nous savons qu'il a été assez fréquenté par les Goussainvillois lorsqu'il mettait à disposition des installations publiques, nous avons choisi de voir un projet dans la globalité. Puisqu'un musée va être installé, il est à notre avis indispensable de revoir l'agencement du parc afin que celui-ci soit agréable et attirant aux visiteurs. Cependant, plusieurs données sont à prendre en compte :

- La maison de maître est presque entièrement effondrée, et le projet Europan (expliqué précédemment) prévoit déjà la destruction de cette dernière pour installer à la place un kiosque à musique.
- Il est prévu que le parc soit agrandi, sur la parcelle qui le borde, puisqu'elle appartient à la commune et qu'elle n'est actuellement occupée qu'en partie. Une partie est en effet utilisée par un centre d'équitation. Cette partie est donc partiellement réduite, afin de clore le nouveau parc dans la continuité du mur du cimetière. Le mur du cimetière sera consolidé, car il est aujourd'hui abîmé à cause de visiteurs passant par-dessus pour aller du cimetière au parc directement. Il sera éventuellement étudié de créer cet accès, afin que ces personnes n'aient pas à escalader ou éventrer le mur pour passer.
- Le parc est directement accolé à l'église, comme expliqué plus haut classée MH

En parallèle, nous avons voulu intégrer un potager dans ces nouveaux espaces : il permettra des partenariats avec les écoles de Goussainville, notamment celle du village, qui pourra disposer d'un plus grand espace que celui dont elle dispose actuellement.

Nous nous sommes donc basé sur les possibles catégories d'âges des visiteurs et habitants susceptibles de visiter le parc, et avons tenté d'adapter au maximum les installations prévues. Voici notre proposition de circuit ci-après.

	Famille Parent et <12 ans	Jeunes et adultes 13 – 25 ans 25 – 30 ans	Sénior >60 ans
Potentiel de visite du parc	Grand	Moyen	Grand
Centres d'intérêts	<ul style="list-style-type: none"> • Promenade • Jeux d'enfants petits et grands • Pique-nique • Aspects ludico-éducatifs • Visite culturelle (muséale) • Événements culturels locaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Promenade • Sport, fitness • Exploration urbaine • Visite culturelle (muséale) • Jeux et activités d'extérieurs • Arts • Événements culturels locaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Promenade • Activités d'extérieur • Visite culturelle (muséale) • Pique-nique • Arts • Événements culturels locaux
Installations correspondantes	<ul style="list-style-type: none"> → Chemins de promenade → Jeux pour enfants → Bancs → Tables de pique-nique → Espace polyvalent 	<ul style="list-style-type: none"> → Chemins de promenade → Bancs → Installations sportives → Jeux d'extérieur → Installations culturelles → Installations artistiques → Espace polyvalent 	<ul style="list-style-type: none"> → Chemins de promenade → Bancs → Installations culturelles → Jeux d'extérieur → Tables de pique-nique → Installations artistiques → Espace polyvalent

Nous avons donc souhaité à viser le plus grand nombre, et donc prendre en compte les attentes et besoins des familles, enfants, adolescents, adultes, et seniors. Nous avons donc en premier lieu choisi de réaliser un aménagement sur 3 pôles, basé sur les catégories du tableau précédent.

Nous avons donc dessiné en premier lieu un aménagement basé sur nos réflexions, avec la totalité de l'espace aménagé en zones aménagées et de promenade. Le potager est également présent, sur la partie haute du terrain.

Après avoir approfondi notre réflexion et échangé avec M. Vieillard, plusieurs changements se sont imposés à nous. Tout d'abord, des événements ponctuels seraient organisés dans le parc, nécessitant un espace dégagé libre : fête de motards, sons et lumières, etc. Il nous faut donc laisser une des trouées* claires de tout aménagement de jeux ou de balades afin de pouvoir conserver cette dynamique d'organisation d'évènements. Nous avons également optimisé nos espaces : puisque nous prévoyons la restauration des Communs* en musée, nous aurons à disposition toute la parcelle de cette propriété, qui continue le long du parc. Installer le potager sur cette parcelle présentera beaucoup d'avantages : il pourra plus facilement être surveillé et protégé du vandalisme qu'à l'écart dans le parc ; il sera plus facilement accessible et cet accès pourra être régulé ou tout du moins contrôlé, et l'espace sera optimisé puisque nous n'avons pas prévu d'aménagement particulier. Voici donc notre nouveau dessin.

Puisque la maison de maître va être détruite au profit d'un kiosque à musique, il est logique que la clairière conservée soit celle devant le futur kiosque. De plus, installer les aires aménagées de l'autre côté du terrain permettrait d'avoir un impact visuel moins fort des installations depuis l'église. Comparé à notre première idée, nous avons trouvé plus intelligent de définir une zone de pique-nique, que de placer des tables de manière disparate autour du cheminement. Cela permettra en plus de mieux réguler la quantité de déchets produits et leur concentration dans une zone : les promeneurs sont plus à même de ne pas abandonner leurs déchets dans le reste du parc si une zone permettant de les déposer est clairement définie. Le long des cheminements, des bancs et des poubelles sont réparties. Dans la zone d'aire de jeux, plusieurs installations sont prévues, afin de concentrer des jeux pour tous les âges d'utilisateurs. Dans l'aire d'activité et d'exposition d'œuvres artistiques, des tables de ping-pong sont installées de manière à laisser assez d'espace pour les autres activités ou jeux que le public pourrait apporter pour un usage personnel. Sur l'aire de pétanque, nous prévoyons l'installation de plusieurs terrains séparés.

PATHOLOGIES

A propos du terrain en lui-même, nous avons constaté sur place la présence d'une pente descendante, de l'église vers le bout de la parcelle. Nous n'avons pas fait de relevé topographique, mais avons pu avoir une meilleure idée de la répartition des pentes grâce à l'outil « Etablir un profil altimétrique » du site Géoportail (voir profils établis en page suivante).

Cela nous a permis de nous rendre compte que la pente du terrain est plus lisse sur la parcelle aujourd'hui hors du parc, que sur l'espace où il y a la demeure. Il sera donc sûrement plus aisé d'aménager cette partie que l'autre.

Nous avons également analysé rapidement la disposition des masses arborées, qu'il faudra réduire afin d'aménager les chemins de promenade.

La majorité des arbres est dans le centre du terrain, avec vue du ciel une masse assez dense. Sur site, on remarque en effet qu'il y a un certain nombre d'arbres, mais que les espaces restent tout de même aérés car ceux-ci ne sont pas d'ampleur très importante. Ayant fait la visite en janvier, il nous est délicat de déterminer si ces arbres ont un impact beaucoup plus fort sur les vues dans les autres saisons qu'en hiver, même si nous pouvons aisément l'imaginer.

LES AMENAGEMENTS

Le parc du vieux village sera donc décomposé en plusieurs zones permettant l'accès à diverses activités, comme expliqué ci-après.

→ Aire de jeux pour enfants

Cette zone est à l'entrée du parc afin d'en faciliter l'accès par les enfants. Nous prévoyons d'y installer les équipements suivant :

- trois jeux à ressort (2-6 ans)
- un ensemble d'escalade (4-10 ans)
- une balançoire double (5-12 ans)
- un petit château fort (5-12 ans)
- trois jeux interactifs (tout âge)

Un ensemble d'activités accessibles à tous les âges d'enfant sont prévues. En plus de divertir les utilisateurs, elles permettent de développer des compétences physiques diverses. Les jeux sont en bois et de couleurs s'harmonisant avec l'environnement qui les entoure (le monument historique et le parc).

Au pied de chacun d'eux, un revêtement amortissant sera réalisé afin de sécuriser l'utilisation des jeux.

Figure 58 – Plan réalisé par le groupe, avril 2019

→ Aire d'activités et Art

Cet emplacement accueillera d'un côté des tables de ping-pong et de l'autre un espace d'exposition d'œuvres divers réalisées par des artistes locaux. Le tennis de table présente de nombreux avantages physiques et psychomoteurs. En effet, il demande une grande concentration, de bons réflexes, une coordination des mouvements, une grande mobilité etc ... Les emplacements d'exposition peuvent permettre de valoriser des artistes et artisans. Ce peut être une vitrine mettant en avant leur créativité et leurs savoir-faire tout en apportant un aspect de réflexion culturelle aux visiteurs du parc.

- Banc
- Table de ping-pong
- Oeuvre d'art
- Poubelle avec tri des déchets

Figure 59 – Plan réalisé par le groupe, avril 2019

→ **Aire de pétanque**

Elle sera composée de trois terrains de pétanque de dimensions réglementaires de 2x15 mètres. Cette activité, bien que prisée par les seniors, peut être pratiquée à tout âge. Elle permet de lutter contre la sédentarisation et de développer diverses compétences.

- Banc
- Terrain de pétanque
- Poubelle avec tri des déchets

→ Aire de pique-nique

Dans cette zone se trouveront :

- quinze tables avec bancs
- deux fontaines à eau potable
- des poubelles avec tri des déchets

Ici pourront venir déjeuner les différents visiteurs du parc. C'est aussi le point de ravitaillement en eau des utilisateurs du parc. Cet espace peut servir pour accueillir des activités nécessitant des tables.

→ Aménagement divers

Afin de circuler au sein du parc, un cheminement en gravier adapté aux normes PMR est prévu. Il desservira toutes les zones. De plus pour assurer la sécurité des enfants au sein du parc et d'éviter les intrusions et les potentielles dégradations, nous prévoyons aussi la pose d'une clôture périphérique.

→ Le Potager

Au sud du parc, à l'Est des Communs*, une zone sera destinée à la réalisation d'un potager. Il remplacerait l'actuelle parcelle utilisée par l'école et ainsi permettra d'avoir un meilleur support d'apprentissage pour les enfants de la commune.

Il sera axé sur des notions de perméaculture tout en privilégiant des espèces régionales.

Il est aussi possible d'en mettre une partie à la disposition du restaurant chez Berthe afin qu'il puisse produire les matières premières nécessaires à son fonctionnement de manière locale et durable.

 Potager

→ Bilan

Nous avons estimé l'ensemble des modifications du parc à 417 180 € TTC.

Les divers aménagements permettront, dans un premier temps, d'inciter la population locale à participer à des activités en extérieur, améliorant leur hygiène de vie. De plus certaines d'entre elles comme le ping-pong et la pétanque, sont intergénérationnelles accessibles à tous et peuvent renforcer les liens sociaux. Ensuite, la présence de l'église, monument historiques et des Communs*, bâtisse de la fin XVIII^{ème} siècle, côtoyant des œuvres et réalisations d'artisans et d'artistes locaux, génèrent une atmosphère culturelle des plus intéressantes.

D'un autre côté, ces activités augmentent la proposition touristique du Vieux Village en répondant ainsi aux attentes d'un plus grand nombre de personnes et peuvent permettre de faire venir plus de monde à Goussainville. Et ainsi participer à une redynamisation économique du Vieux Pays.

→ Etude de prix

Voici sous forme de tableaux, le détail d'une estimation des dépenses liées à l'aménagement du parc (voir plus bas page).

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralités				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.1	Base Vie	Ens	Compris avec l'église		
1.4	Enlèvement des gravois				
	Benne	Ens	1	450,00 €	450,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				450,00 €
	<i>Total HT :</i>				<i>450,00 €</i>
	<i>Total TVA :</i>				<i>90,00 €</i>
	Total TTC :				540,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Aires de Jeux				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Terrassement, mis à niveau du terrain.	m ²	200,00	30,00 €	6 000,00 €
2.2	Fourniture des jeux				
	<i>Jeu à ressort</i>	U	3	1 000,00 €	3 000,00 €
	<i>Jeu interactif</i>	U	3	4 000,00 €	12 000,00 €
	<i>Balanoire 2 places</i>	U	1	2 000,00 €	2 000,00 €
	<i>Ensemble d'escalade</i>	U	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	<i>Petit château fort</i>	U	1	34 000,00 €	34 000,00 €
2.3	Mise en place des jeux	Ens	1	10 000,00 €	10 000,00 €
2.4	Réalisation d'un revêtement amortissant	m ²	200,00	120,00 €	24 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				96 000,00 €
	<i>Total HT :</i>				<i>96 000,00 €</i>
	<i>Total TVA :</i>				<i>19 200,00 €</i>
	Total TTC :				115 200,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Ping-pong				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Terrassement, mis à niveau du terrain.	m ²	60,00	30,00 €	1 800,00 €
3.2	Fourniture d'une table de Ping-pong	U	3	1 000,00 €	3 000,00 €
3.3	Réalisation d'un revêtement amortissant	m ²	45,00	120,00 €	5 400,00 €
3.4	Pose de la table	Ens	3	500,00 €	1 500,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				11 700,00 €
	Total HT :				11 700,00 €
	Total TVA :				2 340,00 €
	Total TTC :				14 040,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Pétanque				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Terrassement, mis à niveau du terrain.	m ²	90,00	30,00 €	2 700,00 €
4.2	Réalisation d'un terrain	m ²	90,00	100,00 €	9 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				11 700,00 €
	Total HT :				11 700,00 €
	Total TVA :				2 340,00 €
	Total TTC :				14 040,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Aménagement technique				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Fourniture du matériel				
	Table de pique-nique	U	15	400,00 €	6 000,00 €
	Banc	U	15	300,00 €	4 500,00 €
	Banc en rondins	U	1	2 200,00 €	2 200,00 €
	Poubelles	U	10	350,00 €	3 500,00 €
5.2	Mis en place du matériel	Ens	1	20 000,00 €	20 000,00 €
5.3	Cheminement	m ²	2200,00	30,00 €	66 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				102200

	<i>Total HT :</i>				102200
	<i>Total TVA :</i>				20440
	Total TTC :				122640

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 06	Plomberie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
6.1	Plomberie				
	Branchement au réseau de la commune	Ens	1	600,00 €	600,00 €
6.2	Fourniture de matériel				
	Tuyauterie	ml	150,00	30,00 €	4 500,00 €
	Compteur d'eau	U	1	500,00 €	500,00 €
	Fontaine	U	2	500,00 €	1 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				6 600,00 €
	<i>Total HT :</i>				<i>6 600,00 €</i>
	<i>Total TVA :</i>				<i>1 320,00 €</i>
	Total TTC :				7 920,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	Gros œuvre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
7.1	Destruction du mur en moellon du milieu du parc	ml	300,00	250,00 €	75 000,00 €
7.2	Construction d'une clôture	ml	880,00	50,00 €	44 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				119 000,00 €
	<i>Total HT :</i>				<i>119 000,00 €</i>
	<i>Total TVA :</i>				<i>23 800,00 €</i>
	Total TTC :				142 800,00 €

Code	Titre / Descriptif	PRIX H.T.
LOT	Récapitulatif	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	Généralités	450,00 €
LOT 02	Aires de jeux	96 000,00 €
LOT 03	Ping-pong	11 700,00 €
LOT 04	Pétanque	11 700,00 €
LOT 05	Aménagement du parc	102 200,00 €
LOT 06	Plomberie	6 600,00 €
LOT 07	Gros œuvre	119 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	347 650,00 €
	Total HT :	347 650,00 €
	Total TVA :	69 530,00 €
	Total TTC :	417 180,00 €

Sources :

Objet	Sources
Jeu à ressort	Catalogue Sik Holz (Ref : 1.4 à 1.13) 05/2019
Jeu interactif	Catalogue Sik Holz (Ref : 7.150.2.1 à 7.150.2.3) 05/2019
Petit château-fort	Catalogue Sik Holz (Ref : 5.20.7) 05/2019
Balançoire 2 places	Catalogue Sik Holz (Ref : 4.2.10) 05/2019
Ensemble d'escalade	Catalogue Sik Holz (Ref : 2.8.1) 05/2019
Table de ping-pong	https://www.cofradis-collectivites.fr 05/2019
Terrain de pétanque	https://www.maison-travaux.fr 05/2019
Table de pique-nique	https://www.techni-contact.com 05/2019
Banc	https://www.techni-contact.com 05/2019
Poubelle	https://www.techni-contact.com 05/2019
Banc en rondin en demi-cercle	Catalogue Sik Holz (Ref : 9.1.2.3) 05/2019
Fontaine	https://www.techni-contact.com 05/2019

MODELISATION 3D

Nous avons ici aussi modélisé ces deux espaces en 3D. Cependant, nous n'avons pas estimé pertinent de consacrer une plus grande quantité de temps à faire un relevé topographique précis de tout le terrain, afin de la modéliser.

Leurs bâtiments d'accueil et boutique

Nous avons essayé de situer et comprendre l'édifice, tenté d'examiner en détail son état, d'en expliquer les particularités, puis décrit et chiffré les différents travaux projetés par l'équipe en charge de l'étude.

VISITE

Le diagnostic est établi à partir des constats visuels réalisés lors de visites successives.

Une première visite de repérage a été effectuée le 26 février 2019 par l'ensemble des membres en charge de l'étude (élèves de la licence).

Le 12 avril 2019, un relevé a été réalisé. Des mesures et des photos ont été pris afin de mener au mieux ce projet.

CONTRAINTES

Les contraintes réglementaires prises en compte pour l'étude sont les suivantes :

→ Protection

Bien qu'anciens, les bâtiments ne sont aucunement classés. Cependant, ceux-ci se situent à 10 mètres seulement de l'église Saint-Paul-Saint-Paul qui est classée MH* depuis 1914. Ils se situent donc dans le périmètre des 500 mètres de protection de l'édifice religieux.

→ Visite

Au vue de l'insalubrité et de nombreux squattages, la mairie a condamné toutes les ouvertures reliant l'extérieur et le bâtiment. De ce fait, il était impossible de rentrer à l'intérieur et ainsi de faire une analyse plus poussée des dégâts et de l'agencement intérieur.

L'étude se portera donc d'avantage sur l'enveloppe extérieure. L'intérieur, quant à lui, a été totalement imaginé.

Figure 60 – Plan de Goussainville, 1785-1786, Archives Départementales du Val d'Oise, cote C 2/3

Figure 61 – Vue aérienne, site internet Google Maps, https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=goussainville&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiUyIKHzq_iAhXy1uAKHeXRAp4Q_AUIDigB, consulté en avril 2019

INVENTAIRE PHOTOS

→ Le pavillon d'entrée au XX^{ème} siècle¹⁰⁰

¹⁰⁰ CANET (prénom inconnu), *Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

→ La conciergerie au XX^{ème} siècle¹⁰¹

→ Le pavillon d'entrée aujourd'hui¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Photographies du groupe, prises en mars 2019

→ La conciergerie aujourd'hui¹⁰³

ÉTUDE HISTORIQUE, ARCHITECTURALE ET ANALYSE URBAINE

→ Analyse urbaine

Figure 62 – Robert de Cotte, Quatrième projet du mois de juin 1719, base Mérimée, référence N°IA00080285, dossier de 1991

Les bâtiments étudiés sont situés sur la rue du Pont, rue qui se situe dans le prolongement de la rue brûlé et qui est perpendiculaire à la rue du bassin. Elle porte sûrement son nom par la présence d'un pont à l'extrémité de la rue. Elle est l'artère principale du Vieux-Pays (cf vue aérienne ci-dessus).

¹⁰³ Photographies du groupe, prises en mars 2019

Figure 63 – Plan de situation, cadastre 1983, feuille C1, parcelle 95, 1349, 118 et 119, échelle 1 :1250, sans nom, base Mérimée, référence N°IA00080285, dossier de 1991

→ Etude historique

Les deux bâtiments d'entrée sont construits sur les terres de l'ancienne propriété seigneuriale ayant appartenu aux Nicolai. Dans les écrits, il est mentionné d'un bâtiment d'entrée ayant été construit en 1785. Cependant, des détails architecturaux tels que les combles à la Mansart* nous font douter de sa date de construction. Ces écrits mentionnent également une conciergerie, sûrement donc les Dépendances* du château d'alors. En effet, ceux-ci présentent des caractéristiques architecturales similaires à celles des Communs*, construits eux aussi en 1785.

→ Analyse architecturale

Le pavillon d'entrée = la billetterie du musée

La billetterie du musée, anciennement appelée pavillon d'entrée, est un bâtiment dont la forme marque l'entrée cintrée de l'ancien château. Bien qu'il date de 1785, il a probablement été construit contre l'ancien mur d'enceinte du vieux château. C'est un bâtiment construit en grand appareillage* de moellons. La façade côté rue n'est pas enduite, contrairement à celle présente à l'intérieur de l'ancienne propriété. En effet, on peut y voir des traces d'enduits imitant des pierres de tailles, en plus de vraies pierres de tailles présentes sur les jambages (comme sur les Communs*). Toutes les ouvertures sont rectangulaires, mais ne sont pas alignées sur les mêmes plans horizontaux (RDC, R+1 et combles). Toutes les menuiseries devaient être en bois peints en blanc. Cependant, aujourd'hui les ouvertures sont bouchées par des BBM*. Des volets sont toujours présents sur la façade côté rue. La toiture atypique est quant à elle composée d'un versant en tuile plate avec une pente simple et d'une partie à la Mansart* avec des brisis* en ardoise et des terrassons* en zinc avec des lucarnes. On peut soit penser que la couverture a été reprise et abaissée à posteriori de la construction pour la couverture en Mansart*, soit qu'il y a eu une modification du projet en cours de construction sans sous-reprise. Cependant, nous pensons qu'à l'origine toute la toiture pouvait être en tuile plate.

La conciergerie = la boutique souvenirs

La boutique souvenirs, anciennement appelée conciergerie, est un bâtiment situé à l'entrée du chemin menant aux Communs*. Il a probablement été construit au même moment que le pavillon d'entrée et également contre l'ancien mur d'enceinte du vieux château. C'est un bâtiment construit en grand appareillage* de moellons. Toutes les façades de ce bâti sont enduites. Toutes les ouvertures sont rectangulaires et positionnées sur trois niveaux (RDC, R+1 et combles). Toutes les menuiseries sont en bois peints en blanc, avec du simple vitrage. Des volets en bois sont toujours présents sur la façade côté rue. La toiture est quant à elle composée de simples versants en tuiles plates. Des caves sont présentes à l'entrée du parc. On peut voir que de nombreux éléments ont été rajoutés à la gauche du bâtiment, dont une structure en bois avec un escalier mais aussi des éléments structuraux tel qu'une IPN*.

Ces deux bâtiments sont reliés par une terrasse située côté rue au RDC du pavillon d'entrée et au R+1 de la conciergerie. Nous avons dressé les plans existants et états projetés en annexe N°15.

ANALYSE TECHNIQUE

Toutes les photographies de cette rubrique ont été prises par le groupe, en mars 2019.

→ **Accueil du musée**

Plan de localisation :

Figure 64 - Vue aérienne du bâtiment, site internet Google Maps, https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=goussainville&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiUyIKHzq_iAhXy1uAKHeXRAp4Q_AUIDigB, consulté en avril 2019

Façade est :

L'appareillage* extérieur de ce mur est réalisé en pierre de taille calcaire de la région formant un cintrage (surement pour l'entrée de l'ancien château). On peut voir assez facilement les blocs de pierres en sous-bassement, mais aussi les pierres moulurées et les jambages. On ne distingue aucun enduit sur les parements.

Comme nous pouvons le voir, les pierres et les joints sont en général dégradés. L'angle gauche du mur, quant à lui, s'écarte des autres maçonneries (cf photo ci-contre). On peut relever la présence de végétation et de traces microbiologiques. De plus, l'ouverture au niveau de la toiture a été rebouchée par des BBM*.

Nous pouvons également voir que la toiture n'est pas en très bon état, mais que la cheminée en brique rouge semble saine.

Façade sud-est :

L'appareillage* extérieur de ce mur est réalisé en pierre de taille calcaire de la région. Le mur est similaire à celui de la façade Nord 1. En effet, on retrouve les mêmes jambages de part et d'autre du motif central. Le soubassement* est lui aussi très marqué par la limite des jambages, qui n'y sont pas présents.

Comme nous pouvons le voir, les pierres et les joints sont en général dégradés. Nous repérons, à gauche du jambage droit, un écartement important de la maçonnerie. On peut nettement le voir grâce au décalage présent au niveau de la corniche qui descend le long des pierres jusqu'au soubassement*. On voit également qu'il a été repris à certains endroits mais que la structure a continué à bouger (pas de tirants). On peut relever la présence de végétation et de traces microbiologiques.

Façade sud :

L'appareillage* extérieur se compose principalement ici de grands moellons, et de pierres de taille calcaires. Cette façade est différente des deux précédentes, en plus de la présence de moellons on peut repérer des enduits à des endroits ponctuels. La forme de celle-ci diffère du fait du nivellement sur différentes hauteurs. Elle forme donc un trapèze. Le soubassement* est moins visible que sur les façades précédentes. Les jambages sont toujours présents aux deux extrémités du bâti.

Comme nous pouvons le voir, les pierres et les joints sont en général dégradés. On repère facilement la grande fissure* située entre les deux ouvertures droites et le jambage droit. Un tirant est présent en milieu de façade pour consolider la structure du bâtiment. On peut relever la présence de végétation et de traces microbiologiques.

Façade nord :

L'appareillage* extérieur se compose principalement ici de grands moellons et de pierres de taille calcaires. Cette façade rejoint la forme de la façade nord 1 avec son cintrage, et la façade est pour son appareillage*. On note la présence de plusieurs types de couverture, telles que la tuile, l'ardoise et le zinc. Elle a une forme très atypique. Il y a un jeu de courbes en concordance avec l'entrée en demi-cercle de l'ancien château.

Comme nous pouvons le voir, les pierres et les joints sont un peu moins dégradés que sur les autres façades vues précédemment. Ce qui nous frappe à première vue, c'est la présence de végétation et la toiture qui est très abîmée (manque d'ardoises). On peut remarquer également les restes d'enduit ciment, dans une couleur plus foncée que celle des moellons. De plus, les menuiseries ont laissé place à des murs en BBM*.

Façade ouest :

L'appareillage* extérieur se compose principalement ici de grands moellons et de pierres de taille calcaires. On note la présence d'une couverture en ardoises, de deux lucarnes en zinc et les armatures d'un ancien auvent.

Comme nous pouvons le voir, les pierres et les joints sont en général dégradés. Des pierres sont éclatées, les corniches sont orangées (rouille) du fait de l'oxydation des armatures présentes dans la pierre. On peut relever la présence de fissures*, de trous, d'érosion* de pierre, de végétation et de traces microbiologiques. Les ouvertures sont condamnées par du BBM*. Et plus de ces aspects, comme les autres façades, la couverture est à revoir. En effet, il manque des ardoises en bas de toiture et des gouttières pour l'évacuation des eaux pluviales.

Aperçu de l'intérieur du bâti :

Les dégâts intérieurs sont également importants. Il faudra la mise à nu intérieure du bâtiment pour pouvoir en faire l'accueil du musée.

→ **Boutique souvenirs**

Plan de localisation :

Figure 65 -. Vue aérienne du bâtiment, site internet Google Maps, <https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=goussainville&um=1&ie=UTF->

Façade sud :

L'appareillage* extérieur se compose sûrement de grands moellons calcaires. On note la présence d'une couverture en tuiles, de fenêtres de toit et de fenêtres accompagnées de volets en bois qui devaient à l'origine être peints.

Les moellons sont recouverts d'un enduit ciment qui fissure* et craquelle à plusieurs endroits de la façade. Il est en assez mauvais état. La toiture est en assez bon état mais aurait besoin d'une révision. On remarque la présence d'une

ancienne porte qui a été rebouchée sur la droite du bâtiment au rez-de-chaussée. La présence de l'enduit ne nous permet pas de diagnostiquer l'état de la maçonnerie. Les volets en bois sont en très mauvais état (lames manquantes, peinture absente, condamnation).

Façade nord :

L'appareillage* extérieur se compose principalement ici de moellons calcaires. On note la présence d'une couverture en tuiles plates. On remarque un trou dans la toiture fait intentionnellement (manque de tuiles), d'où se manifeste une végétation abondante. Une réfection importante est à prévoir au niveau des maçonneries ainsi que sur la toiture et la charpente.

Façade ouest :

L'appareillage* extérieur se compose sûrement d'une maçonnerie en moellons calcaires. On note la présence d'une couverture en tuiles mécaniques et sa cheminée recouverte d'un enduit ciment. Une ouverture possède une menuiserie en bois, tandis que l'autre est condamnée par une plaque d'OSB*.

Les enduits ciment sont en très mauvais état, comme tout l'ensemble du bâtiment. On peut y voir des fissures*, des craquellements, mais aussi des pertes et manques d'enduit. Les menuiseries sont délabrées voire inexistantes. Le conduit de cheminée est quant à lui bouché par de la végétation en son sommet. La mitre* est prête à tomber.

Façade nord-ouest :

L'appareillage* extérieur se compose sûrement de moellons calcaires ou BBM* recouverts d'un enduit ciment. On note la présence d'une couverture en tuiles mécaniques pour la grande façade et d'une couverture en films bitumineux sur les éléments ajoutés au bâtiment, tels que l'agrandissement de gauche et l'escalier en bois. Des ouvertures sont visibles au niveau de l'agrandissement, mais sont condamnées par des plaques de

contreplaqué. On peut remarquer également la présence d'un IPN*.

Sur ce côté, il faudra prévoir la démolition des éléments ajoutés au bâtiment d'origine (extension de gauche en BBM* + l'escalier et sa structure). On note la présence de graffitis* ainsi que des dépôts* biologiques sur les enduits ciments. De plus, on note la présence abondante de végétation.

Travaux à réaliser :

Afin de permettre l'aménagement d'une boutique souvenirs et d'une billetterie pour le futur musée, de nombreux travaux sont à prévoir. Avant toute chose, une installation de chantier sera nécessaire. Un endroit sera clôturé pour sécuriser le périmètre et ainsi accueillir les zones de stockage, sans oublier les bungalows pour le bien-être des ouvriers qui seront présents sur le chantier (réfectoire, salle de réunion, sanitaires). De plus, des protections seront installées pour protéger les sols du poids des échafaudages et les espaces de circulation des véhicules. Les échafaudages sur pieds extérieurs seront équipés de filets de protection afin de prévenir des éventuelles chutes. Les gravois liés au chantier seront évacués en décharge.

Les pierres de taille seront nettoyées, voir curées, avant leur consolidation et leur restauration. Afin de recréer un sous-sol, un RDC et un R+1, des planchers seront exécutés en béton armé afin de remplacer ceux écroulés dont les restes sont encore à l'intérieur. La totalité des charpentes ainsi que leurs couvertures seront refaites. Elles seront à la Mansart*, et donc en ardoise pour le versant intérieur de l'accueil du musée (billetterie), en tuile plate pour le deuxième rampant lui côté route de ce même accueil, et enfin en tuiles mécaniques pour la boutique souvenirs.

Les différents planchers de l'accueil du musée seront accessibles par un escalier en béton armé droit. De plus, un escalier hélicoïdal en fer forgé sera posé entre le sous-sol et le R+1 de la boutique souvenirs. Les portes d'accès seront en métal avec un remplissage en verre. Des rideaux de fer recouvriront les portes principales des deux bâtiments lors de la fermeture au public.

Les planchers bas seront recouverts d'une chape et d'un revêtement de sol soit en carrelage, soit en béton ciré (RDC de l'accueil), soit en parquet sur isolant selon l'usage de la pièce. Les plinthes seront en accord les différents revêtements.

Les ouvertures extérieures comprendront des menuiseries en bois avec triple vitrage. Les menuiseries intérieures seront elles aussi en bois et conformes aux réglementations d'accès aux PMR (dimensions). On comptera également la présence de plinthes sur l'ensemble des bas de murs de nature identique, aux sols posés dans les différentes pièces. Toutes les pièces seront aménagées avec des meubles en bois.

Les murs intérieurs seront recouverts d'isolation de laine de verre et d'un doublage avec une finition d'enduit.

Des ascenseurs seront installés dans les deux bâtiments afin de permettre l'accessibilité des étages pour les personnes à mobilités réduites.

L'électricité sera remise aux normes, compte tenu de la vétusté des lieux. De plus, un espace chaufferie sera créé au sous-sol de la billetterie du musée, qui alimentera ses besoins ainsi que ceux de l'accueil. Elle sera directement branchée au réseau EDF de la ville.

Un branchement à l'eau de la ville sera également à prévoir pour la cuisine et les pièces d'eau des deux bâtiments. La création d'un réseau sera également nécessaire pour l'espace chaufferie. De nouveaux appareils sanitaires seront fournis.

Une fois les travaux réalisés, nous devons aménager les lieux avec de nouveaux meubles afin de pouvoir les ouvrir au public.

ÉTUDE DES PATHOLOGIES

L'opération retenue pour ce projet est avant tout de conserver les façades à l'identique tout en réalisant des travaux structurels et en aménageant l'intérieur pour le rendre utilisable pour notre projet, à savoir un lieu d'accueil/billetterie/bureaux et un espace de boutique souvenir.

Comme indiqué dans l'état des lieux ci-dessus, les deux bâtiments concernés sont à l'abandon depuis plusieurs années. Le vandalisme a accentué la dégradation de ces biens et la nature y a repris ses droits.

Lors d'un relevé plus approfondi, nous avons pu constater de nombreuses pathologies différentes (voir les plans en annexe N°16). Nous les avons répertoriées par grandes caractéristiques :

Fissures* et Déformations :

- Fracture*
- Microfissure*

Détachements :

- Désagréations*
- Epaufrures*
- Desquamations*
- Eclatements*
- Boursouflures*

Figure induite par une perte de matière : - Alvéolisation*

- Erosions*
- Rayures*
- Lacune*
- Perforations*

Altération chromatique* et dépôt* :

- Dépôts*
- Colorations*
- Assombrissements dû à l'humidité*
- Graffitis*
- Encrassements*

Colonisation biologique* :

- Algues*
- Lichens*
- Mousses*
- Plantes*

→ **Accueil du musée**

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Accueil
Façade nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Accueil
Façade est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

- Légende**
- Fissure et déformation
 - Détachement
 - Figure induite par une perte de matière
 - Altération chromatique et dépôt
 - Colonisation biologique

→ Boutique

Cahier des charges

Nous avons établi un cahier des charges des matériaux et des méthodes employées pour la restauration de la boutique souvenirs et de l'accueil. Il sera fourni aux entreprises lors du lancement de l'appel d'offre.

Le cahier des charges comprend certaines généralités communes d'avec les autres pôles, afin de réduire les coûts et dans une idée de cohérence générale.

1) Généralités

1. Base vie

Mise en place d'une base vie pour 10 personnes. Elle sera partagée entre tous les corps d'état du chantier et commune à l'ensemble des différents acteurs des projets de réhabilitation de Goussainville.

Elle comprendra :

- Une salle de réunion
- Deux réfectoires
- Deux sanitaires homme et femme
- Deux vestiaires et douches homme et femme
- Tout le matériel pour les besoins de la base vie

Elle devra respecter les normes en vigueur actuelles et comprendra le raccordement à l'électricité et à l'eau. La porte d'entrée en bois qui permet d'accéder à l'intérieur de l'église sera déposée pour toute la durée du chantier et sera reposée à la fin. Durant le temps des travaux, elle sera remplacée par une porte métallique à contrôle d'accès, pour permettre aux entreprises d'accéder au parc ainsi qu'à la base vie. Une zone de stockage sera installée sur le parking de la salle des fêtes qui se trouve face à la mairie.

Unité :

- Base vie : ensemble

Localisation :

- Parc du château, derrière l'église

2. Clôture de chantier

Mise en place d'une clôture en planche de bois sur structure auto portante de 2.50 mètres de hauteur. Elle sera auto portante sur une ossature en bois et plot béton. Elle devra délimiter l'air de chantier ainsi que l'air de la base vie et du stockage.

Un portail d'accès pour véhicule ainsi qu'un portail d'accès piéton seront installés.

Une alarme ainsi qu'un réseau de caméra de sécurité devra être installé sur l'ensemble des zones chantier et base vie.

Unité :

- Clôture en bois : ml

Localisation :

- Suivant le plan de repérage, et selon les délimitations des zones de chantier

Voir le plan d'installation de chantier dans le cahier des charges du pôle église

3. Protection

Le monument aux morts sera protégé par un encoffrement en contreplaqué et film polyuréthane sur une structure en bois.

Il est prévu la mise en place d'une protection en PVC pour le revêtement de sol intérieur, ainsi que sous l'échafaudage afin de le protéger d'éventuelle chute d'objet.

Il est également prévu la protection du pavage autour de l'église par des plaques en contreplaqué, et la protection du cheminement véhicule en plaque de caoutchouc de 20 mm d'épaisseur.

Unité :

- Monument aux morts : U
- Protection sol : m²
- Protection cheminement véhicule : m²

Localisation :

- L'ensemble des éléments listé ci-dessus

4. Echafaudage

Un échafaudage extérieur en pied sera installé. Il devra respecter les réglementations listées ci-dessous.

Une sapine* ainsi qu'un lift* permettront d'acheminer les matériaux.

L'échafaudage devra être conforme aux normes :

- DTU n° 32.1 et 32.2 -> construction métallique
- NFP 12810 et 12810 - 2 -> échafaudage de façade à composante préfabriqué
- NF EN 1263 - 1 -> filet de sécurité
- NF EN 12811 - 1 et 12811 - 2 et 12811 - 3 -> équipements temporaires de chantiers
- NF HD 1000 -> échafaudages de service en éléments préfabriqués
- EN 74 -> raccords, goujons d'assemblage et semelles pour étaielements et échafaudages

L'Échafaudage aura des pieds métalliques avec platine intégré, il ne pourra pas s'ancrer dans les murs périphériques et devra donc avoir un stabilisateur.

L'ossature sera composée d'éléments modulaires emboîtables équipé de :

- Plancher et plinthe jointive (protection contre les chutes de matériel et matériaux).
- Garde-corps (protection contre les chutes).
- Escaliers ou échelles d'accès à chaque niveau (dispositif interdisant l'accès à une personne étrangère au chantier).

Il faudra porter une attention particulière aux différences de niveau et installer un filet non bâché sur l'entièreté de l'échafaudage, afin d'éviter tout risque de prise au vent et de chute de matériaux ou de matériel.

Unité :

- Echafaudage extérieur : m²
- Echafaudage intérieur : m²
- Filet de protection : m²

Localisation :

- Ensemble des façades extérieures de l'accueil et de la billetterie

Voir plan d'installation de chantier dans le cahier des charges du pôle église

5. Enlèvement des gravois

L'ensemble des gravois feront l'objet d'un tri avant la mise en benne et seront évacués vers le centre de tri le plus proche.

Une benne sera mise en place par le lot n°2 Gros-Œuvre. Elle pourra être utilisée par les autres lots.

La terre dite propre sera stockée et réutilisée pour des comblements futurs.

Unité :

- Gravois : m³
- Benne : Ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble du projet

ACCUEIL

2) Gros œuvre / pierre de taille

- DTU concerné par le lot Gros œuvre :
- DTU 21
- DTU 23.1

1. Nettoyage et curage

Le bâtiment sera complètement vidé de son mobilier, et sera effectué un curage de l'ensemble du bâtiment et plus précisément des planchers ainsi que des cloisons présentes et escaliers, avec une mise à nu des murs et du sol.

Unité :

- Ensemble du bâtiment : Ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble du projet

2. Consolidation et restauration des parements extérieurs en pierre de taille

Nous avons vu précédemment que les murs avaient de nombreuses pathologies dont d'importantes fissures*. Nous prévoyons une consolidation à l'aide de tirants.

Les pierres ne participant plus à l'homogénéité du mur feront l'objet d'un protocole de dépose et pose de nouveaux éléments expliqués ci-après : refouillement des parements dégradés permettant la dépose des éléments anciens, préparation des fonds et lit, taille des pierres sur place après réception puis pose, scellement de ces dernières au coulis de chaux *; pour les parements ne nécessitant pas de changement de pierre conséquent, des bouchons de pierre* pourront être utilisés, et des mortiers de ragréage* seront appliqués en respectant les règles de l'art.

Unité :

- Pierre neuve : m³
- Ragréage* : m²
- Tirant : U

Localisation :

- L'ensemble des parois nécessitant une restauration

3. Création des planchers haut et bas

Démolition des anciens planchers.

Création d'une dalle sur hérissonnage* avec plaque de polystyrène expansée pour le sous-sol. Pour la réalisation du plancher du RDC, nous avons choisi un plancher poutrelle/hourdis avec empochement* dans les murs pour permettre la rigidification de l'ensemble.

Dans ce lot est compris le ferrailage, les coffrages en bois et la mise en réserve pour les trémies d'escalier et les gaines techniques.

Réalisation d'un plancher bois au R+1 qui permettra un allègement pour la structure.

Unité :

- Dalle sous-sol : m²
- Plancher poutrelle hourdies RDC : m²
- Plancher bois R+1 : m²

Localisation :

- Planchers bas du sous-sol, RDC et R+1

4. Mur en béton armé

Création de murs porteurs en béton armé de 20 cm d'épaisseur au sous-sol.

Unité :

- Mur : m²

Localisation :

- Mur du sous-sol entre le dégagement et le local stockage

5. Escaliers

Création d'un escalier droit en béton armé, finition brut.

Il devra respecter les normes PMR en vigueur. Il desservira le sous-sol vers le R+1 en passant par le RDC. La première et dernière marche devront être contrastés, une bande podotactile sera installée en haut de l'escalier afin de prévenir du vide.

Unité :

- Création du nouvel escalier : U
- Pose de bande podotactile : U

Localisation :

- Escalier d'accès à la zone bureau RDC vers R+1

6. Enduit traditionnel à la chaux

Réalisation d'un enduit traditionnel à la chaux sur l'ensemble des façades en moellons. Les murs seront purgés de l'ancien enduit ainsi que de tous les joints. Le nouvel enduit sera exécuté dans les règles de l'art en trois couches dont une finition talochée fin.

Unité :

- Piquage : m²
- Enduit à la chaux en trois couches : m²

Localisation :

- Sur toutes les façades réalisées en moellons

7. Remblais en terre pour terrasse

Remblais nécessaires pour la création de la terrasse qui permettra une circulation entre l'accueil du Musée et la boutique souvenir. Nous réutiliserons l'excédent de terre récupéré dans la crypte.

Unité :

- Remblais crypte : m³
- Remblais extérieur au chantier : m³

Localisation :

- Terrasse située entre l'accueil du Musée et la boutique souvenir

3) Charpente / Couverture

DTU concerné par le lot Charpente :

DTU 31.1

1. Charpente

La charpente sera démontée dans sa totalité. Le présent lot aura à sa charge la création d'une nouvelle charpente identique à celle déposée.

Unité :

- Dépose : m²
- Pose des nouveaux éléments : m²

Localisation :

- L'ensemble de la charpente

2. Couverture

La couverture sera complètement déposée. Le présent lot aura à sa charge la création d'une nouvelle couverture identique à celle déposée. Celle-ci sera composée d'ardoises, de zinc et de tuiles.

Unité :

- Dépose et pose de la nouvelle couverture
- Zinc : m²
- Ardoise : m²
- Tuile plate : m²

Localisation :

- Sur l'ensemble de la couverture

4) Menuiserie

DTU concerné par le lot Menuiserie : DTU 36.2

1. Blocs portes

Mise en place de portes en bois d'épaisseur 5 cm et de dimension 1.00 x 2.03 mètres. Elles devront respecter les normes PMR en vigueur. Les portes menant aux toilettes handicapées et mixtes pourront être verrouillées.

Les portes des bureaux auront comme épaisseur 5 cm et de dimension 1.00 x 2.03 mètres. Elles pourront être verrouillées. Les portes des locaux techniques devront être coupe-feu ½ heure et avoir un ferme-porte.

Unité :

- Portes sanitaires : U
- Portes bureaux : U
- Portes locaux techniques : U

Localisation :

- Ensemble des menuiseries intérieures du projet

2. Menuiseries extérieures

Mise en place de fenêtres à la française, de baies fixes et de baies vitrées en chêne et en triple vitrage sur l'ensemble des ouvertures dans les règles de l'art.

Unité :

- Fenêtres : U
- Baies fixes : U
- Baies vitrées : U

Localisation :

- Ensemble des menuiseries extérieures du projet et selon plan

3. Parquet en bois massif

Pose d'un parquet en bois massif sur lambourde avec isolant mince.

Unité :

- Surface : m²

Localisation :

- Plancher bas du R+1

4. Plinthes

Mise en place de plinthes sur la périphérie de tous les sols. Les plinthes seront en accord avec les revêtements de sols posés dans chaque pièce.

Unité :

- Plinthes : ml

Localisation :

- Périphérie des pièces

5. Ameublement

Installation de l'ameublement, compris bureaux, placard, rayons etc.

Unité :

- Meubles : ensemble

Localisation :

- Ensemble des meubles

5) Métallerie serrurerie :

DTU concerné par le lot Métallerie serrurerie : DTU 31.1

1. Main courante

Mise en place d'une main courante en métal sur l'ensemble des escaliers menant aux étages. Elle sera de type tubulaire et respectera le diamètre en vigueur selon la réglementation.

Unité :

- Pose main courante métallique : ml

Localisation :

- Sur l'ensemble des escaliers

2. Garde-corps

Mise en place d'un garde-corps en verre plein de type Stadip 44/2. Ils seront fixés sur les marches d'escaliers.

Unité :

- Garde-corps en verre pour escaliers SS vers RDC : ml
- Garde-corps en verre pour escaliers RDC vers R+1 : ml

Localisation :

- Sur l'ensemble des escaliers

3. Porte d'accès

Mise en place d'une porte d'accès en métal avec un remplissage en verre. Elle comportera un bâton de maréchal et pourra être fermée. Elle aura comme pour dimensions 1.00 x 2.04 mètres.

Unité :

- Porte d'accès principal : U
- Porte de service : U

Localisation :

- Ensemble des portes d'accès du bâtiment

4. Rideau métallique

Mise en place d'un rideau métallique devant la porte d'entrée.

Unité :

- Rideau pour porte d'accès principal : U

Localisation :

- Porte d'accès principal du bâtiment

6) Electricité

Curage de l'ensemble du réseau existant et mise en sécurité de celui-ci. Installation d'un nouveau réseau électrique compris raccordement au réseau électrique de la commune, tableau électrique, distribution électrique, blocs autonomes et petits appareils en extérieur et intérieur.

Unité :

- Réseau dans gaine technique : ensemble
- Câblages : ensemble
- Tableau électrique : U
- Petits appareils : ensemble
- Luminaires : U

Localisation :

- Ensemble du projet et selon plan de réseau

7) Plomberie

Démolition complète du réseau d'eau existant. Mise en place d'un nouveau réseau aux normes en vigueur compris branchement au réseau de la commune et installation d'un compteur d'eau. Une chaufferie sera installée afin d'alimenter les bâtiments en eaux chaudes.

Unité :

- Branchement au réseau de la commune : Ensemble
- Tuyauterie : Ensemble
- Compteur d'eau : U
- Petits appareils sanitaires : U
- Chaufferie : Ensemble

Localisation :

- Pour l'ensemble des pièces d'eau

8) Isolation

Réalisation de l'isolation thermique et acoustique en laine de verre et de laine de roche. L'isolation se fera sur l'ensemble des murs, des sols et des planchers.

Unité :

- Laine de verre: m²
- Laine de roche: m²

Localisation :

- Ensemble des murs, des sols et des plafonds.

9) Platerie

DTU concerné par le lot platerie :

- DTU 25.41
- DTU 25.42
- Classements des locaux humides (CPT 3335 CSTB).

Les caractéristiques des cloisons seront :

Les ossatures métalliques constituées de rails et de montants en acier galvanisé de 6/10° d'ép., de la largeur adaptée aux caractéristiques mécaniques demandées ci-après.

Les montants seront simples ou doublés dos à dos, avec un entraxe de 0,40 mètres ou 0,60 mètres de largeur, suivant les hauteurs.

Les ossatures de cloisons seront renforcées au droit des appareils sanitaires fixés directement sur les cloisons.

Chaque parement sera constitué d'un, deux ou trois plaques de plâtre cartonnées standards, du type BA 13, vissées sur les ossatures métalliques. Des plaques hydrofuges seront installées dans les locaux dits « humides » et des plaques standards dans les autres locaux.

Les joints entre les panneaux seront traités en bandes et enduit.

1. Cloison 98/48

Création d'une cloison de type 98/48 dans les locaux techniques (TGBT, eau, électricité).

Deux BA 13 pour chaque parement compris ossature en montant de 48 mm avec entraxe de 60 mm et rail de 48 mm.

Les cloisons seront toute hauteur.

Unité :

- Cloison 98/48 : m²
- Parement hydrofuge : m²
- Renfort en bois : U
- Film polyuréthane : ml

Localisation :

Voir plan d'aménagement intérieur dans le cahier des charges du pôle église

2. Cloison 72/48 pour gaines techniques

Création d'un cloisonnement de type 98/48 avec une protection au feu dans les gaines techniques. Des plaques de BA 13 seront installées pour chaque parement y compris ossatures en montant de 48 mm avec entraxe de 60 mm et rails de 48mm.

Les cloisons seront toute hauteur.

Unité :

- Cloisons 98/48 : m²
- Parement hydrofuge : m²
- Film polyuréthane : ml

Localisation :

- Voir plan d'aménagement intérieur

3. Cloison 72/48

Création d'un cloisonnement de type 72/48. Une plaque de BA 13 pour chaque parement y compris ossatures en montant de 48 mm avec entraxe de 60 mm et rails de 48mm.

Un parement hydrofuge sera appliqué au niveau du lavabo y compris film polyuréthane en pied de cloison. Un renfort en bois sera installé derrière le lavabo.

Unité :

- Cloison 72/48 : m²
- Parement hydrofuge : m²
- Renfort en bois : U
- Film polyuréthane : ml

Localisation :

- Voir plan d'aménagement intérieur

4. Châssis de porte

L'entrepreneur devra la mise en place des huisseries dans les réservations des cloisons.

Il devra se coordonner avec le lot menuiserie pour la mise en œuvre.

Unité :

Châssis de porte : U

Localisation :

Toutes les incorporations des portes dans les cloisons.

10) Carrelage/Faïence

DTU concerné par le lot Carrelage / Faïence :

- DTU 26.2
- DTU 52.2

1. Revêtement de sol

Sous-sol :

Mise en place d'un carrelage grès cérame.

RDC zone public :

Mise en place d'un béton ciré sur l'ensemble de la surface du RDC sans compter les sanitaires.

RDC Sanitaires :

Mise en place d'un sol de type carrelage grès cérame avec étanchéité sous carrelage.

Unité :

- Sol en grès cérame : m²

Localisation :

• L'ensemble des revêtements de sol accessibles comprenant le sous-sol et le rez-de-chaussée

2. Faïence

Mise en place de faïence dans l'ensemble des pièces humides. Et notamment au droit des appareils sanitaires.

Unité :

- Faïence dans les sanitaires : m²

Localisation :

- Pour l'ensemble des pièces humides.

3. Tableau récapitulatif des revêtements de sol

Revêtements de sol	
Revêtement	Zone
Carrelage grès cérame	Sous-sol et pièces humides
Béton ciré	Zone accessible au public, RDC
Parquet	R+1
Faïence	Au droit des appareils sanitaires et dans la cuisine

11) Enduit intérieur

Exécution d'un enduit intérieur en une couche sur l'ensemble des murs.

Unité :

- Enduit intérieur : m²

Localisation :

- Sur l'ensemble des murs

12) Ascenseur

Installation d'un ascenseur qui distribue l'ensemble des niveaux (SS, RDC et R+1). Il devra respecter les réglementations PMR.

Unité :

- Ascenseur : U

Localisation :

- Ascenseur du projet

BOUTIQUE

1) Gros œuvre / pierre de taille

DTU concerné par le lot Gros œuvre :

- DTU 21
- DTU 23.1

1. Nettoyage et curage

Le bâtiment sera complètement vidé de son mobilier. Curage de l'ensemble du bâtiment et plus précisément des planchers ainsi que des cloisons présentes et escaliers. Mise à nu des murs et du sol.

Unité :

- Ensemble du bâtiment : ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble du projet

2. Consolidation et Restauration des parements extérieurs en pierre de taille

L'enduit de l'ensemble des murs existants étant en très mauvais état, le piquage de celui-ci est nécessaire. Il sera demandé de réaliser un enduit traditionnel à la chaux avec encadrement des baies renforcées grâce à une trame. Restauration des corniches en chaux prompt.

Unité :

- Enduit : m²
- Corniches : ml

Localisation :

- Pour l'ensemble des murs extérieurs

3. Création des planchers haut et bas

Démolition des anciens planchers. Création d'un plancher en béton armé sur hérissongage pour le plancher bas du RDC et plancher bois au R+1 y compris ferrailage, coffrage en bois et mise en réserve pour les trémies d'escalier et de gaines techniques.

Unité :

- Planchers bas du RDC et du R+1 : m²

Localisation :

- Planchers bas du RDC et R+1

2) Charpente / couverture

DTU concerné par le lot Charpente : DTU 31.1

1. Charpente

Démolition totale de la charpente et mise en benne de celle-ci. Création d'une charpente traditionnelle en bois.

Unité :

- Dépose et pose : ensemble

Localisation :

- Pour la charpente

2. Couverture

La couverture sera entièrement déposée. Elle sera refaite à l'identique en tuiles mécaniques.

Unité :

- Dépose et pose de la nouvelle couverture : Ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble de la couverture

3) Menuiserie

DTU concerné par le lot Menuiserie :

- DTU 36.2

1. Revêtements de sol

Le revêtement des sols sera réalisé en parquet bois. Une isolation phonique et thermique sera installée entre le plancher/dalle et le revêtement.

Unité :

- Revêtement : m²
- Isolation : m²

Localisation :

- Sol RDC et R+1

2. Menuiseries extérieures

Mise en place de fenêtres à la française en chênes sur l'ensemble des ouvertures dans les règles de l'art.

Unité :

- Fenêtres : U

Localisation :

- Ensemble des menuiseries extérieures

3. Plinthes

Mise en place de plinthes sur la périphérie de tous les sols. Les plinthes seront en accord avec les revêtements de sols posés dans chaque pièce.

Unité :

- Plinthes : ml

Localisation :

- Périphérie des pièces

4. Ameublement

Installation de l'ameublement du projet, compris bureaux, placard, rayons

Unité :

- Meuble : Ensemble

Localisation :

- Ensemble des meubles

4) Métallerie serrurerie :

DTU concerné par le lot Métallerie serrurerie :

- DTU 31.1

1. Garde-corps

Mise en place d'un garde-corps en verre plein de type Stadip 44/2. Ils seront fixés sur les marches d'escaliers.

Unité :

- Garde-corps : ml

Localisation :

- Pour l'escalier

2. Porte d'accès

Mise en place d'une porte d'accès en métal remplissage en verre. Elle comportera un bâton de maréchal et pourra être fermée. Elle aura comme dimension 1.00 x 2.04 mètres. De plus, nous installerons une baie vitrée pour l'accès à la terrasse qui aura comme dimension 3.00 x 2.05 mètres.

Unité :

- Porte d'accès principal : U
- Baie vitrée : U

Localisation :

- Ensemble des portes d'accès du bâtiment

3. Rideau métallique

Mise en place d'un rideau métallique devant la porte d'entrée.

Unité :

- Rideau pour porte d'accès principal : U

Localisation :

- Porte d'accès principal du bâtiment

4. Escalier

Un escalier hélicoïdal en métal sera installé pour relier le RDC et le R+1.

Unité :

- Escalier : ensemble

Localisation :

- Entre le RDC et le R+1

5) Electricité

Curage de l'ensemble du réseau existant et mise en sécurité de celui-ci. Installation d'un nouveau réseau électrique qui comprend le raccordement au réseau électrique de la commune, tableau électrique, distribution électrique, blocs autonomes et petits appareils en extérieur et intérieur.

Unité :

- Câblages : ml
- Tableau électrique : U
- Petits appareils : U
- Luminaires : U

Localisation :

- Sur l'ensemble du bâtiment

6) Plomberie

Réalisation du branchement au réseau d'eau de la commune. Démolition complète du réseau existant. Mise en place d'un nouveau réseau compris branchement au réseau de la commune, installation d'un compteur d'eau.

Unité :

- Branche au réseau de la commune : ensemble
- Tuyauterie : Ensemble
- Compteur d'eau : U
- Petit appareil sanitaire : U

Localisation :

- Ensemble du projet et selon plan de réseau

7) Isolation/Plâtrerie

1. Isolation

Réalisation de l'isolation thermique et acoustique en laine de verre et de laine de roche. L'isolation se fera sur l'ensemble des murs et des planchers. L'isolation sera recouverte par doublage.

Unité :

- Laine de verre: m²
- Laine de roche: m²

Localisation :

- Ensemble des murs et sous-face de plancher

8) Enduit intérieur

Après mise à nu de l'ensemble des murs. Une couche de peinture finition A de type mate sera appliqué dans l'ensemble des murs.

Unité :

- Peinture : m²

Localisation :

- Sur l'ensemble des murs

PLAN DES ETATS PROJETES

→ **Accueil du musée et boutique**

Voir les plans en annexe N°15.

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Accueil /
Billetterie

R+1 état final de l'accueil / billetterie

Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/10					
Emetteur	Phase	Lit	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
PMVPB	PROJET	-	DET	r+1	TZ	-	-		

ÉTUDE DE PRIX

Voici l'étude menée pour ces restaurations.

→ **Accueil**

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.1	Base Vie	Ens	Compris avec l'église		
1.2	Clôture de chantier	ml	110,00	20,00 €	2 200,00 €
1.3	Protection				
	Monument aux morts	u	1	1 500,00 €	1 500,00 €
	Protection sol	m ²	85,00	15,00 €	1 275,00 €
	Protection cheminement véhicule	m ²	50,00	15,00 €	750,00 €
1.4	Echafaudage				
	Echafaudage extérieur	m ²	1300,00	48,00 €	62 400,00 €
	Echafaudage intérieur	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Filet de protection	m ²	1300,00	15,00 €	19 500,00 €
1.5	Enlèvement des gravois				
	Gravois	m3	48,000	64,00 €	3 072,00 €
	Benne	Ens	6	450,00 €	2 700,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				98 397,00 €
	Total HT :				98 397,00 €
	Total TVA :				19 679,40 €
	Total TTC :				118 076,40 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage	Ens	1	15 000,00 €	15 000,00 €
2.2	Consolidation et restauration des parements extérieurs en pierre de taille				
	Pierre Neuve	m3	15,00 0	2 000,00 €	30 000,00 €
	Ragréage*	m ²	50,00	60,00 €	3 000,00 €
	Tirant	u	5	80,00 €	400,00 €

2.3	Création des planchers haut et bas				
	Dalle Sous-sol	m ²	130,0 0	300,00 €	39 000,00 €
	Plancher poutrelle hourdis RDC	m ²	130,0 0	200,00 €	26 000,00 €
	Plancher bois R+1	m ²	130,0 0	100,00 €	13 000,00 €
2.4	Mur en béton armé	m ²	27,00	150,00 €	4 050,00 €
2.5	Escaliers				
	Création du nouvel escalier	u	2	5 000,00 €	10 000,00 €
2.6	Enduit traditionnel à la chaux	m ²	487,0 0	180,00 €	87 660,00 €
2.7	Remblais en terre pour terrasse	m ³	60,00 0	100,00 €	6 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				234 110,00 €
	Total HT :				234 110,00 €
	Total TVA :				46 822,00 €
	Total TTC :				280 932,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Charpente / Couverture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Charpente				
	Dépose et pose des éléments endommagés	Ens	1	100 000,00 €	100 000,00 €
3.2	Couverture				
	Dépose et pose de la nouvelle couverture	Ens	1	150 000,00 €	150 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				250 000,00 €
	Total HT :				250 000,00 €
	Total TVA :				50 000,00 €
	Total TTC :				300 000,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Menuiserie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Blocs portes				
	Portes sanitaires	u	3	80,00 €	240,00 €
	Portes bureaux	u	5	80,00 €	400,00 €
	Portes locaux techniques	u	2	800,00 €	1 600,00 €
4.2	Menuiseries extérieurs				
	Baies fixes	u	2	2 500,00 €	5 000,00 €
	Baie vitrée	u	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Fenêtres	u	12	2 000,00 €	24 000,00 €
4.3	Parquet R+1	m ²	130,00	150,00 €	19 500,00 €
4.4	Plinthes	ml	350,00	60,00 €	21 000,00 €
4.5	Ameublement	Ens	1	40 000,00 €	40 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				116 740,00 €
	Total HT :				116 740,00 €
	Total TVA :				23 348,00 €
	Total TTC :				140 088,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Métallerie / Serrurerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Main courante				
	Pose Main courante métallique	ml	20,00	70,00 €	1 400,00 €
5.2	Garde-Corps				
	Garde-corps en verre pour escaliers Ss vers RDC	ml	20,00	200,00 €	4 000,00 €
	Garde-corps en verre pour escaliers RDC vers R+1	ml	20,00	200,00 €	4 000,00 €
5.3	Portes D'accès				
	Porte d'accès principal	u	2	2 000,00 €	4 000,00 €
	Porte de service	u	2	1 000,00 €	2 000,00 €
5.4	Rideau métallique				
	Rideau pour porte d'accès principal	u	2	800,00 €	1 600,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				17 000,00 €
	Total HT :				17 000,00 €
	Total TVA :				3 400,00 €
	Total TTC :				20 400,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 06	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
6.1	Electricité				
	Réseau dans gaine technique	Ens	1	4 000,00 €	4 000,00 €
	Câblages	Ens	1	10 000,00 €	10 000,00 €
	Tableau électrique	U	1	700,00 €	700,00 €
	Petits appareils	ENS	1	5 000,00 €	5 000,00 €
	Luminaires	U	20	1 000,00 €	20 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				39 700,00 €
	Total HT :				39 700,00 €
	Total TVA :				7 940,00 €
	Total TTC :				47 640,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	Plomberie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Plomberie				
	Branchement au réseau de la commune	ens	1	2 000,00 €	2 000,00 €
	Tuyauterie	ens	1	10 000,00 €	10 000,00 €
	Compteur d'eau	u	1	700,00 €	700,00 €
	Petit appareil sanitaire	u	12	900,00 €	10 800,00 €
	Chaufferie	Ens	1	20 000,00 €	20 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				43 500,00 €
	Total HT :				43 500,00 €
	Total TVA :				8 700,00 €
	Total TTC :				52 200,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 08	Isolation				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Isolation				
	Murs	m ²	600,00	30,00 €	18 000,00 €
	Plafond	m ²	133,00	40,00 €	5 320,00 €
	Sol	m ²	350,00	50,00 €	17 500,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				40 820,00 €
	Total HT :				40 820,00 €
	Total TVA :				8 164,00 €
	Total TTC :				48 984,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 09	Platerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
9.1	Cloisons 98/48				
	Cloisons 98/48	m ²	150,00	45,00 €	6 750,00 €
	Renfort en bois	u	7	15,00 €	105,00 €
	Parement hydrofuge	m ²	42,00	5,00 €	210,00 €
	film polyuréthane	ml	14,00	2,00 €	28,00 €
9.2	Cloisons 72/48 pour gaine techniques				
	Cloisons 72/48	m ²	44,00	50,00 €	2 200,00 €
	Parement hydrofuge	m ²	8,00	5,00 €	40,00 €
	film polyuréthane	ml	3,00	2,00 €	6,00 €
9.3	Cloisons 72/48				
	Cloisons 72/48	m ²	44,00	45,00 €	1 980,00 €
	Parement hydrofuge	m ²	8,00	5,00 €	40,00 €
	Renfort en bois	u	7	15,00 €	105,00 €
	film polyuréthane	ml	3,00	2,00 €	6,00 €
9.4	Châssis portes	u	10	20,00 €	200,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				11 670,00 €
	Total HT :				11 670,00 €
	Total TVA :				2 334,00 €
	Total TTC :				14 004,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 10	Carrelage / Faïence				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
10.1	Revêtement de sol				
	Sous-sol grès cérame	m2	70,00	150,00 €	10 500,00 €
	RDC zone public béton ciré	m ²	130,00	190,00 €	24 700,00 €
	RDC sanitaires grès cérame	m ²	16,00	110,00 €	1 760,00 €
10.2	Faïence				
	Faïence dans les sanitaires	m2	48,00	90,00 €	4 320,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				41 280,00 €
	Total HT :				41 280,00 €
	Total TVA :				8 256,00 €
	Total TTC :				49 536,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 11	Enduit intérieur				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Enduit	m ²	800,00	30,00 €	24 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				24 000,00 €
	Total HT :				24 000,00 €
	Total TVA :				4 800,00 €
	Total TTC :				28 800,00 €

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 12	Ascenseur				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Ascenseur	u	1	80 000,00 €	80 000,00 €
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				80 000,00 €
	Total HT :				80 000,00 €
	Total TVA :				16 000,00 €
	Total TTC :				96 000,00 €

Code	Titre / Descriptif	PRIX
RECAPITULATIF		
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	GENERALITE	98 397,00 €
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre	234 110,00 €
LOT 03	Charpente / Couverture	250 000,00 €
LOT 04	Menuiserie	116 740,00 €
LOT 05	Métallerie / Serrurerie	17 000,00 €
LOT 06	Electricité	39 700,00 €
LOT 07	Plomberie	43 500,00 €
LOT 08	Isolation	40 820,00 €
LOT 09	Platerie	11 670,00 €
LOT 10	Carrelage / Faïence	41 280,00 €
LOT 11	Enduit intérieur	24 000,00 €
LOT 12	Ascenseur	80 000,00 €
	Total HT :	997 217,00 €
	Total TVA :	199 443,40 €
	Total TTC :	1 196 660,40 €
	Prix au m2: (210m2/ Total TTC)	3438,68

→ Boutique

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage	Ens	1	7000	7000
2.2	Consolidation et restauration des parements				
	Enduit traditionnel à la chaux	m2	200	180	36000
	Corniches	ml	33	800	26400
2.3	Création des planchers haut et bas				
	Dalle sur hérissonnage RDC	m2	61	300	18300
	Plancher bois R+1	m2	61	100	6100

	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				93800
	Total HT :				93800
	Total TVA :				18760
	Total TTC :				112560

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Charpente / Couverture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Charpente				
	Dépose et pose d'une nouvelle charpente	Ens	1	50000	50000
3.2	Couverture				
	Dépose et pose de la nouvelle couverture	Ens	1	60000	60000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				110000
	Total HT :				110000
	Total TVA :				22000
	Total TTC :				132000

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Menuiserie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Revêtement de sol				
	Parquet RDC/R+1	m2	122	150	18300
4.2	Menuiseries extérieures				
	Fenêtres	u	8	2000	16000
	Baie vitrée	u	1	5000	5000
4.3	Plinthes				
	Plinthes	ml	66	60	3960
4.4	Ameublement				
	Meubles	Ens	1	30000	30000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				73260
	Total HT :				73260
	Total TVA :				14652
	Total TTC :				87912

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Métallerie / Serrurerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Garde-Corps				
	Garde-corps en verre pour escaliers RDC	ml	5	200	1000
5.2	Portes D'accès				
	Porte d'accès principal	u	1	2000	2000
	Baie vitrée	u	1	4000	4000
5.3	Rideau métallique				
	Rideau pour porte d'accès principale	u	1	800	800
5.5	Escalier	Ens	1	9000	9000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				16800
	Total HT :				16800
	Total TVA :				3360
	Total TTC :				20160

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 06	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Electricité				
	Câblages	Ens	1	5000	5000
	Tableau électrique	u	1	700	700
	Petits appareils	Ens	1	1000	
	Luminaires	u	10	1000	10000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				15700
	Total HT :				15700
	Total TVA :				3140
	Total TTC :				18840

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	Plomberie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Plomberie				
	Branchement au réseau de la ville	Ens	1	2000	2000
	Tuyauterie	Ens	1	5000	5000
	Compteur d'eau	u	1	700	700
	Petit appareil sanitaire	u	4	900	3600
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				11300
	Total HT :				11300
	Total TVA :				2260
	Total TTC :				13560

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 08	Isolation/Plâtrerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Isolation/Plâtrerie				
	Murs	m ²	100	30	3000
	Plafond	m ²	61	40	2440
	Sol	m ²	61	50	3050
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				8490
	Total HT :				8490
	Total TVA :				1698
	Total TTC :				10188

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 11	Enduit intérieur				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
	Enduit intérieur	m ²	100	30	3000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				3000
	Total HT :				3000
	Total TVA :				600
	Total TTC :				3600

Code	Titre / Descriptif	PRIX
	RECAPITUALTIF	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre	93800
LOT 03	Charpente / Couverture	110000
LOT 04	Menuiserie	73260
LOT 05	Métallerie / Serrurerie	16800
LOT 06	Electricité	15700
LOT 07	Plomberie	11300
LOT 08	Isolation/Plâtrerie	8490
LOT 11	Enduit intérieur	3000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	332350
	Total HT :	332350
	Total TVA :	66470
	Total TTC :	398820
	Prix au m2: (210m2/ Total TTC)	1146,0345

NOTICE PMR ET INCENDIE

Voir en annexe N°17.

MODELISATION 3D

Voici la modélisation de l'état projeté des bâtiments accueil et boutique.

Vue en plan, avec à gauche la boutique et à droite l'accueil

Boutique – façade sur rue

Accueil – façade sur parc

Boutique – façade sur parc

Accueil – façade sur rue

Boutique – façade sur rue

Activité économique, artisanat et restaurant

Nous avons ici pensé à deux axes, comme expliqué plus haut :

- Réouverture du restaurant Chez Berthe
- Conversion de maisons en ateliers accompagnés de logements de fonctions pour des artisans

LES ARTISANS

Dans le cœur de village, l'ensemble que nous avons choisi de dédier aux artisans est un ensemble d'anciennes maisons d'habitation. Elles ont été abandonnées pour la plupart peu après l'arrivée de l'aéroport, et appartiennent aujourd'hui à la mairie.

Ces maisons sont toutes accessibles depuis la rue Brûlée, et sont assez proches de l'église et de la place du village (place Hyacinthe Drujon).

→ Historique

Etant donné la nature d'habitat privé des bâtiments, nous n'avons pas d'historique réel des constructions. Cependant, au vu des matériaux de construction nous pouvons affirmer qu'elles sont assez anciennes. Ceci est confirmé par leur présence sur la carte de Cassini (1750-1810), puis sur un plan de 1790 et sur la carte de l'Etat-Major (1820-1866), et sur toutes les cartes et vues postérieures. C'est par M. Vieillard, qui habitait alors déjà le village, que nous pouvons avoir des informations sur ces maisons. Nous savons donc grâce à lui qu'à la construction de l'aéroport, ADP* a annoncé aux habitants l'immense source de gêne des décollages et atterrissages des avions, et les maisons ont commencées à peu à peu se vider. Selon lui, ADP* a avancé de fausses informations, telles qu'un nombre très élevé de décollages des avions et le largage de kérosène sur le village lors de l'atterrissage de ces derniers, tout cela dans le but unique de provoquer une désertion qui leur aurait permis de détruire le village et ne plus avoir à se soucier de la sécurité des habitants. Il a également pu nous raconter des anecdotes et des morceaux d'histoire sur certaines maisons. Afin que cela soit

plus fluide et simple, nous avons renseignées ces quelques informations dans les relevés de l'existant en suivant.

Figure 66 - Plan de Goussainville, 1785-1786, Archives Départementales du Val d'Oise, cote C 2/3, avec le château entouré en rouge

→ Existant et pathologies

L'ensemble est dans un état très dégradé et qui est cohérent. Certaines maisons sont accessibles assez simplement, il est parfois possible par endroits d'en voir l'intérieur, et toutes ont été vandalisées et présentent des graffitis* sur toutes les surfaces extérieures au minimum. Les planchers intermédiaires ne sont pas tombés mais les escaliers d'accès sont soit tombés, soit dans un état qui ne permet pas de les utiliser. Les toitures ont des parties tombées lorsqu'elles ne le sont pas entièrement. Sur les façades, les enduits extérieurs sont visibles dans des états variables. Sur une des maisons, M. Vieillard nous a dit avoir assisté à une visite du village par des professionnels, qui ont déterminé que sur l'une des maisons, l'enduit visible est très ancien et précieux à conserver pour l'étudier.

A partir de notre modélisation 3D (voir plus bas), nous avons numéroté les maisons concernées par notre restauration, afin d'en relever de manière plus ordonnée les états et pathologies de façade.

Figure 68 – Plan réalisé par le groupe, avril 2019

Figure 67 – Plan des propriétés de la ville, archives de la mairie de Goussainville, sans cote, sans date

Maison N°2, avec dépendance :

Cette maison, d'après M. Vieillard, appartenait à la famille Menuset, et a été vendue à ADP* à la fin des années 70, ce qui a déclenché la démolition du hangar. La maison n'a pas été détruite, puisque la campagne de démolition a été arrêtée: ADP* n'avait aucun droit de démolir massivement les constructions autour de l'église monument historique. Cependant, une première reconstruction de la maison d'habitation a été menée après 1973. Une visite récente a permis de mettre en évidence le caractère historique de l'enduit de cette maison: il est en plâtre rose, et relève d'un savoir-faire aujourd'hui presque perdu. Il a un caractère décoratif intéressant : les encadrements des ouvertures sont de couleur blanche, le reste étant rose.

La maison fait l'angle des deux rues de la Suf et du bassin, et est accessible par l'intérieur de la propriété (porte d'entrée non emmurée). La construction est en moellons, de bon état général. Des fissures* sont visibles depuis la rue, dont la majorité semble être sur les enduits. Sur les deux façades, les fenêtres ont été condamnées par des BBM* (lors de l'acquisition par la mairie des lieux) et des agrafes métalliques sont visibles, signes d'un certain entretien du bâtiment à une période, sûrement lors de son occupation. La couverture, n'est pas aussi délabrée que le reste de la structure verticale.

À l'intérieur de la maison, on peut constater que le plancher intermédiaire en bois entre le RDC et le R+1 est encore en place mais dans un état moyen. Certains parements intérieurs sont encore en place, tels que les carrelages d'une très probable cuisine et des morceaux de papier peint. L'escalier montant à l'étage est en plutôt mauvais, nous n'avons en conséquence pas pu le visiter.

Accolé à la maison, l'ancien hangar est dans un état très délabré. Nous ne savons pas exactement quelle était la destination de cette construction, mais pouvons imaginer un atelier ou un garage, vu de sa superficie. Il n'y a plus ni trace de charpente ni de toiture, et des murs en pierre sur la rue de le Suef et en limite haute de propriété sont encore debout. Depuis la rue, on peut constater que les ouvertures possèdent encore leurs volets en bois, qui sont fermés, que l'enduit qui semble être en ciment est encore présent sauf sur le bas du mur. Toujours depuis la rue, une porte non emmurée en haut de propriété permet d'apercevoir l'intérieur, que la végétation a entièrement (re)colonisé l'espace (présence d'arbres et diverses plantes*). Du côté intérieur de la propriété, les linteaux des ouvertures des portes de hangar ne sont plus droits et présentent des fissures*.

Entre cette maison et celle numérotée N°3 sur l'image de gauche plus haut, un mur en pierre en mauvais état a été fermé en plusieurs endroits par des BBM* et une grande plaque de métal. Des graffitis* sont constatés. Un espace est néanmoins présent entre ce mur et la maison N°3, ce qui nous a permis d'entrer sur la propriété et de relever l'état général du terrain (voir plus bas en N°10).

Maison N°3 :

Cette maison marque la continuité de constructions sur la rue, en allant vers l'entrée du village. Sur place, nous pouvons aisément affirmer qu'une construction était présente, mitoyenne du côté gauche, ce qui est confirmé par sa représentation sur le plan des propriétés appartenant à la ville. Depuis la rue, cela est également visible de par le mur qui continue la maison, toujours sur son côté gauche, sur lequel une fenêtre a été emmurée et où subsiste le soubassement* en fausse pierre, l'enduit ciment et la barre d'appui de l'ouverture, tout cela ayant subi des graffitis*. Cette ancienne construction a laissé traces de planchers intermédiaires et de murs porteurs sur la maison à laquelle nous nous intéressons, encore très visibles sur le pignon gauche. Un détail important est à relever : il subsiste des traces d'un mode de construction très particulier sur cette maison, ainsi que celles en suivant du même côté de la rue. En effet, des ossements dépassent du haut de certains murs et étaient implantés verticalement afin de fonctionner comme des tirants, pour maintenir les poteries des manteaux de cheminées.

Concernant cette maison N°3, les mêmes éléments se retrouvent : soubassement* de fausse pierre ici de couleur rouge, fenêtres et porte d'entrée emmurées, présence de graffitis*. L'enduit ciment est globalement en bon état, de même que le décor de couleur différente sur l'encadrement des fenêtres. Sur le pignon gauche, il n'y a que deux fenêtres, elles aussi emmurées mais ne présentant pas d'encadrement particulier. Un morceau de l'enduit ciment est ici assez abîmé, proche de l'angle sortant. Depuis Google Maps, il semble que le pan de toiture arrière soit effondré.

Maison N°4 :

Un terrain vierge de construction est visible entre cette maison et la précédente, également présent sur le cadastre. Un mur de clôture sépare le terrain arrière de celui entre les deux maisons, sur lequel la végétation s'est largement développée. Après un bref examen, nous nous sommes rendus compte que ce terrain appartient à la maison que nous avons numérotée N°4, puisque cette dernière ne possède pas d'entrée sur rue, mais sur son pignon gauche (le droit étant mitoyen) et donc directement sur cette terre. On y retrouve donc plusieurs ouvertures emmurées, dont une porte d'entrée et des fenêtres, les ouvertures de la façade sur rue ayant reçues le même traitement. L'enduit est cependant en moins bon état que sur les maisons autour, sur les deux faces visibles. Sur la façade avant, on retrouve néanmoins une trace de polychromie* très visible en partie haute, protégée par la corniche et ce qu'il reste de la gouttière. La descente d'eaux pluviales est quant à elle en très mauvais état, puisqu'il ne reste que sa moitié en place. La toiture paraît être encore en place sans effondrement majeur (depuis Google Maps).

Maison N°5, ancien commerce:

Cette maison, mitoyenne du côté gauche, était un ancien commerce de boucherie au RDC et une habitation dans l'étage. De cette activité subsiste l'entrée, emmurée comme toutes les autres ouvertures. Cette entrée était probablement constituée d'une porte d'entrée et d'une vitrine, si l'on suit la logique des parties bouchées. Au-dessus, une marquise en assez mauvais état servait à protéger cette entrée. Au dernier étage, on constate d'ailleurs que l'ouverture du dernier étage ne porte pas traces d'un emmurement et que la toiture est effondrée (confirmé par vue Google Maps). L'enduit de façade est globalement en bon état, et on constate des fissures* qui ne sont certainement pas toutes structurelles. Le linteau de la fenêtre comblée sous celle qui ne l'est pas semble néanmoins avoir cédé. Il y a ici le même détail des encadrements d'ouvertures de couleur différente que l'enduit principal. Un détail est que l'alignement avec la partie droite de la maison est discontinu : par rapport au trottoir qui semble bien parallèle à la route, le côté droit de la maison est plus éloigné du bord que le côté gauche.

Maison N°6, avec cour d'entrée:

Cette maison n'étant pas visible depuis la rue, à cause de la cour avant fermée, nous n'avons pas pu faire de relevé précis de l'état de la façade avant. Nous avons cependant pu accéder à la bâtisse par l'arrière du bâtiment, et avons constaté que les murs sont partiellement démolis et que la toiture du côté arrière est effondrée, cela à cause de la végétation qui s'est installée dans la maison. Vu l'état de la structure, nous ne sommes pas allés faire des relevés dans l'étage. Nous supposons que l'état général de la maison est semblable à celui des maisons autour.

Maison N°7:

Cette maison marque la dernière construction de l'espace artisans de ce côté de rue. Elle possède une entrée sur le terrain situé entre elle et la maison N°6, avec un portail métallique et un abri en structure légère. Le portail est à ouverture manuelle à deux battants. Depuis la rue, il est possible de dire que l'abri est constitué de poteaux verticaux et d'une couverture en bac acier avec des gouttières encore en place: cet abri servait très probablement à protéger un véhicule ou l'entrée de la maison des intempéries. La maison, quant à elle, est dans un état similaire à celles présentées ci-dessus. Elle est sur deux niveaux hors sol (toujours vue depuis la rue), avec un comble

probablement aménagé ou aménageable. Les fenêtres ont été comblées, et possèdent encore leurs garde-corps métalliques, qui sont dans un état moyen : ils ont l'air bien ancrés dans la structure mais sont rouillés. L'enduit ciment est en place et présente quelques fissures*, le soubassement* en fausse pierre est dans un état globalement satisfaisant. La toiture est peu visible depuis le sol, mais on constate sur place que la cheminée est encore en place et à l'air en bon état. Depuis Google Maps, on constate un grand carré blanc sur le pan de toiture du côté de la rue : il correspond peut-être à une bâche, mise en place à cause d'un mauvais état de la couverture, pour protéger l'intérieur.

Bâtiment qui n'existe pas encore (projet) :

Voir ci-dessous dans la partie terrain N°9, puisque le bâtiment n'existe pas et que son emprise au sol se situe sur le terrain.

Terrain N°9, non aménagé :

Ce terrain est commun à toutes les maisons, depuis que toutes les parcelles ont été rachetées par ADP* puis revendues à la commune. Ces parcelles étaient, très probablement, découpées auparavant en long, perpendiculairement à la rue, comme la majorité des parcelles de maisons de villages-rues. Sur la totalité du terrain, on retrouve les mêmes éléments. En premier lieu, la végétation a tout colonisé par des espèces diverses, parmi lesquelles sont présents beaucoup d'arbres. Vient ensuite la constatation d'un certain nombre de dépôts sauvages en tout genre : pièces de véhicules, meubles, matériaux divers, etc. On retrouve également des graffitis* sur toutes les constructions, également sur les murs de limite de terrain. Le niveau du terrain se situe au-dessus du niveau de la chaussée, ce qui explique pourquoi lorsque l'on veut accéder du trottoir au terrain, on grimpe une pente légère. Hormis cela, la topographie du terrain est plutôt plane sur son ensemble.

Maison N°10 :

Cette maison, de l'autre côté de la rue des maisons présentées ci-dessus, est dans un état très dégradé. Elle est mitoyenne sur son côté gauche, et son pignon droit est commun avec une. Depuis la rue, les mêmes éléments récurrents sont constatables. Les ouvertures ont été comblées, et seule la plus petite des fenêtres a conservé sa grille de défense. L'enduit est dans un état moyen, et les encadrements d'ouvertures sont de couleur différente à la façade. Au-dessus d'une des fenêtres de l'étage, des câbles sont fixés, passage de câbles électriques ou fils télécom/internet. La toiture est délabrée : certains endroits ont été ravagés par le feu, suite à des incendies volontaires par les squatteurs.

Maison N°11 :

Cette maison, mitoyenne des deux côtés, est la plus vaste de l'ensemble de bâtisses restaurées. Elle est accessible par l'arrière du terrain, certaines ouvertures n'ayant pas été comblées ou ayant été rouvertes. A l'intérieur, seule la structure verticale reste en état satisfaisant : les murs porteurs ainsi que le plancher bas du RDC sont globalement en bon état, tandis que le plancher haut du RDC est en bois et en très mauvais état, avec des manques et des parties effondrées. Le plancher haut du R+1 est dans le même état de délabrement avancé, lorsqu'il est encore présent. Il présente (sur la partie gauche de la maison depuis de la rue) des traces d'incendie, qui l'a détruit lui ainsi que la toiture et la charpente par endroits. Un escalier en béton est en assez bon état pour l'emprunter. Hormis la structure, l'intérieur de la maison est dégradé et présente de nombreux signes de squats : dépôt d'objets divers, graffitis*, mobilier à l'abandon (dont des matelas), et autres dégradations

volontaires. Il n'y a plus de revêtements muraux ni traces d'enduit décoratif. Depuis la rue, on constate qu'un soubassement* de fausse pierre est encore présent, et que l'enduit est en état moyen, avec ici aussi quelques fissures* et des graffitis*. Au rez-de-chaussée, deux larges ouvertures emmurées ont des BBM* partiellement ouverts, très probablement à cause de personnes ayant voulu les rouvrir.

Maison N°12 :

Cette maison est la dernière de l'ensemble. Elle est mitoyenne sur son côté droit, et l'entrée se fait par son pignon gauche, par le biais d'une plateforme. C'est la seule de la rue à être en briques apparentes. Son état intérieur est identique à la maison N°11 présentée ci-dessus.

Anecdote :

Lors de notre visite avec M. Vieillard, celui-ci nous a démontré une anecdote intéressante : sur la partie détruite d'une construction accolée à la maison N°2, on constate dans les murs que des os sont plantés à la perpendiculaire, et en ressortent de moitié. Cela est, d'après ce dernier, la trace d'une technique constructive ancienne : des os d'animaux étaient intégrés aux murs, perpendiculairement, afin de lier la structure des cheminées au reste des murs. Il est fort probable que cette technique est été utilisée pour une grande partie des maisons de la rue. Il pourra donc être prévu de valoriser cette technique lors des restaurations menées. Les os pourraient être récupérés pour être exposés au musée, ce qui permettrait d'allier culture et technique en faisant le lien entre le développement du village et les techniques ayant été utilisées pour le construire.

Figure 69 - Photographie du groupe, prise en mars 2019, montrant deux os sortant d'un mur d'une des maisons détruite

→ **Plan de l'état existant**

Avec toutes ses informations et notre relevé réalisé sur place, nous avons dressé les plans de l'état actuel de la zone (voir annexe N°19) :

→ Le projet de restauration

Les restaurations menées auront pour but de rendre habitable les maisons afin d'en faire des locaux de commerce ou d'activité économique artisanale, avec un logement de fonction. En effet, le maire acceptera d'installer des logements si, dans la même bâtisse, il est présent une activité économique.

Etant donnée la grande visibilité de l'ensemble et sa proximité avec l'église, il est prévu de restaurer les maisons dans un état proche esthétiquement de la maison de village. Les structures seront consolidées voire remplacées et les espaces aménagés afin de permettre l'usage de la totalité des surfaces. Ainsi, les espaces de rez-de-chaussée des maisons seront destinés à l'activité économique, tandis que les étages seront dédiés au logement de fonction. Un grand bâtiment sera construit derrière les maisons restaurées : dedans seront aménagés plusieurs ateliers, mis à disposition des artisans dont la surface de la maison ne leur permettrait pas d'y placer un atelier de grandeur suffisante. Il sera construit de manière à ne pas être trop visible depuis la rue, surtout pour ne pas créer de contraste avec l'église.

N°	Surface de plancher	Destination
1	220m ²	Chez Berthe, restaurant brasserie traditionnelle
2	300m ²	* Métier besoin de <i>beaucoup</i> de place
3	65m ²	* Métier besoin <i>peu</i> de place
4	60m ²	* Métier besoin <i>peu</i> de place
5	142m ²	* Métier besoin <i>moyen</i> de place
6	36m ²	* Métier besoin <i>peu</i> de place
7	126m ²	* Métier besoin <i>moyen</i> de place
8	540m ²	Ateliers/stocks env. 90m ² chacun, réservés S<100m ²
9	1260m ² sol	Aire de circulation ateliers/stocks
10	122m ²	* Métier besoin <i>moyen</i> de place
11	236m ²	* Métier besoin de <i>beaucoup</i> de place
12	78m ²	* Métier besoin <i>peu</i> de place

Dans l'utilisation des lieux, il devra être fait un choix des artisans qui seront acceptés sur place. L'idéal sera de lancer une proposition publique de location de locaux commerciaux avec logements de fonction. Il devra être fait une sélection des profils : les artisans choisis devront permettre de redynamiser le village, en offrant un contexte économique viable pour les habitants et les futurs visiteurs. Dans ce cadre, il sera par exemple préféré de choisir un boucher traditionnel dans la maison N°5, dans laquelle exerçait autrefois un boucher. Dans l'ensemble, il serait intéressant de privilégier les artisans de même métier que ceux qui s'étaient auparavant établis dans le village. On trouvait par exemple des teinturiers et des charrons, en passant par les polisseurs sur verre et les cordonniers ou les denteliers.

→ **Analyse architecturale:**

Lors de nos recherches aux Archives Départementales du Val d'Oise, nous n'avons pas trouvé d'informations sur les dates de construction des maisons sélectionnées de la rue Brûlée. Cette rue apparaît distinctement sur la Carte d'Etat-Major des environs de Paris de 1818-1824, semblant être l'un des axes principaux du village.

Les maisons N° 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12 sont des maisons d'habitation possédant pour l'ensemble de petites caves, un RDC , un 1^{er} étage et un comble aménagé.

Les bâtisses sont faites de moellons de pierres calcaires maçonnées au mortier de chaux. Les entourages de baies sont eux réalisés en pierres de taille recouvertes de bandeaux au mortier de ciment.

La maison N°2 est la seule à posséder un enduit de chaux, les autres maisons ayant des enduits au ciment. Ces maisons ont dues être ré-enduites au fil du temps et devaient elles-aussi être recouvertes d'un enduit chaux à leur construction. Les charpentes sont toutes en bois, recouvertes de tuiles plates ou plus rarement mécaniques.

La plupart de ses maisons ont subi des modifications, telles que les enduits de soubassements* en imitation pierre, réalisés au mortier de ciment Elles présentent toutes de corniches simples en pierre de taille.

La maison n°12 est totalement construite en briques de parement. Le bandeau intermédiaire ainsi que la corniche sont réalisés eux aussi en briques avec un appareillage* esthétique. Les linteaux métalliques sont ornementés de boulons de serrage représentant des fleurs, indiquent que cette maison a dû être construite au début du XX^{ème} siècle.

→ **Etude de pathologies**

Les façades des maisons choisies rue Brûlée, comportent un nombre important de pathologies et altérations, dont nous avons dressé plusieurs plans (en annexe N°18)

On note que la majeure partie des façades des RDC, sur rue, sont recouvertes de graffitis*. Ces altérations seront reprises lors de la réfection des enduits.

On note la présence de colonisations biologiques* importantes, la plus présente étant la formation de plantes grimpantes. Ces plantes* s'accrochent aux enduits et finissent par les décoller en plaques. Sur les façades en briques et pierres, elles dégarnissent les joints de chaux pour s'infiltrer dans la maçonnerie. Ces altérations seront traitées par désenracinement et application de produits fongicides.

On constate que la façade de la maison n°4 présente des boursouflures* survenues suites à l'infiltration des eaux de pluie dans la maçonnerie de pierre, le versant de toit à cet endroit étant effondré. Cette altération sera stoppée une fois la toiture remise bon en état. Un nouvel enduit couvrira l'ensemble.

On constate de nombreuses fissures* présentes sur les parties basses des façades, ainsi que de baies à baies et de baies à toiture. Ces problèmes de structure seront repris lors des confortements structuraux des édifices, selon l'étude de structure par un bureau d'étude. Une fois les édifices stabilisés, un coulis de chaux* sera ensuite injecté dans les fissures*.

On constate la présence d'érosion* différentielle sur l'enduit de chaux de la façade N°2. La reprise totale de l'enduit est prévue à cet endroit. Les débords de toiture repris, protégeront celui-ci.

Prises de vues¹⁰⁴ :

Sur cette photo on peut observer l'état des édifices en février 2019. On peut y observer plusieurs altérations ; présence de nombreux graffitis* et plantes grimpantes.

Sur cette photo on peut observer la présence de graffitis* au RDC, ainsi que des fissures* sur les allèges allant de baies à baies.

Sur cette photo on peut observer la présence de graffitis*, ainsi qu'un pan de mur présentant des boursouflures*.

¹⁰⁴ Sauf indication, prises de vue depuis l'outil Google Street View, <https://www.google.fr/maps/@49.0144662,2.4673262,3a,75y,68.58h,96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR1Nql6bKnr2znyk-X8liA!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr>, consulté en avril 2019

Sur cette photo nous pouvons observer une rupture de corniche à l'aplomb d'un des jambages d'une baie. Présence de fissures*.

Sur cette photo nous pouvons observer que l'enduit a subi une perte de matière, due à une érosion*.

→ Travaux à prévoir

L'opération retenue sur ce projet est avant tout de conserver les façades existantes, tout en réalisant des travaux structurels et d'aménagements des intérieurs pour les rendre sains et viables.

Comme l'indique l'état des lieux ci-dessus, l'ensemble de ces maisons sont abandonnées depuis maintenant plusieurs années. Au fil du temps la nature a repris ses droits, sans parler du vandalisme.

Avant de faire la liste des travaux à réaliser, nous avons dressé les pathologies que présentent les bâtis. Les travaux à réaliser seront détaillés ici sur deux lots différents, séparant l'existant et le projet. Les travaux sont décrits de manière générale pour l'ensemble des édifices à restaurer. Une autre partie présentera les travaux à réaliser pour la construction neuve du grand atelier et de son mur de soutènement.

Travaux des édifices existants:

Etude de sol & diagnostic:

Il est primordial sur ce projet de réaliser des études de sol en amont de tous travaux. Lors de notre visite sur site nous avons pu constater que le terrain sur lequel étaient édifiées les maisons choisies, était fortement en pente. On constate des déplacements de terrains et des problèmes de structure importants sur les murs de façades des maisons d'habitation. A l'arrière des constructions, des effondrements partiels sont aussi présents. Une fois l'étude de sol achevée, nous serons en mesure de connaître les dimensionnements exacts des reprises de fondations et de murs à concevoir. Un diagnostic des différents éléments porteurs des maisons d'habitation sera réalisé pour prévoir les travaux de structure nécessaires à la consolidation de celles-ci.

Terrassement:

Figure 70 – Profils altimétriques du terrain, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>, consulté en avril 2019

Il est important de terrasser l'ensemble de la parcelle N°9, pour y réduire la pente et offrir une zone véhiculable, pour accéder aux nouveaux ateliers depuis la rue Brûlée. Cette opération permettra aussi de renouveler les réseaux d'eaux, d'électricité et de gaz. Les réseaux des maisons d'habitation seront reliés aux réseaux de la nouvelle ville. Des tranchées seront effectuées sur les éventuelles reprises de fondation nécessaires. L'outil "Établir un profil altimétrique" de Géoportail nous permet de mieux visualiser la pente moyenne de ce terrain, que nous avons calculé à 14% en moyenne.

Structures, fondation:

Pour les parties structurelles, il faudra réaliser les éventuelles extensions, créations ou reprises de fondation et de murs nécessaires. Ces travaux seront réalisés selon l'étude de sol et le diagnostic des structures porteuses.

Mise Hors eaux:

Pour la mise hors eaux des édifices, il faudra mettre en place des drains avec autour des graves de drainage, qui seront posées au bas des fondations pour prévoir l'évacuation des eaux de pluie. Cette opération aura pour but d'empêcher toutes remontées d'humidité par capillarité. Le plan de drainage récupérera les eaux de pluie des versants de toiture de côté de la zone véhiculable intérieure. Ces eaux seront dirigées vers le réseau d'eaux pluviales de la ville.

Assainissement des maisons:

Pour assainir l'ensemble des maisons d'habitations, il faudra retirer tous les matériaux utilisés pour condamner les ouvertures (portes et fenêtres), retirer tous les éléments de maçonneries, d'aménagements intérieurs ou d'étanchéités en mauvais état. Il faudra également supprimer les murs effondrés, les toitures éventrées, les planchers défailants ainsi que les revêtements intérieurs et extérieurs fissurés ou partiellement décollés, ainsi que ceux chargés en humidité et atteints de moisissures*. Pour notre projet il sera nécessaire de supprimer deux petits murs de clôtures en très mauvais état pour y installer nos futurs portails. Une fois, l'ensemble des parties sinistrées évacuées, il sera nécessaire de réaliser des travaux d'assainissement pour retirer toutes traces d'humidité et de moisissures* sur l'ensemble des bâtis.

Reprise des façades:

La première phase de cette opération consistera à poser des agrafes et des tirants en fibre de verre pour renforcer les pans de murs en mouvement. D'autres opérations pourraient être à entreprendre selon le diagnostic d'état des structures.

La deuxième phase de cette opération consistera à retirer l'ensemble des enduits dégradés et ciments en place. Après un nettoyage du support sain, les façades seront enduites d'un enduit chaux imitant les mêmes teintes et motifs pour ne pas déroger aux styles actuels. L'enduit de chaux étant plus perméable que celui de ciment, il permettra aux matériaux de l'édifice de davantage perspirer, et donc de les assainir.

Reprise des planchers et dallages:

Les planchers bois seront restaurés à l'identique, les dallages seront repris en béton si nécessaire, selon le diagnostic de structure. Il sera nécessaire de mettre en œuvre une isolation au sol, par un hérissonnage doublé d'un isolant de polystyrène extrudé). Les revêtements des dallages seront en bois.

Reprise de la charpente et couverture:

L'ensemble des toitures (charpentes et couvertures) seront elles aussi reconstruites à l'identique, en tuile plate de teinte la plus proche possible de celle en place actuellement. La seule exception est pour l'atelier de la maison N°2, pour lequel nous avons pris le parti de réaliser un toit-terrasse. Cela permettra de placer sur le toit toutes les installations techniques nécessaires à l'artisan en place. Ces dernières ne seront ainsi pas visibles depuis la rue, puisqu'un rebord d'un mètre est prévu en toiture, et n'empièteront ni d'espace intérieur ni extérieur. Une échelle réglementaire du côté de la cour intérieure sera à prévoir, afin de permettre l'entretien des appareils.

L'aménagement intérieur:

L'isolation thermique et acoustique sera mise en œuvre sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur.

Tous les travaux de second œuvre seront réalisés dans les Règles de l'Art en respectant les différentes normes en vigueur.

Selon la loi ELAN (Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique), il est nécessaire de rendre accessible aux PMR (Personnes à Mobilités Réduites) les bâtiments ERP (Etablissements Recevant du Public) neuf ou en rénovation lorsque cela est possible et utile. Les portes d'entrées des boutiques seront adaptées en fonction. Il en sera de même pour les espaces de circulations intérieurs. L'aménagement intérieur sera donc inévitablement adapté en fonction de ces besoins.

Menuiserie:

Les menuiseries intérieures et extérieures seront choisies en fonction de leurs performances acoustiques et thermiques, et elles devront respecter le style d'origine.

Construction du grand atelier et du mur de soutènement :

Etude de sol & diagnostic:

Au vu de l'emplacement du grand atelier, il est nécessaire de réaliser une étude de sol pour dimensionner le futur mur de soutènement qui contiendra les terres à l'arrière de l'atelier. Cette étude permettra aussi le dimensionnement des fondations nécessaires à la construction de l'atelier.

Terrassement:

Un terrassement supplémentaire sera à prévoir pour réaliser les tranchées nécessaires au mur de soutènement et aux fondations de l'atelier. Les réseaux seront installés pour fournir chaque atelier en eau et électricité.

Structure, fondation:

Le mur de soutènement sera réalisé en fonction des résultats du bureau d'étude. Les fondations de l'atelier seront elles aussi réalisées en fonctions de ces derniers.

Mise Hors eaux:

Le mur de soutènement et l'atelier disposeront d'un système de drain permettant l'évacuation des eaux de pluie présentes en pieds d'ouvrages. Ces drains seront connectés à un réservoir d'eau pour approvisionner l'atelier, dont le trop plein sera renvoyé dans le réseau d'eau de la ville.

Dallage:

Le dallage de l'atelier sera réalisé en béton armé sur un hérissonnage. La finition sera quant à elle lisse avec une résine d'adhérence.

Elévation:

Le grand atelier sera réalisé en ossature métallique avec un remplissage en moellons de pierre jointoyés au mortier de chaux. Plusieurs bâtiments sinistrés dans le village peuvent approvisionner les pierres nécessaires à l'élévation de cet ouvrage. La partie visible du mur de soutènement sera habillée de moellons de pierre.

Charpente et couverture:

La charpente sera réalisée en acier. La couverture a un versant de faible pente et sera faite de tôles imitation tuiles plates avec des panneaux photovoltaïques intégrés. Les descentes d'eau seront connectées au réservoir d'eau de l'atelier. Les besoins de l'atelier seront servis par ces deux réseaux d'eau et d'électricité.

Aménagement intérieur:

L'aménagement intérieur sera dépourvu de revêtement mural, nous souhaitons conserver les pierres apparentes. La charpente métallique sera recouverte de panneaux isolants. Seront fournis dans chaque atelier des toilettes, l'éclairage, l'électricité et l'eau. Des cloisons coulissantes seront prévues pour être positionnées en fonctions des besoins d'espace de chacun. Une grande porte coulissante permettra l'entrée de véhicules, elle sera équipée d'une porte simple et de carreaux vitrés pour apporter un maximum de lumière naturelle. Le reste de l'aménagement sera à la charge des artisans.

Aménagement de la cour intérieure:

La cour intérieure sera réalisée en stabilisé et en goudron. Les espaces hors des champs de manœuvre des véhicules et du cheminement piéton seront engazonnés. A l'utilisation, il sera indispensable de déterminer un sens de circulation pour les véhicules et de délimiter clairement les cheminements piétons et véhicules roulants. Si nécessaire, certaines zones seront à désigner et signaler comme zones à accès restreint ou zone de sécurité. Des points d'eau et électricité seront prévus, de même qu'un éclairage à détection de mouvement et deux grilles d'entrée.

→ Plans des états projetés

Ces plans sont également en annexe n°19.

→ Estimation de prix:

Estimation des coûts			
	Surface m ²	Ratios en €/m ² et €/m ³	Total coûts € HT
Construction du grand atelier	500	500	250 000 € HT
Restauration des bâtis existants	1 200	1 000	1 200 000 € HT
Aménagement du terrain	1 300	50	65000 € HT
Totaux			1 515 000 € HT

Afin de réaliser cette estimation, nous avons pris des ratios de coûts à la surface de chantiers courants, d'après les valeurs consultées en entreprise.

RESTAURANT CHEZ BERTHE

Figure 71 – Photographie du groupe, prise en mars 2019

→ Présentation des lieux :

Le restaurant chez Berthe se situe dans le centre bourg du vieux village de Goussainville, à 100 m de l'église Saint-Pierre Saint-Paul. Le restaurant chez Berthe fait l'angle avec la rue de la Suf et la rue Brûlée. C'est un bâtiment en pierre, typique de la région. Il est composé de mur en moellon de pierre calcaire recouvert d'un enduit à la chaux, d'une couverture en tuile plate traditionnelles, de deux cheminées en brique de parement et de menuiserie en bois peinte.

→ Historique :

Nous n'avons pas grand-chose sur l'histoire de ce bâtiment mise à part les informations que Monsieur Vieillard nous a présentées. Ce bâtiment était donc un restaurant qui appartenait à une certaine Madame Berthe. Ce lieu était un point de rendez-vous pour les artisans et ouvriers du Vieux Village de Goussainville. La cuisine qui y était servie était une cuisine simple, qui utilisait les différents produits du terroir cultivés dans la région, comme la betterave, la pomme de terre, les topinambours et le cresson.

→ Projet de réhabilitation :

Le projet de réhabilitation de ce bâtiment serait de recréer un restaurant qui reprendrait l'idée générale de ce qui existait dans le passé. Se serait donc un restaurant de cuisine traditionnelle de la région, qui remettrait au jour d'anciennes recettes en utilisant des légumes qui étaient cultivés au début du siècle dans la commune. Le restaurant se fournit en fruits et légumes dans le potager qui sera créé un peu plus loin dans le Vieux Pays, derrière le musée des Communs*. L'idée générale de la cuisine proposée sera une cuisine simple et local, ce qui donnerait aux clients une certaine dimension familiale qui pourrait les transporter dans un passé connu ou non.

L'ensemble du bâtiment sera restauré au plus proche de ce qu'il était au début du siècle. Pour cela, nous nous appuyerons sur les différents documents et photographies trouvées aux Archives Départementales du Val-d'Oise, à Cergy Pontoise, et aux archives de la mairie de Goussainville.

→ Relevé et plans de l'état existant

Voir en annexe N°21

→ Etude des pathologies

Le bâtiment est actuellement abandonné, pour les raisons que nous connaissons. Cependant, il est encore dans un état relativement bon. Nous pouvons relever que l'ensemble de la maçonnerie et la toiture sont, au niveau structurel, en bon état. Nous ne pouvons pas décrire l'intérieur du bâtiment car il est actuellement condamné pour des raisons de sécurité, l'ensemble des ouvertures ayant été emmurées. Le bâtiment ne présente pas d'importantes pathologies. Seul un décollement par plaque de l'enduit est flagrant sur l'ensemble des façades, ainsi que la présence de multiples fissures*. Nous pouvons voir, sur place, un affaissement de la toiture dû à son âge. Des colonisations biologiques* sont elles aussi présentes sur quelques parties du bâtiment, telles que de la mousse*, des algues* et des lichens*.

Voici le relevé que nous avons effectué (aussi en annexe N°20).

→ Travaux à réaliser

Une fois que le bâtiment sera entièrement vidé et mis à nu, l'ensemble des façades devra subir un ravalement. Un enduit à la chaux sera réalisé sur l'intégralité des pierres en moellon, seules les pierres de taille resteront apparentes.

Toutes les ouvertures de la façade principale devront être rouvertes. La façade arrière, quant à elle, subira de multiples modifications. Des ouvertures seront bouchées et d'autres seront ré-ouvertes. La toiture sera refaite intégralement en tuiles plates vieilles, avec une révision de la charpente. Les deux cheminées seront intégralement rejointoyées, et leurs couronnements révisés et badigeonnés*.

Le terrain qui se trouve à l'arrière du bâtiment sera réhabilité et transformé en terrasse pour les usagers du restaurant.

Pour l'intérieur du restaurant, nous ne connaissons pas la disposition des pièces. Néanmoins, la restauration sera menée en essayant de respecter au plus juste l'ambiance et l'état d'esprit qui était présent dans le premier restaurant de chez Berthe. Ainsi, l'ensemble des matériaux seront choisis avec attention.

Toutes les menuiseries seront recréées en bois, et recouvertes d'une peinture à la farine, afin d'obtenir un effet ancien.

De plus, les anciens passages secrets (qui relient l'église à un point de sortie) qui se trouvent sous la rue Brûlée ont été découpés en de multiples sections pour créer un réseau de cave pour les habitations de celle-ci. Les caves du bâtiment seront donc réhabilitées pour la création d'une cave à vin, qui servira pour le restaurant. Elles ne seront donc pas ouvertes au public. Une consolidation et un rejointoiement de l'intégralité de la cave sera réalisé.

En ce qui concerne l'intérieur, une dalle en béton sera coulée pour le RDC, qui sera recouvert par la suite par un parquet en bois cloué sur lambourdes*. Le RDC sera constitué de deux pièces principales. La première partie sera la salle de service pour le bar et la restauration. Un meuble de bar en bois y sera présent, ainsi que plusieurs tables pour les repas. La deuxième partie sera une pièce consacrée uniquement à la cuisine. Pour garder un esprit ancien, la cuisine restera ouverte, mais ne sera pas accessible au public. Dans cette partie du bâtiment se trouvera aussi les sanitaires, ainsi que l'escalier pour monter à l'étage. Le RDC sera entièrement accessible pour les PMR. L'ensemble des pièces qui constituent le bâtiment seront complètement remises aux normes et réglementations. Il faudra réaliser avec grand soin l'aménagement des pièces intérieures, pour garder l'aspect ancien du restaurant (dissimuler tous les objets non esthétiques induits par le respect des réglementations). Le plancher du 1^{er} étage sera entièrement révisé ou complètement refait en fonction de son état. Il sera complètement isolé phoniquement, et un parquet en bois y sera réalisé. Un faux-plafond sera réalisé au 1^{er} étage pour limiter les trop grands volumes à chauffer. Malheureusement, le 1^{er} étage ne sera pas accessible aux PMR, en raison du manque de place dans le bâtiment. Cela sera atténué par le fait que tout le RDC leur sera accessible en priorité.

→ Plans de l'état projeté

Voir en annexe N°21

→ **Notices d'accessibilité incendie et PMR**

Nous avons donc également, pour ce pôle, réalisé une étude d'accessibilité aux PMR et de respect des réglementations incendie, en annexe N°22).

→ **Études de prix**

Avec les différents tableaux ci-dessous, nous avons pu établir une étude de prix. Nous avons donc déterminé un prix de 1 168,58 € au m², pour une surface de 210 m² au total, ce qui nous fait un prix de 24 540,18 € pour la restauration du restaurant de chez Berthe.

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.1	Base Vie	compris	0	0	0
1.2	Clôture de chantier	ml	20	20	400
1.3	Echafaudage				0
	Echafaudage extérieur	m ²	200	48	9600
	Echafaudage intérieur	m ²	0	0	0
	Filet de protection	m ²	200	15	3000
1.4	Enlèvement des gravois				0
	Gravois	m3	16	64	1024
	Benne	Ens	2	450	900
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				14924
	Total TVA :				2984,8
	Total TTC :				17908,8

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de Pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage	Ens	1	5000	5000
2.2	Restauration des parements extérieurs en pierre				
	Enduit traditionnel à la chaux NHL 3,5	m2	225	50	11250
	Pierre Neuve	m3	4	1500	6000
2.3	Création des planchers haut et bas				
	Dalle du RDC	m3	16	330	5280
2.4	Création d'ouvertures				
	Création de fenêtre dans les façades	u	2	900	1800
	Obstruction de quelques ouvertures sur la face arrière	u	3	1400	4200
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				33530
	Total TVA :				6706
	Total TTC :				40236

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Carrelage / Faïence				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Revêtement de sol				
	RDC cuisine	m ²	30	135	4050
	RDC sanitaire	m ²	2	115	230
3.2	Faïence				
	Faïence de la cuisine	m2	40	115	4600
	Faïence dans les sanitaires	m2	10	60	600
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				9480
	Total TVA :				1896
	Total TTC :				11376

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Menuiserie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Blocs portes				
	Porte extérieure bois	u	2	800	1600
	Porte baie vitrée extérieure	u	3	2500	7500
	Portes sanitaire	u	1	30	30
5.2	Fenêtre				
	Pose des fenêtres bois	u	8	750	6000
5.3	Parquet bois				
	Pose du parquet en bois	m2	210	70	14700
5.4	Pose de l'escalier				
	Pose de l'escalier en bois	u	1	1200	1200
5.5	Ameublement				
	Bar et meuble cuisine	ENS	1	27000	27000
	Table et chaises	ENS	1	3600	3600
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				61630
	Total TVA :				12326
	Total TTC :				73956

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
7.1	Electricité				
	Réseau dans gaine technique	u	1	2000	2000
	Câblages	ENS	1	6500	6500
	Tableau électrique	u	1	700	700
	Petits appareils	ENS	1	1500	1500
	Luminaires	u	10	1000	10000
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				20700
	Total TVA :				4140
	Total TTC :				24840

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 08	Plomberie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
8.1	Plomberie				
	Branchement au réseau de la commune	ENS	1	600	600
	Tuyauterie	ml	100	30	3000
	Compteur d'eau	u	1	750	750
	Petit appareil sanitaire	ENS	1	3500	3500
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				7850
	Total TVA :				1570
	Total TTC :				9420

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 09	Platerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
9.1	Contre-cloisons 98/48				
	Cloison 98/48	m ²	250	40	10000
	Renfort en bois	u	3	30	90
	Parement hydrofuge	m ²	15	4,5	67,5
9.2	Cloisons 98/48 pour gaine techniques				
	Cloison 98/48	m ²	25	40	1000
9.3	Châssis des portes				
		u	1	40	40
9.4	Faux plafond du 1er étage				
	Faux plafond non démontable	m ²	105	40	4200
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				15397,5
	Total TVA :				3079,5
	Total TTC :				18477

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 10	Charpente / Couverture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
10.1	Charpente				
	Révision sur toute la charpente et renforcement si besoin	ENS	1	4000	4000
10.2	Couverture				
	Dépose et pose de la nouvelle couverture en tuile plate	m ²	210	150	31500
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				35500
	Total TVA :				7100
	Total TTC :				42600

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 11	Peinture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
11.1	Peinture				
		m ²	305	18	5490
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total HT :				5490
	Total TVA :				1098
	Total TTC :				6588

Code	Titre / Descriptif	PRIX
LOT 01	Généralité	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	GENERALITE	14924
LOT 02	GROS ŒUVRE / TAILLE DE PIERRE	33530
LOT 03	CARRELAGE / FAÏENCE	9480
LOT 04	MENUISERIE	61630
LOT 05	ELECTRICITE	20700
LOT 06	PLOMBERIE	7850
LOT 07	PLATRIERIE	15397,5
LOT 08	CHARPENTE / COUVERTURE	35500
LOT 09	PEINTURE	5490
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	
	Total HT :	204501,5
	Total TVA :	40900,3
	Total TTC :	245401,8
	Prix au m2: (210m2/ Total TTC)	1168,58

MODELISATIONS 3D

Vue en d'ensemble

Le pigeonnier, marque de l'entrée du village

PRESENTATION DES LIEUX

Situé actuellement à l'entrée du Vieux Pays de Goussainville, le pigeonnier se trouve dans une propriété privée derrière un mur d'une hauteur d'environ 4 mètres. La configuration des lieux ne permet pas l'accès au pigeonnier mais permet tout de même de constater son état de conservation. Le pigeonnier est en forme circulaire classique avec un bandeau de mi-hauteur et une corniche en limite de toiture. il est construit en moellons enduits et contient de la pierre de taille en chaîne harpée* (fausse d'après la base Mérimée) ainsi qu'en pied-droit, linteau et appuis des ouvertures pour renforcer celles-ci. Les éléments de couverture restants sont quant à eux en tuile avec une charpente bois traditionnelle à couverture gironnée*.

Sur les photos de la base Mérimée, on peut observer une lucarne capucine* ainsi qu'une cassure en tête de toiture formant un ressaut d'une vingtaine de centimètres et se poursuivant par une couverture similaire à la toiture principale.

Ces photos permettent aussi de visualiser les parois intérieures recouvertes de boulins* ainsi que le mécanisme de rotation des échelles servant à desservir les boulins* du pigeonnier.

Figure 72 - Carte de l'Etat-major, site internet Géoportail, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>, consulté en avril 2019

HISTORIQUE

Le pigeonnier fut édifié par Nicolas Nicolaï en 1645. La commune est érigée en marquisat en cette année par Louis XIV et Nicolas Nicolaï fut nommé à la tête du fief. Mais la base Mérimée fait état d'une structure similaire en 1437¹⁰⁵.

Les pigeonniers, jusqu'au règne d'Henri IV en France faisait partie des droits seigneuriaux et seul un seigneur pouvait en posséder depuis l'époque de Charlemagne. Mais pendant le règne d'Henri IV (1589 à 1610), la possession d'un pigeonnier se libéralise et à partir de cette période il est autorisé de posséder un pigeonnier à condition d'avoir une quantité de terre pouvant les accueillir (50 arpents* pour 500 boulines* sachant qu'un boulin* représente une niche à pigeon contenant un couple chacun).

Le pigeonnier aurait été détruit partiellement à la fin du XVII^{ème} siècle et reconstruit au début du siècle suivant. En 1712, le marquis de Goussainville donne un bail pour les fermes de Montmorency, Descarneau, Dupleix, Louvier de ses Dépendances*, et le pigeonnier à des fermiers locaux, par exemple le fermier Boisseau pour la ferme de Montmorency, à condition que le pigeonnier soit entretenu et que des pigeons soit fournis régulièrement au seigneur de Goussainville.

Sur un plan des dîmes produit par Mr. Rivière, datant de 1785, on peut visualiser l'emplacement du pigeonnier mais sans les Dépendances* attenante à celui-ci.

Ce plan fait état en 1787, d'une description précise du pigeonnier " *Dans le jardin est un colombier en pied garni en boulin..., éclairé par deux croisées...volière ni contreventement et de deux autre qui sont bouchées en... de plâtre ayant une échelle tournante montée sur pivot.*"

Figure 73 – Carte postale « Entrée du village par la route de la Gare », *Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

¹⁰⁵ CANET (Prénom inconnu), *Inventaire Général du Patrimoine Culturel d'Ile-de-France*, base Mérimée, référence N°IA00080285, 1991

Celui-ci est ensuite récupéré à la révolution par la « ferme de Montmorency » Le pigeonnier appartient actuellement à Madame Dillas qui l'a obtenue par son mari. Il est aujourd'hui en partie détruit à cause d'un manque d'entretien.

Signe extérieur de richesse, le pigeonnier permettait grâce à ses occupants de fertiliser les terres grâce à leurs déjections (riche en azote et acide phosphorique, ce genre d'engrais est de nos jours produit synthétiquement) pendant la période médiévale (il s'est même avéré que ce type d'engrais soit apporté en dot à un mariage). Mais bien avant déjà, dans l'Égypte de la période antique le pigeon était élevé pour sa viande mais l'on s'est vite rendu compte de son utilité en tant que porteur de messages. En effet, un pigeon retourne toujours dans le lieu où il a été élevé. Les premières traces de ce genre d'activité est attesté à partir des écrits d'Aristote, trois siècles avant notre ère. Malheureusement, l'apparition des engrais chimiques et la recrudescence de certaines activités agricoles nécessitant ce genre d'engrais fera disparaître l'utilisation du pigeonnier sur les sites agricoles.

Par contre, l'élevage de pigeon en tant que messagers datant d'une époque similaire périlitera même jusqu'à la seconde guerre mondiale, l'on retrouve encore des traces de son utilisation. La pratique sera d'une grande utilité à la fois en matière d'économie que militaire à l'échelle mondiale, car dans ces deux domaines la rapidité de transit de l'information est primordiale. pendant la première guerre mondiale, les pigeonniers vont être mobiles et se déplacer au gré des mouvements des attaques et contre-attaques pour suivre l'avancée des troupes.

De nos jours, le pigeon voyageur est encore utilisé, quand les moyens habituels sont trop contraignants ou onéreux pour être utilisés.

Architecturalement, chaque région du monde à son type de pigeonnier. Les premiers sont apparus en Égypte dès l'Antiquité en terre crue (peu de bois contrairement à ses cousins européens car le bois est un matériau précieux en Égypte du fait de sa difficulté d'approvisionnement dans la région) de forme ogivale ou en plan carré s'élargissant progressivement vers la base; ceux de France généralement sont similaires mais ayant plutôt tendance à être rectilignes dans leurs formes sur la hauteur. Ils sont séparés en deux niveaux, dont le niveau supérieur est réservé aux pigeons. Les pigeonniers sont aussi munis d'échelle en leur sein montés sur des bras reliés à un axe central et leur permettant de pivoter pour desservir toute la structure et donc avoir accès à l'intégralité des boulins*.

ETAT DE L'EXISTANT

Le pigeonnier de Goussainville est l'édifice du secteur dans l'état le plus préoccupant.

En effet, l'enduit recouvrant les moellons se retire par plaque, la toiture est démolie à cause d'un manque d'entretien, ainsi qu'un grand pan de ses parois, il est recouvert de plantes grimpantes densément fournies sur l'intégralité de sa hauteur. Sans sa couverture, l'édifice ne peut que se détériorer plus rapidement à cause des intempéries touchant directement les parties censées être protégées.

Son propriétaire actuel n'a en plus pas envie que l'édifice reste debout mais ne peut pas pour autant le démolir car il se trouve dans le périmètre des 500 mètres autour de l'église classée monument historique.

Figure 74 – Photographies du groupe, prise en mars 2019

RECHERCHES PHOTOGRAPHIQUES

Ici encore, nous avons tenté de contacter les propriétaires, mais sommes restés sans réponse, malgré de nombreuses relances. Nous avons donc récolté des photographies afin de mieux visualiser ce pigeonnier¹⁰⁶.

¹⁰⁶ *Ibid*

RELEVÉ DE L'EXISTANT

Nous avons établi un plan de l'état existant selon des vues aériennes (en annexe N°23).

LE PROJET DE RESTAURATION

Étant positionné sur une propriété privée, l'opération consisterait en une proposition de rachat de la section de propriété concernée, pour la faire rentrer dans le domaine public, et par la suite reculer le mur d'enceinte pour dégager le pigeonnier, dans le but d'en faire un monument marquant l'entrée dans le Vieux Pays.

Le déplacement de ce mur impliquerait aussi le démantèlement de la toiture métallique sous laquelle le pigeonnier est presque abrité. La mise en valeur consisterait aussi bien en une rénovation des parois et de la toiture, ainsi que l'accessibilité de cet édifice au public pour montrer l'intérieur d'un pigeonnier type avec ses boulins* et son mécanisme rotatif de déplacement des échelles permettant l'accès aux boulins*. Pour finir, le pigeonnier serait implanté au sein d'une place permettant un cheminement autour de celui-ci et d'être visuellement dégagé de son environnement urbain pour éviter que les visiteurs aient un sentiment d'étouffement entourés de hauts bâtiments dans un cheminement étroit ou tout simplement juste créer une jonction visuelle agréable entre les bâtis récents et le pigeonnier, plus anciens. Un panneau explicatif serait posé pour expliquer l'histoire du pigeonnier et ce qu'un pigeonnier impliquait dans la vie médiévale. Des projecteurs au sol peuvent être installés pour mettre en valeur le pigeonnier de nuit, au vue de son positionnement par rapport à la route en contrebas, ceci pour le rendre très visible et permettre aux usagers de percevoir l'intérêt du lieu.

TRAVAUX A PREVOIR

Le pigeonnier nécessiterait tout d'abord le retrait de la végétation le recouvrant pour ensuite pouvoir faire un décroustage des enduits et joints endommagés ainsi que le comblement des dégâts éventuels et non visible depuis l'espace public pour ainsi appliquer de nouveau un enduit de teinte et composition similaire à l'ancien sur les moellons. il faudrait aussi restaurer certaines pierres de taille qui ne sont pas visibles depuis la voie publique et si nécessaire, le bandeau intermédiaire et la corniche supérieure qui sont quant à eux endommagés, ainsi que les menuiseries. Il faudrait aussi restaurer le mécanisme intérieur permettant la rotation de l'échelle donnant accès aux boulines*. Pour finir, les travaux sur le pigeonnier consisteraient à restaurer la charpente ainsi que la toiture telle qu'elle était à l'origine.

Au niveau de l'aménagement extérieur, le pigeonnier serait implanté dans une place, les travaux prévoient donc le déplacement du mur (ainsi qu'un transfert de surface parcellaire entre le pigeonnier et la propriété l'entourant via un rachat : 430m²) et la réaffectation de ses enduits encore visibles actuellement, derrière lesquels se trouvent le pigeonnier ainsi que le démantèlement d'une toiture en métal jouxtant le pigeonnier. La place permettrait l'accès à la propriété sur laquelle historiquement était implanté le pigeonnier et serait constituée d'une base de gravier stabilisé et d'un revêtement fait de béton bouchardé, des caniveaux en pierre seront aménagés dans la place et des projecteurs seraient implantés dans le sol de la place dirigés vers le pigeonnier. Un cheminement piéton et PMR serait aménagé pour traverser la place et des gardes corps seraient prévus pour sécuriser les abords de la place.

ÉTAT PROJETE

La définition des travaux à prévoir nous a permis de réaliser les plans de l'état projeté de ce bâti (en annexe N°23).

Cahier des charges

Nous avons établi un cahier des charges des matériaux et des méthodes employées pour la restauration du pigeonnier et de la place dans laquelle il sera mis en avant. Il sera fourni aux entreprises lors du lancement de l'appel d'offre.

Le cahier des charges comprendra les généralités partagées entre les autres pôles de notre projet (église et musée) afin de réduire les coûts.

1) Généralité

1. Base vie

Mise en place d'une base vie pour 10 personnes. Elle sera partagée entre tous les corps d'état du chantier.

Elle comprendra :

- Une salle de réunion
- Un réfectoire
- Sanitaire homme et femme
- Vestiaire et douches homme et femme
- Tout le matériel pour les besoins de la base vie (frigo, plaque de cuisson, etc...)

Elle devra respecter les normes en vigueur actuel et comprendra le raccordement à l'électricité et à l'eau.

La porte en bois qui permet d'accéder à l'église depuis le parc sera déposée pour toute la durée du chantier et sera reposé à la fin. Elle sera remplacée par une porte métallique à contrôle d'accès pour permettre aux entreprises d'accéder au parc ainsi qu'à la base vie.

Une zone de stockage sera installée sur le parking de la salle des fêtes qui se trouve face à la mairie.

Unité :

- Base vie : ensemble

Localisation :

- Parc du château, derrière l'église

Voir plan d'installation de chantier

2. Clôture de chantier

Mise en place d'une clôture en planche de bois sur structure auto portante de 2.50 mètres de hauteur. Elle sera auto portante sur une ossature en bois et plot béton. Elle devra délimiter l'air de chantier ainsi que l'air de la base vie et du stockage.

Un portail d'accès pour véhicule ainsi qu'un portail d'accès piéton seront installés.

Une alarme ainsi qu'un réseau de caméra de sécurité devra être installé sur l'ensemble des zones chantier et base vie.

Unité :

- Clôture en bois : ml

Localisation :

- Suivant le plan de repérage et plus précisément délimitation des zones de chantier

Voir plan d'installation de chantier

3. Protection

Protection du cheminement véhicule en plaque de caoutchouc de 20 mm d'épaisseur.

Unité :

- Protection cheminement véhicule : m²

Localisation :

- L'ensemble des éléments listé ci-dessus

4. Echafaudage

Echafaudage extérieur en pied. Il devra respecter les réglementations listées ci-dessous. Une sapine ainsi qu'un lift permettront d'acheminer les matériaux.

L'échafaudage devra être conforme aux normes :

- DTU n° 32.1 et 32.2 -> construction métallique
- NFP 12810 et 12810 – 2 -> Échafaudage de façade à composante préfabriqué
- NF EN 1263 – 1 -> Filet de sécurité
- NF EN 12811 – 1 et 12811 – 2 et 12811 – 3 -> Équipements temporaires de chantiers
- NF HD 1000 -> Échafaudages de service en éléments préfabriqués
- EN 74 -> Raccords, goudons d'assemblage et semelles pour étaielements et échafaudages

L'Échafaudage aura des pieds métalliques avec platine intégrée, il ne pourra pas s'ancrer dans les murs.

Périphériques et devra donc avoir un stabilisateur.

L'ossature sera composée d'éléments modulaires emboîtables équipés de :

- Plancher et plinthe jointive (protection contre les chutes de matériel et matériaux)
- Garde-corps (protection contre les chutes)
- Escaliers ou échelles d'accès à chaque niveau (dispositif interdisant l'accès à une personne étrangère au chantier)

Il faudra faire attention particulière aux différences de niveau et installer un filet non bâché sur l'entièreté de l'échafaudage afin d'éviter tout risque de prise au vent et de chute de matériaux ou de matériel.

Unité :

- Echafaudage extérieur : m²
- Echafaudage intérieur : m²
- Filet de protection : m²

Localisation :

- Ensemble des façades extérieures et intérieur du pigeonnier ainsi que murs délimitant la place.

Voir plan d'installation de chantier dans le cahier des charges du pôle église

5. Enlèvement des gravois

L'ensemble des gravois se trouvant du projet feront l'objet d'un tri avant la mise en benne et seront évacués vers le centre de tri le plus proche.

Cet article concerne aussi l'enlèvement des gravois se trouvant à l'intérieur du pigeonnier.

Mise en place d'une benne par le lot n°2 Gros-Œuvre. Elle pourra être utilisée par les autres lot.

La terre dite propre sera stockée et réutilisée pour des comblements futurs.

Unité :

- Gravois : m³
- Benne : ensemble

Localisation :

- Sur l'ensemble du projet

2) Gros œuvre / pierre de taille

DTU concerné par le lot Gros œuvre :

- DTU 21
- DTU 23.1

1. Nettoyage et curage

Curage des parties endommagées de l'enduit extérieur et des boulines* endommagés à l'intérieur du pigeonnier.

Mise à nu des murs et du sol.

Unité :

- Ensemble du bâtiment : ens

Localisation :

- Sur l'ensemble du projet

2. Consolidation et restauration des enduits extérieurs

Consolidation et mise en œuvre d'un nouvel enduit traditionnel similaire au précédent.

Le rendu (teinte et texture) sera basé sur les enduits restant de la façade.

Les pierres de taille seront laissés à nu et restaurés soit en déposant les parties trop endommagées ou en faisant un ragréage* ou bouchonnage* des dommages moins importants.

Cette partie comprend aussi les restaurations de la corniche et du bandeau du pigeonnier

Unité :

- Enduit sur murs en pierre: m²
- Corniche et bandeau : ml
- Pierre de taille : m³
- Ragréage* : m²

Localisation :

- L'ensemble des parois extérieures du pigeonnier

3. Traitement des intérieurs

Réalisation d'un dallage puis pose d'un sol en pierre avec une colle à carrelage en pierre, et restauration des boulines* du pigeonnier.

Unité :

- Dallage : m³
- Sol en pierre : m²
- Restauration des boulines* : m²

Localisation :

- Sol et parois intérieur du pigeonnier

4. Mur maçonné en pierre

Réalisation du déplacement d'un mur en pierre maçonné avec dépose et repose du mur. La prestation comprendra la réalisation d'une fondation de 0,60 m par 0,50 sur toute l'emprise du mur ainsi que la restauration des enduits encore visible sur les murs avant déplacement.

Unité :

- Fondation en B.A. : m³
- Mur maçonné en pierre : m³
- Enduit sur murs maçonné en pierre : m²

Localisation :

- Murs de délimitation par rapport au domaine public

3) Carrelage faïence

DTU concerné par le lot Métallerie serrurerie :

- DTU 31.1

1. Portail de 3m x 10m

Dépose et restauration du portail d'accès à l'ancienne propriété sur laquelle le pigeonnier était.

Unité :

- Portail de 3m x 10m : ens

Localisation :

- Dans la continuité du mur actuel

2. Garde-corps

Fourniture et mise en place de garde-corps urbain

Unité :

- Garde-corps : ml

Localisation :

- Sur le ressaut de la place en limite de voirie.

4) Menuiserie:

DTU concerné par le lot Menuiserie :

- DTU 36.2

1. Blocs portes et portes

Dépose de l'ancienne porte du pigeonnier et fourniture et pose d'une nouvelle porte avec son bloc attenant.

Unité :

- Bloc porte et porte 1,00 x 2,00 m

Localisation :

- à l'entrée du pigeonnier

2. Dépose et pose du nouveau mécanisme de rotation du pigeonnier

Dépose de l'ancien mécanisme du pigeonnier de l'échelle pivotante sur axe centrale, étude de restauration, remplacement des pièces altérés et repose.

Unité :

- Restauration du mécanisme : ens

Localisation :

- Intérieur du pigeonnier

3. Lucarne de toit

Fourniture et mise en place d'une lucarne capucine* dans la toiture du pigeonnier identique à celle visible sur les images d'archives, compris liaison sur étanchéité.

Unité :

- Lucarne capucine* en toiture : U

Localisation :

- En toiture du bâtiment

4. Fenêtre 0,20 x 0,40

Fourniture et pose de fenêtre 0,20 x 0,40 en applique dans les ouvertures du pigeonnier

Unité :

- Fenêtre 0,20 X 0,40 : U

Localisation :

- Dans les ouvertures murales du pigeonnier

5) Electricité

1. Électricité (courant fort)

Fourniture et pose d'un branchement et de 3 luminaires à l'intérieur du pigeonnier ainsi que d'un tableau électrique et de tous les réseaux attenant.

Cette prestation comprend aussi la fourniture et pose d'un détecteur de fumée respectant la réglementation incendie actuelle.

Unité :

- Réseau dans gaine technique : ens
- Câblages : ens
- Tableau électrique : U
- Petits appareils : ens
- Luminaires : U

Localisation :

- Ensemble du bâtiment

6) Charpente/ couverture

1. Charpente

Dépose de l'ancienne charpente et fourniture et pose d'une nouvelle charpente composée de demi-ferme.

Unité :

- Retrait des restes de l'ancienne charpente : ens
- Demi ferme de 4,80 de long : U

Localisation :

- En couverture de l'ensemble de l'édifice

2. Couverture

Dépose de l'ancienne couverture en tuile plate et fourniture et pose de nouvelle tuile plate. Compris voligeage et litelage.

Unité :

- Retrait des restes de l'ancienne couverture : ens
- Tuile plate: U

Localisation :

- En couverture de l'ensemble de l'édifice.

7) Voirie Réseaux Divers (VRD)

1. Terrassement

Décapage des terres végétales de la place autour du pigeonnier et fouille pour les fondations du mur à déplacer.

Unité :

- Décapage de terre végétale : m³
- Fouille pour fondation : m³

Localisation :

- Ensemble de la place

2. Dallage (joint de fractionnement compris)

Réalisation d'un dallage en béton bouchardé reposant sur une couche de gravier stabilisé et délimité par un caniveau en pierre.

Unité :

- Gravier stabilisé : m³
- Béton bouchardé : m³
- Caniveau en pierre : ml

Localisation :

- Ensemble de la place

3. Equipement public

Fourniture et pose d'un réseau sous dallage comprenant l'alimentation du compteur électrique du pigeonnier ainsi que d'un lampadaire pour l'éclairage de la voirie jouxtant le pigeonnier et de projecteur au sol.

Unité :

- Réseau sous dallage: ens
- Lampadaire : U
- Projecteur: U

Localisation :

- Ensemble de la place

8) Démolition

Démantèlement de l'auvent métallique surplombant la future emprise de la place.

Unité :

- Démantèlement de l'auvent métallique

Localisation :

- En surplomb du projet.

ESTIMATION DES COUTS

A partir des informations ci-dessus, nous avons estimé les coûts de la restauration projetée.

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 01	Généralité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
1.1	Base Vie	Ens	0	0,00	0,00
1.2	Clôture de chantier	ml	80	20,00	1600,00
1.3	Protection				
	Protection cheminement véhicule	m ²	100	15,00	1500,00
1.4	Echafaudage				
	Echafaudage extérieur	m ²	645	48,00	30960,00
	Echafaudage intérieur	m ²	496,8	51,00	25336,80
	Filet de protection	m ²	540	15,00	8100,00
1.5	Enlèvement des gravois				
	Gravois	m ³	5,000	64,00	320,00
	Benne	Ens	3	450,00	1350,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				69166,80
	Total HT :				69166,80
	Total TVA :				13833,36
	Total TTC :				83000,16

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 02	Gros Œuvre / Taille de pierre				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
2.1	Nettoyage et curage	Ens	1	5000,00	5000,00
2.2	Consolidation et restauration des enduits extérieurs				
	Enduit sur murs en pierre	m2	240,00	50,00	12000,00
	Corniche et bandeau	ml	62,800	189,50	11900,60
	Pierre de taille	m3	0,300	2000,00	600,00
	Ragréage*	m2	0,5	60,00	30,00
2.3	Traitement des intérieurs				
	Dallage	m3	9,968	330,00	3289,44
	Sol en pierre	m2	66,45	65,00	4319,25
	Restauration des boullins*	m2	445	150,00	66750,00
2.4	Mur maçonné en pierre				
	Fondation en B.A.	m3	3,600	550,00	1980,00
	Mur maçonné en pierre	m3	35,000	1400,00	49000,00
	Enduit sur murs maçonnés en pierre	m2	111,00	50,00	5550,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				160419,29
	Total HT :				160419,29
	Total TVA :				32083,86
	Total TTC :				192503,15

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 03	Métallerie / Serrurerie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
3.1	Portail de 3m X 10m	Ens	1	6000,00	6000,00
3.2	Garde-corps urbain	ml	40,00	400,00	16000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				22000,00
	Total HT :				22000,00
	Total TVA :				4400,00
	Total TTC :				26400,00

Code	Titre / Descriptif	Unit é	Qt é	PU H.T.	Total H.T.
LOT 04	Menuiserie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
4.1	Blocs-portes et portes				
	1,00 X 2,00	u	1	2200,00	2200,00
4.2	Dépose et pose du nouveau mécanisme de rotation du pigeonnier	ens	1	15000,00	15000,00
4.3	Lucarne de toit	U	1	1500,00	1500,00
4.4	Fenêtre 0,20x 0,40	U	2	500,00	1000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				19700,00
	Total HT :				19700,00
	Total TVA :				39400,00
	Total TTC :				39400,00

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 05	Electricité				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
5.1	Electricité (courant fort)				
	Réseau dans gaine technique	Ens	1	500,00	500,00
	Câblages	Ens	1	1500,00	1500,00
	Tableau électrique	U	1	700,00	700,00
	Petits appareils	Ens	1	500,00	500,00
	Luminaires	U	3	1000,00	3000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				6200,00
	Total HT :				6200,00
	Total TVA :				1240,00
	Total TTC :				7440,00

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 06	Charpente / Couverture				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
6.1	Charpente				
	Retrait de l'ancienne charpente	Ens	1	2000,00	2000,00
	Demi-ferme de 4,80 de long	U	16	1000,00	16000,00
6.2	Couverture				
	Dépose de l'ancienne couverture	Ens	1	1500,00	1500,00
	Couverture en tuile plate	m2	80,00	212,00	16960,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				36460,00
	Total HT :				36460,00
	Total TVA :				7292,00
	Total TTC :				43752,00

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 07	VRD				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
7.1.	Terrassement				
	Décapage de terre végétale	m3	202,500	25,00	5062,50
	Fouille pour fondation	m3	4,500	25,00	112,50
7.2.	Dallage (joint de fractionnement compris)				
	Gravier stabilisé	m3	202,500	58,00	11745,00
	Béton bouchardé	m3	79,500	500,00	39750,00
	Caniveau en pierre	ml	40,00	200,00	8000,00
7.3.	Equipement publique				0,00
	Réseau sous dallage	ens	1	600,00	600,00
	Lampadaire	U	2	1200,00	2400,00
	Projecteur	U	8	500,00	4000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES				71670,00
	Total HT :				71670,00
	Total TVA :				14334,00
	Total TTC :				86004,00

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.
LOT 08	Démolition			
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :			
8.	Démentellement d'un auvent métallique	Ens	1	7000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES			
	Total HT :			
	Total TVA :			
	Total TTC :			

Code	Titre / Descriptif	PRIX
	RECAPITULATIF	
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :	
LOT 01	GENERALITE	69166,80
LOT 02	GROS ŒUVRE / TAILLE DE PIERRE	160419,29
LOT 03	METALLERIE / SERRURERIE	22000,00
LOT 04	MENUISERIE	19700,00
LOT 05	ELECTRICITE	6200,00
LOT 06	CHARPENTE/ COUVERTURE	36460,00
LOT 07	VRD	71670,00
LOT 08	DEMENTELLEMENT DE L'AUVENT METALLIQUE	7000,00
	Total chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES	
	Total HT :	392616,09
	Total TVA :	78523,22
	Total TTC :	471139,31
	Prix au m2: (647m2/ Total TTC)	606,83

NOTICE PMR ET INCENDIE

Ces notices sont visibles en annexe N24.

MODELISATION 3D

Nous avons modélisé le pigeonnier à partir d'un modèle existant sur le logiciel Google Sketchup. Nous n'avons pas pu entrer pour faire un relevé complet, donc nous nous sommes basés sur les informations mentionnées plus haut et sur le modèle que nous avons choisi.

Autres points importants et récapitulatif global

LES TRANSPORTS

Pendant le temps de toute cette réflexion, nous avons également pensé à une donnée essentielle : les transports. Nous avons pour cela étudié les moyens de transport existant et proposons quelques améliorations possibles.

→ **En train de Paris, RER D**

Pour toutes les personnes partant de Paris, le RER* D arrive jusqu'à la gare RER* de Goussainville.

Il faut compter 40 minutes au départ de Chatelet-Les-Halles.

Le train dessert sept stations avant celle de Goussainville, qui sont : Gare du Nord, Stade de France-Saint-Denis, Saint-Denis, Pierrefitte Stains, Garges-Sarcelles et Villiers-le-Bel.

Le RER* circule toutes les 10 minutes du lundi au samedi et toutes les 15 minutes le dimanche¹⁰⁷.

Une fois arrivé à la gare RER* de Goussainville, il faut prendre un bus pour rejoindre le Vieux Village. Il faut marcher cinq minutes jusqu'à l'arrêt de bus *Sécurité Sociale*, qui se situe sur l'avenue Albert Sarraut, pour prendre le bus de la ligne N°11, direction *Victor Bach*.

¹⁰⁷ Site internet de la RATP, <https://www.ratp.fr/itineraires>, consulté en mars 2019

Le bus passe toutes les 12 minutes du lundi au samedi et toutes les 25 minutes le dimanche. Il dessert deux stations qui sont : Carrefour de l'Europe et Calvaire (4 minutes en tout). Une fois à l'arrêt *Calvaire*, il suffit de marcher 6 minutes pour arriver à l'église du Vieux Village¹⁰⁸.

Il faut compter 15 minutes au départ de la Gare RER* de Goussainville.

→ En bus de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle

Pour toutes les personnes partant de l'aéroport de Paris Charles De Gaulle, un bus permet la liaison entre l'aéroport et le Vieux Village.

Il faut tout d'abord marcher jusqu'au *Roissypole* pour prendre le bus de la ligne N°9518, direction *Gare de Cergy Préfecture*.

Il faut compter 17 minutes pour arriver au vieux village.

Il dessert 4 stations avant celle de Goussainville Vieux Village qui sont : Roissy Zone Technique, Roissy Entretien Nord, Roissy Route de l'Arpenteur, Rond-Point du Thillay. Une fois au Rond-point du Thillay, il suffit de marcher 2 minutes pour arriver à l'église du Vieux Village. Ces bus passent toutes les 30 minutes du lundi au dimanche.

¹⁰⁸ *Ibid*

Le deuxième itinéraire se fait avec le bus de la ligne N°32, direction *Victor Basch*.

Il faut compter 29 minutes pour arriver au Vieux Village. Il faut tout d'abord marcher 2 minutes jusqu'au *Terminal 1* pour prendre le bus.

Il dessert quatorze stations avant celle de Goussainville *vieux village* qui sont : Roissy Zone Technique, Entretien Nord, Convention, Airapolis, Village, Passerelle, Roissy Parc, La Talmouse, Avenue Bocquet, Chemin de Saint-Denis, Les Charmilles, Pont Chinois, Le Moulin et Calvaire.

Une fois à l'arrêt *Calvaire*, il suffit de marcher 3 minutes pour arriver à l'église du Vieux Village¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Ibid

→ Proposition de création de nouveaux transports

Comme nous avons pu le voir plus haut, le village et plutôt bien desservi depuis l'aéroport Charles De Gaulle, c'est pourquoi ma proposition de création de nouveau transport sera une liaison directe entre la Gare RER* Goussainville et la place centrale.

En effet il n'y a pas de transports en commun qui part directement de cette gare et il nous semble évident qu'une grande partie des visiteurs sans moyen de transport personnel emprunteront se trajet. C'est pour ces raisons que nous proposons la mise en place d'une ligne de minibus, qui partira de la place de la Gare de RER* Goussainville et qui desservira la place du Vieux Village. Cette ligne sera directe et sans arrêt, pour une durée de 5 minutes. Les départs de la gare s'effectueront toutes les 10 minutes le weekend et en période de vacances scolaires.

Dans un premier temps, un seul minibus sera mis en service. En fonction de la demande, il est envisagé de multiplier leur nombre.

En plus de ce service de bus, nous proposons la mise en place de vélos en libre-service, qui pourront être utilisés par les visiteurs pour rejoindre le village. Ce service sera entièrement gratuit. Toutefois, une caution sera demandée aux bornes des vélos libre-service en cas de dégradations ou de perte de celui-ci.

LA VOIRIE

Une réfection de la voirie sera également à prévoir, aussi bien pour des questions de sécurité que pour des raisons esthétiques. Cette manœuvre devra permettre de conserver les pavés présents sous l'actuelle route, car ceux-ci sont très probablement d'époque.

Nous avons estimé le coût de cette opération.

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.
LOT 00	Voirie				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES :				
0.1	Réfection de la voirie				
	Terrassement	U	1	4000	4000
	Canalisation	ml	600	35	21000
	Regards d'égouts	U	6	200	1200
	Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales	ENS	1	5000	5000
	Trottoirs	ml	1200	180	216000
	Mise en place de l'enrobée à chaud	m2	5100	70	357000
	Eclairage public	U	30	1350	40500
0.2	Parking				
	Création de deux emplacements de parking pour PMR	U	2	500	1000
	Mise en place de pavage en périphérie des places PMR	m2	50	20	1000
	Mise en place de grave stabilisée pour l'ensemble du parking	m2	130	25	3250
	Total HT :				649950
	Total TVA :				129990
	Total TTC :				779940

Au total, le coût de cette opération serait donc de 779 940 €HT, somme non négligeable à ajouter aux coûts des restaurations prévues mentionnés plus tôt.

MAQUETTE ET IMPRESSION 3D

L'URF de Neuville est en train de développer un secteur d'impression 3D. Encadré par un chercheur en géologie et par Adrien De La Motte, elle était à la base destinée à modéliser diverses représentations des couches de l'écorce terrestre afin de mettre à disposition un support d'enseignement supplémentaire permettant d'améliorer la compréhension des cours dispensés aux étudiants.

Par la suite, la faculté a décidé d'élargir l'utilisation aux autres domaines d'enseignement de la faculté.

Ce service et nous même, étudiants de la LP PMVPB, avons été mis en relation. Nous avons principalement travaillé sur deux points.

D'un côté, nous avons essayé de transmettre des bases en stéréotomie* aux programmeurs, afin qu'ils puissent réaliser de petits éléments architecturaux basiques, comme des arcatures*, leurs permettant de pouvoir mieux comprendre et expliquer les phénomènes de descentes des charges, la transmission des forces au sein de l'édifice, ainsi que le choix du sens des lits des pierres en fonction de leur position dans le bâti.

De l'autre, dans le cadre de la réalisation de notre projet de réhabilitation du Vieux Village de Goussainville, ils nous ont réalisé une modélisation 3D du village en mettant en valeur les bâtiments que nous proposons de modifier. Ils se sont servis des plans cadastraux et de relevés altimétriques du village de Goussainville. Par la suite, ils l'ont fabriqué en maquette à l'aide de l'imprimante. Cet objet permet de visualiser de manière plus concrète notre projet.

Via le lien ci-dessous vous pourrez accéder à une vue à 360° de la maquette :

<https://gallery.autodesk.com/projects/140138/assets/473354/embed>¹¹⁰

¹¹⁰Réalisé par Adrien De La Motte à l'URF de Neuville. Mai 2019.

PUBLIC VISE

Une fois le projet établi, nous nous sommes demandé quel serait le public visé. Il serait trop facile de dire que notre projet s'adresse à tout le monde et cela est rarement vrai. En effet, lorsqu'on commercialise une idée ou un produit, ce dernier s'adresse toujours à un groupe bien défini et qui peut parfois être très réduit. Ce groupe forme le public ciblé.

La première question que l'on se pose est : à qui s'adresse l'offre ?

- Des entreprises (privées, publiques)
- Des consommateurs
- Des médias
- Des employés

La deuxième question qu'il faut se poser est : à quelle catégorie de personnes s'adresse l'offre proposée ?

- Âge (enfants, jeunes, adultes, parents, personnes âgées...)
- Le sexe (homme, femme)
- Le niveau social (élevé, moyen, faible)

La troisième question qu'il faut se poser est: où se trouve la clientèle à qui s'adresse l'offre proposée ?

- Local
- Régional
- National
- International

Pour conclure, le fait de bien définir son public est primordial pour la stratégie marketing d'un projet. En sachant parfaitement à qui nous nous adressons, nous serons en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment.

Du fait du nouvel impact culturel et historique que nous offrons au vieux village, nous sommes en mesure de déterminer le public visé. Le projet de la réhabilitation du vieux village de Goussainville intéressera donc un public relativement large :

- Des artisans à la recherche de locaux et de logements de fonction
- Des visiteurs ouverts sur la culture et l'histoire
- Des habitants de Goussainville et des environs (région)
- Des habitants du vieux village
- Des établissements scolaires
- Des associations culturelles
- Des passionnés de la gastronomie traditionnelle

RECAPITULATIF GLOBAL

Afin de réaliser ce projet, nous avons sélectionné des bâtiments qui présentaient des intérêts architecturaux et culturels tels que l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, les Communs* de l'ancien château du XVIIème siècle, l'ancienne conciergerie, le pavillon d'entrée et un ensemble d'anciennes habitations. Tous ces bâtiments étaient situés en zone protégée car ils étaient situés autour de l'église qui est classée Monument Historique. Il a donc fallu prendre en compte les contraintes liées à cette zone. Comme nous avons pu le voir précédemment, chaque bâtiment a fait l'objet de recherches et d'analyses poussées : recherches historiques, réglementations (P.L.U., incendie, P.M.R.), plans relatifs à chaque bâtiment (2D et 3D), inventaire des pathologies, études de réhabilitation avec l'élaboration de cahiers des charges et d'estimations. Grâce à tous ces paramètres, nous avons pu montrer que de nombreux travaux sont à réaliser pour permettre l'ouverture au public des bâtiments. De plus, après avoir réalisé des D.P.G.F. et des ratios, nous pouvons estimer les travaux à 12 952 566,43€ H.T soit 15 543 079,72€ T.T.C. Nous estimons donc une durée prévisionnelle des travaux comprise entre 3,5 et 4 ans.

→ Budget global

Titre / Descriptif	PRIX
CONCLUSION	
ENSEMBLE DU PROJET	
Restaurant chez Berthe	245 401,80 €
La Zone Artisanale	1 570 000,00 €
Le Pigeonnier	494 838,59 €
L'Accueil	903 426,00 €
La Boutique	671 611,20 €
Le Musée des Communs	6 540 976,84 €
Le Parc	347 650,00 €
L'Eglise	1 398 722,00 €
Réfection de la voirie / parking	779 940,00 €
Total H.T.	12 952 566,43 €
Total T.V.A.	2 590 513,29 €

IV) Points d'attention administratifs

Dans le cadre notre projet aux multiples problématiques, nous nous sommes renseignés quant aux différents acteurs susceptibles d'intervenir, ainsi que sur les subventions possibles, dans le cadre de restauration et valorisation bâtiments non protégés ou classés Monument Historique.

Les acteurs susceptibles d'intervenir dans la validation du projet

LE SERVICE INSTRUCTEUR DE LA COMMUNE DE GOUSSAINVILLE ET L'AVIS DE L'ABF

Afin de vouloir réaliser des travaux sur un bâtiment ou un parc, il est très important de se référer au P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) de la commune concernée par le projet. Dans le cadre de notre projet, nous avons dû nous référer au P.L.U. de la commune de Goussainville. Nous nous sommes rendu compte que nos bâtiments se trouvaient dans le rayon de protection de 500 mètres autour d'un MH en zone UA et que notre projet d'aménagement du parc est situé en zone N. Nous avons donc dû prendre en compte des contraintes supplémentaires. Nous nous sommes renseignés également auprès de l'U.D.A.P. (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine) afin de savoir si nous devions procéder à une demande de travaux ou à une demande de permis de construire dans le cadre d'une grosse réhabilitation sur un ensemble de bâtiments. Il s'avère que nous devons procéder à une demande de permis de construire avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

L'AVIS DE L'ABF : LEGISLATION

- Une déclaration préalable de travaux en zone protégée doit être transmis à l'ABF qui devra donner son autorisation sous un délai de deux mois, soit un mois de plus qu'une demande de travaux normale ;
- Une demande de permis de construire en zone protégée doit être transmis à l'ABF qui devra donner son autorisation sous un délai de trois mois, soit un mois de plus qu'une demande de permis de construire classique ;
- Une demande d'aménagement à généralement un délai d'instruction de 3 mois.

A savoir : dans certains cas spécifiques, l'autorisation des instances supérieures des Monuments Historiques est obligatoire. Il faudra alors compter trois à cinq mois supplémentaires de délais.

Aides financières dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation de bâtis anciens

LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL

La D.S.I.L. est un soutien à l'investissement en faveur des territoires donné par l'état pour les collectivités. Il a été remis à jour le 11 mars 2019.

Les collectivités éligibles :

- Les communes
- Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
- Les Pôles d'Équilibre Territorial et Rural (PETR)

La nature des projets éligibles :

- La rénovation thermique
- La transition énergétique
- Le développement des énergies renouvelables
- Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
- Développement des infrastructures en faveur de la mobilité
- Développement des infrastructures en faveur de la construction de logement
- Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants
- Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires
- Favoriser l'accessibilité des services publics et des soins à la population
- Développer l'attractivité du territoire
- Stimuler l'activité des bourgs-centres
- Développer le numérique et la téléphonie mobile
- Renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale

Les dossiers sont à adresser à la sous-préfecture du département.

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE

Label « patrimoine d'intérêt régional » en faveur du patrimoine non protégé.

Ce label est décerné aux bâtiments ou ensembles non protégés au titre des Monuments Historiques, qui présentent un intérêt patrimonial avéré et représentatif pour la région Ile de France.

Critères :

- Caractère patrimonial
- Qualité architecturale et une relative homogénéité du bâti (excluant la dénaturation d'un bâtiment)
- Réel caractère d'exemplarité ou de représentativité notamment pour le patrimoine du XXème siècle
- Rareté du patrimoine ou dernier témoignage d'un courant ou d'un type de construction emblématique de l'Ile-de-France ou de l'histoire de l'architecture
- Qualité de l'insertion dans le site et la qualité environnementale du bâtiment
- Une des façades doit être visible de la voie publique

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

→ **Bâtiments non-inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques**

Le Conseil Départemental offre une subvention dans la cadre d'une restauration et d'une mise en valeur du patrimoine historique communal non protégé.

Critères :

- Patrimoine historique communal non protégé, qui comprend les croix, les lavoirs, les chapelles, les pigeonniers, les objets mobiliers et les orgues...

Montant de l'aide :

- 20 000 € par élément et par an

→ **Bâtiments inscrits ou classés au titre de Monument Historique**

Le Conseil Départemental offre cependant une subvention dans la cadre de la rénovation d'un édifice classé Monument Historique.

Critères :

- Autorisation de travaux délivrée par l'état
- Monuments classés ou inscrits au titre de Monuments Historiques

Montant de l'aide :

- 1 million d'euros (doit être 20% du coût total des travaux)

LA FONDATION DU PATRIMOINE

La commune peut également, signer une convention avec la Fondation du Patrimoine. Cette dernière propose notamment des aides qui visent à sauvegarder et à valoriser le patrimoine non protégé.

Critères :

- L'édifice doit être visible de la voie publique
- Les travaux engagés doivent permettre une restauration à l'identique

Si le dossier est accepté :

- Déduction de 50% du montant des travaux de votre revenu imposable et jusqu'à 100% si une collectivité prend en charge 20% des travaux

La Fondation du Patrimoine peut également recevoir des dons privés afin de participer à la réalisation des travaux nécessaires à des projets dont le dossier a été accepté.

FONDATION DU CREDIT AGRICOLE, PAYS DE FRANCE

Cette fondation soutient des projets au côté des 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole. Leurs interventions leur permettent de bénéficier d'un puissant réseau de correspondants et de soutenir des projets locaux partout en France.

Critères :

- Les porteurs de projet peuvent être des associations ou des collectivités publiques et doit s'inscrire dans l'un des six domaines d'action de la Fondation : Patrimoine bâti, Patrimoine artistique, Musées et écomusées, Patrimoine naturel, Animation locale, Patrimoine industriel, agricole et maritime ;
- Le site concerné par le projet devra être ouvert à la visite ou visible du grand public ;
- Le soutien demandé ne devra pas être supérieur à 30% du montant total du projet et exclut les dépenses de fonctionnement ;
- Ne concerne seulement que les projets pérennes ;
- Les seuls travaux d'accessibilité ou de conformité ne sont pas financés par la Fondation ;
- Le projet doit avoir un intérêt patrimonial.

Montant de l'aide :

Selon l'envergure du projet, l'aide totale apportée est comprise entre 10 000 et 100 000 euros.

A savoir :

- Les DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles) interviennent dans les financements seulement dans le cadre de Monuments Historiques ;
- L'Europe prévoit elle aussi des aides financières pour le patrimoine bâti. Mais elle n'intervient, elle aussi, que dans le cadre de Monuments Historiques inscrits ou classés.

Afin d'avoir plus d'aides, notamment celles des DRAC et de l'Europe, il pourrait être envisagé de créer un dossier pour que certains bâtiments non classés soient inscrits au titre des Monuments Historiques.

Difficultés rencontrées :

Lors de l'annonce du projet, et même après notre première visite à Goussainville, en janvier 2019, nous avons longuement hésité sur le type de projet à mettre en œuvre : créer un musée à ciel ouvert sur la Seconde Guerre Mondiale (le vieux village présentant une ressemblance avec une cité d'après-guerre), créer un village d'artistes, reconstituer le village dans le style qu'il était avant son abandon, ou faire revivre le village à travers certains de ses bâtiments.

C'est cette dernière proposition que nous avons finalement décidé de retenir. Nous avons prévu d'inclure dans une première version de ce projet, un ensemble de plusieurs bâtiments : l'église, les Communs*, les Dépendances*, la ferme où se trouve le pigeonnier, le bar *Au Paradis*, d'anciens commerces et la création d'un parking à l'entrée du village.

Malheureusement, lors de notre seconde visite à Goussainville au mois de mars et après nos discussions avec Monsieur Philippe Vieillard, président de l'A.D.S.V.P. et Monsieur Nicolas Mahieux, le propriétaire de la librairie *Goussainlivres*, nous avons dû modifier notre projet. En effet, ces Goussainvillois nous ont révélés que la propriétaire de la ferme dite « des Montmorency », où se trouve le pigeonnier n'accepterait jamais d'avoir qui que ce soit sur sa propriété. Nous avons pour projet d'y édifier un cinéma en plein air, d'y exposer d'anciennes machines agricoles afin de faire connaître au public l'histoire de l'agriculture, et de transformer l'un des corps de ferme en petit musée consacré aux artisanats de la fin du XIX^{ème}-début XX^{ème} siècle. Après nous être concertés, nous avons abandonné cette idée à contrecœur. Nous avons tout de même décidé de conserver le pigeonnier dans notre parcours de visite, puisqu'il s'inscrit parfaitement dans notre projet, étant relié à l'histoire du village. Nous voulions également édifier un parking à l'entrée du village, en face de la ferme, mais ces terrains appartenant à des particuliers et la construction d'un parking ayant un impact sur le paysage urbain, nous avons également décidé d'abandonner ce projet.

Un autre point de notre projet portait sur le bar *Au Paradis*. Nous comptions le ré-ouvrir et le réaménager dans le style des bistrotis parisiens du début du XX^{ème} siècle, en proposant des plats et des alcools qui se consommaient autrefois. Mais le même cas de figure que pour la ferme s'est posé. Messieurs Vieillard et Mahieux nous ont confirmé que le bar appartenait à des particuliers et que ces derniers ne seraient pas enclins à le ré-ouvrir au public. Après discussion, nous avons également décidé de ne plus inclure le bar dans notre projet.

Pourquoi ces abandons ?

Nous voulions que notre projet soit le plus réaliste possible et s'inscrive dans une réelle réhabilitation du village. Nous avons donc décidé de recentrer notre projet et de travailler sur des bâtiments plus accessibles. Nous avons donc conservé l'église (dont nous n'avons pas non plus pu visiter les cryptes, ces dernières étant fermées), les Communs*, les Dépendances* (accueil du musée et boutique souvenirs), le pigeonnier, un commerce (qui est redevenu le restaurant *Chez Berthe*) et nous avons décidé de mettre en place des bâtiments susceptibles d'accueillir des artisans, non loin de l'église.

Fort heureusement, une bonne communication dans le groupe nous a permis de prendre rapidement ces décisions et de continuer à monter notre projet.

Une autre difficulté est apparue au début du projet. Dans un premier temps, nous n'avons pas trouvé autant d'informations sur Goussainville que nous le souhaitions aux Archives Départementales du Val-d'Oise. Nous avons donc élargi nos lieux de recherches en allant chercher des informations aux Archives de la Ville de Goussainville, mais aussi au musée Archéa, à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine de Charenton, ainsi qu'auprès de Monsieur Vieillard. Mais après avoir réuni toutes les indications que nous voulions, nous nous sommes rendu compte que nos différentes sources présentaient parfois des informations contradictoires, par exemple sur la date de démolition du deuxième château de la ville. Nous avons finalement, après une nouvelle étude, opté pour la date qui nous paraissait la plus probable.

Lors de l'avancement de notre projet, et pour obtenir le plus de précisions possibles, nous souhaitions visiter les Communs*. Malheureusement, malgré nos tentatives d'entrer en communication avec les propriétaires, notamment par l'intermédiaire de Monsieur Vieillard, nous n'avons pas pu entrer en contact avec eux. La même chose s'est produite avec la propriétaire de la ferme, dans laquelle se trouve le pigeonnier. De même, nous avons dû, à plusieurs reprises, relancer la Mairie de Goussainville pour qu'elle nous laisse l'accès aux archives de la ville.

D'un point de vue académique, nous regrettons que notre projet ait été peu encadré et qu'aucune consigne ne nous soit donnée quant à la direction que devait prendre ces études. Nous avons donc dû choisir ce que nous voulions réaliser, sans savoir si nous allions dans la bonne direction. Nous regrettons également, vu l'ampleur du projet et du temps imparti qui nous a été donné, d'avoir été prévenus si tard du sujet du projet. En effet, nous avons appris que nous allions travailler sur Goussainville seulement au mois de janvier. Nous aurions également voulu aller plusieurs fois le Vieux Village de Goussainville. Malheureusement, le fait que le site soit éloigné de notre lieu de formation nous a contraints à aller sur place uniquement deux fois.

Qu'est-ce que ce projet nous a apporté ?

Ce projet nous a permis de mettre à profit les connaissances acquises en cours tout au long de l'année en particulier :

- Les recherches d'archives
- Les descriptions de pathologies avec leurs analyses respectives
- La description architecturale des différents bâtiments
- Les dessins assistés par ordinateur

Grâce à nos recherches et nos visites à Goussainville, nous avons pu en apprendre davantage sur l'histoire de cette ville et nous nous sommes rendu compte qu'elle possédait un véritable potentiel, tant sur l'aspect historique et touristique, que sur l'aspect de la vie quotidienne. En effet, nous ne devons pas oublier que Goussainville possède un édifice classé Monument Historique, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. L'étude de cette église et des autres bâtiments nous a également permis d'approfondir nos connaissances en architecture.

Nous avons par la même occasion été confrontés à l'utilisation de nouveaux outils, autant pour la rédaction, que pour l'organisation dans notre travail. En effet, nous avons utilisé des logiciels tels que : Autocad, Sketchup, Publisher, Word, Excel, Power Point, Canva, Google Drive et ses outils bureautiques.

Le travail en groupe nous a obligé à nous concerter, à nous organiser concrètement, à prendre des décisions collectives, à faire des concessions et à aller vers l'inconnu (en rencontrant des intermédiaires, comme monsieur Philippe Vieillard) pour mener à bien un projet commun, dans un temps imparti.

Ce projet nous a permis de nous rendre compte de la complexité des différentes parties nécessaires lors d'une restauration et d'une mise en valeur d'un bâti. Le fait de travailler sur un projet « réel » nous a plongé dans le monde normatif et réglementaire.

Ce projet

Cela a été long et nous a demandé beaucoup de travail et d'investissement personnel, mais nous sommes tous fiers de ce que nous avons produit dans le temps imparti. Nous n'étions pas tous enthousiastes à l'annonce du sujet du projet, mais nous pouvons dire que nous nous sommes attachés à ce village, à son histoire riche et son potentiel non exploité.

Nous avons pensé un projet global, nous espérons donc qu'il soit complet et surtout viable sur le long terme.

Nous espérons sincèrement qu'au moins une partie des idées sera utilisée par la Mairie, afin de dynamiser le village. Nous sommes conscients que le budget nécessaire est conséquent, mais sommes persuadés qu'une étude plus approfondie permettrait de le rendre concret, à moindre impact financier pour la commune.

Glossaire

Il est ici divisé en deux parties, dont une partie sur tous les mots présents dans le dossier, et la deuxième un glossaire des pathologies.

Du dossier

A

Abat-son:

Dans les baies d'un clocher, dispositif à lames destiné à protéger le beffroi et à rabattre le son des cloches vers le sol

Source: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/abat-sons_abat-sons/49

ADP:

Aéroport de Paris

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ADP

Appareillage :

En architecture, le mot appareil, ou opus en latin, est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres de taille ou les briques sont assemblés dans la maçonnerie. L'appareilleur est le principal ouvrier chargé de l'appareil des pierres d'un bâtiment

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Arcature:

Motif ornemental composé d'une suite de petites arcades réelles ou feintes

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arcature/4989>

Arc brisé:

Arc caractérisé par une forme symétrique et une inversion brusque de pente ou de courbure à la clef

Source: <https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=492>

Arc brisé à lancette :

Arc brisée de forme très allongé

Source: « *Lexique des Termes d'Art* » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Arpent : un arpent carré (ou acre) de terre, c'est-à-dire 50 ares ou 5 000 m²

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

B

Badigeon:

Lait de chaux destiné à former sur un mur, un film de protection harmonisant l'édifice

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/badigeon/7427>

Barrière Heras:

La *barrière Heras* est une barrière de protection qui selon son type, peut soit servir lors de manifestations, ou sur des chantiers. Elle est généralement composée d'acier galvanisé afin de prolonger sa longévité grâce à la corrosion

Source: <https://www.postinfo.net/barriere-heras/>

Bas-côté:

Vaisseau latéral d'une église

Source: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bas-c%C3%B4t%C3%A9_bas-c%C3%B4t%C3%A9s/8175

BBM :

Blocs de Béton Manufacturés

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Bouchon de Pierre :

La technique du bouchon consiste à coller le plus discrètement possible un morceau de pierre en remplacement de la partie manquante ou altérée

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Boulin :

Un boulin est un trou dans le mur d'un colombier, qui sert de nid au pigeon

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Biocide:

Se dit de tout produit chimique utilisé pour détruire certains organismes vivants, comme les pesticides et les herbicides

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biocide/9394>

Brisis:

Partie inférieure, en pente raide, d'un versant de toit brisé

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/brisis/11258>

C

Calcin:

Croûte de carbonate de calcium dû à la réaction chimique de l'épiderme d'une pierre calcaire à l'air libre

Source: Connaissance personnelle

Cabochon:

Le cabochon est un style de dallage composé de deux types de pierres, l'une octogonale et l'autre de forme carrée. La petite pièce vient remplir le vide entre les quatre pièces octogonales

Source: Connaissance personnelle

Cintre:

Courbure intérieure d'un arc, d'une voûte

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cintre/16105>

Comble à la Mansart :

Une mansarde, ou comble à la Mansart, est un comble brisé dont chaque versant a deux pentes, le brisis et le terrasson, articulés par la ligne de bris

Source: Dicobat 10e Édition, 2019

Communs :

Les Communs étaient autrefois une partie d'une grande propriété dans lesquels étaient regroupées les pièces de service. Il est important de savoir que les demeures dont les pièces de service font partie des appartements n'ont pas de Communs (Communs en sous-sol ou en aile). Il ne faut pas confondre les Communs et les Dépendances, qui sont destinées au service du jardin, à l'exercice d'une activité agricole, artisanale, industrielle ou commerciale

Source: Architecture, description et vocabulaires méthodiques de Jean-Marie Pérouse de Mont-clos, éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux

Coulis de chaux :

Mortier de chaux dont la composition varie selon les utilisations (remplissages de joints, injection dans le sol, etc.)

Source: <https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=2751>

Couverture gironnée :

Est une forme de toiture arrondie, couvrant le plus souvent une tour ronde. Ses éléments de couvertures (tuile, ardoises, bardeaux de bois, etc.) sont trapézoïdaux

Source: <https://terrealcouverture.com/fr/lexique-de-toit/>

Chaîne harpée :

La harpe est l'ensemble des pierres, moellons, blocs de béton, disposés en alternance pour former un angle de mur (le retour), pour former un chaînage harpé vertical par une alternance de pierres plus larges superposées aux pierres ordinaires

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Clef pendante:

Clé de voûte, généralement ouvragée, prolongée en saillie sous l'intrados

Source: <https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=2292>

D

Denticule:

Petite saillie qui constitue l'ornement d'une corniche

Source: <https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/denticule/>

Dépendance :

La dépendance est une partie de la demeure destinée soit au service du jardin, soit à l'exercice d'une activité agricole, artisanale, industrielle ou commerciale. La serre, l'orangerie, etc., sont des dépendances. De plus, toutes les constructions à fonction économique peuvent être en dépendance d'une demeure. Il ne faut cependant pas confondre les dépendances et les communs qui servent directement la fonction d'habitation. L'écurie d'un hôtel fait partie des communs, les écuries d'une ferme, des dépendances

Source: *Architecture, description et vocabulaires méthodiques de Jean-Marie Pérouse de Mont-clos, éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux*

Dîme:

Ancien impôt versé à l'Église qui était prélevé sur les récoltes

Source: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dime/>

E

Ebrasement:

Élargissement en ligne biaise des murs encadrant une baie et permettant aux battants de s'ouvrir plus facilement ou à la lumière de pénétrer plus largement

Source: <https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9brasement>

Empochement:

Dispositif ponctuel effectuant la liaison entre un plancher en béton armé ou un chaînage horizontal et un mur en maçonnerie ancienne ; réalisé par des pénétrations ponctuelles en béton armé, espacées de un à deux mètres, évitant d'avoir à faire une saignée continue qui risquerait de déstabiliser la maçonnerie ancienne

Source: <https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=3709>

Ensemble:

Méthode de calcul permettant de regrouper différents éléments (temps, quantité et matériaux) dans un même article

Source: *Personnelle*

Epiderme:

Couche superficielle de la pierre

Source: *Connaissance personnelle*

Efflorescence saline et/ou remonté saline:

Transformation de certains sels qui perdent par déshydratation au contact de l'air une partie de leur eau de cristallisation et se couvrent d'une couche pulvérulente; cette couche elle-même

Source: <https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/efflorescence.php>

F

Fief:

Bien, droit ou revenu qu'un vassal tenait de son seigneur. Domaine où quelqu'un est maître, que l'on considère comme sa possession

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fief/33608>

G

Giron:

Profondeur d'une marche d'escalier, mesurée entre l'aplomb de deux contremarches successives

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/giron/36986>

Griffes :

Feuille d'ornementation légèrement enroulée et servant à relier la moulure convexe et circulaire placée à la base des colonnes

Source: « *Lexique des Termes d'Art* » par Jules Adeline Editions Bibliomane

H

Hérisonnage:

Fait d'hérisonner, de répandre une couche de cailloux sur la terre avant de mettre couler du béton

Source: <https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/h%C3%A9risonnage.php>

Hôtel particulier :

Grande maison de ville appartenant à un riche propriétaire qui l'occupe avec sa famille

Source: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hotel-particulier/>

I

IPN :

Poutrelle métallique en acier utilisée dans la structure d'édifices. "IPN" signifie I à Profil Normal

Source: <https://www.prometal-tolerie.com/lexique/ipe-ipn>

Intrados:

Surface intérieure d'un parc, d'une voûte, d'une arche de pont

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intrados/43957>

L

Lambourde:

Bois scié et déligné de section rectangulaire, de dimensions comprises entre 26 x 65 mm et 45 x 105 mm

Source: <https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=5365>

Lierne:

Le terme de lierne désigne deux nervures qui viennent s'ajouter aux ogives d'une voûte quadripartite. Les liernes se croisent orthogonalement à la clef de voûte, et relient celle-ci au sommet des arcs doubleaux qui séparent chaque travée de voûte, et au sommet des arcs formerets placés à la retombée des voûtains, ou quartiers de voûtes, sur les murs latéraux de l'édifice

Source: <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/lierne-et-tierceron/>

Litre funéraire :

Bandeau noir dans une église qui permet d'honorer un défunt

Source: « Lexique des Termes d'Art » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Lucarne capucine:

La lucarne à croupe ou à capucine est une lucarne dont le toit est constitué de trois versants

Source: <https://toiture.pro/lexique/lucarne-croupe-capucine.html>

M

Mitre :

Sommet d'une cheminée

Source: Dicobat 10e Édition, 2019

Modénature:

Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mod%C3%A9nature/51928>

Monument Historique :

Un Monument Historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique

Source: <http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques>

N

Nef:

Dans une église de plan allongé, partie comprise entre la façade principale ou le narthex et la croisée du transept

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nef/54051>

O

Plancher OSB :

(Oriented Strand Board) ou "panneau à longues lamelles minces orientées" en français, est un plancher en aggloméré très utilisé en constructions

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Ove:

Ornement en relief en forme d'oeuf, employé en nombre pour le décor de certains corps de moulures, de l'échine de certains chapiteaux. (Les oves sont souvent séparés par des dards ou des feuilles d'eau ; entourés de feuillages, ils sont dits oves fleurons)

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ove/57026>

P

Pinacle:

Dans l'architecture gothique, amortissement pyramidal, de forme élancée, des contreforts et des culées d'arcs-boutants

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pinacle/60967>

Pairie:

L'hérédité de la pairie est la possibilité pour les pairs de transmettre à leurs descendants leur titre et, avec lui, leur droit de participer à la conduite des affaires politiques

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9dit%C3%A9_de_la_pairie

Pilasse:

Pilier de portails

Source: *Dicobat 10e Édition, 2019*

Perspirer:

Un mur "perspirant" ou "respirant" permet la migration de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment

Source: <https://www.monisolationecologique.com/blog/mur-perspirant-ou-respirant-et-point-de-rosee/>

PMR:

Personne à Mobilité Réduite

Source: Personnelle

Polychromie :

Procédé qui consiste à appliquer des couleurs variées sur un monument, un meuble, une sculpture, ou à utiliser des matériaux diversement colorés pour son exécution.

Source: <https://www.cnrtl.fr/definition/polychromie>

Promontoire:

Pointe de terre, de relief élevé

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/promontoire/64297>

R

Râteliers :

Un râtelier est un magasin où mangent les bêtes, placé au-dessus de la mangeoire et réservé aux fourrages

Source: *Architecture, description et vocabulaires méthodiques de Jean-Marie Pérouse de Mont-clos, éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux*

Ragréage :

Enduit fin formulé permettant de redresser des parements

Source: *Connaissance personnelle*

Réglet:

Petite moulure rectangulaire

Source: <https://www.universalis.fr/dictionnaire/reglet/>

Remontées capillaires:

La remontée capillaire est un phénomène physique engendré par l'humidité qui vient du sol pour monter dans les murs

Source: <https://www.isosec.fr/remontees-capillaires-definition-solutions-traitement>

Remplage:

Blocage de petits matériaux et de mortier dont on remplit l'espace vide entre les deux parements d'un mur ou dont on arase les reins d'une voûte

Armature de pierre des vitraux d'une fenêtre, formant un réseau ornemental (art gothique surtout).

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/remplage/68080>

Remplage en lancettes cintrés :

Armature en pierre d'une baie en arc brisée de forme très allongé

Source: « Lexique des Termes d'Art » par Jules Adeline Editions Bibliomane

RER:

RER signifie Réseau Express Régional. Le RER désigne des lignes de chemin de fer pour le transport en commun. Elles desservent des zones très urbanisées, reliant la plupart du temps les villes aux banlieues

Source: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/rer/>

S

Sacristie:

Annexe d'une église où l'on conserve les vases sacrés, les ornements d'église et où les ministres se préparent pour célébrer le service divin.

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sacristie/70467>

Saloir :

Récipient en bois qui contenait le sel

Source: « Lexique des Termes d'Art » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Sapine:

Grue fixe ou mobile de faible puissance, utilisée sur les chantiers pour les manutentions de matériaux

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sapine/70945>

Scénographie :

La scénographie est l'aménagement de la scène

Source: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/scenographie/>

Scoties :

Moulure à profil concave formé de deux portions de courbes.

Source: « *Lexique des Termes d'Art* » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Scrupule :

On appelle scrupules, les dépôts trouvés entre le châssis et la toile. Ils sont préjudiciables à l'œuvre à cause de leur poids et par phénomène d'hydrolyse fragilisent les fibres de la toile. En effet, l'accumulation de corps étrangers peut être à l'origine de déformations, notamment dans le bas des tableaux. En outre, en retenant l'humidité, ils créent un terrain propice au développement des micro-organismes

Source: <http://www.nj-restaurationpeintures.fr/lexique#TOC-Scrupules>

Sextier:

Monnaie romaine

Source: <https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/sextier>

Soubassement :

Partie inférieure des murs d'une construction reposant sur les fondations d'un édifice. Socle continu régissant à la base d'une façade, d'une rangée de colonnes ou d'une statue.

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soubassement/73566>

Soulte:

La "soulte" est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion du partage d'une indivision reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Il en est de même en cas d'échange, si les choses échangées ont des valeurs différentes.

Source: <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/soulte.php>

Stalles :

Les stalles sont des compartiments délimités par des cloisons fixes en épi, dans laquelle la bête est attachée

Source: *Architecture, description et vocabulaires méthodiques de Jean-Marie Pérouse de Mont-clos, éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux.*

Stéréotomie:

Science traditionnelle de la coupe des matériaux employés dans la construction (taille de pierres: art du trait en charpenterie)

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/st%C3%A9r%C3%A9otomie/74652>

T

Temple de la raison :

Reconversion d'un édifice religieux pour y organiser le culte de l'être de la raison.

Source: « Lexique des Termes d'Art » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Terrasson:

Partie supérieure, à pente faible, d'un versant de toit brisé

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrasson/77442>

Tierceron:

Les tiercerons, nervures plus courtes qui joignent les liernes aux quatre angles de la voûte. Les tiercerons rencontrent des liernes à la moitié ou au tiers (d'où leur nom) de la longueur de ces dernières. La combinaison des ogives, des liernes et des tiercerons caractérise les voûtes en forme d'étoile qu'affectionne l'architecture flamboyante

Source: <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/lierne-et-tierceron/>

Tores :

Moulure de forme convexe. Ce profil est ordinairement formé d'une demi-circonférence

Source: « Lexique des Termes d'Art » par Jules Adeline Editions Bibliomane

Transept:

Dans une église en croix latine, vaisseau transversal qui sépare le chœur de la nef et forme les bras de la croix

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transept/79091>

Triforium:

Claire-voie de la galerie étroite ménagée autour du vaisseau central d'une église médiévale, au-dessus des tribunes ou des grandes arcades, pour desservir les combles latéraux ; la galerie elle-même

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/triforium/79632>

Triglyphe:

Panneau orné de deux cannelures biseautées (les glyphes) encadrées par deux demi-cannelures (les demi-glyphes); ils alternent avec les métopes sur la frise de l'entablement dorique

Source: <https://www.cnrtl.fr/definition/triglyphe>

Trouée:

Ouverture naturelle ou artificielle dans un bois

Source: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trou%C3%A9/80005>

V

Voussure:

Voussure est un terme issu du vocabulaire de l'architecture et désignant la courbe d'une voûte

Source: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/voussure/>

Des pathologies

Fissures et déformations

- **Fissure** : plan de rupture vu en coupe qui résulte de la séparation d'une pierre en deux parties
- **Microfissure** : fissure d'ouverture inférieure à 0.1mm
- **Fracture** : fissure traversant complètement une pierre

Détachement

- **Boursouflure** : Détachement d'une couche superficielle de la pierre sous forme d'un bombement creux plus ou moins fissuré, et de forme sub-hémisphérique. Ce détachement est indépendant de la structure interne de la pierre.
- **Eclatement** : Perte locale de matière en surface de pierre, due à des pressions internes, se manifestant habituellement sous la forme d'un cratère à bords irréguliers.
- **Désagrégation** : détachement de grains individuels ou d'agrégats de grains. Les particules du matériau ne sont plus liées.
- **Pulvérulence** : désagrégation en poudre d'un matériau à grains fins
- **Desquamation** : détachement d'écailles de pierre individuelles ou en paquets indépendamment de toute structure orientée préexistante. La desquamation se développe parallèlement à la surface ou en écailles de poisson. L'épaisseur des écailles est négligeable par rapport à leur extension.
- **Desquamation en plaque** : desquamation dont l'interface avec la partie saine de la pierre reproduit le modelé de la pierre, parallèlement à sa surface, qui est plane.
- **Epaufure** : détachement d'un éclat sur une arête. Le fragment formé a une taille variable et une forme irrégulière.

Figures induites par une perte de matière

- **Alvéolisation** : formation, à la surface de la pierre, de cavités (alvéoles) variables en forme et taille et qui peuvent être interconnectées.
- **Erosion** : disparition de la surface originelle de la pierre, conduisant à des contours émoussés.
- **Rayure** : perte linéaire de matière, accidentelle ou intentionnelle, provoquée par l'action manuelle d'un objet pointu.
- **Perforation** : poinçonnement, percement, simple ou multiple, de taille variable, induit par un animal ou un outil, qui s'étend en profondeur. Une perforation est plus profonde que large.
- **Lacune** : absence d'une partie ou de toute une pierre.
- **Altération chromatique et dépôt**
 - **Altération chromatique** : modification d'un ou plusieurs des paramètres caractérisant la couleur de la pierre.
 - **Coloration** : changement de teinte, de clarté et/ou à un gain en saturation
 - **Assombrissement dû à l'humidité** : altération chromatique dû à une baisse de saturation
 - **Encrassement** : dépôt très fin de particules exogènes (par exemple, poussières, suies) donnant un aspect sale à la surface de pierre.

- **Dépôt** : accumulation superficielle de matériaux exogènes dormant une couche peu cohérente et d'épaisseur variable.
- **Graffiti** : forme d'altération superficielle résultant d'une incision, rayure ou application de peinture, encre ou matériau assimilé.
- **Efflorescences salines** : amas de cristaux habituellement blancs, d'aspect poudreux, aciculaire (en forme d'aiguilles) ou filamenteux, localisés en surface de la pierre. En général, les efflorescences sont peu cohérentes et constituées de sels solubles.

Colonisation biologique

- **Colonisation biologique** : cette expression s'applique surtout aux plantes et aux microorganismes tels que bactéries, cyanobactéries (embranchement de bactéries), algues, moisissures et lichens. Cela s'applique aussi aux structures fabriquées par des animaux.
- **Algue** : organismes végétaux microscopiques, sans tige ni feuille, formant à l'intérieur comme à l'extérieur des édifices des voiles verts, noirs, rouges ou bruns. Elles se développent principalement dans les situations où la surface du substrat reste humide pendant de longues périodes.
- **Lichen** : structure végétale millimétrique à centimétrique, généralement arrondie, ayant un aspect encroûtant ou buissonnant et de couleur variée. Ils se développent généralement sur les surfaces externes des monuments.
- **Mousse** : organisme végétal en forme de coussinets verts, de taille centimétrique. Les mousses se développent dans des cavités ouvertes, des fissures, des joints, ou toute zone constamment ou souvent humide et /ou ombragée.
- **Plante** : être vivant végétal organisé, différencié en racine(s), tige(s), et feuilles. Parfois, on retrouve des bâtiments recouverts de plantes grimpantes, tel que le lierre.
- **Moisissure** : champignon microscopique. Sa croissance peut atteindre des dimensions visibles à l'œil nu sous la forme d'une pellicule duveteuse, ou de filaments croissants, de diverses couleurs et formant ainsi un réseau de structures en étoiles, ayant un diamètre de 2 à 10 mm.

Sources et lieux

Pour réaliser ce projet, nous avons sollicité plusieurs administrations. Nous nous sommes rendus au musée ARCHEA qui nous a permis de récupérer les plans de l'église et des rapports de prospections pédestres. Nous sommes aussi allés rechercher des informations aux archives départementales du Val d'Oise, qui nous ont fourni de nombreuses cartes postales anciennes ainsi que des informations sur l'histoire des différents bâtiments retenus. Nous avons sollicité la médiathèque de l'architecture et du patrimoine pour connaître les différents sites classés Monuments Historiques. La bibliothèque François Mauriac de Goussainville, nous a fourni de nombreux ouvrages sur l'histoire des villages de la vallée, sur l'histoire de Goussainville, ainsi que des photos anciennes et des cartes postales. Les archives de la mairie de Goussainville nous ont été très précieuses également car elles nous ont permis de récupérer plusieurs plans anciens, des archives sur les vieux métiers du village ainsi que des bulletins hebdomadaires du vieux village écrits par M. Vieillard.

Bibliographies

- C. CRONOKRAK, I LHOMEI, C. OLIVEREAU, A. SOMERS, Cantons de Luzarches, Gonesse et de Goussainville en pays de France, inventaire du patrimoine, septembre 2008, Archives du Val d'Oise, Cote BIB Rev161.
- François AUBERT DE LA GHENAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse, MAL-NOB, 1863-1876, Tome 7, Archives du val d'Oise, cote BIB 8/2209/10.
- LHOMEI, Église St Pierre St Paul de Goussainville, Archéa.
- D. FOUSSARD, C.HUET, Églises du Val-d'Oise Pays de France Vallée de Montmorency dix siècles d'art sacré aux portes de Paris , Société d'histoire et d'archéologie de Gonesse et du Pays de France, 2011. Archive de la mairie Goussainville. Cote UDO PDF.
- J-Y Le CORRE Ministère de la culture et de la communication, Étude préalable de diagnostic général, 1998. Archives de la mairie de Goussainville.
- A-J. RAFFY, C. FEICHERT, Goussainville 1900 et adapté, Association des amis de la bibliothèque municipale de Goussainville, 1994, Archives du Val d'Oise, cote BIB D1058.
- Rémi GUADAGNIN, *L'origine du village en pays de France* de Thèse de doctorat de l'École des hautes Études en sciences sociales- formation histoire et civilisation, 1982.
- Jean DE VINCENNES, *Le bon dieu dans le bled*, 1929.
- Jean-Marie PEROUSSE DE MONTCLOS, *Le guide du patrimoine en île de France*, HACHETTE, février 1992.
- Pierre AUTIN, *Le Val-d'Oise, les 185 communes*, les éditions Delattre en 2013.
- *Étude préalable de diagnostic général de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville*, mars 1998, conservé au musée Archéa, non coté.
- *Fichier d'inventaire, Découvertes fortuites*, conservé au musée Archéa, cote : GOU PRO.
- *Inventaire général et découvertes fortuites*, conservé au musée Archéa, cote : GOU CEC.
- *Rapport de sondage*, conservé au musée Archéa, cote : GOU TAR.
- *Rapport de fouille de sauvetage d'urgence*, Goussainville, décembre 1993, Afan, conservé au musée Archéa, cote : GOU DEL.
- *Vivre en Val-d'Oise, Goussainville, Vieux-Pays*, n°56, juin, juillet, août 1999, p. 16-22.
- *De la betterave au sucre*, Atelier de Restitution du Patrimoine et de l'Ethnologie, Conseil Départemental du Val-d'Oise.
- Panneaux explicatifs de la mairie de Goussainville à l'occasion d'une exposition.
- *Dossier de Classement Monument Historique de l'Église St Paul Saint Pierre de Goussainville*, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (Charenton), côte 95280-2-001 et PA 0080075.
- J-Y LE CORRE, Étude préalable de diagnostic, Archives de la mairie de Goussainville.
- *Acte de recollement de l'église de Goussainville*, 2019, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Cote 95280-2-001 / PA00080075.
- François AUBERT DE LA GHENAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse Tome 7 : MAL-NOB parut en 1863-1876.
- Dominique FOUSSARD et Charles HUET, Églises du Val-d'Oise Pays de France Vallée de Montmorency dix siècles d'art sacré aux portes de paris, édité par la Société d'histoire et d'archéologie de Gonesse et du Pays de France en 2011.
- Étude préalable de diagnostique général par le ministère de la culture et de la communication en 1998.

- Rémi GUADAGNIN, *L'origine du village en pays de France*, Thèse de doctorat de l'École des hautes Études en sciences sociales- formation histoire et civilisation publié en 1982.
- Le guide du patrimoine en île de France rédigé sous la direction de Jean-Marie PEROUSSE DE MONTCLOS directeur de recherches au C.N.R.S. édité par HACHETTE en février 1992.

Webographie

Les habitants imaginent le futur Vieux Pays de Goussainville :

Source : <http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/les-habitants-imaginent-le-futur-vieux-pays-de-goussainville-23-09-2018-7899717.php>, 20/02/19

Goussainville : quel avenir pour le Vieux-Pays :

Source : <http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/goussainville-quel-avenir-pour-le-vieux-pays-12-06-2018-7768356.php> 20/02/19

Goussainville : la réflexion sur l'avenir du Vieux pays se poursuit :

Source : <http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/goussainville-la-reflexion-sur-l-avenir-du-vieux-pays-se-poursuit-20-09-2018-7896627.php> 20/02/19

Nicolas, le bouquiniste de la ville fantôme :

Source : <https://www.streetpress.com/sujet/1529944730-nicolas-bouquiniste-ville-fantome> 20/02/19

Le Vieux-Pays de Goussainville, un village pas si fantôme que ça :

Source : <https://www.20minutes.fr/paris/1675383-20150830-vieux-pays-goussainville-village-si-fantome-ca> 20/02/19

Goussainville : le casse-tête des contraintes qui pèsent sur le Vieux-Pays :

Source : <http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/goussainville-le-casse-tete-des-contraintes-qui-pesent-sur-le-vieux-pays-12-06-2018-7768353.php> 20/02/19

Goussainville Vieux-Pays : un village fantôme à seulement 30 minutes de Paris :

Source : https://www.ohmymag.com/voyage/a-quelques-minutes-de-paris-se-trouve-un-veritable-village-fantome_art113401.html 20/02/19

A Goussainville, le Vieux Pays revit :

Source : <http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/a-goussainville-le-vieux-pays-revit-22-05-2014-3860031.php> 20/02/19

Goussainville un étonnant village du Pays de France Village de Goussainville Goussainville :

Source : <https://www.univers.fr/rennes/goussainville-un-etonnant-village-du-pays-de-france/> 20/02/19

Goussainville : du jazz pour animer le Vieux Pays :

Source : <http://www.leparisien.fr/goussainville-95190/goussainville-du-jazz-pour-animer-le-vieux-pays-15-09-2017-7263246.php> 20/02/19

Le Vieux-Pays, un village quasi abandonné à moins d'une heure de Paris :

Source : <https://www.timeout.fr/paris/le-blog/le-vieux-pays-un-village-quasi-abandonne-a-moins-dune-heure-de-paris-030716> 20/02/19

Le village fantôme de Goussainville :

Source : <http://videos.leparisien.fr/video/le-village-fantome-de-goussainville-07-10-2013-x15n4nb> 20/02/19

Goussainville, ville morte :

Source : <https://www.cnews.fr/videos/france/2018-09-16/goussainville-ville-morte-794359> 20/02/19

Un village (quasi) abandonné aux portes de Paris

Source : <https://www.lebonbon.fr/paris/news/village-abandonne-paris-vieux-pays-goussainville-aeroport/> 18/05/19

Goussainville Vieux-Pays : un 'village fantôme' quasi abandonné aux portes de Paris :

Source : https://www.gentside.com/paris/incroyable-mais-vrai-vous-pouvez-visiter-un-village-fantome-a-20-minutes-de-paris_art81907.html 20/02/19

Goussainville : le village fantôme pourrait enfin revivre :

Source : <http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/le-village-fantome-pourrait-enfin-revivre-07-10-2013-3201477.php> 20/02/19

Sous les avions, ce village abandonné se bat pour survivre :

Source : https://immobilier.lefigaro.fr/article/sous-les-avions-ce-village-abandonne-se-bat-pour-survivre_97f062ec-61d0-11e5-ab2a-75954d224542/ 20/02/19

Aéroport de Roissy : Goussainville, village fantôme :

Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/aeroport-de-roissy-goussainville-village-fantome_2568711.html 20/02/19

Dans les rues de la commune que l'aéroport de Roissy a transformée en village-fantôme :

Source : <https://www.lesinrocks.com/2015/08/17/actualite/societe/dans-les-rues-de-la-commune-que-laeroport-de-roissy-a-transformee-en-village-fantome/> 20/02/19

Goussainville, un village figé dans le temps :

Source : https://www.francetvinfo.fr/decouverte/goussainville-un-village-fige-dans-le-temps_1120667.html 20/02/19

Goussainville, le quartier qui se vide à cause des avions de Roissy :

Source : <https://www.lejdd.fr/Societe/Goussainville-le-quartier-qui-se-vid-e-a-cause-des-avions-de-Roissy-749671> 20/02/19

Goussainville-fantôme :

Source : <https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Goussainville-fantome-529438> 20/02/19

Histoire de Goussainville (mairie de goussainville) :

Source : <http://www.ville-goussainville.fr/decouvrir-goussainville/histoire-de-goussainville-1> 22/01/19

Goussainville (Val-d'Oise) :

Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Goussainville_\(Val-d%27Oise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Goussainville_(Val-d%27Oise)) 22/01/19

Goussainville : un village fantôme...mais pas trop :

Source : https://www.youtube.com/watch?v=kfakXqAv_1Y 07/03/19

France : Un village fantôme se prend à rêver d'une nouvelle vie :

Source : https://www.youtube.com/watch?v=f_uFGT2-c9Y 07/03/19

A Goussainville, l'esprit de clocher résiste au bruit des avions :

Source : https://www.youtube.com/watch?v=m_yGFBjznoA 07/03/19

Le vieux pays de Goussainville :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=c8xTA3BAZTc> 07/03/19

Vue sur le vieux village de Goussainville

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=hYyYFnSA-5M> 07/03/19

Rénovation de l'église du vieux pays :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=RNY25SANRzI> 07/03/19

Goussainville (TOURNAY Christine) :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=bvDTEmdFNr8> 07/03/19

Les maisons abandonnées de Goussainville :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=nDWjpuoghw> 07/03/19

Goussainville 2013 en images :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=hjcZY8xJjHg> 07/03/19

Goussainville (La France Oubliée / TFA IEJ 2017) :

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=yfFtElq0UXE> 07/03/19

Delcampe :

Source : https://www.delcampe.net/fr/collections/search?search_mode=all&excluded_terms=&is_searchable_in_descriptions=0&is_searchable_in_translations=0&term=goussainville&show_type=all&display_ongoing=ongoing&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=&min_price=&max_price=¤cy=all&seller_localisation=&view=&order=&country 20/02/2019

Colombiers et pigeonniers en pays de France :

Source : <http://www.jpgf.org/colombiers-et-pigeonniers-en-pays-de-france/> 15/02/19

Historique de la colombophilie :

Source : <http://www.colombophiliefr.com/pages/historique.htm> 15/02/19

Une brève histoire de la colombophilie :

Source : <https://journals.openedition.org/rha/1403> 15/02/19

Pigeon voyageur :

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_voyageur 15/02/19

Le pigeon en Égypte : Une histoire de haut vol :

Source : <https://egyptophile.blogspot.com/2015/09/le-pigeon-en-egypte-une-histoire-de.html> 15/02/19

Construction de pigeonnier :

Source : <http://latitude27.over-blog.com/article-construction-de-pigeonnier-38080968.html> 15/02/19

Google maps:

Source : <https://www.google.fr/maps/>

Geoportail :

Source : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

Atlas du patrimoine :

Source : <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/>

Cadastre :

Source : <https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>

Réseaux de transport de Goussainville :

Source : <http://www.ville-goussainville.fr/decouvrir-goussainville/transports-1> 18/03/2019

Réseaux de transport Keolis :

Source : <https://www.keolis-cif.com> 18/03/2019

Réseaux de transport de paris à Goussainville :

Source : <https://moovitapp.com/index/fr/transport-en-commun-Goussainville-Paris-stop-7558427-662> 18/03/2019

<https://fr.mappy.com/itineraire/transports-en-commun/95190-goussainville/75000-paris#/2/M2/TItinerary/IFRGoussainville%2095190|TOParis%2075001-75116|MOtc|PRtc|RIO/N151.12061,6.11309,2.3527,48.8543/Z11/> 18/03/2019

<https://www.ratp.fr/itineraires> 18/03/2019

<https://www.vianavigo.com/fiches-horaires/bus/pas-de-resultat?line&transporter> 18/03/2019

<https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle/transports-en-commun> 18/03/2019

<https://www.busradar.fr/autocar/aeroport-de-paris-charles-de-gaulle-cdg/goussainville/> 18/03/2019

<https://www.rome2rio.com/fr/map/Goussainville/Roissy-Charles-de-Gaulle> 18/03/2019

ERP - Établissements recevant du public :

Source : http://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erp/erp_index.php?id=top 24/02/2019

https://www.mobilaug.com/pro/?gclid=Cj0KQCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw349aPBWThaQ5AD7IISBmjWmoNGry0MRVWNy9YtYD_8TMN49OYP8e5uQaAqarEALw_wcB 18/03/2019

Réglementation Accessibilité Bâtiment :

Source : <http://www.accessibilite-batiment.fr> 18/03/2019

PLU :

Réglementation Zone UA (zone correspondant au centre ancien et ses abords) pages 35 et zone N (Zones naturelles et forestières) pages 135 :

Source : <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/consulter-le-dossier/5-reglement/5-1-reglement-approbation.pdf>

Plan d'exposition au bruit :

Source : <http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/consulter-le-dossier/5-reglement/5-2-5-dg-complementaire-approbation.pdf>

<http://www.ville-goussainville.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu/6-3-carte-peb.pdf>

Aides financières :

Gouvernement

Source : <http://www.eure.gouv.fr/content/download/26281/175489/file/Instruction%20DSIL%202018.pdf>

Val d'Oise

Source : <file:///Users/enonew/Downloads/Guide-des-aides-a-l-investissement-2019.pdf>

Annexes

Annexe 0 – Visuel projet version finale

Annexe 1 - Organigramme créé par le groupe, montrant les pôles d'améliorations du projet

Annexe 2 - Organigramme créé par le groupe, montrant la répartition des tâches principales

Annexe 3 – Photographie du groupe, le 26 mars 2019, détail du retable de l'église Saint Pierre Saint Paul de Goussainville

Église

Annexe 4 - Carte de Cassini, Goussainville, XVIII^e siècle

<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

Annexe 5 - Carte de l'État-Major, Goussainville, 1820-1866

<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

Annexe 6 - Plan de l'église réalisé par le groupe, 2019, à partir de plans de R.P.Robert Archives du patrimoine, Hôtel de Croisille, 1912

Annexe 7- Cartographie des pathologies de l'église

Annexe 8 - Détail des dallages

Annexe 9 – Notices PMR et Incendie de l'église

Annexe 10 – Fiches techniques des pierres, Rocamat

Communs

Annexe 11 – Plans de réhabilitation des communs

Annexe 12 – Panneaux explicatifs, avril 2019

Annexe 13 - Cartographie des pathologies des communs

Annexe 14 – Notices PMR et Incendie des communs

Boutique et Accueil

Annexe 15 – Plan de réhabilitation des bâtiments d'accueil et de la boutique

Annexe 16 – Cartographie des pathologies des bâtiments d'accueil et de la boutique

Annexe 17 – Notices PMR et Incendie des bâtiments d'accueil et de la boutique

Artisans

Annexe 18 - Cartographie des pathologies du groupe de bâtiments destinés aux artisans

Annexe 19 - Plan de réhabilitation du groupe de bâtiments destinés aux artisans

Restaurant

Annexe 20 - Cartographie des pathologies du restaurant

Annexe 21 - Plan de réhabilitation du restaurant

Annexe 22 – Notice PMR et Incendie du restaurant

Pigeonnier

Annexe 23 - État existant et projeté du pigeonnier

Annexe 24 – Notices PMR et Incendie du pigeonnier

But

Revaloriser
le village

Idées

Globale, plusieurs
bâtiments

Individuel, bâtiment
par bâtiment

Réflexion

Plusieurs pôles

Abandonné

Précision

Eglise

Artisanat, activité
commerciale

Pigeonnier

Musée

Parc, activités en
plein air

Groupes de travail

Thibault C., Mélanie,
Clément, Pierre-F,
Paul

Paul, Thibault M.,
Ingrid

Nicolas, Paul

Thibault M., Thibault
C., Enora, Mélanie,
Clément, Pierre-F,
Nicolas, Ingrid

Clément, Ingrid

Groupe

Ingrid

Enora

Mélanie

Paul

Nicolas

Pierre-Felix

Clément

Thibault.C

Thibault.M

Pôles

Artisanat, Musée,
Parc, Église,
Pigeonnier

Musée

Musée, Église

Artisanat, Église,
Pigeonnier

Musée, Pigeonnier

Musée, Église

Musée, Parc, Église

Musée, Église

Activité
commerciale,
Musée

Tâches

Artisanat (rédaction, visuels, plan 3D, historique, pathologies)
Musée (plan 3D)
Parc (Plan 3D, plan 2D, rédaction, historique, projet global)
Église (plan 3D)
Pigeonnier (plan 3D)

Musée (plan 2D, historique, étude de prix, cahier des charges)
Accueil (historique, analyse architecturale, plan 2D intérieur, pathologies des façades)
Recherches sur les aides financières, et réglementations
Acoustique
rédaction

Historique du village et recherches
Musée (panneaux explicatifs, recherches historiques)
Église (pathologies extérieures, cartographie extérieure, rédaction globale)

Artisanat (plan 2D, étude de prix, cahier des charges, pathologies, architecture)
Pigeonnier (plan 2D)
Église (cartographie, pathologies)
Rédaction introduction

Musée et Accueil (réglementations PMR/incendie)
Pigeonnier (historique, architecture, études de prix, cahier des charges)
Compte-rendu du PLU

Église (normes PMR/incendie, cahier des charges, étude de prix, pathologies)
Accueil (cahier des charges, étude de prix, plan 2D)
Accueil (réglementations PMR/ incendie)
Musée (réglementations PMR/incendie)

Musée (pathologies, cartographie, rédaction, réglementations PMR/incendie)
Parc (aménagement, études de prix, normes, travaux à prévoir)
Église (historique, réglementations PMR/ incendie, cartographie intérieure)

Accueil (cahier des charges, études de prix, plan 2D, pathologies, rédaction)
Église (pathologies intérieures, études de prix, cahier des charges)
rédaction

Transport (existant, projet, rédaction)
Restaurant (projet, pathologies, cahier des charges, étude de prix, réglementations PMR/
incendie, rédaction, plan 2D)
Musée (plan 2D intérieurs et façades, scénographie intérieure,)
Accueil (plan 3D)

Annexe 3 - Photographie du groupe, détail du retable de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville, 26 mars

Echelle 1 : 136 440

0 2 km

Annexe 4 - Carte de Cassini, Goussainville, XVIIIème siècle, Géoportail

Annexe 5 - Carte de l'état Major, Goussainville, 1820-1866, Géoportail

Echelle 1 : 44 389

0 1000 m

94

- XII
- XIII
- XV
- 1559
- 1564
- XVII
- XVIII

Eglise	Plan (Phases de construction)	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/75			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

98

Val d'Oise
Eglise de GOUSSAINVILLE
Elevation Sud
(échelle 1 cm/m)

- XII
- XIII
- XV
- 1559
- 1564
- XVII
- XVIII

Eglise	Plan Facade Sud (Phases de construction)				Date : 17/05/19	Date indice : 17/05/19	Echelle : 1/75			
	Emetteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numero	Indice		
	PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-		

- XII
- XIII
- XV
- 1559
- 1564
- XVII
- XVIII

Val d'Oise
Eglise de COUSSAINVILLE
Elevation Nord
(échelle 1 cm/m)

Eglise	Plan Façade Nord (Phases de construction)				Date : 17/05/19			Date indice : 17/05/19			Echelle : 1/75		
	Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice					
	PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-					

Eglise	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/75	
	Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone
	PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ
					Numéro	Indice
					-	-

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Dallage en cabochon

Coupe

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Annexe 8
Texte

EGLISE SAINT PAUL SAINT PIERRE	Dallage en Cabochon	Date : 26/04/2019		Date indice : 26/04/2019		Echelle : 1/25			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Carreau de terre
cuite

Coupe

EGLISE SAINT PAUL SAINT PIERRE	Tomette carrée	Date : 26/04/2019		Date indice : 26/04/2019		Echelle : 1/25			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Protection verre stèle Coupe verticale

EGLISE SAINT PAUL
SAINT PIERRE

Coupe de la protection en verre

Date : 26/04/2019		Date indice : 26/04/2019		Echelle : 1/25			
Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Dallage en tomette

EGLISE SAINT PAUL
SAINT PIERRE

Tomette octogonale

Date : 26/04/2019		Date indice : 26/04/2019		Echelle : 1/25			
Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

NOTICE INCENDIE

EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)	5
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)	8
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	9
Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)	12
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)	17
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	19
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	21
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)	22
Tribunes et gradins non démontables (CO 61)	29
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	30
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)	32
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	34
Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)	35
Installations électriques (EL 1 à EL 19)	36
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	37
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	40
Moyens de secours (ms 1 a ms 75)	40

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Rue Brûlée, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Eglise Saint Pierre Saint Paul

Nature de l'activité projetée : Lieu de culte

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Sans objet

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Sans objet

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Joindre un descriptif des travaux au dossier

Le projet concerne :

- Une construction neuve Une extension Un changement de destination
- Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les Etablissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

- Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)
- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)
- Autre(s) :

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 1

Nombre de façade(s) accessible(s) : 4

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 3 voies de largeur 3.30 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 %. »

Le bâtiment dispose de 3 voies (voir plan ci-dessous) :

<http://www.sides.fr/fr/produit/fptsr/>

□ Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 1 voie de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article C02 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %

- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

☒ Espace libre (nombre, largeur) :

Il y a trois espaces libres de largeur supérieure à la norme.

Remarque(s) complémentaire(s) :

Nous ne pouvons pas accéder par la façade nord a cause du cimetière.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : habitation

Degré coupe-feu des parois séparatives : CF° : h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu du plancher séparatif : CF° : h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : Maison d'habitation.

Distance entre les bâtiments : 5,00 mètres.

Dispositions prévues : Changer les baies vitrées de la sacristie pour augmenter le degré pare flamme (Article CO 8 Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis).

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif de public	Effectif de personnel	Total par niveau
CRYPTE	20	0	20
Rez-De-Chaussée	234	1	235
TOTAL ETABLISSEMENT	254	1	255

Préciser le mode de calcul :

- Rez-de-chaussée : 1 salle commune servant aux messes et autres cérémonies et un

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car le bâtiment n'est pas construit

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : V
- Catégorie : 4
- Effectif : 255 personnes

Le futur établissement sera ERP de type « V » car celui-ci est destiné aux cultes (arrêté du 13 janvier 2004).

Nous avons retenu la catégorie 4 car bien que recevant moins de 300 Personnes l'église recevra aussi des touristes venus visiter l'église.

Plan Crypte

93

- Zone accessible aux publics
- Zone inaccessible aux publics

Plan RDC

94

- Zone accessible aux publics
- Zone inaccessible aux publics

Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON

Si NON, justificatif :

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

Si OUI :

Création d'espaces d'attente sécurisés. Préciser les caractéristiques (Nombre, répartition, dimensions, résistance au feu, signalisation, accès, nombre de fauteuils admissibles, etc.) :

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de trois fauteuils roulants car le nombre de personnes au Rdc est supérieur à 50 (67).
- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 18 m² (la salle multifonctions) située à proximité immédiate de la sortie principale. Le marquage est à préciser en phase EXE.

- Etage 1 : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de cinq fauteuils roulants car le nombre de personnes à l'étage est de 167 personnes.
- Etage 1 : Pièce de 8 m² située dans la salle de rangement à proximité immédiate de l'escalier numéro 2. Création d'une deuxième pièce de 15 m² située en haut de l'escalier numéro 1. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Blocs-portes coupe-feu.
- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Résistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Éléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu 1h30
Planchers (bois, béton...)	Pierre	Degré coupe-feu : 1h30
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	▶	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 3,50 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 4, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FACADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :**Éléments
(Maçonnerie
pierre)**Réaction au feu : M0 M1 M2 M3 M4

Où

Euroclasse : D-s3, d0

Règle du C+D applicable ? OUI NON

Si oui, sa valeur est de :

Présence d'une façade sans baie ? OUI NONCO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

Le bâtiment dispose de couverture en zinc et en bac acier, selon la classification française, **NF 1304** et **NF 063**, ces éléments correspondent à une réaction au feu M0 de type incombustible (**annexe 1**). Selon la classification européenne de type euroclasse, **EN 539-2**, ces éléments ont une classe A2-S1, indice D0.

D'autre part, il n'y a pas d'éléments vitrés en couverture.

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :

Eléments (**tuile plate**) :

Distance par rapport au tiers ou limite de parcelle :

Réaction au feu :

M0 M1 M2 M3
 M4

Ou euroclasse :

Classe A2 : **A2-S1** Indice : **D0**

Dispositifs d'éclairage naturel en toiture : OUI NON

Si oui, réaction au feu :

M0 M1 M2 M3 M4

% de la surface de la toiture : 2 trappes de désenfumage d'un m² chacune : $2/689 \text{ m}^2 = 0,29 \%$.

Eléments vitrés en couverture : OUI NON

Si oui : Dispositions prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

- Cloisonnement traditionnel
- Secteurs
- Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SF ½ H
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Pierre CF 4h
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.
- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

c) (Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

Article CO 25 Compartiments :

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Notre bâtiment sera réalisé en cloisonnement traditionnel et en compartiment avec une structure stable au feu de 1/2h donc les degrés PF et CP seront 1/2h.

Recoupement des vides (combles, pléniums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

Liste des locaux à risques	Risque	Conditions d'isolement	Conformité
CTA RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Chaufferie RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
TGBT RDC	<input type="checkbox"/> Important <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux à risques sont le local CTA, la chaufferie et le TGBT, le reste non accessible au public ne présentant qu'un risque courant (faible). Ces trois locaux présentent des risques importants, il convient donc de regarder la législation. D'après l'article C028, locaux à risques particuliers, le plancher haut et les parois verticales doivent être Coupe-feu 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être Coupe-feu 1.

Locaux servant de logement au personnel : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Localisation (à identifier sur les plans) :	Dispositions prévues :	
	Conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>

Il n'y a pas de logement dans l'église.

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
- Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	Largeur prévue (<i>unités de passage</i>)	Observations
Crypte	2 escaliers	2	Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
RDC			

Plan des escaliers de la crypte (largeur dégagement) :

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON

- Enfouissement maximal :

Nombre de niveaux de sous-sol accessibles au public : 1 (crypte)

Point le plus bas niveau moyen des seuils extérieurs : 0,05 m.

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 25 m (voir plan ci-dessous).

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloué doit s'effectuer :
 - ✓ Soit directement sur l'extérieur ;
 - ✓ Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

La tour étant condamnée, nous considérons ne pas avoir d'escaliers en rez-de-chaussé

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

**La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 35.51 m.
Nous allons rouvrir toutes les sorties.**

28.57 ml

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI NON

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Concerné Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Concerné Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Concerné Non concerné

Aucun des éléments ci-dessus n'est présent.

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Conforme Non conforme

Remarque(s) complémentaire(s) :

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :		
Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales
- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Enduit	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Autres : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : M0 ou en catégorie A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2fl-s1 en plancher, au sol.
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Circulations horizontales protégées :

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (***)
- C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales
- DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Enduit	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Désenfumage des escaliers encloisonnés DF5 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire
<input type="checkbox"/> Manuel	2 par balayage naturel	Minimum 1 m²
<input checked="" type="checkbox"/> Automatique		

Il faut donc prévoir en phase EXE, deux exutoires automatiques pour les escaliers.

Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public DF6 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil
- circulations situées en sous-sol

Description et localisation	Type de désenfumage	Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire ou débit d'extraction
Crypte	<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input type="checkbox"/> Automatique	0	
RDC	<input type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input type="checkbox"/> Automatique	0	

Désenfumage des locaux accessibles au public DF7 (Arrêté du 22 Mars 2004)

Concerné Non concerné

Désignation et localisation	Surface(s) en m ²	Type de désenfumage	Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire ou débit d'extraction
Crypte		<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input type="checkbox"/> Automatique		
RDC		<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input type="checkbox"/> Automatique		

Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

Notre bâtiment ne nécessite donc pas d'exutoire supplémentaire pour les locaux accessibles au public.

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Non concerné

Chaufferie : **Hypothèse**

Mode de chauffage : Gaz (eau).

Puissance utile totale : Supérieure à 30 kW et - de 70 kW (**Annexe 2**).

Nature du combustible : Gaz

Volume ou poids du stockage : A prévoir en phase EXE

Mode de stockage : A prévoir en phase EXE

Ventilation haute et basse de la chaufferie : OUI NON Raccord ZAG : OUI NON

Conditions d'isolement de la chaufferie : Article CH6 : Installation de puissance utile inférieure ou égale à 70kW (Arrêté du 22 Novembre 2004).

Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et coupe-feu de degré 1 heure
- comporter une porte :
 - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public
 - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas.
- équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur

Conduits de fumées : Conformes Non conformes

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) : OUI NON

Conditionnement d'air (ventilation de confort) : OUI NON

Fluide frigorigène utilisé : Aucun

NF P 51-201 (DTU 24.1) : Norme conduits de fumées.

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)

Non concerné

A préciser en phase EXE.

Nature du gaz ou de l'hydrocarbure liquéfié :

Nature et puissance utile des appareils :

Emplacement des organes de sécurité :

Stockage combustible :

- Capacité :
- Mode :

Indiquer sur les plans l'emplacement des appareils, des stockages, des dispositifs de coupure,

Remarque(s) complémentaire(s) :

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle sécurisée ? OUI NON

Si oui : provenance de la source :

Groupe électrogène de sécurité

Groupe électrogène de remplacement

Batterie d'accumulateurs

Dérivation issue du tableau principale

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

Eclairage d'évacuation Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'antipanique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

RDC

 Blocs autonomes

Cryptes

93

Blocs autonomes

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

Non concerné

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

Moyens de secours (ms 1 a ms 75)

MOYENS DE SECOURS EXTERIEURS (MS 5 à MS 7) :

Poteaux incendie normalisés : Prise d'eau publique Prise d'eau privée

Article MS6 : Détermination des points d'eau nécessaires :

Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

Article MS7 : Accessibilité des points d'eau :

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- Facilement accessibles en permanence ;
- Signalés conformément à la norme française ;
- Situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

A prévoir en phase EXE.

- Réserve d'eau (cours d'eau, bassins, citernes...) : Concerné Non concerné

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

- Robinets d'incendie armés
- Colonnes sèches
- Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)
- Installation d'extinction automatique
- Déversoirs ponctuels
- Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 3, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment (2 en rdc et 1 dans la crypte) : **Annexe 3**

Répartition dans l'établissement : Voir plans ci-dessous

Crypte

93

Extincteurs

RDC

VIA D'OR
Eglise de COMMANVILLE
19/01/2010

 Extincteurs

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ? OUI
 NON

Les plans seront réalisés en phase EXE.

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie
- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SECURITE INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Plénums

Equipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Les systèmes de sécurité Incendie (SSI) sont classés en 5 catégories : A, B, C, D et E

Ces catégories de SSI sont déterminées par l'établissement auquel ils sont destinés (L,M,N,O,...) et le nombre de personnes admissibles dans cet établissement.

Les équipements d'alarme sont classés par type (1, 2a, 2b, 3 et 4)

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC			5 ^e cat.		4 ^e cat.		3 ^e cat.		2 ^e cat.		1 ^e cat.					
			< 300 p.		< 300 p. (sauf 5 ^e cat.)		de 301 à 700 p.		de 701 à 1500 p.		Plus de 1500 p.					
			SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA	SSI	EA				
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1				
L	Salles à usage d'audition, de conférence, de réunions Salles de spectacles ou à usages multiples	Accueil > 3000 p.										A	1			
		Accueil < 3000 p.	E	4	E	4	E	4	E	3	C	D	E	2b		
									Avec salle polyvalente							
									4							
M	Magasins de vente, centres commerciaux		E	4	E	4	D	3	C	D	E	2b	B	2a		
N	Restaurants et débits de boissons		E	4	E	4	E	4	D	3			D	3		
O	Hôtels, pensions de famille et autres établissements d'hébergements		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
P	Salles de danse		D	3	D	3	C	D	E	2b	B	2a	A	1		
	Salles de danse sous-sol		D	3	C	D	E	2b	C	D	E	2b	B	2a	A	1
	Salles de jeux		E	4	E	4	C	D	E	2b	B	2a	A	1		
R	Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement		Avec zone de sommeil		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
			Autres		E	4	E	4	C	2b	C	2b	C	2b		
S	Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives		C	2b	C	2b	C	2b	B	2a	A	1	A	1		
T	Salle d'exposition		Accueil > 3000 p.											B	2a	
			Accueil < 3000 p.			E	4	D	3	C	D	E	2b	C	D	E
U	Établissements de soins		Avec locaux de sommeil		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
			Autres		D	3	D	3	D	3	D	3	D	3		
V	Établissements de culte		E	4	E	4	E	4	E	4	E	4	E	4		
W	Administrations, banques, bureaux		E	4	E	4	D	3	C	D	E	2b	C	D	E	2b
X	Établissements sportifs couverts		E	4	E	4	E	4	D	3	D	3	D	3		
Y	Musées		E	4	E	4	E	4	E	4	B	2a				
									ou sur demande de la commission de sécurité		A	1	A	1		
CTS	Chapiteaux, tentes, structures itinérantes à étages		D	3	D	3	D	3	D	3	D	3	D	3		
EF	Établissements flottants		D	3	D	3	D	3	C	2b	C	2b	C	2b		
GA	Gares accessibles au public				C	2b	C	2b	B	2a	B	2a	B	2a		
OA	Hôtels et restaurants d'altitude		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
PO	Petits hôtels		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
EP	Établissements pénitentiaires		A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1		
REF	Refuge de montagne		E	4	E	4	E	4	E	4	E	4	E	4		

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTEME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI NON

COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situés en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

Je soussigné (NOM Prénom) **Ville de GOUSSAINVILLE, 95190**, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les

règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.
Notice établie le 04 / 04 / 2019

<u>Le Maître d'œuvre :</u> PMVPB	<u>Le Maître d'ouvrage :</u> VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190 <i>(Signature obligatoire)</i>
---	---

ANNEXE

Annexe 1 : Classification française de la pierre

Site web Wikipédia : Pierre

Classification française [modifier | modifier le code]

En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la **réaction au feu des matériaux** : ils vont de M0 pour l'inflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'à leur propension à la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau à une **température** donnée, est établie par des laboratoires agréés par le **ministère de l'Intérieur**, comme le CSTB et le LNE dont les sites délivrent de plus amples informations.

La **combustibilité** est la chaleur émise par **combustion** complète du matériau, tandis que l'**inflammabilité** est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.

Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

	Combustibilité	Inflammabilité	Exemples
M0	incombustible		pierre, brique, ciment, tuiles, plomb, acier, ardoise, céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche, Staff
M1	combustible	inflammable	matériaux composites, PVC rigide, dalles minérales de faux-plafonds, certains bois ignifugés, certains polyesters ignifugés
M2	combustible	difficilement inflammable	moquette murale, panneau de particules
M3	combustible	moyennement inflammable	bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide, laine
M4	combustible	facilement inflammable	papier, polyester, polypropylène, tapis fibres mélangées
NC	non classé	non classé	

Annexe 3 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Que dit la loi sur les extincteurs ?

- Généralités
- Protection générale en extincteur
- Protection complémentaire en extincteur
- Protection d'activités particulières en extincteur
- Où et comment installer mon extincteur ?
- Comment signaler la présence de mon extincteur ?

Seton vous invite à découvrir la réglementation qui entourent la mise en place d'extincteurs au sein de votre entreprise selon les normes et lois françaises, ainsi que nos recommandations.

Afin de rendre la lutte contre les flammes la plus efficace possible, de nombreuses recommandations et règles ont été déterminées.

Combien d'extincteurs doit-il y avoir au sein des locaux? En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200m² de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une [protection générale](#), une [protection complémentaire](#), et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

Site web Sécurité.com : Article MS39 : Appareils mobiles et moyens divers :

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

PMR

EGLISE SAINT PAUL SAINT PIERRE DU VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} aout 2006	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2.	4
Art. 3.	8
Art. 4.	10
Art. 5.	13
Art. 6.	14
Article 6-1.	15
Article 6-2.	17
Art. 7.	18
Art. 8.	19
Art. 9.	21
Art. 10.	23
Art.11.	24
Art. 12.	25
Art. 13.	26
Art. 14.	28
Art. 15.	29
Art. 16.	30

Arrêté du 1^{er} aout 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle et visuellement contraste par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Cheminement PMR du parking à l'entrée de l'église

- Cheminement PMR
- Palier de repos

2. Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne ».

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Projet :

Le nombre de place prévu est de 23 places de stationnement prévu compris 2 places de stationnement PMR.

2° Repérage

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au devers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

Projet :

4° Atteinte et usage

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au devers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule gare.

Projet :

Nous n'avons pas l'altimétrie précise de la zone, nous avons donc décidé de ne pas prendre compte le ressaut.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Projet : La porte étant en bois et peinte, elle se détache de la façade en pierre.

2° Atteinte et usage

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combines sont équipées d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

SANS OBJET

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Projet :

Le cheminement étant goudronné nous prévoyons une restauration afin d'éviter les trous.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Projet :

Le sol de l'église sera refait à neuf, la surface sera donc remise à niveau afin d'éviter toute pente. Seul l'autel sera sur une estrade, nous installerons une rampe d'accès afin qu'elle devienne accessible.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

SANS OBJET

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – escaliers

SANS OBJET

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d'une part de s'appuyer et d'autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes : la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ; la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ; la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ ou S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Projet: Nous sommes ici en présence de revêtement dur non absorbant (pierre/terre cuite).

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut du seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastes par rapport à l'environnement immédiat.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

SANS OBJET

Décret.

« Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptible de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

SANS OBJET

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations - logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

Comblanchien Clair

Pierre Marbrière

Comblanchien Clair

Nature	Aspect	Origine
Calcaire micritique. Jurassique moyen. Etage Bathonien.	Fond beige rosé à grain très fin.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km de Beaune

Emplois préconisés
Revêtement de sol : Trafic collectif intense extérieur et intérieur, Voirie
Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation extérieure, Rejaillissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kiesiger mikritkalk. Mittlerer Jura. Bathonschicht.	Rosafarbener Grund mit sehr feiner Körnung.	FRANKREICH - BURGUND Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km von Beaune

Empfohlene Anwendungen
Bodenbelag: Intensive Beanspruchung mit hohem Aufkommen im Außenbereich und im Innenbereich, Öffentliche Wege
Dünne Wandverkleidung: Gelebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich
Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Mitritic limestone. Middle Jurassic. Bathonian stage.	Beige-pink background with very fine grain.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km from Beaune

Recommended uses
Flooring: Outdoor and indoor public heavy traffic, Roads
Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor sills, Outdoor plinths
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices

Тип	Внешний вид	Происхождение
Микритовый известняк. Юрский средний период. батский ярус.	Основа бежевая с розовым, очень мелкое зерно.	ФРАНЦИЯ - БУРГУНДИЯ Виер-Ля-Фэй Комбланшьян (Кот-д'Ор) 10 км от Бона

Рекомендации по применению
Покрывтие пола: Для коллективного интенсивного наружного и внутреннего использования, дорога
Покрывтие стен тонким слоем: на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междуетажный карниз снаружи, междуетажный карниз снаружи, Наружный цоколь
Внешняя стена: Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парпет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	0,5/2 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объёмная масса	NF EN 1936	2500/2700 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 772-11	0,5/1 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 772-11	0,5/1,5 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	18/21 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	12/17 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	1800/2200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	150/200 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfriqkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	70/80 Sciee
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfriqkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	50/60 Sciee

Références

- BHV - PARIS • Musée de l'Armée, Hôtel des Invalides - PARIS • Ecole Centrale - PARIS •
- Santa Monica Place - SANTA MONICA (USA) • Barnet's New York - CHICAGO (USA) •

Comblanchien Légèrement Moucheté

Pierre Marbrière

Comblanchien

Légèrement Moucheté

Nature	Aspect	Origine
Calcaire micritique Jurassique moyen. Etage Bathonien.	Fond beige rosé parsemé de coquilles, fossiles, grains très fins.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km de Beaune

Emplois préconisés
Revêtement de sol : Trafic collectif intense extérieur et intérieur, Voirie
Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation extérieure, Rejailissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kiesiger mikritkalk. Mittlerer Jura. Bathonschicht.	Mit Muschelschalen und Fossilien durchgesetzter beigeresafarbener Grund, sehr feine Körnung.	FRANKREICH - BURGUND Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km von Beaune

Empfohlene Anwendungen
Bodenbelag: Intensive Beanspruchung mit hohem Aufkommen im Außenbereich und im Innenbereich, Öffentliche Wege
Dünne Wandverkleidung: Gelebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Abdeckung im Außenbereich
Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Mitritic limestone. Middle Jurassic. Bathonian stage.	Beige-pink background scattered with shells, fossils, very fine grain.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km from Beaune

Recommended uses
Flooring: Outdoor and indoor public heavy traffic, Roads
Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor coping
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices

Тип	Внешний вид	Происхождение
Микритовый известняк. Юрский средний период. батский ярус.	Основа бежевая с розовым испещрённая ракушками, ископаемые, очень мелкое зерно.	ФРАНЦИЯ – БУРГУНДИЯ Виер-Ля-Фэй Комбланшьян (Кот-д'Ор) 10 км от Бона

Рекомендации по применению
Покрытие пола: Для коллективного интенсивного наружного и внутреннего использования, дорога
Покрытие стен тонким слоем: на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междутажный карниз снаружи, Наружный цоколь, Наружная венчающая часть
Внешняя стена: Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, междутажный карниз снаружи, Междутажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	0,5/2 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объёмная масса	NF EN 1936	2500/2700 kg/m³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 772-11	0,5/1 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 772-11	0,5/1,5 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	18/21 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	12/17 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	1800/2200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	150/200 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	70/80 Flammée
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	50/60 Flammée

Références

- Aménagement Centre Ville - VALENCE • Chadstone Shopping Center - MELBOURNE (AUSTRALIE) • Centre Commercial Sherway Gardens TORONTO - ONTARIO (CANADA) • Centre Commercial AMERICANA - NEW YORK (USA) • Hôpital des Yeux - RIYADH (AS) • Centre Comercial - MELBOURNE (AUSTRALIE) •

Comblanchien Ramagé

Pierre Marbrière

Comblanchien

Ramagé

Nature	Aspect	Origine
Calcaire micritique. Jurassique moyen. Etage Bathonien.	Fond beige rosé, nombreuses coquilles, fossiles, grain très fin.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km de Beaune

Emplois préconisés
Revêtement de sol : Trafic collectif intense extérieur et intérieur, Voirie
Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation extérieure, Rejailissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kiesiger mikritkalk. Mittlerer Jura. Bathonschicht.	Mit zahlreichen Muschelschalen und Fossilien durchgesetzter beige-rosafarbener Grund, sehr feine Körnung.	FRANKREICH - BURGUND Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km von Beaune

Empfohlene Anwendungen
Bodenbelag: Intensive Beanspruchung mit hohem Aufkommen im Außenbereich und im Innenbereich, Öffentliche Wege
Dünne Wandverkleidung: Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Abdeckung im Außenbereich
Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Mitritic limestone. Middle Jurassic. Bathonian stage.	Beige-pink background, many shells, fossils, very fine grain.	FRANCE - BOURGOGNE Villers-la-Faye Comblanchien (Côte d'Or) 10 km from Beaune

Recommended uses
Flooring: Outdoor and indoor public heavy traffic, Roads
Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor coping
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices

Тип	Внешний вид	Происхождение
Микритовый известняк. Юрский средний период. батский ярус.	Основа бежевая с розовым, многочисленные раковины, ископаемые, очень мелкое зерно.	ФРАНЦИЯ - БУРГУНДИЯ Виер-Ля-Фэй Комбланшьян (Кот-д'Ор) 10 км от Бона

Рекомендации по применению
Покрывтие пола: Для коллективного интенсивного наружного и внутреннего использования, дорога
Покрывтие стен тонким слоем: на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междустажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружная венчающая часть
Внешняя стена: Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междустажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	0,5/2 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объемная масса	NF EN 1936	2500/2700 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 722-11	0,5/1 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 722-11	0,5/1,5 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	18/21 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	12/17 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	1800/2200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	150/200 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	70/80 Grenailée
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	50/60 Grenailée

Références

• Aménagement centre ville - VALENCE - POITIERS - COURBEVOIE - CORGOLOIN - NUIT ST GEORGES • Tramway - DIJON •

Carrières de Saint Pierre Aigle
1, rue du Jardin
02600 SAINT PIERRE AIGLE
☎ 03.23.55.81.06
Fax : 03.23.55.81.30

ASPECT : ROCHE COMPACTE A GRAIN FIN ET MOYEN DE COLORIS MOYEN BEIGE BRUN RENFERMANT FOSSILES ET BIOCLASTES

COMMUNE : CARRIERES DE LA CROIX HUYART (OISE)

CARACTERISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE :	2380	kg/m ³	NF EN 1936	(CTMNC/ROC/12/028-1 13/04/2012)
POROSITE OUVERTE MOYENNE :	11,7	%	NF EN 1936	(CTMNC/ROC/12/028-1 13/04/2012)
RESISTANCE MOYENNE A LA FLEXION CHARGE CENTREE:	12,1	Mpa	NF EN	(CTMNC/ROC/12/028-4 13/04/2012)

CARACTERISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :

RESISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION:	54,9	N/mm ²	NF EN 772-1	(CTMNC/ROC/12/028-6 13/04/2012)
RESISTANCE AUX CYCLES DE GELIVITE:	168	cycles	NF EN 12371	(CTMNC/ROC/12/028-8 13/04/2012)
COEFFICIENT DE CAPILLARITE MOYEN C1:	5	g.m ⁻² .s ^{-0.5}		(CTMNC/ROC/12/028-5 13/04/2012)
COEFFICIENT DE CAPILLARITE MOYEN C2:	5	g.m ⁻² .s ^{-0.5}		(CTMNC/ROC/12/028-5 13/04/2012)
USURE AU DISQUE METALLIQUE:	19,5	mm	NF EN 14157	(CTMNC/ROC/12/028-4 13/04/2012)

EMPLOIS : DALLAGES, REVETEMENTS VERTICAUX MINCES, ELEMENTS MASSIFS

REFERENCES TYPES :

10-2013/d

Saint-Maximin
Liais

Saint-Maximin Liais

Pierre Calcaire

	NATURE	ASPECT	COMMUNE	CARACTÉRISTIQUES	EMPLOIS PRECONISES	
Français	Calcaire à milioles. Eocène, étage Lutétien.	Fond gris crème uni à grain fin, nombreux trous de coquilles petits à gros	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 Km au nord de Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> • N° d'identification : 15 à 17 • Masse volumique apparente : 2 400 à 2 600 kg/m³ • Porosité : 5 à 6 % • Vitesse de propagation du son : 5 000 à 6 000 m/s • Résistance à la compression : 100 à 120 MPa • Usure au disque métallique : 28 à 32 mm • Capillarité C1 : < 1 • Capillarité C2 : < 1 	NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-508 NF B 10-502 NF B 10-502	Mur Massif : Élévation, Rejaillissement, Corniche, bandeau, appui, Soubassement. Revêtement mural mince : Élévation, rejaillissement, Bandeau, appui, Soubassement, Couronnement d'acrotère. Revêtement de sol : Intérieur et extérieur, Trafic collectif modéré.

	TYPE	APPEARANCE	LOCATION	CHARACTERISTICS	RECOMMENDED USES	
Anglais	Miliole limestone Eocene, Lutecian stratum.	Uniform fine grain grey-cream background numerous small to large shell alveoli	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 km north of Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> • Identification number: 15 to 17 • Apparent density: 2 400 to 2 600 kg/m³ • Porosity : 5 to 6 % • Sound propagation speed: 5 000 to 6 000 m/s • Compressive strength: 100 to 120 MPa • Abrasion resistance: 28 to 32 mm • Capillarity C1: < 1 • Capillarity C2: < 1 	NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-508 NF B 10-502 NF B 10-502	Ashtar masonry: Elevation, Springing course, Cornice, string course, sill, Base course. Cladding: Elevation, springing course, String course, sill, Base course, Coping. Flooring: Internal and external, Public medium traffic use.

	ART	ERSCHEINUNGSBILD	GEMEINDE	EIGENSCHAFTEN	EMPFOHLENE ANWENDUNGEN	
Allemand	Kalkstein mit Milioliten. Eozän, Lutet-Schicht.	Einfarbig creme-grauer Grund mit feiner Körnung,; zahlreiche Löcher von kleinen bis großen Muscheln	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 Km nördlich von Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> • Probennummer: 15 bis 17 • Rohdichte: 2 400 bis 2 600 kg/m³ • Porosität: 5 bis 6 % • Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls: 5 000 bis 6 000 m/s • Druckfestigkeit: 100 bis 120 MPa • Schleifverschleiß: 28 bis 32 mm • Kapillares Saugvermögen C1: < 1 • Kapillares Saugvermögen C2: < 1 	NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-508 NF B 10-502 NF B 10-502	Massivmauer: Fassade, Hochspritzen, Gesims, Bandgesims, Brüstung, Sockelbekleidung. Dünne Wandverkleidung: Fassade, Hochspritzen Bandgesims, Brüstung, Sockelbekleidung, Attika. Bodenbelag: Innen und außen, gemäßigte, kollektive Beanspruchung.

	NATURALEZA	ASPECTO	LOCALIZACION	CARACTERISTICAS	USO PRECONIZADO	
Espagnol	Caliza con miliolas. Eoceno, estrato Luteciense.	Fondo gris crema liso. Grano fino con numerosos agujeros de conchas pequeñas a grandes.	60740 Saint-Maximin (Oise) a 4 km al norte de Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> • N° identificación: 15 a 17 • Peso específico aparente: 2.400 a 2.600 kg/m³ • Porosidad: 5 a 6 % • Velocidad de propagación del sonido: 5.000 a 6.000 m/s • Resistencia a la compresión: 100 a 120 MPa • Desgaste al disco metálico: 28 a 32 mm • Capilaridad C1: < 1 • Capilaridad C2: < 1 	NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-508 NF B 10-502 NF B 10-502	Muro Macizo: Elevación Saliente, cornisa, moldura, apoyo, basamento. Revestimiento mural delgado : Elevación, Saliente, moldura, apoyo, Basamento, Remate de acrotera. Revestimiento de suelos: Interior y exterior, Tráfico colectivo moderado.

	TIPO	ASPECTO	PROVENIENCIA	CARACTERISTICAS	UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	
Portugais	Calcário de miliolídeos. Eoceno, andar Luteciano.	Fundo cinza-creme homogêneo, de grão fino, com inúmeros orifícios de conchas, pequenos a grandes	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 km ao norte de Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> • N° de identificação: 15 a 17 • Massa específica aparente: 2.400 a 2.600 kg/m³ • Porosidade: 5 a 6% • Velocidade propagação do som: 5.000 a 6.000 m/s • Resistência à compressão: 100 a 120 MPa • Desgaste disco metálico: 28 a 32 mm • Capilaridade C1: < 1 • Capilaridade C2: < 1 	NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-508 NF B 10-502 NF B 10-502	Parede maciça: Edificação, Cimalha, Cornija, friso, suporte, Sapata Revestimento mural fino: Edificação, cimalha, Friso, suporte, Sapata Coruchéu. Revestimento de solo: Interior e exterior Tráfego coletivo moderado

ROCAMAT

58, quai de la Marine 93450 L'Île-Saint-Denis - France - Tél. : 01 49 33 26 00 - Fax : 01 48 09 81 78

Saint-Maximin
Roche Fine

Saint-Maximin

Roche Fine

Pierre Calcaire

	NATURE	ASPECT	COMMUNE	CARACTÉRISTIQUES	EMPLOIS PRECONISES	
Français	Calcaire à miliolites. Eocène, étage Lutétien.	Fond crème, grain fin	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 Km au nord de Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> N° d'identification : 3,5 à 4,5 Masse volumique apparente : 1 600 à 1 800 kg/m³ Porosité : 30 à 40 % Vitesse de propagation du son : 2 500 à 3 200 m/s Résistance aux attaches (4 cm) : 50 à 80 daN Résistance à la compression : 8 à 13 MPa Résistance à la flexion : 3 à 5 MPa Capillarité C1 : 25 à 35 Capillarité C2 : 30 à 40 	<ul style="list-style-type: none"> NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-514 NF B 10-509 NF B 10-510 NF B 10-502 NF B 10-502 	<ul style="list-style-type: none"> Mur Massif : Élévation. Revêtement mural mince : Élévation, rejaillissement.

	TYPE	APPEARANCE	LOCATION	CHARACTERISTICS	RECOMMENDED USES	
Anglais	Miliolite limestone Eocene, Lutetian stratum.	Cream back-ground, fine grain	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 km north of Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> Identification number: 3.5 to 4.5 Apparent density: 1 600 to 1 800 kg/m³ Porosity: 30 to 40 % Sound propagation speed: 2 500 to 3 200 m/s Compressive strength: 8 to 13 MPa Bending strength: 3 to 5 MPa Capillarity C1: 25 to 35 Capillarity C2: 30 to 40 	<ul style="list-style-type: none"> NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-509 NF B 10-510 NF B 10-502 NF B 10-502 	<ul style="list-style-type: none"> Ashlar masonry: Élévation. Cladding: Élévation, springing course.

	ART	ERSCHEINUNGSBILD	GEMEINDE	EIGENSCHAFTEN	EMPFOHLENE ANWENDUNGEN	
Allemand	Kalkstein mit Miliolithen. Eozän, Lutet-Schicht.	Einfarbig creme-grauer Grund mit feiner Körnung und kleinen, wenig zahlreichen Löchern, zuweilen einige Muscheln	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 Km nördlich von Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> Probennummer: 4 bis 6 Rohdichte: 1 700 bis 1 900 kg/m³ Porosität: 30 bis 37 % Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls: 2 500 bis 3 000 m/s Ausbruchlast am Ankerdornloch (3 cm): 60 bis 90 daN Druckfestigkeit: 10 bis 20 MPa Biegefestigkeit: 4 bis 6 MPa Kapillares Saugvermögen C1: 13 bis 18 Kapillares Saugvermögen C2: 13 bis 18 	<ul style="list-style-type: none"> NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-514 NF B 10-509 NF B 10-510 NF B 10-502 NF B 10-502 	<ul style="list-style-type: none"> Massivmauern: Fassade. Dünne Wandverkleidung: Fassade, Hochspritzen.

	NATURALEZA	ASPECTO	LOCALIZACION	CARACTERISTICAS	USO PRECONIZADO	
Espagnol	Caliza con miliolitas. Eoceno, estrato Luteciense.	Fondo crema, grano fino.	60740 Saint-Maximin (Oise) a 4 km al norte de Chantilly.	<ul style="list-style-type: none"> N° identificación: 3,5 a 4,5 Peso específico aparente: 1.600 a 1.800 kg/m³ Porosidad: 30 a 40 % Velocidad de propagación del sonido: 2.500 a 3.200 m/s Resistencia a la fijación (3 cm): 50 a 80 daN Resistencia a la compresión: 8 a 13 MPa Resistencia a la flexión: 3 a 5 MPa Capilaridad C1: 25 a 35 Capilaridad C2: 30 a 40 	<ul style="list-style-type: none"> NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-514 NF B 10-509 NF B 10-510 NF B 10-502 NF B 10-502 	<ul style="list-style-type: none"> Muro Macizo: Elevación. Revestimiento mural delgado: Elevación, saliente.

	TIPO	ASPECTO	PROVENIENCIA	CARACTERISTICAS	UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	
Portugais	Calcário de milioliteos. Eoceno, andar luteciano.	Fundo creme, de grão fino	60740 Saint-Maximin (Oise) 4 km ao norte de Chantilly	<ul style="list-style-type: none"> N° de identificação: 3,5 a 4,5 Massa específica aparente: 1.600 a 1.800 kg/m³ Porosidade: 30 a 40% Velocidade propagação do som: 2.500 a 3.200 m/s Resistência a fixações (4 cm): 50 a 80 daN Resistência à compressão: 8 a 13 MPa Resistência à flexão: 3 a 5 MPa Capilaridade C1: 25 a 35 Capilaridade C2: 30 a 40 	<ul style="list-style-type: none"> NF B 10-301 NF B 10-503 NF B 10-503 NF B 10-505 NF B 10-514 NF B 10-509 NF B 10-510 NF B 10-502 NF B 10-502 	<ul style="list-style-type: none"> Parede maciça: Edificação. Revestimento mural fino: Edificação, cimilha.

Saint-Maximin Franche Construction

Pierre Calcaire

Saint-Maximin

Franche Construction

Nature	Aspect	Origine
Calcaire à milioles et à nummulites. Eocène. Etage Lutécien.	Fond beige uni, grain fin et moyen, quelques trous de coquilles moyens et gros.	FRANCE - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km de Paris

Emplois préconisés
<p>Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur</p> <p>Mur massif : Elévation extérieure, Rejailissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieures</p>

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kalk mit Miliolen. Eozän. Schicht Lutécien.	Einfarbiger beiger Grund, feine und mittlere Körnung, einige Löcher mit mittleren und großen Muschelschalen.	FRANKREICH - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km von Paris

Empfohlene Anwendungen
<p>Dünne Wandverkleidung: Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich</p> <p>Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich</p>

Nature	Appearance	Location
Limestone with milioles and nummulites. Eocene. Lutetian stage.	Plain beige background Fine and medium grain Occasional medium and large shells.	FRANCE - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km from Paris

Recommended uses
<p>Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices</p> <p>Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices</p>

Тип	Внешний вид	Происхождение
Известняк с милиолидами и нуммулитами. Эоцен. Лютетский ярус.	Основа бежевая однородная зерно среднее и мелкое немногочисленные средние и крупные лунки раковин	ФРАНЦИЯ - ПИКАРДИЯ Сэн Максимэн (Уаза) 60 км от Парижа

Рекомендации по применению
<p>Покрывание стен тонким слоем: на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз</p> <p>Внешняя стена: Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз</p>

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	20/30 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объемная масса	NF EN 1936	1900/2100 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 1925	240/250 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 1925	240/250 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	26/32 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	3/5 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	700/1200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 1926	9/15 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	—
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	—

Références

- Université Assas III - MELUN • Ecole - MONTMORENCY • Maison de la RATP - PARIS • Rue de Vaugirard - PARIS •
- Immeuble Provence Opéra - PARIS • Lloyds Bank Head Office - BRISTOL (UK) • Legal & General HSQ - KINGSWOOD (UK) •

Saint-Maximin Franche Fine

Pierre Calcaire

Saint-Maximin Franche Fine

Nature	Aspect	Origine
Calcaire à milioles et à nummulites. Eocène. Etage Lutécien.	Fond beige uni, grain fin avec trous petits et peu nombreux, parfois quelques coquilles.	FRANCE - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km de Paris

Emplois préconisés		
Revêtement mural mince :	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur	
Mur massif :	Élévation extérieure, Rejaillissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure	

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kalkstein mit Miliolen und Nummuliten. Eozän. Schicht Lutécien.	Beiger, einfarbiger Grund, feine Körnung mit kleinen und wenigen Löchern, mit einigen Muschelschalen unten.	FRANKREICH - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km von Paris

Empfohlene Anwendungen		
Dünne Wandverkleidung:	Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich	
Massivmauer:	Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich	

Nature	Appearance	Location
Limestone with milioles and nummulites. Eocene. Lutetian stage.	Plain beige background Fine grain with a small number of small holes Sometimes with shells.	FRANCE - PICARDIE Saint-Maximin (Oise) 60 km from Paris

Recommended uses		
Wall cladding:	Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices	
Exterior wall, Springing course:	Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices	

Тип	Внешний вид	Происхождение
Известняк с милиолидами и нуммулитами. Эоцен. Лютетский ярус.	Основа бежевая однородная, мелкое зерно с небольшими и немногочисленными лунками, единичные раковины.	ФРАНЦИЯ – ПИКАРДИЯ Сэн-Максимэн (Уаза) 60 км от Парижа

Рекомендации по применению		
Покрывтие стен тонким слоем:	на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз	
Внешняя стена:	Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз	

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	27/37 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объемная масса	NF EN 1936	1700/2000 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 772-11	200/400 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 772-11	200/400 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	—
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	3/4 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	600/1200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	9/12 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	—
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	—

Références

- Archives Départementales de l'Oise - BEAUVAIS • Villa Impériale - COMPIEGNE • Centre Hospitalier - L'ISLE ADAM • Immeuble de bureaux rue d'Ibry - NEUILLY • Château Louis XIV - LOUVECIENNES •
- Galerie des Champs Elysées - PARIS • Colonne du Trône - PARIS • ZAC des Chartreux - ISSY LES MOULINEAUX • Université STANFORD - (USA) • Trévör House - LONDON (UK) •

Saint-Leu

Pierre Calcaire

Nature	Aspect	Origine
Calcaire à milioles et à nummulites. Eocène. Étage Lutécien.	Fond blanc à grain fin.	FRANCE - PICARDIE Saint-Vaast-lès-Mello (Oise) 60 km de Paris

Emplois préconisés

Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure
Mur massif : Elévation extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Kalkstein mit Miliolen und Nummuliten. Eozän. Schicht Lutécien.	Weißer Grund, feine Körnung.	FRANKREICH – PICARDIE Saint-Vaast-lès-Mello (Oise) 60 km von Paris

Empfohlene Anwendungen

Dünne Wandverkleidung: Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich
Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Limestone with milioles and nummulites. Eocene. Lutetian stage.	White background with fine grain.	FRANCE – PICARDIE Saint-Vaast-lès-Mello (Oise) 60 km from Paris

Recommended uses

Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding

Тип	Внешний вид	Происхождение
Известняк с милиолидами и нуммулитами. Эоцен. Лютетский ярус.	Основа бело, мелкое зерно.	Франция – Пикардия Saint-Vaast-lès-Mello (Уаза) 60 km от Парижа

Рекомендации по применению

Покрывтие стен тонким слоем: На клею, крепления, Наружное использование для фасадов
Внешняя стена: Наружное использование для фасадов

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	35/45 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объемная масса	NF EN 1936	1500/1700 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 772-11	300/400 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 772-11	300/400 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	–
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	1/3 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 4 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	500 à 700 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	5/7 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	–
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	–

Références

• Chambres de Députés – PARIS • HLM – NOISY LE GRAND • Villa Impérial – COMPIEGNE • Villa des Arts – SAINT-MANDE •

Saint-Maximin Liais

Nature

Calcaire à miliolites et à nummulites. Eocène, étage Lutécien

Aspect

Fond gris crème uni à grain fin, nombreux trous de coquilles petits à gros

Origine

Saint-Maximin (Oise)

4km au nord de Chantilly

Emplois Préconisés

Revêtement mince : Elévation, Rejaillissement, Bandeau, Appui, Soubassement, Couronnement d'acrotère

Mur massif : Elévation, Rejaillissement, Corniche, Bandeau, Appui, Soubassement

Revêtement de sol : Intérieur/Extérieur, Trafic collectif modéré

Décoration : Escalier

Finitions Possibles > [En savoir plus](#)

Adouci, Egrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé

Caractéristiques :

Masse Volumique apparente : 2200 à 2400 kg/m³ (NF EN 1936)

Porosité : 6 à 10 % (NF EN 1936)

Vitesse de propagation du son : 4500 à 5000 m/s (NF B 10-505)

Résistance aux attaches (3cm) TYPE I : 80 à 110 daN (NF B 10-514)

Résistance à la compression : 100 à 120 MPa (NF B 10-509)

Résistance à la flexion (charge centrée) : 11 à 16 MPa (NF EN 12372)

Usure au disque métallique : 30 à 37 mm (NF B 10-508)

Capillarité C1 : <1 g.cm⁻².mn^{-0.5} (NF B 10-502)

Capillarité C2 : <1 g.cm⁻².mn^{-0.5} (NF B 10-502)

	Musée des Commun	Plan de la façade Nord-Ouest	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200					
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0		

Musée des
Commun

Plan de la façade Sud-Est

Date : 14/05/19

Date indice : 14/05/19

Echelle : 1/200

Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

	Musée des Commun	Plan de la façade Sud-Ouest	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/75					
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0		

	Musée des Commun	Plan de la façade Nord-Est	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/150					
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	Musée des Commun	Plan de la façade Nord-Ouest Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200					
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0		

	Musée des Commun	Plan de la façade Sud-Est Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

	Musée des Commun	Plan de la façade Sud-Ouest Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/150			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	Musée des Commun	Plan de la façade Nord-Est Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/150			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

	Musée des Commun	Vue en plan du RDC	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

	Musée des Commun	Vue en plan du 1 étage	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

	Musée des Commun	Vue en plan du 2 étage	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	Musée des Commun	Vue du dessus du Musée	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/200			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Les Nicolai à Goussainville

Anne Baillet, petite-fille de Philippe d'Aunoy épouse le 15 septembre 1520 Aymard Nicolai, seigneur de Saint-Victor et premier Président de la Chambre des Comptes. Goussainville devient ainsi la seigneurie des Nicolai et le restera jusqu'au XVIIIème siècle.

La seigneurie des Nicolai était composée de plusieurs fiefs et arrière fiefs, 28 en tout.

Cette famille se distingua tout particulièrement au XVIIème siècle. En effet, la reine Anne d'Autriche, voulant récompenser les services rendus depuis plusieurs générations par la famille Nicolai, érigea, au nom de son fils Louis XIV, la terre de Goussainville en marquisat, par lettres patentes, enregistrées au Parlement le 6 septembre 1645, en faveur des Nicolai et de leurs descendants.

Nicolas Nicolai fut donc le premier marquis de Goussainville.

*Portrait du marquis Jean Aymard de Nicolai (1657-1737),
fils de Nicolas Nicolai, par Hyacinthe Rigaud*

*Portrait de la reine Anne d'Autriche (1601-1666),
par Henri et Charles Beaubrun*

Le dernier seigneur de Goussainville, Aimard François Marie Chrétien de Nicolai, fut également maire de la ville de 1807 à 1812.

Aujourd'hui, le blason des Nicolai, un lévrier sur fond bleu, est devenu l'emblème de Goussainville.

L'arrivée de l'aéroport

Le 8 mars 1974 est inauguré, après plus de dix ans de travaux, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

La création de cet aéroport a entraîné le déclin du vieux village de Goussainville; en effet, celui-ci se trouvant dans l'axe d'une des pistes et d'une zone de nuisances sonores très élevées, il fut peu à peu déserté. Malgré tout, certains habitants décidèrent de rester, trop attachés à leur vie au vieux village, et continuent à y vivre de nos jours.

Par décret, Aéroport de Paris a dû obligatoirement acheter les maisons mises en vente et les conserver. En effet, la proximité de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, classée Monument Historique, interdit toute destruction de bâtiment situé dans le secteur de l'édifice religieux.

L'association ADVP, présidé par monsieur Philippe Vieillard, milite pour la sauvegarde du vieux village depuis des années, mais peine à se faire entendre par la mairie de Goussainville, malgré une lutte acharnée qui dure depuis maintenant plusieurs décennies.

De nos jours, les avions continuent de survoler le vieux village et ses irréductibles habitants. De nouvelles familles investissent petit à petit les lieux, les nuisances sonores ayant baissé et les prix étant peu élevés.

Goussainville vieux village – les Communs

Façade Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Goussainville vieux village – les Communs

Façade Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Goussainville vieux village – les Communs

Façade Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Goussainville vieux village – les Communs

Façade Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

NOTICE INCENDIE

MUSEE DUVIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLENOTICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Table des matières

Table des matières	1
Notice De Sécurité Incendie	2
Renseignements sur l'établissement et l'exploitant	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)	5
Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours	5
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)	8
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	9
Espace d'attente sécurisés (CO57 à CO60)	11
Résistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)	13
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)	16
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	18
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	19
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)	20
Tribunes et gradins non démontables (CO 61)	24
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	24
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)	26
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	27
Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)	28
Installations électriques (EL 1 à EL 19)	29
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	29
Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)	32
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	35
MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :	35
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :	37
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (MS 45 à MS 52) :	38
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :	39
SYSTÈME D'ALERTE (MS 70) :	40
COMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES (MS 71) :	40

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Place hyacinthe Drujon, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Musée du vieux village de goussainville

Nature de l'activité projetée : Musée

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Habitation

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Sans objet

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Le projet concerne :

Une construction neuve Une extension Un changement de destination

Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les Etablissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)

Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESSERTE DE L'ÉTABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 2

Nombre de façade(s) accessible(s) : 3

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 3 voies de largeur 4,50 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours

(en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 %. »

Le bâtiment dispose de 1 voies (voir plan ci-dessous) :

 Accès pompiers

Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 2 voie de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

Espace libre (nombre, largeur) :

La configuration de la zone permet l'arrêt et les manœuvres de plusieurs engins à échelle utilisés par les pompiers.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON
- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : habitation

Distance entre les bâtiments : 17,60 mètres

Dispositions prévues : Aucune, distance estimée suffisante pour ne pas prendre de précaution spécifique.

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif de public	Effectif de personnel	Total par niveau
RDC	202	4	206
R+1	203	4	207
TOTAL ETABLISSEMENT	409	7	415

Préciser le mode de calcul :

- Rez-de-chaussée : 1 personne tous les 5 m2 pour un espace à destination de musée pour une surface de 2077 M2

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car il n'est pas actuellement classé comme ERP.

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : Y
- Catégorie : 3
- Effectif : 421 personnes

Le futur établissement sera ERP de type « Y » car celui-ci est destiné à être un espace muséale (arrêté du 13 janvier 2004).

Nous avons retenu la catégorie 3 car l'établissement est un musée recevant plus de 300 personnes.

Plan du Rez-de-chaussée

 Zone d'accueil du public

Plan R+1

 Zone d'accueil du public

R+2

 Zone d'accueil du public

Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de trois fauteuils roulants car le nombre de personnes au Rdc est supérieur à 50 (67).
- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 18 m² (la salle multifonctions) située à proximité immédiate de la sortie principale. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Etage 1 : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de cinq fauteuils roulants car le nombre de personnes à l'étage est de 167 personnes.
- Etage 1 : Pièce de 8 m² située dans la salle de rangement à proximité immédiate de l'escalier numéro 2. Création d'une deuxième pièce de 15 m² située en haut de l'escalier numéro 1. Le marquage est à préciser en phase EXE.

- Blocs-portes coupe-feu.

- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Résistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RÉSISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Eléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu 1h30
Planchers (bois, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement		Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 3,50 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 3, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FAÇADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :**Éléments (Maçonnerie pierre)**Réaction au feu : M0 M1 M2 M3 M4

Où

Euroclasse : D-s3, d0

Règle du C+D applicable ? OUI NONPrésence d'une façade sans baie ? OUI NON**CO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :**

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :**Éléments (tuile plate) :**

Distance par rapport au tiers ou limite de parcelle : 17m

Réaction au feu :

 M0 M1 M2 M3 M4

Ou euroclasse :

Classe A2 : **A2-S1**Indice : **D0**Dispositifs d'éclairage naturel en toiture : OUI NON Si oui, réaction au feu : M0 M1 M2 M3 M4% de la surface de la toiture : 10 trappes de désenfumage d'un m² chacune : 10/935 m² = 1,06 %.Éléments vitrés en couverture : OUI NON

Si oui : Dispositions prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie

Le bâtiment dispose de couverture en tuile, selon la classification française, **NF 1304** et **NF 063**, ces éléments correspondent à une réaction au feu M0 de type incombustible (**annexe 1**). Selon la classification européenne de type euroclasse, **EN 539-2**, ces éléments ont une classe A2-S1, indice D0.

Cependant nous avons des éléments vitrés en toiture mais des dispositions d'ouverture automatique en cas d'incendie seront aménagés.

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

Cloisonnement traditionnel

Secteurs

Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SF 1/2 H
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Pierre CF 4h
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Pierre CF 4h
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Pierre CF 4h
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.

- b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
- c) (Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau

Article CO 25 Compartiments :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Notre bâtiment sera réalisé en cloisonnement traditionnel et en compartiment avec une structure stable au feu de 1h30 donc les degrés PF et CP seront 4h.

Recouplement des vides (combles, plénums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

Liste des locaux à risques	Risque	Conditions d'isolement	Conformité
CTA RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Chaufferie RDC	<input checked="" type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
TGBT RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux à risques sont le local CTA, la chaufferie et le TGBT, le reste non accessible au public ne présentant qu'un risque courant (faible). Ces trois locaux présentent des risques importants, il convient donc de regarder la législation. D'après l'article C028, locaux à risques particuliers, le plancher haut et les parois verticales doivent être Coupe-feu 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être Coupe-feu 1.

Il n'y a pas de logement dans le musée.

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
- Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	Largeur prévue (<i>unités de passage</i>)	Observations
R+1	2 escaliers	2	Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
RDC	6	Entre 3 et 4	

Plan des escaliers du musée (largeur dégagement) :

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON
- Enfouissement maximal :
Nombre de niveaux de sous-sol accessibles au public : S.O.

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 35 m (voir plan ci-dessous).

R+1

— Cheminement d'évacuation

R+2

— Cheminement d'évacuation

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloustronné doit s'effectuer :

Soit directement sur l'extérieur ;

Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

L'escalier dans notre projet débouche à moins de 20 mètres d'une sortie.

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 25m.

Rdc

— Cheminement d'évacuation

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Non concerné

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :		
Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Les parois des escaliers protégés sont classées :

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Autres : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre :	<input type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : M0 ou en catégorie A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2fl-s1 en plancher, au sol.
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu :

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Circulations horizontales protégées :

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : RDC Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : R+1 Parquet	<input checked="" type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : D s1 d0 ou en catégorie M3
Revêtements sols : R+2 Parquet	<input checked="" type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : D s1 d0 ou en catégorie M3
Revêtement plafond : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformés <input type="checkbox"/> Non conformés	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Désenfumage des escaliers encloués DF5 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire
<input type="checkbox"/> Manuel	2 par balayage naturel	Minimum 1 m²
<input checked="" type="checkbox"/> Automatique		

Il faut donc prévoir en phase EXE, deux exutoires automatiques pour l'escaliers.

Désenfumage des circulations horizontales enclouées et des halls accessibles au public DF6 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales enclouées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil
- circulations situées en sous-sol

Description et localisation	Type de désenfumage	Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire ou débit d'extraction
RDC	<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	5	2,5m ²
R+1	<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	10	10 m²

Désenfumage des locaux accessibles au public DF7 (Arrêté du 22 Mars 2004)

Non concerné

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Chaufferie : **oui**

Mode de chauffage : Chaufferie

Puissance utile totale : 250kw (**Annexe 2**).

Nature du combustible : Gaz de ville

Volume ou poids du stockage : A prévoir en phase EXE

Mode de stockage : A prévoir en phase EXE

Ventilation haute et basse de la chaufferie : OUI

Raccord ZAG : OUI NON

Conditions d'isolement de la chaufferie : Article CH6 : Installation de puissance utile inférieure ou égale à 70kW (Arrêté du 22 Novembre 2004).

Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et coupe-feu de degré 1 heure
- comporter une porte :
 - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public
 - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas.
 - équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur

Conduits de fumées : Conformes

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) : NON

Conditionnement d'air (ventilation de confort) : NON

Fluide frigorigène utilisé : Aucun

NF P 51-201 (DTU 24.1) : Norme conduits de fumées.

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)

Concerné

A préciser en phase EXE.

Nature du gaz ou de l'hydrocarbure liquéfié : gaz de ville

Nature et puissance utile des appareils : Chaudière à gaz 250kw

Emplacement des organes de sécurité : Chaufferie

Stockage combustible : Non

Indiquer sur les plans l'emplacement des appareils, des stockages, des dispositifs de coupure

 Dispositif de coupure

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle secourue ? OUI NON

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

Eclairage d'évacuation Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'antipanique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

Rez-De-Chaussée

 Bloc Autonome

R+1

 Bloc Autonome

R+2

Bloc Autonome

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

□ Concerné

Article AS 1 : Généralités :

Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

2. Les locaux des machines d'ascenseurs :

« s'ils existent », doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- « La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA.

Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a » ;

- Tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;

- La résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée ».

3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils :

Doivent déboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

4. Gaines techniques :

Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.

5. Revêtement int. de la cabine :

Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou D -s1.

6. Réservoirs d'huile :

Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article (Arrêté du 22 novembre 2004) « EL 6 » ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. »

Article AS 2 : Ventilation des locaux des machines

1. Machinerie :

Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée.

Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.

Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine » de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible. Si la température ambiante de 40°C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.

Article AS 3 : Dispositifs de secours

1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.

2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.

Article AS 4 : Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap

1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;

b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;

c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :

a) Superficie :

- la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;

b) Résistance au feu :

- les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;

- les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;

c) Réaction au feu :

- les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloués visés à l'article AM 7 ;

d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;

e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;

f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 (g) ci-dessus.

Article AS 5 : Consignes et signalisation

Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

- Robinets d'incendie armés
- Colonnes sèches
- Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)
- Installation d'extinction automatique
- Déversoirs ponctuels
- Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 9, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment (6 en rdc et 5 à l'étage) : **Annexe 3**

Répartition dans l'établissement : Voir plans ci-dessous

RDC

R+1

○ Extincteur

R+2

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ? OUI NON

Les plans seront réalisés en phase EXE.

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie
- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouonnées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Pléniums

Équipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTÈME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI

NON

COMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situées en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

<u>Le Maître d'œuvre :</u>	<u>Le Maître d'ouvrage :</u> VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190 <i>(Signature obligatoire)</i>
----------------------------	---

Je soussigné (NOM Prénom) [Ville de GOUSSAINVILLE, 95190](#), maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.

Notice établie le [12 / 05 / 2019](#)

ANNEXES

Annexe 1 : Classification française de la pierre

Site web Wikipédia : Pierre

Classification française [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la **réaction au feu des matériaux** : ils vont de M0 pour l'ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'à leur propension à la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau à une **température** donnée, est établie par des laboratoires agréés par le [ministère de l'Intérieur](#), comme le [CSTB](#) et le LNE dont les sites délivrent de plus amples informations.

La **combustibilité** est la chaleur émise par **combustion** complète du matériau, tandis que l'**inflammabilité** est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.

Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

	Combustibilité	Inflammabilité	Exemples
M0	incombustible		pierre, brique, ciment, tuiles, plomb, acier, ardoise, céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche, Staff
M1	combustible	ininflammable	matériaux composites, PVC rigide, dalles minérales de faux-plafonds, certains bois ignifugés, certains polyesters ignifugés
M2	combustible	difficilement inflammable	moquette murale, panneau de particules
M3	combustible	moyennement inflammable	bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide, laine
M4	combustible	facilement inflammable	papier, polyester, polypropylène, tapis fibres mélangées
NC	non classé	non classé	

Annexe 2 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Que dit la loi sur les extincteurs ?

- Généralités
- Protection générale en extincteur
- Protection complémentaire en extincteur
- Protection d'activités particulières en extincteur
- Où et comment installer mon extincteur ?
- Comment signaler la présence de mon extincteur ?

Seton vous invite à découvrir la réglementation qui entourent la mise en place d'extincteurs au sein de votre entreprise selon les normes et lois françaises, ainsi que nos recommandations. Afin de rendre la lutte contre les flammes la plus efficace possible, de nombreuses recommandations et règles ont été déterminées.

Combien d'extincteurs doit-il y avoir au sein des locaux? En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200m² de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une [protection générale](#), une [protection complémentaire](#), et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

Site web Sécurité.com : Article MS39 : Appareils mobiles et moyens divers :

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

PMR

COMMUNS DU VIEUX VILLAGE DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} août 2006.....	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	5
Art. 4.....	7
Art. 5.....	9
Art. 6.....	9
Article 6-1.....	10
Article 6-2.....	11
Art. 7.....	12
Art. 8.....	12
Art. 9.....	13
Art. 10.....	14
Art. 11.....	15
Art. 12.....	15
Art. 13.....	15
Art. 14.....	15
Art. 15.....	15
Art. 16.....	15

Arrêté du 1^{er} août 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Le cheminement menant à l'ERP depuis les stationnements publics à proximité est indiqué ci-dessous :

Chemin PMR

2° Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne ».

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Le cheminement piéton fait au minimum 2,50 m de largeur.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comporte un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Remarque : Le parking du projet comportera 20 place environ donc cela donnera une place adaptée.

Plan de cheminement vers stationnement

2° Repérage :

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage :

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application de la loi, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Remarque : Des panneaux indiquant le cheminement adéquat seront placés.

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiable par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Remarques : le musée est agencé de telle sorte que les espaces de manœuvre sont largement suffisants.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'utilisateur à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – escaliers

I. - Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - À cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Chaque escalier est muni d'une main courante lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Hauteur inférieure ou égale à 17 cm.
- Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- Être non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- Être continue, rigide et facilement préhensible ;
- Être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Décret. – Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »

« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »

« Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. »

« L'installation ultérieure d'un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. »

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d'une part de s'appuyer et d'autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes : la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ; la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ; la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ où S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes:

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage :

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- A plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- Au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.

Décret.

« Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptible de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

SANS OBJET

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations - logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

Accueil / Billetterie	Façade ouest état actuel de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Accueil / Billetterie	Façade sud état actuel de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Accueil / Billetterie	Façade sud-est état actuel de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Accueil / Billetterie	Façade nord état actuel de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/25			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

boutique	Façade est état actuel boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

boutique	Façade nord état actuel boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

boutique	Façade nord-ouest état actuel boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

boutique	Façade sud ouest état actuel boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

boutique	Façade est état final boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

boutique	Façade nord état final boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	001	0

TN

boutique	Façade nord-ouest état final boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	001	0

boutique	Façade sud ouest état final boutique	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Accueil / Billetterie	Façade ouest état final de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Accueil / Billetterie	Façade sud état final de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Accueil / Billetterie	Façade sud-est état final de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/20				
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice	
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-	

Accueil / Billetterie	Façade nord état final de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/25			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Légende

Remblais de terre

Soffite en plâtre

Accueil / Billetterie /
Boutique

SS de l'accueil / billetterie
R+1 Boutique

Date : 17/05/19

Date indice : 17/05/19

Echelle : 1/10

Eméteur

Phase

Lot

Type

Niveau

Zone

Numéro

Indice

PMVPB

PROJET

-

DET

ss / rdc

TZ

-

-

Légende

- Remblais de terre
- Soffite en plâtre

Accueil / Billetterie /
Boutique

RDC de l'accueil / billetterie
R+1 Boutique

Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/10					
Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice		
PMVPB	PROJET	-	DET	rdc / r+1	TZ	-	-		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Accueil / Billetterie	R+1 état final de l'accueil / billetterie	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/10			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	r+1	TZ	-	-

Boutique du Musée
Façade-Est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Boutique du Musée
Façade-Nod

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Légende

 Fissure et déformation

 Détachement

 Figure induite par une perte de matière

 Altération chromatique et dépôt

 Colonisation biologique

Boutique
Façade sud-ouest

Légende

 Fissure et déformation

 Détachement

 Figure induite par une perte de matière

 Altération chromatique et dépôt

 Colonisation biologique

Boutique
Façade nord-ouest

Légende

 Fissure et déformation

 Détachement

 Figure induite par une perte de matière

 Altération chromatique et dépôt

 Colonisation biologique

Accueil

Façade nord-ouest

Légende

 Fissure et déformation

 Détachement

 Figure induite par une perte de matière

 Altération chromatique et dépôt

 Colonisation biologique

Accueil
Façade est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Accueil
Façade est

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Légende

 Fissure et déformation

 Détachement

 Figure induite par une perte de matière

 Altération chromatique et dépôt

 Colonisation biologique

Accueil.
Façade sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Accueil
Façade sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Notice incendie

ACCUEIL / BILLETÉRIE VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Notice De Sécurité Incendie	2
Renseignements sur l'établissement et l'exploitant	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)	5
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)	8
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	9
Espace d'attente sécurisés (CO57 à C060)	12
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)	17
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	18
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	21
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)	22
Tribunes et gradins non démontables (CO 61)	26
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	27
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)	29
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	29
Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)	30
Installations électriques (EL 1 à EL 19)	30
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	30
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	38
Moyens de secours (ms 1 a ms 75)	38

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Place hyacinthe drujon, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Musée du vieux village de goussainville

Nature de l'activité projetée : Musée

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Habitation

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Sans objet

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Joindre un descriptif des travaux au dossier

Le projet concerne :

Une construction neuve Une extension Un changement de destination

Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les établissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)

Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)

Autre(s) :

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 3

Nombre de façade(s) accessible(s) : 2

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 3 voies de largeur 4,50 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 %. »

Le bâtiment dispose de 1 voies (voir plan ci-dessous) :

 Chemin d'accès Pompier

☒ Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 2 voies de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres

- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

Espace libre (nombre, largeur) :

La configuration de la zone permet l'arrêt et les manœuvres de plusieurs engins à échelle utilisés par les pompiers.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : ERP

Degré coupe-feu des parois séparatives : CF° : 1h et 1/2h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu du plancher séparatif : CF° : h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : Lieux de culte

Distance entre les bâtiments :

Dispositions prévues :

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif
RDC	15
R+1	15
Sous-sol	15
TOTAL ETABLISSEMENT	45

Préciser le mode de calcul :

- Rez-de-chaussée : 1 personne tous les 9 m² quel que soit le niveau Magasins de vente à faible densité pour une surface de 130 M²

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car il n'est pas actuellement classé comme ERP.

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : M
- Catégorie : 5
- Effectif : 45 personnes

Le futur établissement sera ERP de type « W » car celui-ci est une annexe à un espace muséale servant d'administration (arrêté du 13 janvier 2004).

Nous avons retenu la catégorie 5 car l'établissement accueil au total 25 personnes.

Plan du Rez-de-chaussée

 Zone accessible au public

Plan R+1

 Zone accessible au public

Sous-sol

 Zone accessible au public

Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON

Si NON, justificatif :

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

Si OUI :

Création d'espaces d'attente sécurisés. Préciser les caractéristiques (Nombre, répartition, dimensions, résistance au feu, signalisation, accès, nombre de fauteuils admissibles, etc.) :

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de trois fauteuils roulants car le nombre de personnes au Rdc est supérieur à 50 (67).
- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 18 m² (la salle multifonctions) située à proximité immédiate de la sortie principale. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Etage 1 : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de cinq fauteuils roulants car le nombre de personnes à l'étage est de 167 personnes.
- Etage 1 : Pièce de 8 m² située dans la salle de rangement à proximité immédiate de l'escalier numéro 2. Création d'une deuxième pièce de 15 m² située en haut de l'escalier numéro 1. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Blocs-portes coupe-feu.
- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Resistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Éléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu 1h30
Planchers (bois, béton...)	bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement		Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	▶	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	▶	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 2,50 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 5, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FACADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :

<p>Éléments (Maçonnerie pierre)</p>	<p><u>Réaction au feu</u> : <input checked="" type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4</p> <p>Où</p> <p><u>Euroclasse</u> : D-s3, d0</p> <p>Règle du C+D applicable ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON</p> <p>Si oui, sa valeur est de :</p> <p>Présence d'une façade sans baie ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON</p>
--	--

CO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :

<p>Eléments (tuile plate) :</p>	<p>Distance par rapport au tiers ou limite de parcelle : 17m</p> <p>Réaction au feu :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3</p> <p><input type="checkbox"/> M4</p> <p>Ou euroclasse :</p> <p>Classe A2 : A2-S1 Indice : D0</p> <p>Dispositifs d'éclairage naturel en toiture : OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si oui, réaction au feu :</p> <p><input type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4</p> <p>% de la surface de la toiture :</p> <p>Eléments vitrés en couverture : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p>Si oui : système d'ouverture automatique des châssis vitrée en toiture</p>
--	---

Le bâtiment dispose de couverture en tuile, selon la classification française, **NF 1304** et **NF 063**, ces éléments correspondent à une réaction au feu M0 de type incombustible (**annexe 1**). Selon la classification européenne de type euroclasse, **EN 539-2**, ces éléments ont une classe A2-S1, indice D0.

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

- Cloisonnement traditionnel
- Secteurs
- Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SF ½ H
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Plâtre CF 1h
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Plâtre CF 1h
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Plâtre CF 1h
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.

- b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
- c) (Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

Article CO 25 Compartiments :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Notre bâtiment sera réalisé en cloisonnement traditionnel et en compartiment avec une structure stable au feu de 2h00 donc les degrés PF et CP seront 1,00h.

Recoupement des vides (combles, plénums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

Liste des locaux à risques	Risque	Conditions d'isolement	Conformité
CTA RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Chaufferie RDC	<input type="checkbox"/> Important <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
TGBT RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux à risques sont le local CTA, la chaufferie et le TGBT, le reste non accessible au public ne présentant qu'un risque courant (faible). Ces trois locaux présentent des risques importants, il convient donc de regarder la législation. D'après l'article C028, locaux à risques particuliers, le plancher haut et les parois verticales doivent être Coupe-feu 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être Coupe-feu 1.

Locaux servant de logement au personnel : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Localisation (à identifier sur les plans) :	Dispositions prévues :	
	Conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>

Il n'y a pas de logement dans la billetterie.

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
 Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	Largeur prévue (<i>unités de passage</i>)	Observations
R+1	1 escaliers	2	Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre.
RDC	1 sorties	2	
Sous-sol	1 escalier	2	Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Plan des escaliers de la billetterie (largeur dégagement) :

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON
- Enfouissement maximal : 6,20

Nombre de niveaux de sous-sol accessibles au public : S.O.

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 20 m (voir plan ci-dessous).

La distance maximale d'évacuation au sous-sol vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 12 m (voir plan ci-dessous).

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloué doit s'effectuer :
 - ✓ Soit directement sur l'extérieur ;
 - ✓ Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

L'escalier dans notre projet débouche à moins de 20 mètres d'une sortie.

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties;
- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 17m.

Et plusieurs sorties sont prévus au rez-de-chaussée au sein du projet.

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;
- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI NON

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Concerné Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Concerné Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Concerné Non concerné

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :		
Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 S1 D0
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Les parois des escaliers protégés sont classées :

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Autres : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre : Laine de verre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A1
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Circulations horizontales protégées :

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Chaufferie : Hypothèse

Mode de chauffage : Gaz (eau).

Puissance utile totale : inférieur à 30kw.

Nature du combustible : Gaz

Volume ou poids du stockage : A prévoir en phase EXE

Mode de stockage : A prévoir en phase EXE

Ventilation haute et basse de la chaufferie : OUI NON

Raccord ZAG : OUI NON

Conditions d'isolement de la chaufferie : Article CH6 : Installation de puissance utile inférieure ou égale à 30kW (Arrêté du 22 Novembre 2004).

Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et coupe-feu de degré 1 heure
- comporter une porte :
 - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public
 - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas.
 - équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur

Conduits de fumées : Conformes Non conformes

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) : OUI NON

Conditionnement d'air (ventilation de confort) : OUI NON

Fluide frigorigène utilisé : Aucun

NF P 51-201 (DTU 24.1) : Norme conduits de fumées.

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)

Non concerné

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle secourue ? OUI NON

Si oui : provenance de la source :

- Groupe électrogène de sécurité
- Groupe électrogène de remplacement
- Batterie d'accumulateurs
- Dérivation issue du tableau principale

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

Eclairage d'évacuation Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti panique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'anti panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

Rez-De-Chaussée

 Bloc autonome

R+1

 Bloc autonomes

Sous-sol :

0 Bloc autonomes

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

□ **Non concerné**

Article AS 1 : Généralités :

Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

2. Les locaux des machines d'ascenseurs :

« s'ils existent », doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- « La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA.

Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a » ;

- Tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;

- La résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée ».

3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils :

Doivent déboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

4. Gainés techniques :

Les parois de gainés doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.

5. Revêtement int. de la cabine :

Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou D -s1.

6. Réservoirs d'huile :

Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gainés doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article (Arrêté du 22 novembre 2004) « EL 6 » ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. »

Article AS 2 : Ventilation des locaux des machines

1. Machinerie :

Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée.

Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.

Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine » de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible. Si la température ambiante de 40°C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.

Article AS 3 : Dispositifs de secours

1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.

2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.

Article AS 4 : Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap

1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;

b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;

c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :

a) Superficie :

-la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;

b) Résistance au feu :

- les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;

- les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;

c) Réaction au feu :

-les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloués visés à l'article AM 7 ;

d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;

e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;

f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 (g) ci-dessus.

Article AS 5 : Consignes et signalisation

Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

Croquis dimensionnant l'ascenseur :

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

Moyens de secours (ms 1 a ms 75)

MOYENS DE SECOURS EXTERIEURS (MS 5 à MS 7) :

Poteaux incendie normalisés : Prise d'eau publique Prise d'eau privée

Article MS6 : Détermination des points d'eau nécessaires :

Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

Article MS7 : Accessibilité des points d'eau :

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- Facilement accessibles en permanence ;
- Signalés conformément à la norme française ;
- Situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

A prévoir en phase EXE.

- Réserve d'eau (cours d'eau, bassins, citernes...) : Concerné Non concerné

Naturelle

Artificielle

Distance : m

Capacité : m³/h

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

Robinets d'incendie armés

Colonnes sèches

Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)

Installation d'extinction automatique

Déversoirs ponctuels

Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 3 minimum, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment (1 en rdc, 1 à l'étage et 1 au sous-sol) : **Annexe 3**

Répartition dans l'établissement : Voir plans ci-dessous

R+1

 Extincteur

Rez-de-chaussé

 Extincteur

Sous-sol

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ? OUI NON

Les plans seront réalisés en phase EXE.

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie

- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SECURITE INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Plénums

Equipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTEME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI NON

COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situées en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

<p><u>Le Maître d'œuvre :</u></p>	<p><u>Le Maître d'ouvrage :</u></p> <p>VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190</p> <p>(Signature obligatoire)</p>
-----------------------------------	--

Je soussigné (NOM Prénom) **Ville de GOUSSAINVILLE, 95190**, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.

Notice établie le **12 / 05 / 2019**

ANNEXE

Annexe 1 : Classification française de la pierre

Site web Wikipédia : Pierre

Classification française [modifier | modifier le code]

En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la **réaction au feu des matériaux** : ils vont de M0 pour l'ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'à leur propension à la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau à une température donnée, est établie par des laboratoires agréés par le [ministère de l'Intérieur](#), comme le CSTB et le LNE dont les sites délivrent de plus amples informations.

La **combustibilité** est la chaleur émise par **combustion** complète du matériau, tandis que l'**inflammabilité** est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.

Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

	Combustibilité	Inflammabilité	Exemples
M0	incombustible		pierre, brique, ciment, tuiles, plomb, acier, ardoise, céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche, Staff
M1	combustible	ininflammable	matériaux composites, PVC rigide, dalles minérales de faux-plafonds, certains bois ignifugés, certains polyesters ignifugés
M2	combustible	difficilement inflammable	moquette murale, panneau de particules
M3	combustible	moyennement inflammable	bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide, laine
M4	combustible	facilement inflammable	papier, polyester, polypropylène, tapis fibres mélangées
NC	non classé	non classé	

Annexe 3 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Que dit la loi sur les extincteurs ?

- Généralités
- Protection générale en extincteur
- Protection complémentaire en extincteur
- Protection d'activités particulières en extincteur
- Où et comment installer mon extincteur ?
- Comment signaler la présence de mon extincteur ?

Seton vous invite à découvrir la réglementation qui entourent la mise en place d'extincteurs au sein de votre entreprise selon les normes et lois françaises, ainsi que nos recommandations.

Afin de rendre la lutte contre les flammes la plus efficace possible, de nombreuses recommandations et règles ont été déterminées.

Combien d'extincteurs doit-il y avoir au sein des locaux? En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200m² de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une [protection générale](#), une [protection complémentaire](#), et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

PMR

BILLETTERIE DU MUSEE DU VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} aout 2006.....	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	5
Art. 4.....	7
Art. 5.....	8
Art. 6.....	9
Article 6-1.....	9
Article 6-2.....	11
Art. 7.....	12
Art. 8.....	13
Art. 9.....	14
Art. 10.....	15
Art. 11.....	15
Art. 12.....	15
Art. 13.....	16
Art. 14.....	16
Art. 15.....	16
Art. 16.....	16

Arrêté du 1^{er} aout 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

→ Chemin PMR

2°Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne ».

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Le cheminement piéton fait 2,50m de largeur.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comporte un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Remarque : Le parking du projet comportera 20 place environ donc cela donnera 1 place adaptée.

Plan de repérage

2° Repérage

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application de la loi, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Remarque : Des panneaux indiquant le cheminement adéquat seront placés.

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- **S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement**, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Le Cheminement menant de l'entrée du parc à la billetterie sera en dallage autobloquant.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiable par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les

réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Remarques : le musée est agencé de telle sorte que les espaces de manœuvre sont largement suffisants.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'utilisateur à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – escaliers

I. - Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - À cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Chaque escalier est muni d'une main courante lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Hauteur inférieure ou égale à 17 cm.
- Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- Être non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- Être continue, rigide et facilement préhensible ;
- Être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Décret. – Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »

« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »

« Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. »

« L'installation ultérieure d'un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. »

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d'une part de s'appuyer et d'autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes : la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ; la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ; la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ où S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes:

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les portes respectent toutes un minimum de 0,90m de largeur.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage :

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- A plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- Au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.

Décret. « Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves,

ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptible de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

Sans objet

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations - logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

NOTICE INCENDIE

BOUTIQUE DU MUSEE DU VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Notice De Sécurité Incendie	2
Renseignements sur l'établissement et l'exploitant	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)	5
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)	7
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	8
Espace d'attente sécurisés (CO57 à C060)	10
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)	13
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	15
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	16
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)	17
Tribunes et gradins non démontables (CO 61)	20
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	21
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)	22
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	22
Installations électriques (EL 1 à EL 19)	23
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	23
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	26
Moyens de secours (ms 1 a ms 75)	26

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Place hyacinthe drujon, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Musée du vieux village de goussainville

Nature de l'activité projetée : Boutique

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Habitation

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Sans objet

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Joindre un descriptif des travaux au dossier

Le projet concerne :

- Une construction neuve Une extension Un changement de destination
- Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les établissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

- Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)
- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)
- Autre(s) :

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESERTE DE L'ETABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 2

Nombre de façade(s) accessible(s) : 1

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 3 voies de largeur 4,50 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 %. »

Le bâtiment dispose de 3 voies (voir plan ci-dessous) :

Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 2 voie de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article C02 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

Espace libre (nombre, largeur) :

La configuration de la zone permet l'arrêt et les manœuvres de plusieurs engins à échelle utilisés par les pompiers.

Remarque(s) complémentaire(s) : Sans objet.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu des parois séparatives : CF° : 1h et demi

Dispositions prévues :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu du plancher séparatif : CF° : h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : Magasin de vente

Distance entre les bâtiments :

Dispositions prévues :

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif de public
RDC	14
R+1	14
TOTAL ETABLISSEMENT	28

Préciser le mode de calcul :

- Rez-de-chaussée : 1 personne tous les 9 m² quelque soit le niveau pour un espace à destination de Magasins de vente à faible densité de public pour une surface de 122 M² d'accessible au public réduit d'un tier.

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car il n'est pas actuellement classé comme ERP.

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : M
- Catégorie : 5
- Effectif : 28 personnes

Le futur établissement sera ERP de type «M» car celui-ci est une annexe à un espace muséale (arrêté du 13 janvier 2004).

Nous avons retenu la catégorie 5 car l'établissement accueil au total 44 personnes.

Plan du Rez-de-chaussée

Plan R+1

 Zone accessible aux publics

Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON

Si NON, justificatif :

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

Si OUI :

Création d'espaces d'attente sécurisés. Préciser les caractéristiques (Nombre, répartition, dimensions, résistance au feu, signalisation, accès, nombre de fauteuils admissibles, etc.) :

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de trois fauteuils roulants car le nombre de personnes au Rdc est supérieur à 50 (67).
- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 18 m² (la salle multifonctions) située à proximité immédiate de la sortie principale. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Etage 1 : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de cinq fauteuils roulants car le nombre de personnes à l'étage est de 167 personnes.
- Etage 1 : Pièce de 8 m² située dans la salle de rangement à proximité immédiate de l'escalier numéro 2. Création d'une deuxième pièce de 15 m² située en haut de l'escalier numéro 1. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Blocs-portes coupe-feu.

- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Resistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RÉSISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Éléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu 1h30
Planchers (bois, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 3.00 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 5, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FACADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :

Eléments
(Maçonnerie
pierre)

Réaction au feu : M0 M1 M2 M3 M4

Où

Euroclasse : D-s3, d0

Règle du C+D applicable ? OUI NON

Si oui, sa valeur est de :

Présence d'une façade sans baie ? OUI NON

CO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :

Le bâtiment dispose de couverture en tuile, selon la classification française, **NF 1304** et **NF 063**, ces éléments correspondent à une réaction au feu M0 de type incombustible (**annexe 1**). Selon la classification européenne de type euroclasse, **EN 539-2**, ces éléments ont une classe A2-S1, indice D0.

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

- Cloisonnement traditionnel
- Secteurs
- Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	S.O.

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.
- b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
- c) (*Arrêté du 23 décembre 1996*) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) *Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.*

Article CO 25 Compartiments :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Notre bâtiment sera réalisé en cloisonnement traditionnel et en compartiment avec une structure stable au feu de 2h00 donc les degrés PF et CP seront 1,00h.

Recoupement des vides (combles, plénums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux à risques sont le local CTA, la chaufferie et le TGBT, le reste non accessible au public ne présentant qu'un risque courant (faible). Ces trois locaux présentent des risques importants, il convient donc de regarder la législation. D'après l'article C028, locaux à risques particuliers, le plancher haut et les parois verticales doivent être Coupe-feu 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être Coupe-feu 1.

Locaux servant de logement au personnel :		Concerné <input type="checkbox"/>	Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>
Localisation (à identifier sur les plans) :	Dispositions prévues :		
	Conforme	Non conforme	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il n'y a pas de logement dans la billetterie.

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
 Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	Largeur prévue (unités de passage)	Observations
R+1	1 escaliers et 1 Sortie	2	<p>Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre.</p> <p>Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.</p>
RDC	1 Sortie	2	

Plan des escaliers de la boutique (largeur dégagement) :

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON
- Enfouissement maximal :

Nombre de niveaux de sous-sol accessibles au public : S.O.

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 12 m (voir plan ci-dessous).

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloué doit s'effectuer :
 - ✓ Soit directement sur l'extérieur ;

- ✓ Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

L'escalier dans notre projet débouche à moins de 20 mètres d'une sortie.

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 12m.

Et plusieurs sorties sont prévus au rez-de-chaussée au sein du projet.

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI NON

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Concerné Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Concerné Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Concerné Non concerné

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Conforme Non conforme

Remarque(s) complémentaire(s) :

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :

Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Les parois des escaliers protégés sont classées :

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Parquet	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : D s3 d0 ou en catégorie M3
Revêtement plafond : Plaque de plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Autres : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre : Laine de verre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A1
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Circulations horizontales protégées :

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Revêtements muraux :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtements sols :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtement plafond :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Non concerné

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle secourue ? OUI NON

Si oui : provenance de la source :

- Groupe électrogène de sécurité
- Groupe électrogène de remplacement
- Batterie d'accumulateurs
- Dérivation issue du tableau principale

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

- Eclairage d'évacuation
- Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'antipanique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

Rez-De-Chaussée

R+1

 Bloc autonome

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

Non concerné

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

Moyens de secours (ms 1 a ms 75)

MOYENS DE SECOURS EXTERIEURS (MS 5 à MS 7) :

Poteaux incendie normalisés : Prise d'eau publique Prise d'eau privée

Article MS6 : Détermination des points d'eau nécessaires :

Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompier.

Article MS7 : Accessibilité des points d'eau :

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- Facilement accessibles en permanence ;
- Signalés conformément à la norme française ;
- Situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

A prévoir en phase EXE.

- Réserve d'eau (cours d'eau, bassins, citernes...) : Concerné Non concerné

Naturelle

Artificielle

Distance : m

Capacité : m³/h

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

Robinets d'incendie armés

Colonnes sèches

Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)

Installation d'extinction automatique

Déversoirs ponctuels

Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 2 minimum, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment (1 en rdc et 1 à l'étage) : **Annexe 3**

Répartition dans l'établissement avec plusieurs options : Voir plans ci-dessous

RDC

R+1

○ Extincteur

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ? OUI NON

Les plans seront réalisés en phase EXE.

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie
- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SECURITE INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouonnées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Pléniums

Equipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTEME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI NON

COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situées en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

Je soussigné (NOM Prénom) **Ville de GOUSSAINVILLE, 95190**, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.

Notice établie le **12 / 05 / 2019**

<u>Le Maître d'œuvre :</u> PMVPB	<u>Le Maître d'ouvrage :</u> VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190 <i>(Signature obligatoire)</i>
--	---

ANNEXES

Annexe 1 : Classification française de la pierre

Site web Wikipédia : Pierre

Classification française [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la **réaction au feu des matériaux** : ils vont de M0 pour l'ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'à leur propension à la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau à une [température](#) donnée, est établie par des laboratoires agréés par le [ministère de l'Intérieur](#), comme le CSTB et le LNE dont les sites délivrent de plus amples informations.

La [combustibilité](#) est la chaleur émise par [combustion](#) complète du matériau, tandis que l'[inflammabilité](#) est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.

Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

	Combustibilité	Inflammabilité	Exemples
M0	incombustible		pierre , brique , ciment , tuiles , plomb , acier , ardoise , céramique , plâtre , béton , verre , laine de roche , Staff
M1	combustible	inflammable	matériaux composites , PVC rigide , dalles minérales de faux-plafonds , certains bois ignifugés , certains polyesters ignifugés
M2	combustible	difficilement inflammable	moquette murale , panneau de particules
M3	combustible	moyennement inflammable	bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc , moquette polyamide , laine
M4	combustible	facilement inflammable	papier , polyester , polypropylène , tapis fibres mélangées
NC	non classé	non classé	

Annexe 2 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Que dit la loi sur les extincteurs ?

- Généralités
- Protection générale en extincteur
- Protection complémentaire en extincteur
- Protection d'activités particulières en extincteur
- Où et comment installer mon extincteur ?
- Comment signaler la présence de mon extincteur ?

Seton vous invite à découvrir la réglementation qui entourent la mise en place d'extincteurs au sein de votre entreprise selon les normes et lois françaises, ainsi que nos recommandations.

Afin de rendre la lutte contre les flammes la plus efficace possible, de nombreuses recommandations et règles ont été déterminées.

Combien d'extincteurs doit-il y avoir au sein des locaux? En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200m² de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une [protection générale](#), une [protection complémentaire](#), et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

Site web Sécurité.com : Article MS39 : Appareils mobiles et moyens divers :

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

PMR

BOUTIQUE DU MUSEE DU VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} aout 2006.....	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2	3
Art. 3	5
Art. 4	7
Art. 5	8
Art. 6	9
Article 6-1.....	9
Article 6-2.....	11
Art. 7	11
Art. 8	12
Art. 9	13
Art. 10.....	14
Art.11.....	14
Art. 12.....	14
Art. 13.....	15
Art. 14.....	15
Art. 15.....	15
Art. 16.....	15

Arrêté du 1^{er} aout 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

→ Chemin PMR

2. Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne ».

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Le cheminement piéton fait 2,50m de largeur.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comporte un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Remarque : Le parking du projet comportera 20 places environ donc cela donnera une place adaptée.

Plan de repérage

2° Repérage :

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage :

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application de la loi, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Remarque : Des panneaux indiquant le cheminement adéquat seront placés.

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combines sont équipées d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Le cheminement sera en béton stabilisé entre l'accès à la boutique et le cheminement ancien menant au parc.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiable par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un

appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Remarques : le musée est agencé de telle sorte que les espaces de manœuvre sont largement suffisant.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'utilisateur à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - escaliers

I. - Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - À cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Chaque escalier est muni d'une main courante lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Hauteur inférieure ou égale à 17 cm.

- Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- Être non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- Être continue, rigide et facilement préhensible ;
- Être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Décret. – Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »

« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »

« Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. »

« L'installation ultérieure d'un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. »

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Sans objet-

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ ou S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes:

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut du seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage :

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastes par rapport à l'environnement immédiat.

Les portes feront toutes minimum 0,90 de large.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- A plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- Au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.

Décret. « Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves,

ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptible de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

Sans objet

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations – logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

Etat actuel

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Projet Artisanat	Pathologies et altérations des façades des maisons N° 2,3,4,5,6,7, rue Brulée	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/200			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Etat actuel

- Légende
- Fissure et déformation
 - Détachement
 - Figure induite par une perte de matière
 - Altération chromatique et dépôt
 - Colonisation biologique

Projet Artisanat	Pathologies et altérations des façades des maisons n°10;11;12, rue Brulée	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/100			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Projet

82.2000

Projet Artisanat	Façades des maisons N° 2,3,4,5,6,7, restaurée rue Brulée	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/200			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Projet

Projet Artisanat	Façades des maisons n° 10;11;12, restaurées, rue Brulée	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/100			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Projet, Artisanat	Vue en plan de la Zone Artisanat, projetée	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/250			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Restaurant chez Berthe
Façade avant Sud

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Restaurant chez Berthe
Façades arrière Nord

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

Restaurant chez Berthe
Pignon Ouest

Légende

- Fissure et déformation
- Détachement
- Figure induite par une perte de matière
- Altération chromatique et dépôt
- Colonisation biologique

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	RESTAURANT CHEZ BERTHE	Plan de façade Sud-Est	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	RESTAURANT CHEZ BERTHE	Plan du pigeon Nord-Est	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	RESTAURANT CHEZ BERTHE	Plan de la façade Nord-Ouest	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

Salle de restauration
84,50 m²

RESTAURANT CHEZ BERTHE	Vue en plan du 1 étage	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

RESTAURANT
CHEZ BERTHE

Plan de façade Sud-Est

Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50				
Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice	
PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0	

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	RESTAURANT CHEZ BERTHE	Plan du pigeon Nord-Est Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

	RESTAURANT CHEZ BERTHE	Plan de la façade Nord-Ouest Projet de réhabilitation	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
			Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
			PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

RESTAURANT CHEZ BERTHE	Vue en plan du RDC	Date : 14/05/19		Date indice : 14/05/19		Echelle : 1/50			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	EXE	-	DET	TT	TZ	001	0

PMR

BILLETTERIE DU MUSEE DU VIEUX
VILLAGE DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Notice Incendie

RESTAURANT CHEZ BERTHE DU VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE

Table des matières

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)	4
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)	7
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	8
Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)	11
Resistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)	12
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)	15
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	17
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	18
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)	19
Tribunes et gradins non démontables (CO 61)	25
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	25
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)	27
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	28
Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)	29
Installations électriques (EL 1 à EL 19)	31
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	32
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	37
Moyens de secours (ms 1 a ms 75)	37

Notice De Sécurité Incendie

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Rue Brûlée, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Chez Berthe

Nature de l'activité projetée : Restaurant

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Sans objet

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Sans objet

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Joindre un descriptif des travaux au dossier

Le projet concerne :

- Une construction neuve Une extension Un changement de destination
- Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les Etablissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

- Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)
- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)
- Autre(s) :

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 2

Nombre de façade(s) accessible(s) : 3

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 2 voies de largeur 3 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 %. »

Le bâtiment dispose de 3 voies (voir plan ci-dessous) :

<http://www.sides.fr/fr/produit/fptsr/>

Sans d'arriver des Camions de pompier

□ Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 1 voie de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Camion de pompier

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

☒ Espace libre (nombre, largeur) :

Il y a un espace libre de largeur supérieure à la norme.

Remarque(s) complémentaire(s) :

Nous ne pouvons pas accéder par la façade nord a cause d'une cour privier fermer par un mur de clôture.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : habitation

Degré coupe-feu des parois séparatives : CF° : 1H30

Dispositions prévues :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu du plancher séparatif : CF° : 1H30

Dispositions prévues :

- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : Maison d'habitation.

Distance entre les bâtiments : 6,76 mètres.

Dispositions prévues : sans objet

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif de public	Effectif de personnel	Total par niveau
Rez-De-Chaussée	30	5	35
1 étage	90	1	91
TOTAL ETABLISSEMENT	120	6	126

Préciser le mode de calcul :

- Rez-de-chaussée : 1 salle commune servant de bar et de salle de restauration, ainsi que c'est cuisine.
- 1 étage : 1 salle de restauration.

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car le bâtiment n'est pas construit

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : N
- Catégorie : 5
- Effectif : 126 personnes

Le futur établissement sera ERP de type « N » car celui-ci est destiné à la restauration des touristes.

Nous avons retenu la catégorie 5 il recevra moins de 200.

Plan du Ré-de-chausser :

- Zone accessible aux publics
- Zone inaccessible aux publics

Plan du 1 étage :

- Zone accessible aux publics
- Zone inaccessible aux publics

Espace d'attente sécurisés (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON

Si NON, justificatif :

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

Si OUI :

Création d'espaces d'attente sécurisés. Préciser les caractéristiques (Nombre, répartition, dimensions, résistance au feu, signalisation, accès, nombre de fauteuils admissibles, etc.) :

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Un espace d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de deux fauteuils roulants car le nombre de personnes au RDC est inférieur à 50 (35).

- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 28 m² (cuisine) située à proximité immédiate de la sortie principale.
- Etage 1 : Aucun espaces d'attente sécurisés ne sera prévu au première étage car il ne sera pas ouvert aux personnes en fauteuils roulants.
- Blocs-portes coupe-feu.
- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Résistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Eléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu 1h30
Planchers (bois, béton...)	Bois	Degré coupe-feu : 1h30
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 3,50 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 4, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FACADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :	
Eléments (Maçonnerie pierre)	Réaction au feu : <input checked="" type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4
	Où
	Euroclasse : D-s3, d0
	Règle du C+D applicable ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON Si oui, sa valeur est de :
	Présence d'une façade sans baie ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

CO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :

Eléments (**tuile plate**) :

Distance par rapport au tiers ou limite de parcelle :

Réaction au feu :

M0 M1 M2 M3
 M4

Ou euroclasse :

Classe A2 : **A2-S1** Indice : **D0**

Dispositifs d'éclairage naturel en toiture : OUI NON

Si oui, réaction au feu :

M0 M1 M2 M3 M4

% de la surface de la toiture : 2 trappes de désenfumage d'un m² chacune : $2/689 \text{ m}^2 = 0,29 \%$.

Eléments vitrés en couverture : OUI NON

Si oui : Dispositions prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie

doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

Le bâtiment dispose de couverture en zinc et en bac acier, selon la classification française, **NF 1304** et **NF 063**, ces éléments correspondent à une réaction au feu M0 de type incombustible (**annexe 1**). Selon la classification européenne de type euroclasse, **EN 539-2**, ces éléments ont une classe A2-S1, indice D0.

D'autre part, il n'y a pas d'éléments vitrés en couverture

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

- Cloisonnement traditionnel
 Secteurs
 Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SF 1/2 H
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	Pierre CF 4h
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.
- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

c) (Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

Article CO 25 Compartiments :

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Notre bâtiment sera réalisé en cloisonnement traditionnel et en compartiment avec une structure stable au feu de 1/2h donc les degrés PF et CP seront 1/2h.

Recoupement des vides (combles, pléniums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

Liste des locaux à risques	Risque	Conditions d'isolement	Conformité
CTA RDC	<input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Chaufferie RDC	<input type="checkbox"/> Important <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
TGBT RDC	<input type="checkbox"/> Important <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	Plancher haut et parois verticales CF 2h et dispositifs de communications avec les autres locaux CF 1h	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Les locaux à risques sont le local CTA, la chaufferie et le TGBT, le reste non accessible au public ne présentant qu'un risque courant (faible). Ces trois locaux présentent des risques importants, il convient donc de regarder la législation. D'après l'article C028, locaux à risques particuliers, le plancher haut et les parois verticales doivent être Coupe-feu 2h et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être Coupe-feu 1.

Locaux servant de logement au personnel : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Localisation (à identifier sur les plans) :	Dispositions prévues :	
	Conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>

Il n'y a pas de logement dans l'église

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
 Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	de ou (unités de passage)	Largeur prévue	Observations
RDC	1 escaliers	1		Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
1 étage				

Plan escalier (largeur dégagement) :

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON

Nombre de niveaux de sous-sol accessibles au public : 0

Point le plus bas niveau moyen des seuils extérieurs : 0

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 18 m (voir plan ci-dessous).

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
 - ✓ Soit directement sur l'extérieur ;

- ✓ Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

La tour étant condamnée, nous considérons ne pas avoir d'escaliers en rez-de-chaussée.

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 10 m.

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI NON

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Concerné Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Concerné Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Concerné Non concerné

Aucun des éléments ci-dessus n'est présent.

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :

Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales
- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches

Escaliers protégés : Concerné Non concerné

Revêtements muraux : Enduit	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Enduit plâtre	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Autres : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : M0 ou en catégorie A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2fl-s1 en plancher, au sol.
Tentes, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Circulations horizontales protégées :

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (***)
- C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales
- DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>		
Revêtements muraux : Enduit	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtements sols : Pierre nue	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0
Revêtement plafond : Enduit	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A2 s1 d0 ou en catégorie M0

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Désenfumage des escaliers encloués DF5 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire
<input type="checkbox"/> Manuel	2 par balayage naturel	Minimum 1 m²
<input checked="" type="checkbox"/> Automatique		

Il faut donc prévoir en phase EXE, deux exutoires automatiques pour les escaliers.

Désenfumage des circulations horizontales enclouées et des halls accessibles au public DF6 (Arrêté du 22 Mars 2004) : Concerné Non concerné

Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales enclouées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil

Description et localisation	Type de désenfumage	Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire ou débit d'extraction
RDC	<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	1	
Étage	<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	0	

- circulations situées en sous-sol

Désenfumage des locaux accessibles au public DF7 (Arrêté du 22 Mars 2004)

Concerné Non concerné

Désignation et localisation	Surface(s) en m ²	Type de désenfumage	Type de déclenchement	Nombre d'exutoires ou d'ouvrants	Surface d'exutoire ou débit d'extraction
RDC		<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	1	
Étage		<input checked="" type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Manuel <input checked="" type="checkbox"/> Automatique	0	

Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

Notre bâtiment ne nécessite donc pas d'exutoire supplémentaire pour les locaux accessibles au public.

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Non concerné

Chaufferie : **Hypothèse**

Mode de chauffage : Gaz (eau).

Puissance utile totale : Supérieure à 30 kW et - de 70 kW (**Annexe 2**).

Nature du combustible : Gaz

Volume ou poids du stockage : A prévoir en phase EXE

Mode de stockage : A prévoir en phase EXE

Ventilation haute et basse de la chaufferie : OUI NON Raccord ZAG : OUI NON

Conditions d'isolement de la chaufferie : Article CH6 : Installation de puissance utile inférieure ou égale à 70kW (Arrêté du 22 Novembre 2004).

Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public

- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et coupe-feu de degré 1 heure
- comporter une porte :
 - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public
 - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas.
 - équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur

Conduits de fumées : Conformes Non conformes

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) : OUI NON

Conditionnement d'air (ventilation de confort) : OUI NON

NF P 51-201 (DTU 24.1) : Norme conduits de fumées.

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)

A préciser en phase EXE.

Nature du gaz ou de l'hydrocarbure liquéfié : Butane

Nature et puissance utile des appareils : Bouteille

Stockage combustible :

- Capacité : 2 bouteilles

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle sécurisée ? OUI NON

Si oui : provenance de la source :

Groupe électrogène de sécurité

Groupe électrogène de remplacement

Batterie d'accumulateurs

Dérivation issue du tableau principale

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

Eclairage d'évacuation Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'antipanique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

RDC

Blocs autonomes

Étage

Blocs autonomes

Extincteur RDC

 Extincteur

Extincteur Étage

 Extincteur

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

Non concerné

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

Moyens de secours (ms 1 a ms 75)

MOYENS DE SECOURS EXTERIEURS (MS 5 à MS 7) :

Poteaux incendie normalisés : Prise d'eau publique Prise d'eau privée

Article MS6 : Détermination des points d'eau nécessaires :

Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

Article MS7 : Accessibilité des points d'eau :

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- Facilement accessibles en permanence ;
- Signalés conformément à la norme française ;
- Situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

A prévoir en phase EXE.

- Réserve d'eau (cours d'eau, bassins, citernes...) : Concerné Non concerné

Naturelle

Artificielle

Distance : m

Capacité : m³/h

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

- Robinets d'incendie armés
- Colonnes sèches
- Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)
- Installation d'extinction automatique
- Déversoirs ponctuels
- Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 3, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment (2 en rdc et 1 dans la crypte) : **Annexe 3**

Répartition dans l'établissement : Voir plans ci-dessous

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ? OUI
 NON

Les plans seront réalisés en phase EXE.

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie
- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SECURITE INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Plénums

Equipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTEME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI NON

COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situées en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

Je soussigné (NOM Prénom) **Ville de GOUSSAINVILLE, 95190**, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.

Notice établie le **04 / 04 / 2019**

<u>Le Maître d'œuvre :</u> PMVPB	<u>Le Maître d'ouvrage :</u> VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190 <i>(Signature obligatoire)</i>
--	---

ANNEXE

Annexe 1 : Classification française de la pierre

Site web Wikipédia : Pierre

Classification française [modifier | modifier le code]

En France, il existe un classement sous norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la **réaction au feu des matériaux** : ils vont de M0 pour l'ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables jusqu'à leur propension à la propagation du feu. Cette classification, qui correspond au temps de résistance d'un matériau à une température donnée, est établie par des laboratoires agréés par le [ministère de l'Intérieur](#), comme le [CSTB](#) et le [LNE](#) dont les sites délivrent de plus amples informations.

La **combustibilité** est la chaleur émise par **combustion** complète du matériau, tandis que l'**inflammabilité** est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.

Aujourd'hui la classification française est appliquée pour les matériaux d'aménagement seulement. Les autres matériaux sont classés suivant les euroclasses et la norme EN 13-501-1.

	Combustibilité	Inflammabilité	Exemples
M0	incombustible		pierre , brique , ciment , tuiles , plomb , acier , ardoise , céramique , plâtre , béton , verre , laine de roche , Staff
M1	combustible	ininflammable	matériaux composites , PVC rigide , dalles minérales de faux-plafonds , certains bois ignifugés , certains polyesters ignifugés
M2	combustible	difficilement inflammable	moquette murale , panneau de particules
M3	combustible	moyennement inflammable	bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc , moquette polyamide , laine
M4	combustible	facilement inflammable	papier , polyester , polypropylène , tapis fibres mélangées
NC	non classé	non classé	

Annexe 3 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Site web Sécurité.com : Article MS39 : Appareils mobiles et moyens divers :

Que dit la loi sur les extincteurs ?

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être **accessible** et **visible**. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une [protection générale](#), une [protection complémentaire](#), et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

Pigeonnier	Vue en plan de l'état actuel et projeté	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/200			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

A-A

Coupe
A-A

15,00m

10,40m

7,40m

00,00m

Pigeonnier	Vue de face Est et coupe A-A	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/100			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	-	TZ	-	-

Coupe - C-C

Pigeonnier	Coupe - C-C du projet du pigeonnier	Date : 17/05/19		Date indice : 17/05/19		Echelle : 1/100			
		Eméteur	Phase	Lot	Type	Niveau	Zone	Numéro	Indice
		PMVPB	PROJET	-	DET	rdc / r+1	TZ	-	-

NOTICE INCENDIE

PIGEONNIER DU VIEUX VILLAGE DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Notice De Sécurité Incendie	2
Renseignements sur l'établissement et l'exploitant.....	3
Renseignements sur le projet	4
Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5).....	5
Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10).....	7
Classement de l'établissement (GN1 à GN13)	8
Espace d'attente sécurisés (CO57 à C060)	10
Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26).....	14
Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)	16
Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)	17
Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56).....	18
Tribunes et gradins non démontables (CO 61).....	22
Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)	23
Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263).....	25
Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)	25
Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30).....	25
Installations électriques (EL 1 à EL 19).....	26
Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)	27
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)	29
Moyens de secours (ms 1 a ms 75)	29

Etablissement Recevant du Public (ERP) du 1^{er} groupe (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} catégorie)

La présente notice doit comporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet et mentionner les dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires. Cette notice n'étant pas exhaustive, il vous appartient de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas traités.

Les différentes rubriques qui suivent doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chaque type d'établissement au sens du règlement de sécurité.

Le recours à un organisme agréé étant obligatoire pour tous les projets, il est recommandé de joindre à la présente notice le rapport préalable de celui-ci.

Le demandeur remplira une notice par établissement, notamment dans le cas d'un groupement d'établissements.

Renseignements sur l'établissement et l'exploitant

Adresse de l'établissement : Rue Brûlée, 95190 Goussainville

Nom de l'établissement : Pigeonnier de GOUSSAINVILLE

Nature de l'activité projetée : Patrimoine régionale mise en valeur

Activité antérieure (ancienne destination des locaux) : Pigeonnier agricole

Le cas échéant, nom du précédent établissement (enseigne) : Pigeonnier de la ferme de Montmorency

Nom et prénom de l'exploitant : Commune de Goussainville

N° de téléphone : 01 39 94 60 00

Courriel : mairie@goussainville.fr

Adresse de l'exploitant : Place de la Charmeuse, 95190 Goussainville

L'établissement est-il à simple rez-de-chaussée ? OUI NON

Le plancher bas du niveau le plus élevé accessible au public de l'établissement, est-il situé à plus de 8m de haut par rapport au niveau d'accès des sapeurs-pompiers ?

OUI NON

Présence de locaux destinés au sommeil ? OUI NON

Renseignements sur le projet

Le projet concerne :

- Une construction neuve Une extension Un changement de destination
- Une modification d'une construction existante (Préciser les parties de la construction faisant l'objet des modifications : Mise aux normes

Le projet est-il suivi par un organisme agréé : OUI NON

(Obligatoire pour les Etablissements du 1er groupe et de 4^{ème} catégorie avec locaux à sommeil)

Nom de l'organisme agréé : Sapeurs-Pompiers de Goussainville

Mission(s) confiée(s) à l'organisme agréé :

- Mission L (Solidité des ouvrages et des équipements indissociables)
- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions)
- Autre(s) :

Implantation de l'établissement (CO 1 à CO 5)

DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT :

Nombre de niveaux : 1

Nombre de façade(s) accessible(s) : 1

Desservie(s) par : Voie(s) engin (nombre, largeur) : 1 voies de largeur 4,50 m minimum

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres.

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Hauteur libre : 3,50 mètres. Pente inférieure à 15 % . »

Le bâtiment dispose de 1 voies (voir plan ci-dessous) :

Voie(s) échelle (nombre, largeur) : 1 voie de largeur 10 mètres minimum sur une longueur de plus de 10 m

Article CO2 : (Arrêté du 23 janvier 2004) (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres
- la pente maximale est ramenée à 10 %
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

Espace libre (nombre, largeur) :

Il y a un périmètre libre autour du pigeonier permettant l'arrêt tout autour de celui-ci.

Remarque : Véhicule mentionné sans échelle mais à pompe à eau car le bâtiment est de plein pied.

Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10)

Les mesures d'isolement par rapport aux tiers doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie d'un bâtiment à un autre.

- Présence de tiers contigu (latéral) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu des parois séparatives : CF° : 2h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers superposé ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) :

Degré coupe-feu du plancher séparatif : CF° : h

Dispositions prévues :

- Présence de tiers situé en vis-à-vis (en face) ? OUI NON

Nature (habitation, industriel, ERP, installation classée...) : Hangar agricole

Distance entre les bâtiments : 5,00mètres

Dispositions prévues : Aucune, distance estimé suffisante

Classement de l'établissement (GN1 à GN13)

Niveau	Effectif de public
Pigeonnier	13

Préciser le mode de calcul :

- Pigeonnier : 1 Personne pour 5m² (espace classé Y : musée) et pigeonnier ayant une surface de plancher d'environ 64 m². Le pigeonnier s'inscrivant dans un cercle de 9 m de diamètre avec des parois de 40 cm. Il n'y aura pas de personnel sur place car il sera ouvert la journée.

Les dossiers concernant certains établissements (ERP de types R, S, X, W, PA et aux hôpitaux de jour), susceptibles d'établir ou de modifier le classement, doivent être complétés par une déclaration d'effectif établie par le maître d'ouvrage ou le chef d'établissement.

Classement actuel de votre établissement : Non pris en compte car le bâtiment n'est pas actuellement un E.R.P.

Nouveau classement proposé après travaux :

- Type(s) : Y
- Catégorie : 5
- Effectif : 13 personnes

Le futur établissement sera ERP de type « Y » car celui-ci est destiné à être un espace muséal (arrêté du 13 janvier 2004).

Nous avons retenu la catégorie 5 car l'espace est destiné à recevoir un nombre de visiteurs bien inférieur au seuil suivant.

Plan Pigeonnier

Espace d'attente sécurisé (C057 à C060)

Nécessité d'une évacuation différée pour les personnes en situation de handicap ?

- OUI
 NON

Si NON, justificatif :

- Etablissement à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.
- Etablissement de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures.

Si OUI :

- Création d'espaces d'attente sécurisés. Préciser les caractéristiques (Nombre, répartition, dimensions, résistance au feu, signalisation, accès, nombre de fauteuils admissibles, etc.) :

La législation impose au minimum deux espaces d'attente sécurisés (C059 : Caractéristiques d'un espace).

Chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant. La superficie cumulée doit permettre d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue.

En référence aux règles appliquées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les dimensions d'un fauteuil roulant sont évaluées à 1,30 m x 0,80 m. De plus, la conception de l'espace doit permettre la giration d'un fauteuil, soit une surface libre de 1,50 m de diamètre. Toutefois, il est admis que la porte d'accès au local puisse débattre dans cet espace de giration, mais pas dans l'espace d'usage de manière à pouvoir fermer la porte.

- RDC : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de trois fauteuils roulants car le nombre de personnes au Rdc est supérieur à 50 (67).
- RDC : Création de la première pièce dans l'entrée élémentaire. La deuxième pièce présente une surface de 18 m² (la salle multifonctions) située à proximité immédiate de la sortie principale. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Etage 1 : Deux espaces d'attente sécurisés avec au minimum une capacité d'accueil de cinq fauteuils roulants car le nombre de personnes à l'étage est de 167 personnes.
- Etage 1 : Pièce de 8 m² située dans la salle de rangement à proximité immédiate de l'escalier numéro 2. Création d'une deuxième pièce de 15 m² située en haut de l'escalier numéro 1. Le marquage est à préciser en phase EXE.
- Blocs-portes coupe-feu.
- Balisage des cheminements + Symboles à prévoir en phase EXE.

Utilisation du concept de zone protégée

Utilisation du concept de secteurs

Augmentation de la surface des paliers des escaliers protégés

Aménagement d'espaces à l'air libre

Utilisation d'ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques conformes aux articles AS 4 et AS 5 du règlement de sécurité

Resistance au feu des structures – Couvertures – Façades (CO 11 à CO 22)

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (<i>Articles CO 11 à CO 15</i>)		
Eléments	Matériaux utilisés	Résistance et réaction au feu
Structure porteuse (bois, maçonnerie de pierre, béton...)	Pierre	Degré de stabilité au feu : Stabilité au feu : 1h30
Planchers (bois, béton...)	Pierre sol	Degré coupe-feu : 1h30
Charpente (bois, métallique, béton...)	Bois	Stabilité au feu : Stabilité au feu 1/2h

Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

Sachant que le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 3,50 m soit moins de 8 m. L'article CO12 nous indique qu'en ERP de catégorie 4, la structure est stable au feu de degré 1/2h et le plancher est coupe-feu de degré 1/2h.

FACADES (CO 19 à CO 22 et Instruction Technique n°249) :

Eléments (Maçonnerie pierre)	Réaction au feu : <input checked="" type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4
	Où
	Euroclasse : D-s3, d0
	Règle du C+D applicable ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
	Si oui, sa valeur est de :
Présence d'une façade sans baie ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

CO20 (Arrêté du 24 Mai 2010) : Réaction au feu des composants et équipements de façades :

Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

COUVERTURES (CO 16 à CO 18) :

Eléments (tuile plate) :	Réaction au feu :
	<input checked="" type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4
	Ou euroclasse :
	Classe A2 : A2-S1 Indice : D0
	Dispositifs d'éclairage naturel en toiture :
	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
	Si oui, réaction au feu :
<input type="checkbox"/> M0 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4	
Eléments vitrés en couverture : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
Si oui : Dispositions prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie	

Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26)

Type de distribution intérieure :

- Cloisonnement traditionnel
- Secteurs
- Compartimentage

Élément	Conformité	Degré de résistance au feu
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SF ½ H
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Sans sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public – Avec sommeil	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	SO

Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement.
- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
- (Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) »

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public, classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

Article CO 25 Compartiments :

Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance aux feux suivantes :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

Recoupement des vides (combles, plénums, faux plafonds...) : Non concerné Concerné

Locaux non accessibles au public et locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29)

CO 28 Locaux à risques particuliers :

Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

Il n'y a aucuns locaux techniques au sein de l'établissement.

Locaux servant de logement au personnel : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Localisation (à identifier sur les plans) :	Dispositions prévues :	
	Conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>

Il n'y a pas de logement dans le pigeonnier.

Conduits et gaines (CO 30 à CO 33)

Types de conduits prévus :

- Désenfumage VMC Gaz Electricité
- Climatisation Vide-ordure Monte-charge

Dispositions prévues : L'article CO32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 Décembre 1981), nous indique que si les conduits de diamètre nominal sont inférieurs ou égaux à 125 millimètres ou s'ils desservent le local, ils doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

- Les conduits traversant un local à risques importants doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. Celui-ci indique qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

Dégagements : escaliers – sorties (CO 34 à CO 56)

Niveaux	Nombre de sorties ou escaliers prévus	de ou (unités de passage)	Largeur prévue	Observations
RDC	1		1	<p>Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre.</p> <p>Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.</p>

- Présence de dégagements en cul-de-sac ? OUI NON
- Enfouissement maximal :

S.O.

CO49 : Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- ✓ 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- ✓ 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

La distance maximale d'évacuation à l'étage vers un escalier (ou dégagement protégé) est de 25 m (voir plan ci-dessous).

- (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloué doit s'effectuer :
 - ✓ Soit directement sur l'extérieur ;
 - ✓ Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

La tour étant condamnée, nous considérons ne pas avoir d'escaliers en rez-de-chaussée.

Article CO43 : Répartition des sorties, distances maximales à parcourir :

Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale d'évacuation au rez-de-chaussée vers une sortie sur l'extérieur (ou dégagement protégé) est de 10 m.

Article CO46 : Portes des sorties secours :

La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45. Arrêté du 2 février 1993 « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à brise de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

- Par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

Arrêté du 2 février 1993 « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

- Portes pouvant s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail :

OUI NON

- Porte(s) de sortie(s) de secours verrouillée(s) (à clés) :

Concerné Non concerné

- Porte(s) de sortie(s) de secours à déverrouillage automatique : (détection incendie, alarme)

Concerné Non concerné

Installation de portes de sorties de secours à déverrouillage automatique actionnée par système de l'alarme incendie.

- Porte(s) de type(s) spéciaux (à tambour, automatique, coulissante motorisée...) et tourniquet(s) :

Concerné Non concerné

Aucun des éléments ci-dessus n'est présent.

Tribunes et gradins non démontables (CO 61)

Non concerné

Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 20)

Locaux et dégagements non-protégés :		
Revêtements muraux :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtements sols :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0
Revêtement plafond :	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu : A0

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Escaliers protégés : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Revêtements muraux :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtements sols :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtement plafond :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Autres : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Matériaux constituant les sièges (si rangées constituées) :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Article AM8 (Arrêté du 6 Octobre 2004), Produits d'isolation

Article AM3 (Arrêté du 24 Septembre 2009), Parois des dégagements protégés

Circulations horizontales protégées :

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Escaliers protégés : Concerné <input type="checkbox"/> Non concerné <input checked="" type="checkbox"/>		
Revêtements muraux :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtements sols :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :
Revêtement plafond :	<input type="checkbox"/> Conformes <input type="checkbox"/> Non conformes	Degré de réaction au feu :

Désenfumage (DF 1 à DF 10, instructions techniques n°246 et 263)

Non concerné

Chauffage, conditionnement d'air, ventilation (CH 1 à CH 58 et arrêté du 23 juin 1978)

Non concerné

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30)

Non concerné

Installations électriques (EL 1 à EL 19)

Mise en conformité de l'installation électrique.

Installations électriques : réalisées selon la norme NF C 15-100

Conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs)

L'installation électrique est-elle secourue ? OUI NON

Si oui : provenance de la source :

Groupe électrogène de sécurité

Groupe électrogène de remplacement

Batterie d'accumulateurs

Dérivation issue du tableau principale

Eclairage de sécurité (EC 1 à EC 15)

Présence d'un éclairage de sécurité : OUI NON

Si oui, fonction(s) assurée(s) :

Eclairage d'évacuation Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Article EC8 : Fonction de l'éclairage de sécurité :

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation
- l'éclairage d'ambiance ou d'antipanique

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Liste des locaux dotés d'un éclairage d'ambiance antipanique : Aucun car nous n'avons aucun local ou hall permettant de recevoir 100 personnes à la fois.

L'éclairage de sécurité est alimenté par :

Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) : Les BAES s'utilisent dans tous les types d'établissements sauf cas réglementaires. La réglementation impose l'installation de LSC dans les salles de spectacle, les centres commerciaux, les salles de danse, les foires d'expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

 Blocs autonomes

RDC

Ascenseurs (AS 1 à AS 5), Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 et AS 7)

Non concerné

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 22)

Non concerné

Moyens de secours (ms 1 a ms 75)

MOYENS DE SECOURS EXTERIEURS (MS 5 à MS 7) :

Poteaux incendie normalisés : Prise d'eau publique Prise d'eau privée

Article MS6 : Détermination des points d'eau nécessaires :

Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

Article MS7 : Accessibilité des points d'eau :

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- Facilement accessibles en permanence ;
- Signalés conformément à la norme française ;
- Situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

A prévoir en phase EXE.

- Réserve d'eau (cours d'eau, bassins, citernes...) : Concerné Non concerné

Naturelle

Artificielle

Distance : m

Capacité : m³/h

MOYENS D'EXTINCTION (MS 4 à MS 40) :

- Robinets d'incendie armés
- Colonnes sèches
- Colonnes en charge (dites « colonnes humides »)
- Installation d'extinction automatique

Déversoirs ponctuels

Extincteurs de types : eau pulvérisée, poudre, CO²

Nombre : 1, la législation impose 1 extincteur par tranche de 200 m² de plancher soit 3 pour la totalité de notre bâtiment : **Annexe 1**

Répartition dans l'établissement : Voir plans ci-dessous

RDC :

 Extincteur

DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS 41 à MS 44) :

Les plans destinés à favoriser l'intervention des secours établis sous forme de pancarte inaltérable et affiché dans les entrées principales de l'établissement sont-ils prévus ?

OUI NON

Le cas échéant, est-il prévu de modifier les plans existants suite aux travaux envisagés ?

OUI NON

MS 41 Affichage du plan de l'établissement, (Arrêté du 20 novembre 2000)

« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité
- Des organes de coupure des fluides
- Des organes de coupure des sources d'énergie
- Des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

SERVICE DE SECURITE INCENDIE (MS 45 à MS 52) :

Personnel désigné et entraîné à la manœuvre des moyens de secours

Surveillance de nuit :

Personnel SSIAP :

SSIAP 1 : 1

SSIAP 2 : Sans objet

SSIAP 3 : Sans Objet

Poste de sécurité : NON OUI

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE – SSI (MS 53 à MS 69) :

Remarque importante : Pour toute réalisation, modification ou extension d'un SSI, joindre obligatoirement le cahier des charges fonctionnel réalisé par le coordinateur SSI.

Catégorie : A B C D E

Coordinateur SSI : SSI Conseils.

Emplacement du local SSI : Un local est à prévoir en phase EXE.

Conditions d'implantations du volume technique protégé (local SSI) : conforme non conforme.

Détection incendie : OUI NON

Si oui, emplacement des détecteurs :

Tous locaux (sauf sanitaires et cages d'escalier enclouonnées)

Circulations

Locaux à risques

Combles

Pléniums

Equipement d'alarme de type : 1 2a 2b 3 4

Alarme restreinte : OUI NON

Présence d'une temporisation : OUI (Durée : ... min) NON

Signal sonore complété par un dispositif destiné à rendre perceptible l'alarme en tenant compte des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter les locaux isolément ?

OUI NON SANS OBJET

SYSTEME D'ALERTE (MS 70) :

Moyen :

Téléphone urbain

Ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des pompiers

Autre :

Affichage des consignes d'alerte : OUI NON

COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES (MS 71) :

Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. Non concerné (absence de locaux en infrastructure) Concerné

Remarque(s) complémentaire(s) concernant les moyens de secours :

Si les conditions suivantes « ERP de premier groupe et des parcs de stationnement couverts situées en infrastructure et disposant de plus d'un niveau de sous-sol » ne sont pas remplies comme dans notre cas, l'exploitant doit alors disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité de ces communications. Avant toute réalisation, le projet doit être soumis au préfet et doit notamment comporter une description précise de :

Le service proposé, la technique mise en œuvre et l'innocuité sur le réseau INPT (infrastructure nationale partageable des transmissions réalisées par l'interconnexion des réseaux de base départementaux).

Je soussigné (NOM Prénom) **Ville de GOUSSAINVILLE, 95190**, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité et m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.

Notice établie le **22 / 05 / 2019**

<u>Le Maître d'œuvre :</u>	<u>Le Maître d'ouvrage :</u> VILLE DE GOUSSAINVILLE 95190 <i>(Signature obligatoire)</i>
----------------------------	---

ANNEXE

Annexe 1 : Législation des extincteurs

Site web : <https://www.seton.fr/legislation-extincteurs.html#ferme>

Que dit la loi sur les extincteurs ?

- Généralités
- Protection générale en extincteur
- Protection complémentaire en extincteur
- Protection d'activités particulières en extincteur
- Où et comment installer mon extincteur ?
- Comment signaler la présence de mon extincteur ?

Seton vous invite à découvrir la réglementation qui entourent la mise en place d'extincteurs au sein de votre entreprise selon les normes et lois françaises, ainsi que nos recommandations. Afin de rendre la lutte contre les flammes la plus efficace possible, de nombreuses recommandations et règles ont été déterminées.

Combien d'extincteurs doit-il y avoir au sein des locaux? En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200m² de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

Pour les établissements de type industriel, le risque est plus conséquent, c'est pourquoi il est recommandé de disposer d'un extincteur pour 150m². Il convient alors de bien déterminer le type d'activité exercée (industrielle ou tertiaire).

Ainsi, l'extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m² comme détaillé ci-dessus. Une zone représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de feux similaires.

Une fois les zones délimitées, il vous reste à connaître le nombre d'extincteurs qu'il vous faut pour une protection générale, une protection complémentaire, et une protection d'activités particulières.

Protection générale en extincteur

Voici l'approvisionnement nécessaire d'extincteurs en protection générale pour vos bâtiments et bureaux selon la zone (industrielle ou tertiaire) :

Secteur industriel	Secteur tertiaire
1 extincteur à eau (9L) ou 1 extincteur à poudre (9kg) ou 3 extincteurs CO ² (5kg)	1 extincteur à eau (6L) ou 1 extincteur à poudre (6kg) ou 2 extincteurs CO ² (5kg)

Site web Sécurité.com : Article MS39 : Appareils mobiles et moyens divers :

MS 39 Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

PMR

PIGEONNIER DU VIEUX VILLAGE DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} aout 2006.....	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	5
Art. 4.....	6
Art. 5.....	8
Art. 6.....	8
Article 6-1.....	9
Article 6-2.....	10
Art. 7.....	11
Art. 8.....	11
Art. 9.....	12
Art. 10.....	13
Art. 11.....	14
Art. 12.....	14
Art. 13.....	14
Art. 14.....	14
Art. 15.....	14
Art. 16.....	14

Arrêté du 1^{er} aout 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible ou un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contraste par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Le cheminement menant à l'ERP depuis les stationnements publics à proximité est indiqué ci-dessous :

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Le pigeonnier étant desservi par une place le cheminement requis est respecté.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comporte un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Le nombre de place étant inférieur à 20 place la zone de stationnement comportera une place adapté.

2° Repérage :

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au devers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage :

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au devers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule gare.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Sur ce projet un panneau contrasté indiquera l'accès au pigeonier

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combines sont équipées d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- **S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement**, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des

véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiable par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Le projet ne comportant qu'un seul espace circulaire de dix mètres de diamètre sans cloisonnement et de plein pied, les dispositions de manœuvre d'une personne à mobilité réduite sont respectées.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'utilisateur à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – escaliers

I. - Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - À cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Chaque escalier est muni d'une main courante lorsque la largeur utile et supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Hauteur inférieure ou égale à 17 cm.
- Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être contraste visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- Être non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;

- Être continue, rigide et facilement préhensible ;
- Être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Décret. – Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »

« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »

« Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. »

« L'installation ultérieure d'un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. »

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d'une part de s'appuyer et d'autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes : la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ; la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ; la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ où S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Les sols en pierre ne sont pas contraignants pour le déplacement d'un fauteuil roulant si la finition offre une planéité suffisante ce qui reste possible sans pour autant rompre avec l'harmonie visuelle de l'édifice.

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut du seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastes par rapport à l'environnement immédiat.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- A plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- Au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.

Décret. « Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs

- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

SANS OBJET

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations – logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

PMR

PIGEONNIER DU VIEUX VILLAGE DE GOUSSAINVILLE

Table des matières

Arrêté du 1 ^{er} aout 2006.....	2
Art. 1 ^{er}	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	5
Art. 4.....	6
Art. 5.....	8
Art. 6.....	8
Article 6-1.....	9
Article 6-2.....	10
Art. 7.....	11
Art. 8.....	11
Art. 9.....	12
Art. 10.....	13
Art. 11.....	14
Art. 12.....	14
Art. 13.....	14
Art. 14.....	14
Art. 15.....	14
Art. 16.....	14

Arrêté du 1^{er} août 2006

Il fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006,

Art. 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Art. 2.

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Celui-ci permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible ou un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contraste par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Le cheminement menant à l'ERP depuis les stationnements publics à proximité est indiqué ci-dessous :

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Le pigeonnier étant desservi par une place le cheminement requis est respecté.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comporte un système de contrôle d'accès. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Art. 3.

Dispositions relatives aux stationnements automobiles

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5.

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre

Minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

Le nombre de place étant inférieur à 20 place la zone de stationnement comportera une place adapté.

2° Repérage :

Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au devers près, inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

4° Atteinte et usage :

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au devers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule gare.

Art. 4.

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments

I. - Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.

Sur ce projet un panneau contrasté indiquera l'accès au pigeonier

2° Atteinte et usage :

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- Être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.

Les combines sont équipées d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.

Afin d'être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :

- **S'ils sont suspendus au-dessus du cheminement**, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
- **Toute volée d'escalier** comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
- **Lorsqu'un cheminement accessible** croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des

véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

Art. 5.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiable par les personnes ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit à minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- L'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- Le repérage et le guidage ;
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

Le projet ne comportant qu'un seul espace circulaire de dix mètres de diamètre sans cloisonnement et de plein pied, les dispositions de manœuvre d'une personne à mobilité réduite sont respectées.

Art. 6.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes - généralités

Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'utilisateur à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

Article 6-1.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – escaliers

I. - Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. - À cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Chaque escalier est muni d'une main courante lorsque la largeur utile et supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Hauteur inférieure ou égale à 17 cm.
- Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Être contraste visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- Être non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;

- Être continue, rigide et facilement préhensible ;
- Être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Décret. – Le deuxième alinéa de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »

« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »

« Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. »

« L'installation ultérieure d'un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe d'installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. »

Article 6-2.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes – ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d'une part de s'appuyer et d'autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

À cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes : la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ; la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ; la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Art. 7.

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

À cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
- L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : $A = S \times a_w$ où S désigne la surface du revêtement absorbant et a_w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Les sols en pierre ne sont pas contraignants pour le déplacement d'un fauteuil roulant si la finition offre une planéité suffisante ce qui reste possible sans pour autant rompre avec l'harmonie visuelle de l'édifice.

Art. 8.

Dispositions relatives aux portes et sas

I. - Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les personnes handicapées.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut du seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :

- A l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- A l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

3° Sécurité d'usage

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastes par rapport à l'environnement immédiat.

Art. 9.

Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commandes

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- A plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- Au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.

Décret. « Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. »

Art. 10.

Dispositions relatives aux éclairages des parties communes

La qualité de l'éclairage artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

À cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairage mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs

- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Art.11.

Dispositions relatives aux caractéristiques de bases des logements

SANS OBJET

Art. 12.

Dispositions relatives aux escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux

SANS OBJET

Art. 13.

Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez de chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être.

SANS OBJET

Art. 14.

Dispositions relatives aux accès des balcons, des terrasses et loggias

SANS OBJET

Art. 15.

Dispositions relatives aux douches accessibles

SANS OBJET

Art. 16.

Dispositions relatives aux dérogations – logements à occupation temporaire ou saisonnière

SANS OBJET

